

Bachelor-Arbeit

Ich. Du. Wir. - Begegnung in Bewegung

Integrative psychomotorische Förderung
eines sozial unsicheren Kindes

Eingereicht von: Barbara Saro und Miriam Wenk

Begleitung: lic. phil. Ursina Degen-Cuonz

Februar 2014

Abstract

Soziale Unsicherheit ist eine unauffällige Form der Sozialen Inkompetenz und stellt eine ernstzunehmende Entwicklungsgefährdung dar. Diese Einzelfallstudie befasst sich im Rahmen der Handlungsfor- schung mit der Förderung Sozialer Kompetenzen. Ein betroffenes Kind wird im Schulsetting integrativ gefördert. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Veränderungen des Sozialverhaltens auf- grund von Mimik, Gestik, Handlungstendenzen und vokalen Äusserungen in relevanten sozialen Situ- ationen sichtbar sind. Videobasierte Beobachtungen zu Beginn und am Ende der Intervention sowie Beobachtungen der Lehrperson im Schulalltag werden mittels qualitativen Verfahren ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen eine positive Veränderung bezüglich des Sozialverhaltens und lassen interes- sante Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis zu.

Danksagung

Auf dem Weg zur Erstellung dieser Arbeit haben uns verschiedene Personen unterstützt. Bei allen möchten wir uns herzlich bedanken.

Ursina Degen-Cuonz, Dozentin der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, danken wir für die Begleitung und Unterstützung, die sie uns unkompliziert und jederzeit zur Verfügung stellte.

Auch bedanken möchten wir uns bei Mireille Audeoud, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, die uns mit hilfreichen Anregungen und Tipps auf den für uns wichtigen und richtigen methodologischen Weg brachte.

Ein spezieller Dank gilt Vanessas Lehrer. Mit den Beobachtungen im Schulalltag, der Kameraführung und den zur Verfügung gestellten Stunden für die Förderlektionen und die Klassentestung hat er einen wesentlichen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet.

Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns bei allen Eltern der Schüler und Schülerinnen bedanken, im Speziellen bei Vanessas Eltern, die uns dadurch diese Arbeit ermöglichten.

Daniel Jucker danken wir für die Beratung in Kameraführung und die vielen Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Videoaufzeichnung der Förderlektionen.

Ein weiterer Dank gilt unserer Lektorin Silvia Pfaffinger für die spontane Zusage und die wertvollen Anmerkungen.

Unser innigster Dank geht an unsere Familien. Sie hatten für vieles Verständnis, motivierten und unterstützten uns und ermöglichten uns den nötigen Freiraum.

Gewidmet ist diese Arbeit Vanessa. Sie inspirierte uns zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Problematik von sozial unsicheren Kindern. Wir haben Vanessa als eine tolle, zwar heute noch sozial unsichere aber auch starke junge Persönlichkeit kennen gelernt. Wir freuen uns, über die Fortschritte die sie gemacht hat und sind überzeugt davon, dass sie ihre Ressourcen nutzen und noch mehr Selbstsicherheit gewinnen wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	7
1.1. Begründung des Themas dieser Arbeit	7
1.1.1. Die Bedeutung der Sozialen Kompetenzen in der heutigen Gesellschaft.....	7
1.1.2. Die Bedeutung der Sozialen Kompetenzen in der Psychomotorik.....	7
1.1.3. Der heilpädagogische Auftrag der Schweizer Psychomotorik.....	7
1.2. Problemstellung	8
1.3. Fragestellung	9
1.4. Überblick	10
2. Theoretischer Teil.....	11
2.1. Das Konstrukt der Sozialen Kompetenzen	11
2.1.1. Definitionen.....	11
2.1.2. Die Entwicklung Sozialer Kompetenzen	14
2.1.3. Ein Prozessmodell.....	17
2.1.4. Kataloge Sozialer Kompetenzen	19
2.1.5. Beispiel für ein Förderprojekt Sozialer Kompetenzen.....	22
2.2. Das Konstrukt der Sozialen Unsicherheit	23
2.3. Soziale Unsicherheit nach Petermann und Petermann	24
2.3.1. Erscheinungsformen, Definition und Auswirkungen.....	24
2.3.2. Erklärungsansätze.....	27
2.4. Soziale Unsicherheit nach Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius.....	32
2.4.1. Erscheinungsformen, Definition und Auswirkungen der sozialen Unsicherheit.....	32
2.4.2. Differentialdiagnosen	36
2.4.3. Erklärungsansätze.....	39
2.5. Zusammenfassung.....	42
2.6. Folgerungen für die Gestaltung von Interventionen.....	43
2.6.1. Das Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Petermann und Petermann.....	43
2.6.2. Das Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper et al.....	46
2.6.3. Ergänzende Überlegungen und Vorschläge zur Gestaltung von Interventionen.....	47
2.7. Forschungsstand.....	49
2.7.1. Entstehung, Verlauf und Komorbidität	49
2.7.2. Stand des Behandlungswissens.....	53
3. Praktischer Teil	57
3.1. Vanessa.....	57
3.1.1. Erstabklärung.....	57

3.1.2. Anamnese	58
3.1.3. Elterngespräche.....	58
3.1.4. Ressourcen	59
3.1.5. Therapieverlauf	60
3.2. Überlegungen zu Setting und Förderschwerpunkten	61
3.2.1. Überlegungen zum Setting	62
3.2.2. Überlegungen zu Förderschwerpunkten.....	64
3.3. Beziehungsorientierte Psychomotorik und Contact Improvisation	66
3.3.1. Beziehungsorientierte Psychomotorik	66
3.3.2. Contact Improvisation	67
3.4. Bildertest zum sozialen Selbstkonzept BSSK	67
3.5. Lektionsgestaltung	71
3.5.1. Lektionsaufbau	71
3.5.2. Lektionsinhalt	72
3.5.3. Verhalten der Leiterinnen	72
3.5.4. Beispiel einer Förderlektion	73
4. Forschungsteil.....	74
4.1. Forschungsdesign	74
4.2. Erhebungsmethoden.....	74
4.2.1. Videobasierte Beobachtung	74
4.2.2. Beobachtung durch die Lehrperson	79
4.3. Aufbereitungsmethode	79
4.4. Analysemethode.....	80
4.5. Ergebnisse.....	81
4.5.1. Beantwortung der Fragestellung.....	81
4.5.2. Datentabelle	82
4.5.3. Explikation der Überkategorien	84
5. Diskussion.....	90
5.1. Diskussion der Ergebnisse	90
5.2. Methodenkritik und Implikationen für die weitere Forschungsarbeit.....	92
5.3. Fazit zu den Forschungsbemühungen	92
5.4. Schlussfolgerungen für die Praxis der PMT	93
5.5. Weiterführung der therapeutischen Arbeit	94
5.6. Ausblick.....	94
Literaturverzeichnis.....	95

Abbildungen	99
Tabellen	100

1. Einleitung

1.1. Begründung des Themas dieser Arbeit

1.1.1. Die Bedeutung der Sozialen Kompetenzen in der heutigen Gesellschaft

Das Thema der Sozialen Kompetenzen hat in den letzten zwei Jahrzehnten an Aufmerksamkeit gewonnen (vgl. Kanning, 2002, S. 154). Dabei ist anzumerken, dass die Bedeutung der Kontakt- und Interaktionsfähigkeit für die psychische Gesundheit, Lebensqualität und Selbstverwirklichung schon viel früher bekannt war. Das Konzept der Sozialen Kompetenzen ist eine Neubenennung von Begriffen wie Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen oder Kontaktfähigkeit, welche auf das Kompetenzkonzept zurückgeführt werden kann. Dieses hat heute in zahlreichen psychologischen Fachrichtungen Einzug gehalten (vgl. Hinsch & Pfungsten, 2007, S. 2). Kanning erklärt die intensive theoretische Auseinandersetzung sowie das Forschungsinteresse verschiedener Fachrichtungen mit der wachsenden sozio-kulturellen Relevanz des Themas in der sich verändernden westlichen Welt. Die Auflösung autoritärer Strukturen, die Ausweitung der Bildung innerhalb der Bevölkerung sowie die Vermischung von Kulturen und Wertvorstellungen, stellen allgemeingültige Verhaltensnormen in Frage und erfordern eine stärkere Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und denen der anderen. Dies macht die Soziale Kompetenz zu einer Schlüsselkompetenz, „die massgeblich zum privaten sowie beruflichen Erfolg und Wohlbefinden beitragen dürfte“ (2002, S. 154).

1.1.2. Die Bedeutung der Sozialen Kompetenzen in der Psychomotorik

Das Thema der Sozialen Kompetenzen besitzt auch in der psychomotorischen Fachliteratur einen grossen Stellenwert. Fischer konstatiert die Sozialen Kompetenzen als ein Schlüsselbegriff der Psychomotorik, der im Schnittpunkt zwischen ihr und anderen Bezugstheorien steht (vgl. Fischer, 2009, S. 89-96). Zimmer und Dzikowski weisen darauf hin, dass der Erwerb von Sozialen Kompetenzen Trainingsmöglichkeiten und Erfahrungsfelder sozialen Lernens braucht. "Beibringen, kann man Kindern Soziale Kompetenzen nicht, man kann aber Gelegenheiten schaffen, sodass diese sich entwickeln können ... "(Zimmer & Dzikowski, 2007, S. 38). Die Stärkung der Sozialkompetenz ist nach Fischer aus psychomotorischer Sicht ein wesentliches Thema (Fischer, 2009, S. 95). Daher bildet die Förderung von Sozialerfahrungen, nebst der Förderung von Körper- und Selbsterfahrungen sowie von Material-Erfahrungen, einen zentralen Inhalt der psychomotorischen Arbeit (vgl. Zimmer, 2006, S. 23; Fischer, 2009, S. 24).

1.1.3. Der heilpädagogische Auftrag der Schweizer Psychomotorik

Die Psychomotoriktherapie hat in der Schweiz als schulische Sondermassnahme einen heilpädagogischen Auftrag. Zu den Aussagen der oben zitierten Autoren muss deshalb ergänzt werden, dass sie über die Förderung des sozialen Lernens hinaus, über das theoretische Wissen und über geeignete Methoden verfügen muss, um Probleme des Sozialverhaltens frühzeitig zu erkennen und therapeutisch aufzugreifen. Dieser heilpädagogische Auftrag wird aufgrund der Probleme ihrer Klientel - der Kinder - formuliert und kann mit den ungünstigen Entwicklungsbedingungen unserer veränderten Gesellschaft in Zusammenhang gebracht werden (vgl. Amft & Amft, 2003, S. 41). Wie die nachfolgend dargelegten Zusammenhänge zeigen, ist die Soziale Unsicherheit eine psycho-soziale Thematik, welche die Aufmerksamkeit der Psychomotorik verdient.

1.2. Problemstellung

In der psychotherapeutischen sowie psychomotorischen Fachliteratur finden sich zahlreiche Veröffentlichungen, die Verhaltensprobleme thematisieren. Gerade im Zusammenhang mit dem Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHS) spiegelt das Ausmass ein grosses wissenschaftliches und öffentliches Interesse (vgl. Wohnhas-Baggerd, 2008, S. 11).

Die Verhaltensprobleme von gehemmten, schüchternen bzw. sozial unsicheren Kindern, fanden in der Fachwelt bis anhin vergleichsweise wenig Beachtung. Dies bestätigen Ahrens-Eipper und Nelius sowie Petermann und Petermann. Die Autoren weisen darauf hin, dass aggressive Kinder in der Regel schneller Hilfe erhalten als sozial unsichere Kinder, weil sie ihre Not durch ihr störendes Verhalten deutlicher signalisieren. Sie setzen ihre Umwelt damit unter Leidensdruck, was im Allgemeinen bewirkt, dass schneller interveniert wird. Im Gegensatz dazu wird der Leidensdruck von sozial unsicheren Kindern oft nicht erkannt, weil diese durch ihr stilles und zurückgezogenes Verhalten nicht unangenehm auffallen (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 21; Ahrens-Eipper, Leplow & Nelius, 2010, S. 10; Petermann & Petermann, 2010, S. 2).

Auf internationaler Ebene lässt sich ein steigendes Forschungsinteresse an der Problematik von sozial unsicheren Kindern feststellen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass Soziale Unsicherheit ein Risikofaktor für das spätere Auftreten von internalisierenden psychischen Störungen ist. Ahrens-Eipper et al. bezeichnen die Soziale Unsicherheit aufgrund dessen als subklinische Symptomatik (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14). Dieser Begriff scheint für die entwicklungspsychologische Orientierung der Psychomotorik auf den ersten Blick fremd, weil er eine Verbindung zur defizitorientierten klinischen Sichtweise herstellt. Wie erwähnt, kann dieser Zusammenhang aufgrund des Risikos für eine später auftretende internalisierende Störung nicht geleugnet werden. Aus einer Kompetenz- und ressourcenorientierten Sichtweise kann Soziale Unsicherheit im Sinne von Amft und Amft als "problemanzeigende Verhaltensweise" verstanden werden, deren Risikopotential durch "die Förderung von psycho-sozialen Bewältigungsstrategien" und das Schaffen von günstigen Bedingungen entgegengewirkt werden kann (2003, S. 41). In diesem Sinn stellt sich der Psychomotorik als heilpädagogische Disziplin die Aufgabe, sich theoretisch und praktisch mit der Sozialen Unsicherheit auseinanderzusetzen.

Die Forschungsbemühungen dieser Arbeit richten sich darauf, zur oben erläuterten psycho-sozialen Problematik Erkenntnisse zu gewinnen und daraus Folgerungen für die therapeutische Arbeit der Psychomotorik zu schliessen. Dies wird anhand einer Einzelfallstudie umgesetzt.

Das in dieser Arbeit beschriebene Kind, Vanessa, besucht die Psychomotoriktherapie zunächst im Zweiergruppensetting, nach ihrer Einschulung im Einzelsetting. Aufgrund des bevorstehenden Übergangs vom Kindergarten in die Schule, werden Überlegungen zur weiterführenden therapeutischen Begleitung im integrativen Setting der Schulklasse gemacht. Die integrative psychomotorische Förderung soll Vanessa in einer alltagsnahen Situation im weiteren Erwerb von sozial kompetenten Verhaltensweisen unterstützen sowie ihre Integration erleichtern.

Im Sinne der förderdiagnostischen Ausrichtung der Psychomotoriktherapie wurde bewusst auf diagnostische Verfahren, wie diese im Rahmen der Problematik der Sozialen Unsicherheit in der Regel durchgeführt werden, verzichtet. Diese gehören nicht in den Kompetenzbereich der Psychomotoriktherapie. Bei Verdacht auf eine klinische Symptomatik ist eine psychotherapeutische oder psychiatrische Abklärung indiziert.

Petermann und Petermann betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Verhaltensbeobachtung im Rahmen der Diagnose von Sozialer Unsicherheit. Aus siebzig statistisch ausgewerteten Einzelfallstudien über sozial unsichere Kinder, resultierten insgesamt fünf charakteristische Verhaltensmerkmale (vgl. 2010, S. 268):

- **Still sein:** Die Kinder fallen dadurch auf, dass sie nichts erzählen, fragen oder um nichts bitten.
- **Gesichtsausdruck:** Der Ausdruck ist generell durch Angst und Unsicherheit gekennzeichnet. Besondere Bedeutung kommt der mangelnden Fähigkeit zu, Blickkontakt herzustellen und zu halten.
- **Sprechen:** Die Kinder sprechen leise und undeutlich, versprechen sich häufig, lassen Worte aus oder sprechen abgehackt. Sie sprechen zu schnell und unzusammenhängend und unterbrechen Äusserungen.
- **Körperausdruck:** Sozial unsichere Kinder zeigen eine nervöse Gestik, wie z.B. nervöses Spielen mit den Fingern.
- **Tätigkeiten und Sozialkontakt:** Das Verhalten in sozialen Situationen ist durch Passivität, Vermeidung und Verweigerung gekennzeichnet.

Diese Befunde weisen auf die Möglichkeit hin, sozial unsichere Kinder durch eine systematische Verhaltensbeobachtung zu erfassen.

Die Forderung der Autoren soll mit der Verhaltensbeobachtung als Forschungsmethode berücksichtigt werden. Dadurch lässt sich ein Beitrag zum Erkenntnisgewinn über die typischen Verhaltensweisen eines sozial unsicheren Kindes erhoffen.

Im Sinne der Handlungsforschung stellt die positive Veränderung von Vanessas Situation das Hauptanliegen der Forschungsbemühungen dieser Einzelfallstudie dar. Die Verhaltensbeobachtung soll in erster Linie dazu dienen, allfällige Veränderungen des Sozialverhaltens zu dokumentieren und Zusammenhänge mit den Bedingungen der Förderung herstellen zu können, um daraus eine Orientierung für das therapeutische Handeln abzuleiten.

1.3. Fragestellung

Die vorangegangenen Überlegungen führen zu folgender Forschungsfrage:

Welche Veränderungen des Sozialverhaltens sind bei Vanessa aufgrund von Mimik, Gestik, Handlungstendenzen und vokalen Äusserungen sichtbar ...

- a) in sozialen Situationen der Kontaktaufnahme,
- b) in sozialen Situationen der Kooperation und
- c) in sozialen Situationen der Selbstbehauptung?

1.4. Überblick

Diese Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile:

Theoretischer Teil

In diesem Teil erfolgt die Darlegung und Erläuterung der Theorien zu den Konstrukten der Sozialen Kompetenzen sowie der Sozialen Unsicherheit. Dabei soll eine vielperspektivische theoretische Ausleuchtung zum Verständnis der Problematik des beschriebenen Kindes beitragen sowie das notwendige Wissen über die soziale Entwicklung vermitteln.

Praktischer Teil

Um aufzuzeigen, von welchen psycho-sozialen Themen und personalen Ressourcen die Überlegungen zur Förderung ausgehen, wird zunächst die Entwicklung des in dieser Arbeit beschriebenen Kindes von der Geburt bis zum Zeitpunkt vor dem Interventionsbeginn zusammenfassend beschrieben. Im Weiteren werden die theoriegeleiteten Überlegungen zu den Förderschwerpunkten und dem Setting dargelegt sowie die beziehungs- und bewegungsorientierten Methoden der Förderung erklärt. Schliesslich wird aufgezeigt, welche Faktoren bei der Lektionsgestaltung berücksichtigt wurden.

Forschungsteil

Im Kapitel 5 wird das qualitative Forschungsvorgehen ausführlich beschrieben. An dieser Stelle finden sich u.a. Informationen darüber, nach welchen theoretischen Anhaltspunkten die Beobachtung systematisiert wurde und wie das videobasierte Datenmaterial ausgewertet wurde. Das Kapitel endet mit der Beantwortung der Fragestellung.

Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse diskutiert, das Forschungsvorgehen kritisch reflektiert sowie Alternativen für die weitere Forschungsarbeit aufgezeigt. Im Weiteren werden Schlussfolgerungen für die Praxis der Psychomotoriktherapie sowie für die weitere therapeutische Begleitung des Kindes dargelegt.

2. Theoretischer Teil

2.1. Das Konstrukt der Sozialen Kompetenzen

Mit dem Konstrukt der Sozialen Kompetenzen setzen sich verschiedene Wissenschaftsgebiete auseinander. Je nach wissenschaftlichem Hintergrund geschieht dies mit verschiedenen Schwerpunkten und Zielen. Die klinische Psychologie beispielsweise setzt sich vor allem mit der Entstehung und Überwindung von sozial ängstlichem Verhalten auseinander. In der Entwicklungspsychologie hingegen steht die Anpassung des Individuums an die Umwelt im Zentrum der Untersuchungen.

Laut Kanning gewinnt das Thema der Sozialen Kompetenzen auch in der Organisationspsychologie zusehends an Beachtung. Er geht davon aus, dass das zunehmende Forschungsinteresse einen Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen darstellt. Die Aufweichung von autoritären Einflüssen, die Ausweitung von Bildung auf breitere Bevölkerungsschichten oder die gesellschaftliche Vermischung bewirken eine Schwächung allgemeingültiger Verhaltensregeln, was wiederum eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und denen der anderen erfordert. Dies macht die Soziale Kompetenz zu einer Schlüsselkompetenz, „die massgeblich zum privaten sowie beruflichen Erfolg und Wohlbefinden beitragen dürfte“ (2002, S. 154).

Nachfolgend wird anhand einiger Definitionen zu Sozialen Kompetenzen die unterschiedliche Betrachtungsweise der verschiedenen Autoren dargelegt. Danach folgt eine Ausführung über die Entwicklung Sozialer Kompetenzen. An einem Modell von Hinsch und Pfingsten werden die inneren und äusseren Prozesse einer Person veranschaulicht, die sich in sozialen Situationen abspielen. Weiter werden verschiedene Kataloge sozial kompetenten Verhaltens aufgezeigt und abschliessend ein Beispiel eines Projekts zur Förderung Sozialer Kompetenzen kurz erläutert.

In der Fachliteratur wird der Begriff der Sozialen Kompetenz mehrheitlich in der Einzahl verwendet. Kanning (2002) ist jedoch der Ansicht, dass es sich dabei um einen Sammelbegriff handelt und spricht deshalb von Sozialen Kompetenzen. Dies wird für diese Arbeit übernommen.

2.1.1. Definitionen

In den verschiedenen Disziplinen der Psychologie werden Soziale Kompetenzen unterschiedlich definiert. In der klinischen Psychologie zum Beispiel steht das Durchsetzungsvermögen im Vordergrund. Das heisst, wer im sozialen Gefüge seine eigenen Interessen durchzusetzen vermag, verhält sich sozial kompetent. Dagegen wird in der Entwicklungspsychologie der „Aspekt der Anpassung des Individuums an die Normen und Werte einer Gesellschaft“ betont (Kanning, 2002, S. 155). Hier verhält sich also sozial kompetent, wer sich im sozialen Gefüge anzupassen vermag. Ausschliessliches Durchsetzen oder ausschliessliche Anpassung kann in der menschlichen Gemeinschaft kaum zu Konfliktfreiheit führen. Viele Definitionen berücksichtigen dies und betonen den Umstand, dass sozial kompetentes Verhalten immer auch einen Kompromiss darstellt (vgl. ebd.). „Sozial kompetentes Verhalten versucht demzufolge einen Ausgleich der Interessen zwischen den von einer Interaktion betroffenen Parteien herzustellen. Im günstigen Falle trägt sozial kompetentes Verhalten dazu bei, dass alle Beteiligten ihre Interessen in gleichem Masse verwirklichen können“ (ebd.).

Wichtig erscheint nicht nur, Soziale Kompetenzen zu definieren, sondern auch, zwischen Potenzial und Verhalten zu unterscheiden. Nicht immer wird ein Potenzial in einer konkreten Situation erfolgreich umgesetzt. Das heisst, dass das Verhalten allein nicht Indikator für Soziale Kompetenzen sein kann. So können andere Umstände, wie Krankheit, Unaufmerksamkeit o.ä. einen Menschen hindern, in einer bestimmten Situation sein eigentliches Potenzial zu entfalten. Das positive Potential oder die Sozialen Kompetenzen sind also Voraussetzung für ein sozial kompetentes Verhalten, es lässt sich daraus aber nicht das Verhalten ableiten (vgl. Kanning, 2002, S. 155).

Kanning schlägt, in Anlehnung an Döpfner, Schlüter und Rey (1981), folgende Definitionen vor:

„Sozial kompetentes Verhalten = Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird.“

„Soziale Kompetenz = Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne der Definition sozial kompetentes Verhaltens – fördert“ (Kanning, 2002, S. 155).

Kanning betont, dass es dabei üblich ist, im Plural, das heisst von Sozialen Kompetenzen, zu sprechen, da es sich um einen Sammelbegriff handelt, der verschiedene Wissensbestandteile vereint.

Soziales Verhalten findet immer in der Interaktion zwischen mindestens zwei Subjekten statt. Ob das Verhalten als sozial kompetent bezeichnet werden kann, hängt massgeblich von der Bewertung aller an der Handlung Beteiligten oder Betroffenen ab. Diese Bewertung ist in der Definition als „soziale Akzeptanz“ enthalten (Kanning, 2002, S. 155-156).

Dass sozial kompetentes Verhalten von sozialer Akzeptanz abhängig ist, hat zur Folge, dass je nach sozialem Kontext (zum Beispiel in unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedlichen Gesellschaftsschichten) das gleiche Verhalten einmal als kompetent und einmal als inkompetent gewertet werden kann (vgl. Kanning, 2002, S. 156).

"Die Verfügbarkeit und angemessene Anwendung von motorischen, kognitiven und emotionalen Verhaltensweisen zur effektiven sozialen Interaktion in einem spezifischen sozialen Kontext, so dass dieses Verhalten kurz- und langfristig ein Maximum an positiven und ein Minimum an negativen Konsequenzen für ein Individuum hat und von der sozialen Umwelt als positiv, zumindest aber als akzeptabel bewertet wird“ (Döpfner et al., 1981, S. 234).

Döpfner et al. heben in ihrer Definition den Zusammenhang von motorischen, kognitiven und emotionalen Aspekten von Verhalten heraus. Sie betonen die Verhaltenskonsequenzen, wohingegen Kanning die Zielverwirklichung unterstreicht. Den Definitionen ist die Wichtigkeit der sozialen Akzeptanz gemeinsam.

Auch Hinsch und Pfingsten beziehen sich auf die Definition von Döpfner et al., kürzen sie aber um die soziale Akzeptanz und formulieren ihre Definition von Sozialen Kompetenzen wie folgt:

„Unter sozialer Kompetenz verstehen wir die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden führen“ (Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 4).

Weiter betonen sie den Aspekt, dass Soziale Kompetenzen sowohl Ressource als auch „lern- und trainierbare Verhaltensfertigkeiten“ sind, die in psychosozialen Interventionen gefördert werden können.

Die Autoren definieren nicht nur Soziale Kompetenzen, sondern auch soziale Kompetenzprobleme und tun dies mit der Umkehrung der Kompetenzdefinition. Sie erklären sozial inkompetentes Verhalten als nicht oder nur teilweise gelingendes Verhalten in einer spezifischen sozialen Situation. Das sozial inkompetente Verhalten drückt sich dabei durch vermeidend-unsicheres oder zudringlich-aggressives Verhalten aus (vgl. Hinsch und Pfingsten, 2007, S. 6).

„Soziale Kompetenzprobleme sind alle Probleme bei der Verfügbarkeit oder Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die es einer Person erschweren, in für sie relevanten sozialen Alltagssituationen ein langfristig günstiges Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen zu erzielen“ (Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 7).

Petermann (2002) stützt sich in seiner Definition auf jene von Hinsch und Pfingsten und erweitert sie wie folgt:

„Unter sozialer Kompetenz versteht man die Fähigkeit zur angemessenen Wahrnehmung und Bewertung der eigenen Person und des Interaktionspartners. Das gezeigte Verhalten soll für die handelnde Person und die Interaktionspartner möglichst viele positive und möglichst geringe negative Konsequenzen zur Folge haben; die damit verbundenen Basiskompetenzen beziehen sich auf Blickkontakt, Körperhaltung u.Ä. Werden soziale Basiskompetenzen adäquat in sozialen Situationen (bei konkreten Anforderungen) in Handeln umgesetzt, spricht man von sozialen Fertigkeiten oder sozial kompetentem Verhalten“ (Petermann, 2002, S. 175).

Dabei präzisiert er kognitive, emotionale und motorische Verhaltensweisen und unterscheidet wie Kanning zwischen *sozialer Kompetenz* als Gesamtheit und *sozial kompetentem Verhalten* in konkreten Situationen. Petermann begründet die zunehmende Popularität von Sozialen Kompetenzen in der Verhaltenstherapie damit, dass „differenzierte Ziele im Rahmen der Förderung von Sozialverhalten beschrieben werden können, eher an Ressourcen des Patienten angeknüpft werden soll und „Basiskompetenzen“ umschrieben werden, die bei verschiedenen Störungsbildern und Interventionsstrategien von Bedeutung sind“ (Petermann, 2002, S. 175).

Zimmer und Dzikowski (2007) wiederum betonen in ihrer Definition einen handlungsorientierten Ansatz:

„Soziale Kompetenz bezeichnet die Gesamtheit der persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, die dazu beitragen, das eigene Verhalten von einer individuellen auf eine gemeinschaftliche Handlungsorientierung hin auszurichten. „Sozial kompetentes“ Verhalten verknüpft die individuellen Handlungsziele von Personen mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe“ (Zimmer & Dzikowski, 2007, S. 38).

Die Autoren betonen in der Definition die Anpassung des Individuums an die Umwelt. Weiter stellen sie wie Kanning das Ziel eines Handelnden den Einstellungen und Werten einer Gruppe gegenüber.

Soziales Verhalten findet immer in der Interaktion von Personen in einem bestimmten Kontext statt. Dabei ist entscheidend, dass die daraus resultierenden Konsequenzen für alle an der Situation beteiligten langfristig möglichst positiv sind. Dafür sind nicht nur individuelle Einstellungen, Werte und Ziele wichtig, sondern auch die der sozialen Umwelt, welche je nach Kontext unterschiedlich sein können. Beim Vergleich zwischen einem Rockkonzert und einer Oper zum Beispiel, ist gut nachvollziehbar, dass dieselben Verhaltensweisen von der Umwelt nicht gleich bewertet werden. Emotionale, kognitive und motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten entscheiden über gezeigtes Verhalten. Dabei wird zwischen Sozialen Kompetenzen und sozialem Verhalten unterschieden. Nicht immer lässt sozial inkompetentes Verhalten auf Soziale Inkompetenz schliessen. Andere Umstände wie Krankheit, Unaufmerksamkeit, etc. können einen Menschen hindern, sein eigentliches Potential zu zeigen.

2.1.2. Die Entwicklung Sozialer Kompetenzen

Einen grundlegenden Einfluss auf die Gesamtentwicklung eines Kindes hat die Qualität der frühen Eltern-Kind-Interaktion. Reagieren Eltern prompt, einfühlsam und angemessen auf die Signale ihres Säuglings, fördert dies die Ausbildung einer sicheren Eltern-Kind-Bindung, was wiederum die Basis für eine positive kognitive, emotionale und soziale Entwicklung darstellt. (vgl. Dornes, 2007; Jerusalem & Klein-Hessling, 2002, S. 166). Verschiedene Studien besagen, dass sicher gebundene Kinder im Gegensatz zu unsicher gebundenen später u.a. sowohl positivere Affekte und mehr Ausdauer zeigen als auch erfindungsreicher und frustrationstoleranter sind. Sie versuchen Probleme selbst zu lösen, schätzen Situationen realistischer ein, zeigen ein adäquateres Sozialverhalten, haben weniger Probleme mit Gleichaltrigen und eine realistische Anzahl guter Freunde. Insgesamt fördert eine sichere Bindung einen positiven Umgang mit Emotionen, ein kompetentes Sozialverhalten, die Fähigkeit, sich Hilfe zu holen sowohl als auch Freundschaften zu schliessen und zu erhalten (vgl. Dornes, 2007, S. 59). Allgemein sind positive Bedingungen zu Hause, wie zum Beispiel ein fördernder Erziehungsstil oder ein gutes Familienklima, für die Entwicklung Sozialer Kompetenzen wertvoll. Diese fördern einen kompetenten Umgang mit anderen und die Verinnerlichung von sozialen Normen und Werten.

Die emotionale Entwicklung nimmt eine Schlüsselstellung in der Gesamtentwicklung eines Kindes ein und ist für die Entwicklung Sozialer Kompetenzen grundlegend. Schon sehr früh beginnen Kinder bei ihren Mitmenschen Emotionen wahrzunehmen und lassen sich von ihnen anstecken. Einhergehend mit der kognitiven Entwicklung entsteht die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zur Empathie. Eine positive emotionale Entwicklung fördert die Motivation zu prosozialem Verhalten (vgl. Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 156). Petermann weist zudem darauf hin, dass in sozialen Interaktionen sich nicht nur prosoziales, sondern auch aggressives Verhalten entwickelt. „Beide sind

wichtige Bestandteile der Persönlichkeit des Kindes und Gegenstand des Sozialisierungsprozesses“ (Petermann et al., 2004, S. 213-214). Das Erlangen emotionaler Selbständigkeit ist Grundvoraussetzung dafür, unabhängig von schützenden Bezugspersonen Kontakte zu knüpfen und Freundschaften einzugehen (vgl. Fischer, 2009, S. 90).

Petermann verweist auf eine Längsschnittstudie von Verschueren, Buyck und Marcoen (2001) zur Entwicklung der Sozialen Kompetenzen vom fünften bis achten Lebensjahr, die besagt, dass vor allem ein positives Selbstkonzept zur Entwicklung positiver Sozialer Kompetenzen beitrage (vgl. Petermann, 2002, S. 178). Weiter verweist er auf Prinstein und La Greca (1999), die belegen, „dass differenzierte mütterliche soziale Fertigkeiten den aussagekräftigsten Prädiktor für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen auf der Seite des Kindes darstellen“ (Petermann, 2002, S. 178). Aus verschiedenen Studien geht zudem hervor, dass emotionale Fertigkeiten grundlegend sind für die Entwicklung Sozialer Kompetenzen und dass sie mit höheren Sozialen Kompetenzen, höherem Sozialstatus und besserer Peerakzeptanz¹ korrelieren (vgl. ebd.).

Die Relevanz emotionaler Kompetenzen für die Sozialen Kompetenzen veranschaulicht nachfolgende Tabelle.

Studie	emotionale Kompetenz	soziale Kompetenz
Denham, McKinley, Couchoud & Holt (1990)	umfangreiches Emotionswissen, prosoziales Verhalten	Prädiktoren für Beliebtheit bei Gleichaltrigen
Hubbard & Coie (1994)	gute Emotionsregulation intensiv erlebter Gefühle	hoher sozialer Status in der Gleichaltrigengruppe
Nowicki & Mitchell (1998)	Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen im mimischen und stimmlichen Ausdruck	höhere soziale Kompetenz
Smith (2001)	umfangreiches Emotionswissen, gute Emotionsregulation	Akzeptanz und Wertschätzung durch Gleichaltrige
Collins & Nowicki (2001)	Fähigkeit, Emotionen im Klang der Stimme zu erkennen	höhere Akzeptanz durch Gleichaltrige

Abbildung 1. Auswirkungen emotionaler Fertigkeiten von Kindern auf ihre soziale Kompetenz (Petermann, 2002, S. 178).

Kinder bilden und erweitern ihre Sozialen Kompetenzen, indem sie Erfahrungen machen, d.h. in konkreten Situationen mögliche soziale Verhaltensweisen ausprobieren und Konsequenzen davon erleben. Nur in der Interaktion können Soziale Kompetenzen entfaltet, erprobt und gefestigt werden. Schon für Kleinkinder sind deshalb andere Kinder wichtig, mit denen sie sich handelnd auseinandersetzen, sei dies im Spiel oder in der Bewältigung einer Ernstsituation. Nachgeben, sich behaupten, etwas aushandeln, Kompromisse schliessen, verschiedene Rollen einnehmen, eigene Interessen und Wünsche äussern oder die Perspektive des anderen einnehmen sind Beispiele Sozialer Kompetenzen, die im Miteinander geübt werden können. Sind Kinder mit sozialen Situationen überfordert, benötigen sie eine einfühlsame Unterstützung von Erwachsenen, um einen positiven Ausgang der Situation

¹ Petermann et al. (2004, S. 201) definieren „Peers“ wie folgt:

„Menschen, die einander in Hinblick auf den sozialen Status und die kognitiven Fähigkeiten ähneln, werden mit dem Begriff Peers bezeichnet. Häufig sind damit Gleichaltrige gemeint, doch ist diese Definition nicht immer treffend. Die Bezeichnung Peers bezieht zwar auch Freunde mit ein, geht jedoch darüber hinaus.“

erfahren zu können. Nur das Erfahrene kann verinnerlicht und auf andere Situationen übertragen werden (vgl. Zimmer & Dzikowski, 2007).

Kommen die Kinder in den Kindergarten oder die Schule, verbringen sie viel Zeit in der Gesellschaft von Peers. Dabei sind sie auf eine natürliche Weise, und mit zunehmendem Alter immer öfter ohne Beisein und somit ohne Unterstützung Erwachsener, sozialen Herausforderungen ausgesetzt. „Peergruppen erfüllen viele Funktionen: sie tragen zur Entwicklung sozialer Identität bei, haben Normen sozialen Verhaltens gemeinsam, üben soziale Fertigkeiten und bilden soziale Strukturen“ (Petermann et al., 2004, S. 201). Anhand eines Soziogramms können die Beziehungen unter den Kindern einer Gruppe und somit der soziale Status, den ein einzelnes Kind hat, grafisch dargestellt werden. Dabei können beliebte, abgelehnte, vernachlässigte, kontroverse Kinder, sowie Durchschnittskinder unterschieden werden. Der soziale Status eines Kindes verhält sich über die Zeit recht stabil und es besteht die Gefahr, dass wenig beliebte und abgelehnte Kinder auch im höheren Alter negative Beziehungserfahrungen machen. Das Fehlen der positiven Auswirkungen von Freundschaften kann Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben und es besteht ein höheres Risiko, dass diese Kinder als Erwachsene an psychosozialen Problemen und an Entwicklungsproblemen leiden. Abgelehnt werden nebst aggressiven auch extrem schüchterne Kinder. Diese Kinder wissen über ihre sozialen Schwächen, würden sich Gemeinschaft wünschen und leiden unter ihrer Einsamkeit (vgl. Petermann et al., 2004, S. 204 - 206).

Aus Kontakten mit Peers entstehen durch gegenseitige Zuneigung und Engagement Freundschaften. Die Fähigkeit Freundschaften zu schliessen bedingt die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Dabei korreliert der Grad an fortgeschrittener Vorstellung von Freundschaft mit der wachsenden Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (vgl. Petermann et al., 2004, S. 202).

Freunde sind wichtige Begleiter in der Entwicklung eines Kindes. Sie sind nicht nur Spielpartner, sondern können in vielerlei Hinsicht unterstützend wirken. Petermann et al. verwenden die nach Coie und Dodge (1988) definierten Funktionen der Freundschaft (vgl. Petermann et al., 2004, S. 202):

- Sie fördern soziale Kompetenzen,
- dienen der Ich-Unterstützung,
- geben emotionale Sicherheit in neuen oder möglicherweise bedrohlichen Situationen,
- dienen als Quelle der Nähe und Zuneigung,
- geben Anleitung und Unterstützung,
- vermitteln ein Gefühl für zuverlässige Bündnisse und
- sorgen für Gemeinschaft und Anregung.

Kindergarten und Schule bieten nicht nur die Plattform für Erfahrungen unter Peers. Lehrpersonen haben auch die Möglichkeit, Soziale Kompetenzen und Verhalten in der Gemeinschaft zu thematisieren, zu reflektieren und den sozialen Bildungsprozess strukturiert zu begleiten. Dafür eignen sich gemeinsame Spiel- und Bewegungsangebote insbesondere, weil sie soziale Verhaltensweisen erfordern. Zimmer und Dzikowski diskutieren soziale Bildung als Selbstbildungsprozess oder als Ergebnis bewusster Anregung und sehen die Chance von strukturierten, pädagogisch begleiteten Bewegungsangeboten darin, dass sie spezifische Situationen mit einbeziehen können, „in denen das Einnehmen und Aushandeln von Rollen, die Kontaktaufnahme und Kooperation, das Vereinbaren von Regeln immanent sind“ (2007, S.38).

Die soziale Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerwartung stellt einen weiteren Aspekt in der Entwicklung von Sozialen Kompetenzen dar. Ist ein Kind überzeugt davon, soziale Anforderungen bewäl-

tigen zu können, so wird es sich ihnen stellen und sich durch Hindernisse oder Rückschläge nicht gleich entmutigen lassen. Es wird ein erfolgreiches Handeln seinen Kompetenzen zuschreiben. Laut Jerusalem und Klein-Hessling belegen zahlreiche empirische Studien, dass „optimistische Kompetenz- oder Selbstwirksamkeitserwartungen eine Grundbedingung dafür sind, schwierige Anforderungen anzugehen, mit Anstrengung und Ausdauer beharrlich zu verfolgen und sich durch Hindernisse und Rückschläge nicht entmutigen zu lassen“ (2002, S. 169). Daraus ist ersichtlich, dass sich soziale Selbstwirksamkeit und Soziale Kompetenzen gegenseitig begünstigen und verstärken (vgl. ebd.).

Ein Kind, das sich sozial kompetentes Handeln nicht zutraut, zieht sich eher zurück und vermeidet sozial herausfordernde Situationen. Dies hemmt unter anderem den Aufbau von Peerbeziehungen oder Freundschaften (vgl. Jerusalem und Klein-Hessling, 2002, S. 167). Das Fehlen der positiven Auswirkungen von Freundschaften kann, wie weiter oben beschrieben, Entwicklungsrisiken bergen und sich folglich negativ auf die Gesamtentwicklung eines Kindes auswirken.

Als stärkste Quelle zum Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartungen beschreiben Jerusalem und Klein-Hessling „eigene Erfolgserfahrungen“ (2002, S. 170). Handelt ein Kind selbständig erfolgreich, kann es dies auf seine eigene Bemühung und auf sein eigenes Können zurückführen und sich selbstwirksam erleben, was sich förderlich auf die künftigen Selbstwirksamkeitserwartungen und seine Motivation auswirkt. Als zweitstärkste Quelle beschreiben die Autoren „die Beobachtung von Modellen und ihre Nachahmung“ (ebd.). Dabei nehmen Peers eine wichtige Funktion ein, da sie in Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen dem Lernenden ähnlich sind (vgl. ebd.).

Eine positive Lern- und Lehratmosphäre wirkt sich ebenfalls förderlich auf die Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerwartung von Schülern aus. Satow (1999) konnte in einer Längsschnittstudie einen Zusammenhang zwischen Klassenklima und Selbstwirksamkeitserwartung zeigen. Er nennt ein solches Klima „Mastery-Klima“ und beschreibt drei wesentliche Merkmale:

„Eine ausgeprägte Fürsorglichkeit und Offenheit des Lehrers für die Probleme seiner Schülerinnen und Schüler sowie die Anwendung einer *individuellen* Bezugsnorm bei der Leistungsbeurteilung“ (Satow, 2002, S. 178).

„Unterstützende, vertrauensvolle Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern, die es z.B. ermöglichen, dass sich ein Schüler ohne Angst, von anderen ausgelacht zu werden, an neue Aufgaben herantraut“ (ebd.).

„Förderliche Rahmen- und Randbedingungen (interessante Unterrichtsgestaltung, gute Ausstattung des Klassenraums), die sich in einer allgemeinen Unterrichtszufriedenheit ausdrücken“ (ebd.).

Aus den vorangegangenen Ausführungen ist ersichtlich, dass die Entwicklung Sozialer Kompetenzen einen komplexen Lernvorgang darstellt, der von vielen verschiedenen Faktoren abhängig und auf einen sozialen Kontext angewiesen ist. Individuelle Voraussetzungen und Fähigkeiten, Familien- und Schulklima wie auch Peers beeinflussen ihn in besonderer Weise.

2.1.3. Ein Prozessmodell

Soziale Kompetenzen oder eben Kompetenzprobleme äussern sich im Verhalten eines Menschen, der durch eine soziale Situation zum Handeln aufgefordert wird. Die Vorgänge, die dabei ablaufen, ver-

anschaulicht das *Erklärungsmodell sozialer Kompetenzen und Kompetenzprobleme* von Hinsch und Pfingsten (2007). Es orientiert sich, wie andere Modelle auch, am Prinzip des Regelkreises.

Abbildung 2. Erklärungsmodell sozialer Kompetenzen und Kompetenzprobleme (Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 13).

Situation: Ausgangspunkt des Erklärungsmodells ist eine konkrete Alltagssituation, in der sich eine handelnde Person befindet. Die Situation wird bestimmt durch persönliche und soziale Voraussetzungen sowie der Raumsituation und der Zeit, in der eine Situation stattfindet. Persönliche Voraussetzungen sind beispielsweise Ziele und Bedürfnisse, aber auch gesundheitlicher Zustand, Temperament oder momentane Verfassung. Zu den sozialen Voraussetzungen gehören Gruppengröße, Gruppenzusammensetzung, Rollenverteilung, Konventionen, kulturelle Hintergründe, usw. Räumliche Gegebenheiten umfassen, ob etwas im Freien oder in einem Gebäude stattfindet, die Raumgröße, die Raumeinrichtung oder –umgebung, etc. (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 13 u. 14)

Kognitives und emotionales Verhalten: Die Person nimmt die Situation in einer bestimmten Weise wahr, analysiert, interpretiert und beurteilt sie aufgrund von kognitiven und emotionalen Schemata, die sie aus früheren Erfahrungen gebildet hat. Durch ähnliche Anforderungen wiederholen sich bestimmte Arten der Verarbeitung, was eine Vereinfachung und Automatisierung zur Folge hat (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 14 u. 15).

Motorisches Verhalten: Die kognitiven und emotionalen Verarbeitungsvorgänge führen zu beobachtbaren Verhaltensweisen, die oft in Form umfassender Verhaltensmuster organisiert sind. Diese können mehr oder weniger sozial kompetent sein. Wichtig dabei ist, ob die soziale Aufgabe angegangen oder vermieden wird, welche Verhaltensfertigkeiten zur Verfügung stehen und wie sie eingesetzt werden und ob soziale Verhaltensregeln beachtet und eingehalten werden (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 15).

Verhaltenskonsequenzen: Verhalten bewirkt in der Umwelt Veränderung, die wiederum auf den Verursacher Einfluss nimmt. Das heißt, Verhaltenskonsequenzen sind zum einen beobachtbares Verhalten der Umwelt und zum anderen Verhaltensrückmeldungen, die Einfluss auf künftige kognitive und emotionale Situationsverarbeitungen nehmen (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 15).

Die Autoren schreiben, dass „ungünstige Prozessverläufe auf jeder Ebene“ zu sozial inkompetentem Verhalten führen können (Hinsch und Pfingsten, 2007, S. 16). Dies kann also zum Beispiel durch situationale Überforderung, wobei hier zwischen Kompetenzmangel und objektiver Überforderung unterschieden wird, durch ungünstige kognitive Verarbeitung von Situationen, durch ungünstige emotionale Prozesse, durch motorische Verhaltensdefizite oder durch ungünstige Verhaltenskonsequenzen erfolgen (vgl. ebd.).

2.1.4. Kataloge Sozialer Kompetenzen

Soziale Kompetenz ist ein multidimensionales Konstrukt. In der Literatur finden sich zahlreiche Kataloge Sozialer Kompetenzen, die sich inhaltlich unterscheiden. Je nach wissenschaftlichem Hintergrund des Autors werden etwas andere Kompetenzen genannt oder hervorgehoben. Nachfolgend werden Beispiele solcher Kataloge aufgezeigt.

Kanning (2002) bezieht sich auf eine eigene Studie, in der er einen Katalog Sozialer Kompetenzen erstellt. Dabei stützt er sich auf verschiedene Autoren und reduziert die über hundert, in der Literatur oft synonym genannten, Bedingungen Sozialer Kompetenzen auf fünfzehn. Er teilt sie in die Bereiche „perzeptiv-kognitiv“, „motivational-emotional“ und „behavioral“ ein.

perzeptiv-kognitiver Bereich <ul style="list-style-type: none">• Selbstaufmerksamkeit• Personenwahrnehmung• Perspektivübernahme• Kontrollüberzeugung• Entscheidungsfreudigkeit• Wissen	motivational-emotionaler Bereich <ul style="list-style-type: none">• emotionale Stabilität• Prosozialität• Wertepluralismus
behavioraler Bereich <ul style="list-style-type: none">• Extraversion• Durchsetzungsfähigkeit• Handlungsflexibilität• Kommunikationsfertigkeiten• Konfliktverhalten• Selbststeuerung	

Abbildung 3. Dimensionen sozialer Kompetenz (Kanning, 2002, S. 158).

Zu jeder dieser Kompetenzdimensionen wurden die Selbstbeschreibungen von 461 Personen gesammelt. Daraus ergaben sich fünf relevante soziale Faktoren (vgl. Kanning, 2002, S. 157 u. 158):

- **Soziale Wahrnehmung** (sich mit dem Verhalten anderer Menschen, dem eigenen Verhalten und den Reaktionen anderer auf das eigene Verhalten auseinandersetzen; Perspektivübernahme).
- **Verhaltenskontrolle** (emotional stabil sein, eine hohe interne und eine geringe externe Kontrollüberzeugung aufweisen).
- **Durchsetzungsfähigkeit** (eigene Ziele erfolgreich verwirklichen können, extravertiert sein, Konflikten nicht aus dem Weg gehen).

- **Soziale Orientierung** (sich für die Interessen anderer einsetzen, Werte anderer Menschen tolerieren).
- **Kommunikationsfähigkeit** (anderen zuhören und gleichzeitig verbal Einfluss nehmen können).

Hinsch und Pfungsten (2007) teilen Soziale Kompetenzen nicht nach den Ebenen psychischen Geschehens oder nach einzelnen Komponenten auf, sondern nach Anforderungssituationen. In komplexen sozialen Situationen, in denen ein höheres Ausmass an sozial kompetentem Handeln gefordert ist, werden von den Interaktionspartnern einseitig oder gegenseitig Forderungen gestellt. Diese Forderungen möchte der Handelnde erfüllt bekommen. Sie bestehen meist aus mehreren, bewussten und unbewussten Zielen, die unter Umständen untereinander nicht kompatibel sind und demzufolge nicht gemeinsam erfüllt werden können. Die Autoren beschreiben Situationen, in denen bestimmte Ziele vorherrschen, und betonen dabei, dass sich gewisse Verhaltensweisen zur Erreichung bestimmter Ziele eignen. Sie schlagen drei Arten von Situationen vor, in denen bestimmte Ziele vorherrschen (vgl. Hinsch & Pfungsten, 2007, S. 92-96):

- **Recht durchsetzen:** Möchte ein Handelnder sein Recht durchsetzen, ist die Zielerreichung vorrangig. Die dazu benötigte Soziale Kompetenz ist die Durchsetzungsfähigkeit.
- **Beziehungen:** In Beziehungen geht es weniger darum, sein Recht durchzusetzen, als vielmehr darum, einen Konsens zu finden und sich zu einigen. Sozial kompetentes Handeln in einer Beziehung erfordert die Fähigkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken zu können sowie die Gefühle und Bedürfnisse des Partners zu verstehen. Günstig ist zudem, eigene Unsicherheiten äussern zu können. Dies bestärkt den Partner, seinerseits Unsicherheiten aufzuzeigen, was der Beziehung förderlich ist.
- **Um Sympathie werben:** Hier werden zwei Arten von Situationen unterschieden. Zum einen die Situation, in der ein anderer zur Erfüllung der Forderung auf sein Recht verzichtet, zum anderen die Situation, in der das Ziel die Herstellung einer guten Beziehung ist (zum Beispiel die Kontaktaufnahme). In beiden Situationen kommt eine Zielerreichung dadurch zustande, dass der Interaktionspartner den Handelnden möglichst sympathisch findet. Erfolgreiches Verhalten dafür ist zum Beispiel den anderen zu bestärken, Interesse zu zeigen oder Komplimente zu machen. Eine flexible Anpassung an die Situation und das Verhalten des Gegenübers ist hier wichtig.

Diese Klassifizierung dient dem Training Sozialer Kompetenzen. Die Teilnehmer sollen eine Situation mit einem bestimmten Verhaltensrepertoire in Verbindung bringen, mit dem sie ihr Ziel bestmöglich erreichen können.

Wittmann (1991) analysiert Soziale Kompetenzen türkischer und deutscher Kindergartenkinder. Zentral sind dabei Kompetenzen, die diese Kinder in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen des deutschen Kindergartens entwickeln. Für seine Untersuchung formuliert er sechs Aspekte Sozialer Kompetenzen (vgl. Wittmann, 1991, S. 108-123):

- **Emotionale Selbständigkeit:** Die emotionale Selbständigkeit ist für das Aufnehmen und Unterhalten von Peerbeziehungen essentiell.
- **Einhalten von Regeln:** Im Kindergarten gibt es einen geregelten Tagesablauf, an den die Kinder sich halten sollen. Auch müssen sie mit neuen Umgangs- und Verhaltensregeln vertraut werden.

- **Selbstbehauptung:** Im Sinne von assertivem Verhalten ist Selbstbehauptung wichtig, um beispielsweise eigene Wünsche zu äussern oder Vorschläge zu machen, auf andere zuzugehen, berechnete Forderungen durchzusetzen oder die Aufmerksamkeit anderer zu gewinnen. Selbstbehauptung in einer sozialen Situation im Sinne von assertivem Verhalten ist ein Aspekt von sozial kompetentem Verhalten und hat, im Unterschied zu aggressiver oder angstbedingter Selbstbehauptung, für alle an der Interaktion Beteiligten positive Konsequenzen.
- **Kooperatives Verhalten:** Kooperatives Verhalten ist durch Kontaktaufnahme, Finden und Verfolgen einer gemeinsamen Spielidee und Beachten der Wünsche oder Ideen aller Beteiligten gekennzeichnet.
- **Sprech- und Artikulationsfähigkeit:** Die Sprech- und Artikulationsfähigkeit ist in der Situation der Kontaktaufnahme, der Konfliktbewältigung oder der Selbstbehauptung wichtig.
- **Selbständiges Lösen von Arbeitsaufgaben während der Beschäftigungsphase:** Wie ein Kind Lernangebote nutzt, scheint Aufschluss über seine Sozialen Kompetenzen zu geben. Die Selbstständigkeit in der Handlungsplanung, die Häufigkeit von benötigtem Lob oder Ermunterung, der Bedarf an Hilfe, die Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne, das Durchhaltevermögen und die Notwendigkeit von Ermahnung scheinen Hinweise dafür zu sein.

Bewegungsspiele ermöglichen das Erlernen von Sozialen Kompetenzen auf eine erlebnis- und handlungsorientierte Weise. Zimmer und Dzikowski zeigen eine Zusammenstellung von Basiskompetenzen sozialen Handelns, die durch Bewegungsspiele erworben werden können (vgl. 2007, S. 39):

Soziale Sensibilität

- Gefühle anderer wahrnehmen
- Sich in die Lage eines anderen hineinversetzen
- Die Bedürfnisse anderer erkennen und im eigenen Verhalten berücksichtigen
- Wünsche anderer anerkennen

Toleranz und Rücksichtnahme

- Die Leistungen anderer akzeptieren und anerkennen
- Die Andersartigkeit anderer respektieren
- Die Bedürfnisse anderer tolerieren und sich beim gemeinsamen Spiel darauf einlassen
- Auf schwächere Mitspieler Rücksicht nehmen

Regelverständnis

- Den Sinn von Regeln verstehen
- Regeln für ein Spiel aufstellen können
- Gruppenspiele mit einfachen Regeln spielen
- Flexibel mit Regeln umgehen und sie der jeweiligen Situation anpassen

Kontakt- und Kooperationsfähigkeit

- Beziehung zu anderen aufnehmen
- Im Spiel unterschiedliche Rollen einnehmen
- Hilfe annehmen und anfordern
- Andere unterstützen
- Gemeinsam Aufgaben lösen
- Eigene Gefühle ausdrücken und anderen mitteilen
- Sich verbal mit anderen auseinandersetzen

Frustrationstoleranz

- Bedürfnisse aufschieben, zugunsten anderer Werte zurückstellen
- Mit Misserfolgen umgehen lernen
- Sich in eine Gruppe einordnen können
- Mit Konflikten umgehen lernen und sie konstruktiv zu lösen versuchen.

2.1.5. Beispiel für ein Förderprojekt Sozialer Kompetenzen

Zimmer und Dzikowski beschreiben das Projekt „Bewegungs- und Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten“. Im Vordergrund des Projekts stehen „der Aufbau und die Stärkung von Kompetenzen, die zur erfolgreichen Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst, seiner personalen und sozialen Umwelt beitragen und die durch Bewegung wesentlich beeinflusst werden können“ (2007, S. 35). Am Projekt sind 30 Kindergärten beteiligt. Jeder Kindergarten kann sich zu Beginn für einen von drei Projektschwerpunkten entscheiden. Im Beitrag von Zimmer und Dzikowski steht die Förderung der Sozialkompetenzen als einer der drei Projektschwerpunkte im Zentrum.

Für die Förderung Sozialer Kompetenzen formulieren die Autoren, ausgehend von sozialen Basiskompetenzen, folgende vier Lernbereiche (vgl. Zimmer & Dzikowski, 2007, S. 40):

Lernbereich 1: **Über Gruppen- und Partnerspiele den anderen wahrnehmen und körperliche Nähe zulassen.**

Ziele: Kontaktfähigkeit, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Empathie fördern, positive Gruppenatmosphäre schaffen.

Lernbereich 2: **Durch gemeinschaftliches Problemlösen Kooperation und Teamfähigkeit fördern.**

Ziel: Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team, Zurückstellung persönlicher Ziele zugunsten der Gemeinschaft, Übernahme von Verantwortung.

Lernbereich 3: **Körperliche Auseinandersetzung in Spiel- und Übungssituationen**

Ziel: Konfliktfähigkeit, Selbstbehauptung fördern, Fähigkeit, sich an vereinbarte (Spiel)Regeln zu halten, Vertrauen aufbauen.

Lernbereich 4: **Verbesserung der Impulskontrolle und Frustrationstoleranz in Spielsituationen.**

Ziel: Umgang mit negativen Emotionen (Ärger, Wut, Enttäuschung), Alternativen zu aggressivem Verhalten einüben, Fairness und Rücksichtnahme.

Zu jedem Lernbereich wird auf anschauliche Weise ein Praxisbeispiel beschrieben.

Die Autoren stellen schon zur Halbzeit des Projektes fest, „dass ein regelmässiges Bewegungsangebot unter dem Aspekt des Einübens sozialer Verhaltensweisen eine Veränderung im Verhalten der Kinder bewirkt“ (ebd.). Als besonders günstige Voraussetzung für die Förderung wird erachtet, dass die Kinder von den zusätzlichen Turnstunden begeistert sind und demzufolge motiviert mitmachen. Bei wiederkehrenden Ritualen und häufig wiederholten Spielen wird ein gefestigtes Regelverständnis und grössere Regelakzeptanz festgestellt. Es wird weiter beobachtet, dass Körperkontakt problemloser ist, die Kinder bei Kooperationsaufgaben Rücksicht und Achtsamkeit üben sowie bei Spielreflexionen Ernsthaftigkeit und Kompetenz erkennen lassen. Abschliessende Aussagen zu diesen Feststellungen werden laut den Autoren nach Abschluss der Projektevaluation möglich sein (vgl. ebd.).

2.2. Das Konstrukt der Sozialen Unsicherheit

Die Probleme von sozial unsicheren Kindern wurden im deutschen Sprachraum erstmals von Petermann und Petermann aufgegriffen (1983, 1. Aufl.). Eine Weiterentwicklung ihrer Arbeit folgte durch Ahrens-Eipper (2002), die das Konstrukt der Sozialen Unsicherheit von verwandten Konzepten abgrenzte, die Auswirkungen der Problematik ausführte und in einer breit angelegten Wirksamkeitsstudie die Effekte ihres sozialen Trainings untersuchte.

In Literatur und Forschung des nordamerikanischen und britischen Raums wird das Phänomen in der entwicklungspsychologisch orientierten Forschung unter den Begriffen "Shyness" (Schüchternheit) und "Social Withdrawal" (sozialer Rückzug) behandelt. Bei näherem Vergleich mit der klinischen Psychologie fällt auf, dass die beiden Konstrukte mit dem klinischen Konzept der "Anxiety" (Angsterkrankungen) überlappen (vgl. Newman Kingery et al., 2010, S. 91). Laut Newman Kingery et al. haben sich die Entwicklungspsychologie und die klinische Psychologie mit der gleichen Thematik auseinandergesetzt und sind auf sehr ähnliche Resultate gestossen, die Disziplinen gingen dabei jedoch getrennte Forschungswege. Eine integrative Sichtweise gelang durch die unterschiedliche Fachsprache sowie durch fachbedingt unterschiedliche Erhebungsverfahren bislang nur bedingt. Dieser Umstand erschwert eine Aussage darüber, in welcher Hinsicht und in welchem Ausmass sich die Forschungserkenntnisse decken (vgl. ebd.).

Innerhalb der Entwicklungspsychologie scheint eine rege Diskussion um die Definition des Begriffes *Shyness* im Gang zu sein (vgl. Schmidt & Buss, 2010). Dieser wird in der Fachliteratur unterschiedlich definiert, was vorwiegend auf die Anlage-Umwelt-Diskussion zurückzuführen ist. Zudem werden in akademischen Veröffentlichungen vier bis fünf Subtypen der Schüchternheit unterschieden (vgl. Spooner & Evans, 2005), welche unterschiedliche Auswirkungen auf den Entwicklungsverlauf haben (vgl. Schmidt & Buss, 2010). Über den Zusammenhang von Schüchternheit und später eintretenden internalisierenden Problemen ist sich die englischsprachige Fachwelt nicht einig (vgl. Coplan & Weeks, 2010; Greco & Morris, 2001; Moritz Rudasill & Konold, 2008; Spooner & Evans, 2005). Dies ist vermutlich auf die inkongruenten Auffassungen des Begriffes zurückzuführen.

Social Withdrawal wurde als Indikator für spätere Entwicklungsschwierigkeiten identifiziert. Dem halten Coplan und Weeks (2010) entgegen, dass der soziale Rückzug unterschiedliche Gründe haben kann. Demnach ziehen sich schüchterne Kinder aufgrund ihres Angsterlebens aus sozialen Situationen zurück, während dies für sogenannt sozial desinteressierte Kinder (*unsociable* oder *socially disinterested children*) nicht unbedingt zutreffen muss. Letztere scheinen keinen Leidensdruck zu haben, was z.B. das Auftreten von psychischen Problemen zu einem späteren Zeitpunkt im Leben in Frage stellt (vgl. ebd.).

Im nordamerikanischen und britischen Raum wurden zahlreiche Forschungsbemühungen zur Untersuchung der Phänomene *Shyness* und *Social Withdrawal* und ihren langzeitlichen Auswirkungen unternommen (vgl. Rubin & Coplan, 2010). Die breit gefassten Konstrukte grenzen jedoch problematische Entwicklungsverläufe nicht scharf genug von unbedenklichen Entwicklungsverläufen ab. Spooner und Evans (2005) stellen fest, dass die theoretische Orientierung durch diesen Umstand erschwert wird.

Die oben erläuterten theoretischen Unklarheiten bieten für eine gezielte Auseinandersetzung mit der Thematik dieser Einzelfallstudie keinen geeigneten Ausgangspunkt. Obwohl die Konzepte von Petermann und Petermann und Ahrens-Eipper Unterschiede aufweisen, ist die Umschreibung der Entwicklungsproblematik von sozial unsicheren Kindern schlüssig. Ausserdem wird der Begriff *Soziale Unsi-*

cherheit bei Ahrens-Eipper von anderen verwandten Konzepten theoretisch abgegrenzt, was begriffliche Unklarheiten weitgehend ausschließt. Aus diesen Gründen werden für diese Einzelfallstudie die Konzepte von Petermann und Petermann sowie von Ahrens-Eipper et al. als theoretischer Hintergrund gewählt.

Die Trainings der Autorinnen und Autoren beruhen auf kognitiv-behavioralen Ansätzen, welche die spezifischen Probleme von sozial unsicheren Kindern berücksichtigen. In den letzten drei Jahrzehnten wurden auf internationaler Ebene verschiedene kognitiv-behaviorale Interventionen für Kinder mit verwandten Störungsbildern entwickelt. Diese beziehen sich in der Regel auf die Behandlung von Angsterkrankungen im Kindesalter und beinhalten die Durchführung von sozialen Kompetenztrainings (vgl. Ahrens-Eipper, 2002, S. 67).

Nachfolgend wird zunächst das Konstrukt der Sozialen Unsicherheit aus den Perspektiven von Petermann und Petermann und Ahrens-Eipper et al. erläutert. Im Weiteren werden die Überlegungen verschiedener Experten zur Konzeption und Gestaltung von Interventionen ausgeführt. Darüber hinaus soll die Darlegung des internationalen Forschungsstandes Auskunft zur Relevanz des Themas sowie zur Wirksamkeit von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen geben. Im Speziellen werden die Studien zu den Trainings von Petermann und Petermann sowie Ahrens-Eipper et al. erläutert.

2.3. Soziale Unsicherheit nach Petermann und Petermann

2.3.1. Erscheinungsformen, Definition und Auswirkungen

Petermann und Petermann weisen darauf hin, dass sozial unsichere Kinder im Alltag nicht störend auffallen und deshalb Erwachsenen keinen Anlass geben, korrigierend einzugreifen. Dem stellen die Autoren das Verhalten von aggressiven Kindern gegenüber, das die Umwelt unter Handlungsdruck setzt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 2). Dieser Vergleich verdeutlicht, aus welchem Grund die Symptomatik der Sozialen Unsicherheit oft nicht erkannt wird und folglich unbehandelt bleibt.

Soziale Unsicherheit zeigt sich als inkompetentes Verhalten, welches in der verbalen und nonverbalen Kommunikation sowie in der Motorik beobachtet werden kann. Demnach antworten sozial unsichere Kinder einerseits oft nicht oder einsilbig, sprechen abgehackt oder zu leise bzw. undeutlich. Andererseits können sie auch viel sprechen, ohne dass ein kommunikativer Austausch stattfindet. Häufig gelingt es ihnen nicht, Blickkontakt herzustellen und Gefühlsregungen zu zeigen; dies betrifft besonders den Ausdruck von Freude. Die Motorik von sozial unsicheren Kindern lässt sich ebenfalls mit entgegengesetzten Charakteristiken beschreiben; sie ist entweder durch nervöse und zappelige oder steife, verlangsamte und spärliche Bewegungen gekennzeichnet (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 2).

Petermann und Petermann betonen die Bedeutung der Verhaltensbeobachtung im Rahmen der Diagnostik. Nebst den bekannten klinischen Testverfahren² und der Erhebung des Elternurteils sowie

²AFS: Angstfragebogen für Schüler; KAT-II: Kinder-Angst-Test-II; SASC-R-D: Soziale Angstskaala für Kinder; SPAIK: Sozialphobie- und Angstinventar für Kinder (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 12).

der Elternexploration³, empfehlen die Autoren eine standardisierte Verhaltensbeobachtung. Anhand des *Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten (BSU)*⁴ werden verbale, nonverbale und soziale Verhaltensweisen erfasst, "mit denen ängstliche, sozial unsichere Kinder charakterisiert werden können" (Petermann & Petermann, 2010, S. 57). Die Autoren weisen darauf hin, dass die meisten Kategorien mit den Kriterien der ICD-10 bzw. des DSM-IV-TR in Verbindung stehen. Die Verhaltensbeobachtung erfolgt anhand der Videoaufnahme des ersten Kontaktes mit dem Kind (vgl. ebd.) Das Verhalten wird mittels einer Skala eingeordnet und quantifiziert und schliesslich den nach ICD-10 klassifizierten Angststörungen⁵ zugeordnet. Die Verhaltensbeobachtung wird weiter im Laufe des Trainings für sozial unsichere Kinder (s. Kapitel 2.6.1.) durchgeführt, um Veränderungen zu dokumentieren (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 56-59). Nachfolgend werden die einzelnen Beobachtungskategorien beschrieben:

Kategorie 1: Still sein. Sozial unsichere Kinder fallen dadurch auf, dass sie nichts erzählen, fragen oder um nichts bitten.

Kategorie 2: Sprechen. Die Kinder sprechen leise und undeutlich, versprechen sich häufig, lassen Worte aus oder sprechen abgehackt. Sie sprechen zu schnell und unzusammenhängend und unterbrechen Äusserungen.

Kategorie 3: Stottern. Hierbei handelt es sich nicht um eine Kommunikations- und Sprechstörung nach den Kriterien der ICD-10 oder des DSM-IV, sondern um ein auffälliges Sprechverhalten, welche der Symptomatik des Stotterns ähnlich ist.

Kategorie 4: Gefühle. Angst und Unsicherheit können sich durch Weinen, Tränen in den Augen, Zittern der Stimme, etc. äussern.

Kategorie 5: Gesichtsausdruck. Der Ausdruck ist generell durch Angst und Unsicherheit gekennzeichnet. Besondere Bedeutung kommt der mangelnden Fähigkeit zu, Blickkontakt herzustellen und aufrecht zu halten. Bei sozial unsicheren Kindern wird vermutet, dass sie sich durch den Blickkontakt schneller bedroht fühlen als andere und deshalb den Blick schneller abwenden bzw. den Blickkontakt durch Niederschlagen der Augenlider oder durch Wegdrehen des Kopfes vermeiden.

Kategorie 6: Körperausdruck: Sozial unsichere Kinder zeigen eine nervöse Gestik, zum Beispiel nervöses Spielen mit den Fingern.

Kategorie 7: Bewegungen: Eine verkrampfte, steife Körperhaltung sowie grob- und feinmotorische Unruhe können Ausdruck sozial unsicheren Verhaltens sein.

Kategorie 8 und 9: Tätigkeiten und Sozialkontakt. Das Verhalten in Spielsituationen, in Anforderungssituationen und bei der Gestaltung von Sozialkontakten wird mit diesen zwei Kategorien erfasst. Das Verhalten in diesen Situationen ist durch Passivität, Vermeidung und Verweigerung gekennzeichnet.

Kategorie 10: Sonstige Merkmale sozialer Angst und Unsicherheit. Hier werden vegetative Symptome sowie komorbide Störungen zusammengefasst. Bei den komorbiden Störungen kann es sich um Einnässen, Einkoten sowie um Sprech- und Kommunikationsstörungen handeln. Diese gilt es abzuklären in Bezug darauf, ob es sich dabei um eine Primär- oder Sekundärstörung handelt. Ist eine Störung

³ Diese stellen sich zusammen aus: Checklisten für Eltern, die nach ICD-10-Kriterien zusammengestellt sind; Elternexplorationsbogen als Basis der Anamnese und Verhaltensanalyse (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 12).

⁴ Der Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten wurde von Petermann und Petermann konzipiert und basiert auf Melfsen, Osterlow & Florin (2000), Petermann & Suhr-Dachs (2008) und Schmidt & Schulkin (1999) (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 57).

⁵ Die nach dem Klassifikationssystem ICD-10 unterschiedenen Angststörungen im Kindesalter werden im Kapitel 2.4.2. erläutert.

primär, so muss eine entsprechende Therapie eingeleitet werden. Handelt es sich um eine sekundäre Störung, so verschwindet diese in der Regel bei Behandlung der Ängste und der Sozialen Unsicherheit.

Kategorie 11 und 12: Verhaltensziele: Sich selbstbehauptende und eigenständige Aktivitäten. Diese Aktivitäten beziehen sich auf die Ziele des Trainings mit sozial unsicheren Kindern (s. S. 44 u. 45). Sie werden mit dem Beobachtungsbogen (BSU) erfasst, um Stärken und Ressourcen eines Kindes abschätzen zu können.

Petermann und Petermann gehen davon aus, dass die oben beschriebenen Verhaltensweisen in engem Zusammenhang mit bekannten Formen der Angst im Kindesalter stehen. Der Begriff *Soziale Unsicherheit* bezieht sich auf das Verhalten in sozialen Situationen und schliesst die nach ICD-10 umschriebenen Angsterkrankungen ein. Das Klassifikationssystem unterscheidet die emotionale Störung mit Trennungsangst, die emotionale Störung mit sozialer Ängstlichkeit, die soziale Phobie und die generalisierte Angststörung im Kindesalter (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S.3-7).

Petermann und Petermann verwenden den Begriff *soziale Unsicherheit* als "Sammelbezeichnung ... , unter der Verhaltensweisen verstanden werden, die Aspekte einer Trennungsangst, einer sozialen Ängstlichkeit, einer sozialen Phobie sowie von generalisierten Ängsten beinhalten" (Petermann & Petermann, 2009, S. 1).

Aufgrund der emotionalen Problematik erscheint der Behandlungsbedarf bei Sozialer Unsicherheit plausibel. Die Autoren weisen in diesem Zusammenhang auf eine retrospektive Studie von Melfsen, Osterlow und Florin (2000) hin, welche belegt, dass sich eine Angststörung bereits im frühen Kindesalter durch eine Reihe von Vorläufermerkmalen ankündigt und dass die Kinder in ihrer Entwicklung durch die Symptomatik beeinträchtigt sind (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S.10).

Zu den Auswirkungen der emotionalen Problematik ist zu erfahren, dass die Kinder die Ängste im direkten oder indirekten Zusammenhang mit Sozialkontakten erleben, was bei einem Teil der Kinder zur Verweigerung des Kontaktes mit Gleichaltrigen führt. Ein anderer Teil wünscht sich den Kontakt zu Kindern, wird jedoch von den eigenen Ängsten daran gehindert, auf sie zuzugehen. Petermann und Petermanns Trainingskonzept mit sozial unsicheren Kindern berücksichtigt die Tatsache, "wie sich verschiedene Ängste auf die Entwicklung sozial kompetenten Verhaltens auswirken" (2010, S. 3). Der Leser findet jedoch in Bezug auf die Zusammenhänge von emotionaler Thematik und sozialem Verhalten sowie über die Folgen der Sozialen Unsicherheit für die Gesamtentwicklung wenig Informationen. Aufschluss darüber geben weitere Veröffentlichungen von Franz Petermann (2002). Er beruft sich auf verschiedene Autoren, um die Interaktion zwischen Emotion und sozialem Verhalten aufzuzeigen; darunter Halberstadt et al. (2001) mit dem Konzept der Affektiven Sozialen Kompetenz oder Eisenberg et al. (2002), welche die Bedeutung der Fähigkeit zur Emotionsregulation für das soziale Verhalten in Studien untersuchte (vgl. Petermann, 2002, S. 177). In Bezug auf die Soziale Unsicherheit scheint hier vor allem die Erkenntnis Eisenbergs, dass häufiges und intensives Erleben von Angst ein Prädiktor für soziale Hemmung ist, von Bedeutung zu sein. Kontakte zu Gleichaltrigen bilden die Voraussetzung zur Entwicklung sozialer Kompetenzen (vgl. Petermann et al., 2004, S. 201-202). Ist der Zugang zu diesem entwicklungsrelevanten Kontext erschwert, wird ein Kind soziale Fertigkeiten später oder nur unzureichend ausbilden (vgl. Petermann et al., 2004, S. 233).

2.3.2. Erklärungsansätze

Die Autoren beziehen sich zur Erklärung von Sozialer Unsicherheit in erster Linie auf Seligmans Konzept der Erlernten Hilflosigkeit, welches Lernbedingungen im Feld der Familie und Erziehungsstile in den Mittelpunkt stellt. Das Konzept bildet zudem die theoretische Grundlage des Trainingsprogramms. Ausserdem wird auch eine Reihe von biopsychosozialen Faktoren erläutert, die an der Entstehung von Sozialer Unsicherheit beteiligt sind.

Erlernete Hilflosigkeit

Seligmann geht davon aus, dass die wiederholte Erfahrung unkontrollierbarer Ereignisse in der Kindheit zu einem pauschalen Gefühl der Hilflosigkeit führt. Unabhängig von der Situation besteht eine negative Erwartungshaltung in Bezug auf eigene Möglichkeiten der Einflussnahme. Dies führt zu hilflosem Verhalten, welches sich als emotionale, kognitive und motivationale Störung äussern kann (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 68-69).

Emotionale Störungen. Die in bedrohlichen Situationen erlebte Angst führt zu einer Handlung, durch welche die Bedrohung beendet werden soll. Ein wiederholtes Erleben von Unkontrollierbarkeit hat eine emotionale Abstumpfung zur Folge. Die Angstreaktion erscheint nutzlos, da keine Aussicht auf eine Einflussnahme besteht. In der Folge wird die Angst durch Depression ersetzt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 70).

Motivationale Störungen sind auf der Verhaltensebene zu beobachten. Menschen mit Erlerneter Hilflosigkeit verhalten sich passiv. Wiederholte Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit führen zu einer verminderten Handlungsmotivation (vgl. ebd.).

Kognitive Störungen. Erlernete Hilflosigkeit ist eine Form von verzerrter Kognition. Hat die Person einmal gelernt, dass ihr Verhalten keinen Einfluss auf die Konsequenz hat, fällt es ihr schwer einzuschätzen, ob zwischen ihrem Verhalten und dem Ergebnis ein Zusammenhang besteht (vgl. ebd.).

Petermann und Petermann sehen "sozial unsicheres Verhalten als mögliche Ausdrucksform von Hilflosigkeit" (ebd.). Passivität, mangelnde Initiative und Verweigerung als Verhaltensmerkmale der Erlernten Hilflosigkeit treten bei sozial unsicheren Kindern im Kontakt mit Gleichaltrigen auf (vgl. ebd.).

Seligmans Theorie stellt die Familie als wichtiges Entwicklungsfeld in den Mittelpunkt. Die Erlernete Hilflosigkeit wird durch zwei Erziehungsstile verursacht. Aufgrund dieser entstehen zwei Kindertypen, "die sich teilweise in ihrer Symptomatik, aber auch in den Entstehungsbedingungen sozial unsicheren Verhaltens unterscheiden" (Petermann & Petermann, 2010, S. 71). Das sozial unsichere Verhalten beruht bei beiden Kindertypen auf der wiederholten Erfahrung der Unkontrollierbarkeit (vgl. ebd.). Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit unterscheidet:

- *Kindertyp 1: Sonntagskinder.* Das ausgeprägte Verweigerungsverhalten dieser Kinder beziehen die Autoren auf Sozialkontakte ausserhalb der Familie, aber auch auf Anforderungen. Diese Kinder sagen oft Nein, erzählen ausgesprochen viel, auch von sich selbst und können sich ausdauernd mit sich selbst beschäftigen. Dieses Verhalten ist auf einen überbehütenden, verwöhnenden Erziehungsstil zurückzuführen. Die Eltern tendieren dazu, den Kindern Prob-

leme und Entscheidungen abzunehmen. Dadurch sind die Kinder darin eingeschränkt, aus eigener Anstrengung Erfolge zu erzielen, Probleme zu bewältigen oder Misserfolge zu verarbeiten und so eine Frustrationstoleranz zu entwickeln. Oft erfolgen durch die Eltern positive Verstärkungen unabhängig vom Verhalten. Diese Faktoren stellen für die Kinder unkontrollierbare Bedingungen dar, welche die Verweigerung von sozialen Kontakten und Verpflichtungen zur Folge haben (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 71-75).

- *Kindertyp 2: Deprivierte Kinder.* Diese Kinder verhalten sich meist passiv und initiativlos. Sie erzählen oft nichts, schon gar nicht über sich selbst, bringen keine Bedürfnisse an, können sich nicht selbst beschäftigen. Sie passen sich gut an Anforderungen an, können aber nicht Nein sagen oder eine Meinung äussern. Oft waren diese Kinder mit einem unvorhersehbaren Ereignis konfrontiert wie Trennung, Tod, Geburt eines Geschwisters, zweite Heirat der Mutter, etc. und konnten keine Signale für das Ausbleiben eines solchen kritischen Ereignisses kennenlernen. Das Verhalten dieser Kinder ist zusätzlich auf einen inkonsistenten oder vernachlässigenden Erziehungsstil zurückzuführen, der unvorhersehbare Bedingungen schafft. Das Kind kann keine Gewissheit darüber entwickeln, bei welchem Verhalten es Zuneigung oder Lob, Abweisung oder Strafe erwarten kann. Da sie zwischenmenschliche Kontakte als unzuverlässig und unberechenbar erleben, ziehen sich diese Kinder stark zurück (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 71-75).

Biopsychosoziale Faktoren

Petermann und Petermann fassen biopsychosoziale Faktoren, die bei der Entstehung von sozial unsicherem Verhalten von Bedeutung sind, tabellarisch zusammen. Sie betonen, dass die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren komplex und "nur im Sinne eines multikausalen Entwicklungsmodells zu begreifen" sind (Petermann & Petermann, 2010, S. 63-64).

Tabelle 1. Biopsychosoziale Faktoren bei der Entstehung Sozialer Unsicherheit (Petermann & Petermann, 2010, S. 63).

Biologische Faktoren: Genetische und physiologische Faktoren auf Seiten des Kindes	Psychische Faktoren: Kognitive und emotionale Faktoren auf Seiten des Kindes	Soziale Faktoren: Familiäre und umweltbezogene Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Genetische Aspekte ▶ Verhaltenshemmung als frühes und stabiles Temperamentsmerkmal: <ul style="list-style-type: none"> - stark erhöhtes sympathisches Erregungsniveau - Rückzugsverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soziales Lernen <ul style="list-style-type: none"> - Modelllernen - fehlende Gelegenheit zum sozialen Lernen ▶ Konditionierungsprozesse <ul style="list-style-type: none"> - Mangel an positiver Verstärkung - Verstärkerentzug und Bestrafung - klassisches Konditionieren ▶ kognitive Merkmale <ul style="list-style-type: none"> - verzerrte Informationsverarbeitung - ungünstige Ursachenzuschreibung - negative soziale Erwartungen - hohe Selbstaufmerksam- 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Psychische Krankheit der Eltern ▶ beeinträchtigte Erziehungs-kompetenz ▶ Eltern weisen Ängste auf ▶ Probleme mit nicht-eindeutigen Situationen ▶ wenig akzeptierende Familieninteraktionen ▶ kritische Lebensereignisse (Trennung, Verlust, u. Ä.)

	keit - intensive Sorgen und Befürchtungen - irrationale Gedanken	
--	--	--

Biologische Faktoren

Petermann und Petermann beziehen sich auf Zwillingsstudien von Manassis et al. (2004) und Schmidt und Schulkin (1999), deren Befunde zeigen, dass Angststörungen in Familien gehäuft auftreten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 64).

Genetische Faktoren

Eine Studie von Topolski et al. (1997) zeigte, dass die genetische Disposition bei der Störung der Überängstlichkeit, im Gegensatz zur Störung der Trennungsangst, von Bedeutung ist (vgl. ebd.).

Verhaltenshemmung (Behavioral Inhibition)

Der Begriff *Behavioral Inhibition* geht auf Jerome Kagan⁶ zurück, welcher die neurophysiologischen Bedingungen von Schüchternheit und gehemmtem Verhalten untersuchte. Aus den Ergebnissen der Studie wurde das Konzept der Verhaltenshemmung formuliert. Verhaltenshemmung oder *Behavioral Inhibition* ist ein Reaktionsstil, der durch ein stark erhöhtes Erregungsniveau, Gehemmtheit und Rückzugsverhalten in neuen Situationen gekennzeichnet ist und sich bereits im Säuglingsalter als stabiles Temperamentsmerkmal zeigt. Petermann und Petermann merken an, dass sich das Rückzugsverhalten darin äussert, "dass eine bestehende Aktivität unterbrochen und die Kontaktaufnahme zu unbekanntem Personen vermieden wird; diese Kinder klammern sich an ihren Bezugspersonen" (Petermann & Petermann, 2010, S. 64).

Psychische Faktoren

Unter dieser Faktorenkategorie werden kognitive und emotionale Aspekte erläutert. Diese werden durch soziales Lernen sowie Konditionierungsprozesse beeinflusst (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 65).

Soziales Lernen

Modelllernen. Ängstliches und sozial unsicheres Verhalten wird durch Beobachtung von relevanten Verhaltensmodellen erlernt. Demnach ahmt das sozial unsichere Kind das sozial unsichere Verhalten seiner Bezugspersonen nach (vgl. ebd.).

Fehlende Gelegenheit zum sozialen Lernen. Mangelnde Gelegenheiten zum sozialen Lernen oder ein verwöhnender Erziehungsstil verhindern den Erwerb von Problemlösefertigkeiten, welche zum adäquaten Umgang mit sozialen Situationen notwendig sind. Petermann und Petermann äussern, dass ein Zuviel an Unterstützung die Kinder verwöhnt und sozial unsicheres Verhalten verstärkt. Sie berufen sich dabei auf Studien von Rubin, Coplan und Boroker (2009) und Schmidt (2008) (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 65).

⁶ Bei Ahrens-Eipper et al. wird im Zusammenhang mit der Verhaltenshemmung die Arbeitsgruppe Kagan, Reznick und Snidman (1988) vermerkt (vgl. 2010, S. 30).

Konditionierungsprozesse

Mangel an positiver Verstärkung. Der Erwerb von sozial kompetenten Verhaltensweisen braucht einen schrittweisen Aufbau durch Bekräftigung. Wird adäquates Sozialverhalten als selbstverständlich hingegenommen bzw. nicht anerkannt, kann es nicht aufgebaut werden (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 66).

Verstärkung und Bestrafung. Empfindet ein Kind soziale Situationen als Bestrafung, so wird es diese künftig mit steigender Wahrscheinlichkeit vermeiden oder sozial kompetente Verhaltensweisen unter Umständen unterlassen. Dies kann eintreten, wenn die Handlungsfreiräume des Kindes durch die Mutter eingeschränkt werden, weil sie eifersüchtig reagiert, wenn es mit anderen Kindern spielt. Auf diese Weise werden dem Kind positive soziale Erfahrungen und Erfolgserlebnisse verwehrt. Aus dem Entzug von positiven Konsequenzen (Verstärkung), resultiert ein Bestrafungseffekt (vgl. ebd.).

Klassisches Konditionieren. An der Entstehung von Ängsten sind Mechanismen der klassischen Konditionierung beteiligt. Wenn bestimmte soziale Situationen mit unangenehmen und bedrohlichen Erlebnissen verbunden sind, werden Emotionen wie Wut, Scham, Schuld und Angst ausgelöst (vgl. ebd.).

Kognitive Merkmale sozial unsicherer Kinder

Die Autoren weisen auf Studien von Brückl et al. (2007), Chansky & Kendall (1997) und Hirsch & Clark (2004) hin, welche Hinweise auf die Zusammenhänge von Angststörungen und kognitiven Faktoren geben (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 66).

Wahrnehmung und soziale Informationsverarbeitung. Ängstliche und sozial unsichere Kinder weisen eine verzerrte Wahrnehmung und soziale Informationsverarbeitung auf. Dabei werden soziale Situationen bevorzugt als bedrohlich eingeordnet. Die Autoren weisen auf die Forschungserkenntnisse der klinischen Psychologie (Alden & Taylor, 2004; Stopa & Clark, 2000) hin, nach denen ängstliche Menschen ihre Aufmerksamkeit auf negative Ereignisse richten, während nicht-ängstliche Menschen mehrheitlich neutrale oder positive Reize erfassen. Ängstliche Menschen erinnern sich zudem im Zusammenhang mit sozialen Situationen tendenziell an Negatives. Ängstliche Kinder erleben sich nicht als selbstwirksam, weil ihre Wahrnehmung ihrer Handlungs- und Einflussmöglichkeiten eingeschränkt ist. Dieses kognitive Merkmal äussert sich auf der Verhaltensebene als Passivität (s. S. 27).

Ungünstige Kausalattribution. Negative soziale Erfahrungen werden in der Regel der eigenen Unfähigkeit zugeschrieben und nicht äusseren Bedingungen, auf die kein Einfluss genommen werden kann (vgl. ebd.).

Negative soziale Erwartungen. Ängstliche und sozial unsichere Kinder erwarten häufig Anforderungen nicht angemessen bewältigen zu können. Sie nehmen sich in neuen Situationen als wenig kompetent wahr. Diese negative Wahrnehmung beruht auf der Annahme, von anderen abgelehnt zu werden (vgl. ebd.).

Hohe Selbstaufmerksamkeit. Der Fokus wird durch negative irrationale Gedanken und eine wahrgenommene Erregung auf die eigene Person gelenkt. Die inneren Ereignisse lenken die Aufmerksamkeit

von äusseren Begebenheiten ab und schränken die Handlungsflexibilität ein. Aufgrund dessen wirken ängstliche Kinder in ihrem Sozialverhalten inkompetent. Petermann und Petermann weisen auf die Studie von Melfsen et al. (2000) hin, mit der festgestellt wurde, dass die hohe Selbstaufmerksamkeit sozial unsicherer Kinder bzw. von Kindern mit Vorläufersymptomen einer Angsterkrankung durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 67).

- Sie führen vermehrt Selbstgespräche,
- zeigen verträumtes Verhalten,
- grübeln stärker darüber nach, was andere von ihnen denken.

Intensive Sorgen und Befürchtungen. Diese liegen nur im Zusammenhang mit der Trennungsangst vor, nicht mit den anderen Angsterkrankungen (vgl. ebd.).

Irrationale Gedanken. Diese sind als unkontrollierbare gedankliche Über- oder Untertreibungen zu verstehen, die als selbstabwertender innerer Dialog ablaufen. Typische Beispiele dafür sind (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 7 u. S. 67):

- Jeder muss mich anerkennen!
- Ich darf keinen Fehler machen, sonst werde ich für dumm gehalten!
- Wenn mich jemand kritisiert, dann akzeptiert und mag er mich nicht!
- Ich langweile andere; deshalb rede ich lieber nichts!
- Ich kann nirgendwo hingehen, da ich überall abgelehnt werde!

Soziale Faktoren

Psychische Gesundheit und Erziehungskompetenz

Die psychische Gesundheit der Mutter stellt ein Schutzfaktor für das Kind dar. Eine psychisch gesunde Mutter fühlt sich kompetent und handelt dementsprechend in der Erziehung ihres Kindes. Das Risiko zur Entwicklung einer Angststörung bei dem Kind ist dadurch gemindert, im Falle einer psychischen Erkrankung der Mutter jedoch gesteigert (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 67).

Elterliche Vorbildfunktion

Im Zusammenhang mit diesem Punkt, weisen die Autoren erneut auf die Studie von Melfsen et al. (2000) hin, in der sich Mütter sozial unsicherer Kinder selbst als überdurchschnittlich ängstlich einschätzten. Zudem liegen Forschungserkenntnisse vor, nach denen der Interaktionsstil der Eltern das Vermeidungsverhalten der Kinder verstärkt, indem es von ihnen geduldet oder sogar explizit positiv bewertet wird (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 67).

Umgang mit nicht-eindeutigen Situationen

Die Eltern von ängstlichen Kindern weisen häufig selbst Probleme im Umgang mit nicht-eindeutigen Situationen auf. Das Problemlöseverhalten der Eltern ist häufig durch Vermeidung gekennzeichnet. Im Umgang mit ihrem Kind zeigen sie ein kontrollierend-überbehütendes Erziehungsverhalten, aufgrund dessen sie das Kind im Erwerb von sozialen Kompetenzen und Problemlösefertigkeiten einschränken (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 68).

Wenig akzeptierende Familieninteraktion

Die Kinder empfinden die Familieninteraktion als wenig akzeptierend und die übermässige Fürsorge ihrer Eltern als erhebliche Einschränkung (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 68).

Wechselwirkung zwischen Temperament und Erziehungskompetenz

Die Autoren weisen in diesem Zusammenhang auf Siqueland et al. (1996) hin, welche die Entstehung von Angststörungen mit einer ungünstigen Interaktion zwischen den Erziehungskompetenzen und dem kindlichen Temperament begründen (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 68).

Kritische Lebensereignisse

Wie kritische Lebensereignisse an der Entstehung von Angststörungen beteiligt sind, wurde bislang nicht geklärt. Es gibt lediglich Hinweise darauf, dass diese einer Panikstörung vorausgehen (vgl. ebd.).

2.4. Soziale Unsicherheit nach Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius

2.4.1. Erscheinungsformen, Definition und Auswirkungen der sozialen Unsicherheit

Ahrens-Eipper betont, dass Ängstlichkeit und Gehemmtheit in bestimmten sozialen Situationen durchaus einen funktionalen Charakter haben können. Als Alarmsignale lassen sie Bedrohungen oder Schwierigkeiten frühzeitig erkennen oder sie gewähren sozial akzeptierte Verhaltensweisen, welche das Zusammenleben in einer Gruppe ermöglichen. Wachsen jedoch die Ängste über ein sinnvolles Mass hinaus und greifen sie auf weitere soziale Situationen über, verhindert dies die entwicklungsrelevante Auseinandersetzung mit der Umwelt. Als Folge ergeben sich Beeinträchtigungen im Leistungsbereich und im Kontakt zu Gleichaltrigen. Die altersentsprechenden sozialen Kompetenzen können so nicht altersgemäss erworben werden (vgl. Ahrens-Eipper, 2002, S. 12).

Ahrens-Eipper et al. beschreiben sozial unsichere Kinder als unauffällig. "Sie können Kindergarten und Schule durchlaufen, ohne dass irgendjemand bemerkt, dass sie Ängste oder Probleme haben" (2010, S. 10). Aufgrund ihres stillen Verhaltens werden sie oft übersehen und erhalten dadurch später Hilfe als auffälligere Kinder. Letztere signalisieren durch ihr störendes Verhalten ihre Not deutlicher und verursachen in der Umgebung einen grösseren Leidensdruck, was im Allgemeinen bewirkt, dass schneller interveniert wird (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 21). Ahrens-Eipper weist zudem auf Untersuchungen von LaGreca und Stone (1993) hin, die belegen, dass der Sozialstatus von Kindern mit Ängsten und Hemmungen niedriger ist als jener von selbstsicheren Kindern (vgl. 2002, S. 12).

Wie Petermann und Petermann vergleichen auch Ahrens-Eipper et al. das Verhalten von aggressiven Kindern mit dem von sozial unsicheren Kindern. Ahrens-Eipper et al. präzisieren, dass es sich bei der Sozialen Unsicherheit, wie auch bei der Aggressivität, um Ausprägungen der Sozialen Inkompetenz handelt (vgl. 2010, S. 11). Durch die Gegenüberstellung zeigen die Autoren auf, dass beide sozialen Verhaltensauffälligkeiten ähnliche bzw. gleiche Beeinträchtigungen zur Folge haben. Die Ursachen, welche dazu führen, sind jedoch gänzlich verschieden. Nicht ohne Grund spricht Ahrens-Eipper in diesem Zusammenhang von den "Extremen der sozialen Inkompetenz" (2002, S. 13). Die Ähnlichkeit der Beeinträchtigungen erklärt, warum soziale Kompetenztrainings für Kinder mit externalisierenden oder internalisierenden Verhaltensproblemen konzipiert sind. (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 43). Neuere Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Behandlungen die Ursachen der Problematik differen-

zierter berücksichtigen müssen. Dies wird anhand von folgendem Beispiel verdeutlicht: Die früher sowohl bei aggressiven als auch bei sozial unsicheren Kindern angenommenen Defizite in der Perspektivenübernahme konnten in der Forschung nicht belegt werden. Heute geht man davon aus, dass sozial unsichere Kinder eine exzessive Perspektivenübernahme aufweisen. Eine zu starke Beschäftigung mit den Bedürfnissen des Gegenübers wirkt sich negativ auf die Durchsetzung der eigenen Rechte aus (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010; Lübben & Pfingsten, 2005). Aufgrund dieser Darlegungen, sprechen sich die Autoren für "die Notwendigkeit einer intensiven theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Interventionen, die auf die besondere Problematik unsicherer Kinder zugeschnitten sind und geeignet sind, dem späteren Auftreten von internalisierenden Störungen, vor allem Angststörungen und Depressionen, vorzubeugen" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 12).

Tabelle 2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Ausprägungen der Sozialen Inkompetenz "Soziale Unsicherheit" und "Aggressivität" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 11).

	Soziale Unsicherheit	Aggressivität
Sozialkontakte	Wenige Sozialkontakte	Wenige Sozialkontakte
Aufbau von Freundschaften	Defizite: Das Wissen um die Vorgehensweise beim Aufbau von Freundschaften fehlt. In der Situation wagen die Kinder nicht, das andere anzusprechen.	Defizite: Das Wissen um die Vorgehensweise beim Aufbau von Freundschaften fehlt. In der Situation wählen die Kinder eher aggressive Verhaltensweisen, um Kontakt aufzunehmen.
Konflikte lösen	Defizite: Die Kinder wählen eher den Rückzug/geben nach.	Defizite: Die Kinder wählen eher aggressive Handlungsalternativen.
Selbstwert	Niedrig	Niedrig
Lösungsmöglichkeiten	Spezifische Defizite erst nach dem Fehlschlag der ersten Idee.	Generelle Defizite: wenige und sozial inakzeptable Lösungsvorschläge.
Vermutungen über die Absichten anderer	Es werden eher feindliche Absichten vermutet.	Es werden eher feindliche Absichten vermutet.
Schulleistungen	Mündliche Leistungen oft nicht möglich oder durch Ängste beeinträchtigt, Prüfungssituationen wirken oft angstausslösend und die Leistung ist beeinträchtigt.	Durch das aggressive Verhalten wird die Schulleistung generell beeinträchtigt.
Prädiktor für den Schweregrad psych. Störungen	Deutliche Zusammenhänge wurden retrospektiv und prospektiv nachgewiesen.	Sehr starke Zusammenhänge wurden retrospektiv und prospektiv nachgewiesen.

Ahrens-Eipper et al. machen darauf aufmerksam, dass der Begriff "Soziale Unsicherheit" in der Literatur und Forschung oft synonym mit anderen Begriffen verwendet wird. Sie grenzen den Terminus "Soziale Unsicherheit" von den Termini "Selbstunsicherheit", "Soziale Inkompetenz", "Soziale Ängstlichkeit", "Soziale Ängste", "Schüchternheit" und "Soziale Phobie" ab. Die aufgeführten Konzepte enthalten teilweise Merkmale, die jenen der Sozialen Unsicherheit ähnlich sind. Die Definition des Konzepts der Selbstunsicherheit von Döpfner et al. (1981) stimmt laut Ahrens-Eipper et al. mit der Umschreibung der Sozialen Unsicherheit überein (vgl. 2010, S. 12-14).

Die Autoren definieren soziale Unsicherheit wie folgt:

Soziale Unsicherheit ist gekennzeichnet durch eine Kombination von Angst in Anwesenheit anderer (bzw. Bewertungsangst in sozialen Situationen) und Vermeidung sozialer Situationen (LaGreca & Stone, 1993; Petermann et al., 1996).

Zusätzlich findet man folgende Umschreibung:

"Sozial unsichere Kinder sind in sozialen Situationen ängstlich und gehemmt. Sie fürchten negative Bewertungen durch andere und vermeiden soziale Situationen bzw. halten sie nur unter starkem Unbehagen aus. Soziale Situationen sind für sie stets mit Angst oder starken unangenehmen Gefühlen verbunden. Sozial unsichere Kinder weisen einen niedrigen Selbstwert und deutlich beeinträchtigte Sozialbeziehungen auf. Der Leistungsdruck der Kinder ist oft sehr ausgeprägt, die Schulleistungen sind meist beeinträchtigt" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 12).

Wie weiter oben erwähnt deckt sich nach Ahrens-Eipper et al. das Konzept der Selbstunsicherheit von Döpfner et al. (1981) mit dem der Sozialen Unsicherheit. Selbstunsicherheit ist in fünf Komponenten zerlegbar (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 12):

- Soziale Ängste (emotionale Ebene von Selbstunsicherheit),
- negative Selbstwertgefühle (kognitive Ebene von Selbstunsicherheit),
- ineffektives Interaktionsverhalten und geringe Interaktionsfrequenz (motorische Ebene von Selbstunsicherheit),
- motorische soziale Defizite in Form fehlender verbaler oder nonverbaler Fertigkeiten (motorische Ebene von Selbstunsicherheit) und
- kognitive soziale Defizite in Form fehlender sozialer Kenntnisse und Problemlösefertigkeiten (kognitive Ebene von Selbstunsicherheit).

Ahrens-Eipper et al. ordnen hier jedem Merkmal eine emotionale, kognitive oder motorische Komponente zu. Sie weisen darauf hin, dass mit den sozialen Ängsten lediglich die emotionale Komponente der Sozialen Unsicherheit beschrieben wird (vgl. ebd.).

Die Auswirkungen der Sozialen Unsicherheit sind weitreichend:

Sie "führen mit der Zeit häufig zu einem geminderten Selbstwert und einem stark eingeschränkten Handlungsspielraum: Die Kinder trauen sich vieles nicht zu, was in ihrem Alter normal und entwicklungsentsprechend wäre Häufig werden altersgemässe Kompetenzen nicht oder nur unzureichend aufgebaut oder Fertigkeiten, die die Kinder schon beherrscht haben, werden nicht geübt und verkümmern" (Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 8).

Der nachfolgende Überblick soll aufzeigen, durch welche Verhaltensweisen die Kinder in verschiedenen Lebensbereichen beeinträchtigt sein können.

Beeinträchtigungen im Umgang mit anderen (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 21-23):

Sozial unsichere(n) Kinder(n):

- können sich in Situationen, in denen Durchsetzungsvermögen gefragt ist, nicht behaupten,
- vermeiden soziale oder freundschaftliche Kontakte zu anderen,
- sind in ihren sozialen Kompetenzen durch mangelnde Übung oft nicht altersgemäss entwickelt
- fällt es schwer, Freundschaften aufzubauen und zu erhalten,
- verhalten sich bei der Kontaktaufnahme meist zurückhaltend und passiv und/oder flüchten lieber aus der Situation,
- trauen sich in bestimmten Situationen nicht, andere Kinder anzusprechen (z.B. um sie einzuladen),
- schauen in Spielsituationen oft nur zu und beteiligen sich nicht selbst, in der Schule sowie in der Freizeit und besonders in ungewohnten Situationen,
- zeigen lange Phasen unentschlossenen Verhaltens (z.B. vom Rand des Geschehens aus zusehen),
- neigen dazu, lieber neben anderen Kindern alleine zu spielen,
- neigen dazu, sich zurückzuziehen, wenn es Schwierigkeiten gibt,
- haben häufig Angst, vor einer Gruppe zu sprechen und vermeiden dies lieber,
- fällt es schwer, im Umgang mit Erwachsenen oder Autoritätspersonen (z.B. Ärztin und Lehrerin) etwas zu sagen,
- fällt es schwer, zu Autoritätspersonen "nein" zu sagen,
- fällt es schwer, sich bei Autoritätspersonen (z.B. Kindergärtnerin und Lehrerin) Hilfe zu holen.

Beeinträchtigungen im Umgang mit sich selbst und den eigenen Fähigkeiten (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 23-24):

Sozial unsichere(n) Kinder(n):

- haben ein negatives Bild von sich und trauen sich wenig zu,
- fällt bei Konflikten oder Problemen nach einem Fehlschlag nichts mehr ein,
- haben häufig das Gefühl, keinen Einfluss auf Ereignisse zu haben,
- vermuten bei anderen Kindern eher feindliche Absichten,
- haben beim Schliessen von Freundschaften weniger Ideen, was sie tun können oder müssen,
- fühlen sich häufig zu viel in andere hinein und machen sich Gedanken über deren Befinden, wodurch sie den Blick auf die Durchsetzung ihrer eigenen Rechte verlieren.

Beeinträchtigungen im Umgang mit Konflikten und Anforderungen (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 24-25):

Sozial unsichere(n) Kinder(n):

- bemühen sich in Konfliktsituationen häufig weniger als sozial sichere Kinder darum, herauszufinden, was die anderen eigentlich von ihnen wollen,
- haben weniger Lösungsideen, insbesondere dann, wenn ihre erste Idee nicht geklappt hat,
- wählen in Konflikt- oder Durchsetzungssituationen eher den Rückzug,
- haben Schwierigkeiten, sich anderen gegenüber durchzusetzen
- fällt es schwer, die anderen zu bitten, ihr Verhalten zu ändern,

- fällt es schwer, unvernünftige Ansprüche zurückzuweisen,
- trauen sich gegenüber anderen Kindern nicht, "nein" zu sagen.

Beeinträchtigungen im Umgang mit schulischen Anforderungen (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 25-26):

Sozial unsichere(n) Kinder(n):

- gehen ungerne in den Kindergarten / in die Schule,
- fällt es schwer, in der Schule etwas zu sagen,
- fällt es schwer, vor einer Gruppe etwas zu sagen oder zu tun,
- fällt es schwer, vor anderen zu schreiben oder zu malen,
- sind mündliche Leistungen oft nicht möglich oder durch Ängste beeinträchtigt,
- sind in ihren Leistungen in Prüfungssituationen beeinträchtigt, weil diese angstauslösend wirken.

2.4.2. Differentialdiagnosen

Ahrens-Eipper et al. betonen, dass es sich bei der Sozialen Unsicherheit um ein subklinisches Phänomen handelt, welches in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV nicht als eigenes Störungsbild umschrieben ist. Trotzdem weist das Konstrukt Ähnlichkeiten mit den nach ICD-10 klassifizierten Angsterkrankungen im Kindesalter auf (vgl. Ahrens-Eipper, 2010, S. 14). Zum Verständnis der in dieser Arbeit behandelten Problematik scheint die Auseinandersetzung mit den Störungsbildern sowie eine Analyse zur Abgrenzung angemessen.

Soziale Unsicherheit und Soziale Phobie

Ahrens-Eipper et al. widersprechen der Meinung von Autoren aus der klinischen Fachwelt, welche die Soziale Unsicherheit als eine schwächer ausgeprägte Form der Sozialen Phobie sehen und daraus folgern, dass kein Behandlungsbedarf besteht. Sie unterstreichen ihre Haltung, indem sie auf Hinsch und Pflingsten (1998) hinweisen, welche das Konzept der Sozialen Phobie als relativ eng gefasst bezeichnen und der Ansicht sind, dass sich soziale Ängste häufig auch in anderen Situationen zeigen, als dies im Rahmen der soziophobischen Problematik angenommen wird (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).

Tabelle 3. Kriterien der Sozialen Phobie (ICD-19 F40.1, DSM-IV 300.23) (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).

Soziale Phobie
<ul style="list-style-type: none">- Anhaltende Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungssituationen, in denen die Person mit unbekanntem Menschen konfrontiert ist oder konfrontiert werden könnte.- Die Konfrontation mit der gefürchteten sozialen Situation ruft fast immer eine unmittelbare Angstreaktion hervor, die das Erscheinungsbild einer situationsgebundenen oder einer situationsbegünstigten Panikattacke annehmen kann. Bei Kindern kann sich die Angst durch Weinen, Wutanfälle, Erstarren oder Zurückweichen von sozialen Situationen mit unvertrauten Personen ausdrücken. Der phobische Stimulus wird vermieden oder in seltenen Fällen unter starker Angst ertragen.- Das Vermeidungsverhalten, die ängstliche Erwartungshaltung oder das starke Unbehagen in den gefürchteten sozialen oder Leistungssituationen beeinträchtigen deutlich die normale Lebensführung der Person, ihre schulische Leistung oder soziale Aktivität oder Beziehung, oder die Phobie verursacht erhebliches Leiden.- Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass sie im Umgang mit bekannten Personen über die altersentsprechende soziale Kompetenz verfügen, und die Angst muss gegenüber Gleichaltrigen und nicht nur in der Interaktion mit Erwachsenen auftreten.

- Falls ein medizinischer Krankheitsfaktor oder eine andere psychische Störung vorliegt, so stehen diese nicht im Zusammenhang mit der beschriebenen Angst (z.B. Angst vor Stottern).

Aus der untenstehenden Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Soziale Phobie im Gegensatz zur Sozialen Unsicherheit als Hauptmerkmal eine *permanente Angst* vor Situationen der sozialen Hervorhebung beinhaltet. Ein ebenso wichtiger Unterschied der Phänomene besteht darin, dass bei der Sozialen Phobie die altersentsprechenden sozialen Kompetenzen erworben wurden, während dies bei der Sozialen Unsicherheit nicht der Fall ist (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14-15).

Tabelle 4. Unterschiede zwischen Sozialer Unsicherheit und Sozialer Phobie (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 15).

	Soziale Phobie	Soziale Unsicherheit
Leidensdruck und Beeinträchtigungen	Die betroffenen Kinder vermeiden den phobischen Stimulus oder ertragen ihn in seltenen Fällen unter starker Angst. Die normale Lebensführung des Kindes, seine schulische Leistung oder soziale Aktivität oder Beziehungen sind deutlich beeinträchtigt oder es liegt ein erheblicher Leidensdruck vor.	Bei Sozialer Unsicherheit liegt oft eine deutliche Beeinträchtigung/ein deutlicher Leidensdruck vor, aber nicht immer. Gerade jüngere Kinder fühlen sich in der behüteten Familienwelt ohne Freunde und ohne Konfrontation mit Gruppen ganz wohl.
Altersentsprechende soziale Kompetenz	Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass sie im Umgang mit bekannten Personen über die altersentsprechende soziale Kompetenz verfügen, und die Angst muss gegenüber Gleichaltrigen und nicht nur in der Interaktion mit Erwachsenen auftreten.	Ein sozial unsicheres Kind hat diese Kompetenzen möglicherweise nie bzw. nur mangelhaft erworben oder wieder verloren. Weiterhin kann es sein, dass die Angst nur in der Interaktion mit Erwachsenen vorkommt.
Medizinischer Krankheitsfaktor	Falls (zusätzlich zur sozialen Phobie) ein medizinischer Krankheitsfaktor oder eine andere psychische Störung vorliegen, so stehen diese nicht im Zusammenhang mit der beschriebenen Angst (z.B. Angst vor Stottern).	Soziale Unsicherheit tritt gerade im Zusammenhang mit einem medizinischen Krankheitsfaktor (körperliche Behinderung, Verbrennungen, usw.) oder im Zusammenhang mit der sozialen Aufmerksamkeit bei Sprach-, Lern- oder Teilleistungsstörungen (Stottern, Lispeln, Legasthenie, usw.) auf.

Soziale Unsicherheit und die Störung mit sozialer Ängstlichkeit

Die nach Ahrens-Eipper et al. definierte Soziale Unsicherheit scheint sich eher undeutlich von der nach ICD-10 umschriebenen Störung mit sozialer Ängstlichkeit abzugrenzen. Die Hauptunterschiede bestehen bezüglich zwei Kriterien; dies ist einerseits die Situationen, in denen Beeinträchtigungen erlebt werden, und andererseits die Altersgrenze. Sozial unsichere Kinder fühlen sich demnach "nicht unbedingt beeinträchtigt, solange sie nicht soziale Situationen aufsuchen müssen" und die Problematik kann im Gegensatz zur Störung mit sozialer Ängstlichkeit auch nach dem sechsten Lebensjahr auftreten (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).

Tabelle 5. Kriterien der Störung mit sozialer Ängstlichkeit (ICD-10 F93.2) (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).

Störung mit sozialer Ängstlichkeit (ICD-10 F93.2)
<ul style="list-style-type: none">- Anhaltende Ängstlichkeit in sozialen Situationen, in denen das Kind auf fremde Personen trifft, auch Gleichaltrige, mit vermeidendem Verhalten ausserhalb der altersüblichen Grenzen.- Befangenheit, Verlegenheit oder übertriebene Sorge über die Angemessenheit des Verhaltens Fremden gegenüber.- Deutliche Beeinträchtigung und Reduktion sozialer Beziehungen, in neuen sozialen Situationen deutliches Leiden und unglücklich sein.- Beginn vor dem 6. Lebensjahr.

Soziale Unsicherheit und Störung mit Trennungsangst

Ahrens-Eipper et al. sind der Ansicht, dass Soziale Unsicherheit und die Störung mit Trennungsangst komorbid auftreten können. Die Autoren beziehen sich hierbei auf Döpfner (2000), der Soziale Unsicherheit und die Störung mit Trennungsangst als sich gegenseitig verstärkende Phänomene darstellt (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 16). Die Aufrechterhaltung und Verstärkung wird mit dem überbehütenden Erziehungsverhalten der Eltern erklärt. Diese selbst stellen ängstliche Modelle dar, verstärken dadurch das ängstlich-vermeidende Verhalten des Kindes und hemmen damit seine altersentsprechende Autonomieentwicklung. Dies hat negative Auswirkungen für den Erwerb von sozialen Kompetenzen, was die Verstärkung der Sozialen Unsicherheit erklärt. Die Soziale Unsicherheit als Ausprägung von Sozialer Inkompetenz erhöht die Wahrscheinlichkeit von negativen Rückmeldungen aus dem Umfeld und verstärkt deshalb die Abhängigkeit von den Eltern. Die Trennungserfahrungen werden folglich noch bedrohender erlebt, die Trennungsangst wird damit verstärkt (vgl. ebd.).

Das beschriebene Zusammenwirken der Sozialen Unsicherheit und der Störung mit Trennungsangst wurde bislang nicht in epidemiologischen Studien belegt, sondern im Rahmen des Erklärungsmodells von Döpfner (2000) postuliert (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 19).

Tabelle 6. Kriterien der Störung mit Trennungsangst (DSM.IV 309321, ICD-10 F93.0) (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 15-16).

Störung mit Trennungsangst
<ul style="list-style-type: none">- Wiederholter übermässiger Kummer bei einer möglichen oder tatsächlichen Trennung von zu Hause oder von wichtigen Bezugspersonen.- Andauernde und übermässige Besorgnis, dass sie [die Kinder, Anm. d. Verf.] wichtige Bezugspersonen verlieren könnten oder dass diesen etwas zustossen könnte.- Andauernde und übermässige Besorgnis, dass ein Unglück sie von einer wichtigen Bezugsperson trennen könnte.- Andauernder Widerwillen oder Weigerung, aus Angst vor der Trennung zur Schule oder zu anderen Orten zu gehen.- Ständige und übermässige Furcht oder Abneigung, allein oder ohne wichtige Bezugspersonen zu Hause oder in einem anderen Umfeld zu bleiben.- Andauernder Widerwille oder Weigerung, ohne die Nähe einer wichtigen Bezugsperson schlafen zu gehen oder auswärts zu übernachten.- Wiederholt Alpträume von Trennungen.- Wiederholt Klagen über körperliche Beschwerden, wenn die Trennung von einer wichtigen Bezugsperson stattfindet oder bevorsteht.

2.4.3. Erklärungsansätze

Ahrens-Eipper et al. ziehen zur Erklärung von Entstehung und Aufrechterhaltung der Sozialen Unsicherheit vier Modelle bei (vgl. 2010, S. 26-31). Diese beleuchten das Zustandekommen von sozialen Ängsten bzw. von sozialer Inkompetenz aus biologischer, entwicklungspsychologischer und klinischer Perspektive und liefern daher Teilerkenntnisse, welche von den Autoren zu einem multikausalen Erklärungsmodell zusammengefügt werden. Nachfolgend werden die Modelle in der Übersicht dargestellt, um aufzuzeigen, welche theoretischen Perspektiven das hypothetische Bedingungsmodell von Ahrens-Eipper et al. berücksichtigt.

Tabelle 7. Zusammenfassung der Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Sozialer Unsicherheit (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33).

Zusammenfassung
<p>Das Prozessmodell sozial kompetenten/inkompetenten Verhaltens nach Hinsch und Pfingsten (1998) (s. S. 17):</p> <ul style="list-style-type: none">- erklärt soziales Verhalten in Situationen,- beruht auf einem kognitiven Erklärungsansatz,- berücksichtigt soziale, raumzeitliche und persönliche Bedingungen,- beschreibt die Interaktionen zwischen Kognitionen, Emotionen, Motorik und Verhaltenskonsequenzen bei Erwachsenen und- basiert auf dem Konstrukt der Sozialen Kompetenz.
<p>Das Modell der Prozesse bei Eintreten in eine soziale Situation nach Clark und Wells (1995):</p> <ul style="list-style-type: none">- erklärt die Entstehung und Aufrechterhaltung der sozialen Phobie im Erwachsenenalter,- beruht auf einem biopsychosozialen Erklärungsansatz,- berücksichtigt Selbstaufmerksamkeit, Selbstbild, Sicherheitsverhaltensweisen, Darstellungsdefizite, antizipatorische und nachträgliche Prozesse,- beschreibt die Interaktion zwischen Kognitionen, Emotionen, Motorik und Verhaltenskonsequenzen,- basiert auf dem Konstrukt der sozialen Phobie.
<p>Das multimodale Erklärungsmodell sozialer Ängste nach Döpfner (2000):</p> <ul style="list-style-type: none">- erklärt soziale Ängste bei Kindern,- beruht auf einem kognitiv-behavioralen Erklärungsansatz,- berücksichtigt soziale Angst, negative Selbstwertgefühle, Interaktionsverhalten und Informationsverarbeitung und- basiert auf dem Konstrukt der Selbstunsicherheit
<p>Das Modell der Behavioral Inhibition nach Kagan (1984) und Kagan, Reznick und Snidman (1987) (s. S. 29):</p> <ul style="list-style-type: none">- erklärt Gehemmtheit, Rückzug, Vermeidung und Unbehagen in neuen oder bestrafungsassoziierten Situationen,- beruht auf einem neuropsychologischen Erklärungsansatz,- berücksichtigt Temperamentsmerkmale und deren physiologische Korrelate,- konnte in einer Vielzahl von Studien empirisch belegt werden (z.B. Kagan, 1984; Kagan, Reznick & Snidman, 1987) und- gilt für Kinder und Erwachsene.

Auf die einzelnen Modelle wird hier nicht näher eingegangen, da sich die relevanten Faktoren anhand des Bedingungsmodells von Ahrens-Eipper et al. erläutern lassen.

Abbildung 4. Hypothetisches Bedingungsmodell (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 35).

Das Bedingungsmodell legt das Zusammenwirken von prädisponierenden, auslösenden, aufrechterhaltenden Faktoren sowie von behavioralen Mechanismen der Verstärkung dar, die an der Ausweitung der Problematik beteiligt sind (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 32).

Tabelle 8. Prädisponierende Faktoren der Sozialen Unsicherheit (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 32).

Prädisponierende Faktoren		
Biologische Faktoren	Psychische Faktoren	Soziale Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> - genetisch bedingte oder perinatal erworbene erniedrigte Erregungsschwelle und erhöhte Reaktion mit <i>Behavioral Inhibition</i> (Verhaltenshemmung) (s. S. 29) - prä-, peri- und postnatale Risiken und körperliche Erkrankungen, die mit sozialer Aufmerksamkeit oder mit Einschränkungen einhergehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Niedriger Selbstwert, - ungünstiger Attributionsstil (s. S. 30), - fehlende Bewältigungsfertigkeiten als mögliche Folgen der biologischen Faktoren. - erhöhte Vulnerabilität durch andere psychische od. Entwicklungsstörungen wie Enuresis, Sprachstörungen, Legasthenie etc. - Belastende oder traumatische Ereignisse 	<ul style="list-style-type: none"> - überbehütendes und überkontrollierendes Erziehungsverhalten; Eltern als ängstliche bzw. ungünstige Modelle (s. S. 29) - psychische Erkrankung der Eltern als Risikofaktor für Angsterkrankungen im Kindesalter (s. S. 31) - negative Bewertung von nicht eindeutigen Ereignissen (s. S. 31) - vermeidendes Problemlöseverhalten der Eltern (s. S. 31) - inkonsistentes und tadelndes Elternverhalten, - unerwünschte Schwangerschaft als psycho-soziale Risikofaktoren

Tabelle 9. Auslösende Faktoren der Sozialen Unsicherheit (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 43; vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 32-33).

Auslösende Faktoren		
Veränderung der Lebensumstände / Verlust	Peinliche / schambesetzte Situationen	Bedrohung, panische Angst
<ul style="list-style-type: none"> - Umzug - Geburt eines Geschwisters - Scheidung - Tod von Bezugspersonen - Tod eines Haustieres - Lehrerwechsel - Klassenwechsel - Einschulung - Wegzug der besten Freundin - Auseinanderbruch einer Freundschaft durch einen Streit 	<ul style="list-style-type: none"> - an der Tafel ausgelacht werden / Versagen vor der Klasse - öffentliche Blamage - nicht eingeladen werden - Aussenseiter sein - schlechte Note - Versagen bei Sportereignis - Überforderungsgefühle 	<ul style="list-style-type: none"> - kurze Zeit im Auto allein gelassen werden - fünfminütiges Verlorengehen im Kaufhaus - sich verirren - Schrecksituationen (Silvesterknaller, Feuerwehrauto, etc.) - bedrohliche Situation auf dem Pausenhof, wenn von anderen Kindern Prügel angedroht werden o.ä. - schwere Erkrankungen - traumatisches Erlebnis - Gewalt erleben - Opfer werden - Gewalt zwischen den Eltern

Tabelle 10. Interne und externe spezifische Komponenten der Aufrechterhaltung (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33).

Interne spezifische Komponenten der Aufrechterhaltung	Externe spezifische Komponenten der Aufrechterhaltung
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Negative Kognitionen:</i> Z.B. Selbstabwertung in angstauslösenden bzw. potenziell bedrohlichen Situationen. - <i>Selbstfokussierung</i> in der sozialen Situation verhindert adäquates und kompetentes Handeln, beeinträchtigt Informationsverarbeitung und führt zu negativem Eindruck beim sozialen Umfeld. - <i>Ineffektive Informationsverarbeitung</i> ist durch die Selbstfokussierung bedingt und bestätigt so negative Erwartungen. - <i>Negativer Selbstwert:</i> Dazu führen mit Hilflosigkeit, Traurigkeit und Ängstlichkeit verbundene Emotionen und negative Gedanken. - <i>Mangelnde soziale Kompetenzen</i> sind durch mangelnde Übung nicht altersentsprechend entwickelt. - <i>Erwartungsangst:</i> Die Angst vor der sozialen Situation erzeugt körperliche Erregungssymptome, die wiederum Angst erzeugen und so sozial angemessenes Verhalten verhindern. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Überbehütender oder autoritärer Erziehungsstil:</i> Die Kinder haben dadurch wenig Gelegenheit, soziale Kompetenzen im Erfahrungsfeld der Gleichaltrigen zu erwerben. Die Eltern stellen ängstliche bzw. ungünstige Modelle dar. - <i>Unabsichtliche Verstärkung</i> kann durch die Eltern herbeigeführt werden, wenn sie bei ängstlich-vermeidendem Verhalten dem Kind besonders viel Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken. - <i>Etikettierung:</i> Das Kind wird aufgrund seines ängstlich-vermeidenden Verhaltens in sozialen Situationen von Kindern und Erwachsenen als Randfigur etikettiert. Als Konsequenz wird es weniger einbezogen oder berücksichtigt. - <i>Reaktionen auf sozial unsicheres Verhalten:</i> Sozial unsicheres Verhalten kann ablehnend und unfreundlich wirken und Ablehnung erzeugen.

Ausweitung der Problematik

Operantes Konditionieren durch Spannungsabfall bei Flucht und Vermeidung

Reagiert das Kind in oder vor einer sozialen Situation mit Rückzug bzw. Vermeidung, wird es durch das Nachlassen des Angstgefühls und der Erfahrung, dass ihm nichts passiert, belohnt. Dieser Me-

chanismus führt zur negativen Verstärkung des Vermeidungsverhaltens. Das Kind wird künftig in angstauslösenden Situationen mit steigender Wahrscheinlichkeit wieder mit Vermeidung reagieren (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33).

Operantes Konditionieren durch Misserfolgserleben in sozialen Situationen

Das Kind erlebt soziale Situationen als Bestrafung. Dieser Effekt wird ausgelöst durch die negative Bewertung und die negativen Erwartungen, die einerseits durch reale und andererseits durch vorgestellte Misserfolge bestätigt werden. [Das Vermeidungsverhalten wird durch diesen Mechanismus ebenfalls verstärkt, weil das Kind die Bestrafung zu vermeiden versuchen wird, Anm. d. Verf.] (vgl. ebd.).

Ausweitung durch Reizgeneralisierung

Bei Wiederholung der oben beschriebenen negativen Erfahrungen, werden diese auf weitere soziale Situationen übertragen, wodurch sich eine Generalisierung der negativen Bewertungen und Erwartungen vollzieht. Die Problematik weitet sich dadurch von spezifischen Situationen auf ganze Lebensbereiche aus; das Kind erlebt stärkere Beeinträchtigungen (vgl. ebd.).

2.5. Zusammenfassung

Tabelle 11. Gegenüberstellung der Sozialen Unsicherheit nach Petermann und Petermann (2010) und Ahrens-Eipper et al. (2010).

Soziale Unsicherheit	
nach Ahrens-Eipper et al.	nach Petermann und Petermann
hat eine angstbasierte subklinische Symptomatik oder ist eine subklinische Verhaltensstörung.	schliesst die nach ICD-10 bekannten Angststörungen mit ein.
basiert als Konzept auf einer klinischen Sichtweise.	basiert als Konzept auf einer klinischen Sichtweise.
ist durch ein multikausales Bedingungsgefüge von prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden biopsychosozialen Faktoren zu erklären. Behaviorale Mechanismen führen zur Ausweitung der Problematik.	ist aufgrund der Theorie der erlernten Hilflosigkeit, welche das elterliche Erziehungsverhalten bei der Entstehung und Aufrechterhaltung in den Mittelpunkt stellt, zu erklären. Biopsychosoziale Faktoren sind an Entstehung und Verlauf beteiligt.
äussert sich auf den Ebenen der kognitiven, emotionalen und motorischen Verarbeitung in sozialen Situationen.	äussert sich als motivationale, kognitive und emotionale Störung im Sinne der erlernten Hilflosigkeit.
zeigt sich auf der emotionalen Ebene als soziale Angst und/oder Angst vor negativer Bewertung.	schliesst die emotionalen Merkmale der nach ICD-10 klassifizierten Angststörungen ein.
Ängste führen zur ineffektiven Auseinandersetzung mit der Umwelt und beeinträchtigen die Kinder im altersentsprechenden Erwerb von sozialen Kompetenzen, in ihren schulischen Leistungen, im Aufbau von Freundschaften, im Aufbau von Bewältigungs- und Konfliktlösungsstrategien und im Umgang mit sich selbst.	Ängste führen zur Verweigerung oder Verhinderung des Kontaktes mit Gleichaltrigen und wirken sich auf die Entwicklung von sozial kompetentem Verhalten aus.

ist weiter gekennzeichnet durch eine Kombination von Angst in Anwesenheit anderer bzw. als Bewertungsangst in sozialen Situationen und Vermeidung sozialer Situationen.	ist weiter gekennzeichnet durch Verweigerung von Anforderungen, übermäßiger Selbstbeschäftigung und übermäßigem Sprechen über sich selbst oder durch Überanpassung, Zurückhaltung und Passivität.
wird auch als Selbstunsicherheit bezeichnet (Döpfner et al., 1981) und von anderen verwandten Konzepten abgegrenzt.	wird nicht weiter von verwandten Konzepten abgegrenzt.
ist die nicht-aggressive Ausprägung der Sozialen Inkompetenz.	zeigt sich als inkompetentes Verhalten in sozialen Situationen. Die Verhaltensmerkmale sind im Gegensatz zur Aggressivität nicht auffällig oder störend.
hat Ähnlichkeit mit dem Konzept der sozialen Phobie bzw. mit der Störung mit sozialer Ängstlichkeit nach ICD-10, erfüllt aber die Kriterien der beiden Störungsbilder nicht vollständig.	wird nicht von den bekannten Störungsbildern nach ICD-10 abgegrenzt, sondern als Verhaltensproblematik der Angststörungen im Kindesalter verstanden.
Die Ängste werden in sozialen Situationen erlebt. Solange die Kinder diese nicht aufsuchen müssen, fühlen sie sich nicht unbedingt davon beeinträchtigt.	Die Ängste werden im direkten oder indirekten Zusammenhang mit sozialen Situationen erlebt.

2.6. Folgerungen für die Gestaltung von Interventionen

2.6.1. Das Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Petermann und Petermann

Im deutschen Sprachraum veröffentlichten Petermann und Petermann (1983) erstmals ein Trainingsprogramm, welches die spezifische Problematik von sozial unsicheren Kindern berücksichtigt. Sie bezeichnen es als "ein multimodal und multimethodal angelegtes, kognitiv-behaviorales Programm mit begleitender Elternarbeit" (Petermann & Petermann, 2010, S. 79). Das Konzept beruht auf der Theorie der Erlernenen Hilflosigkeit von Seligman (2004), welche die Passivität von hilflosen Menschen als motivationales Problem erklärt. Dieser Annahme folgend, werden für das Training zwei Ziele abgeleitet: zum einen werden durch die Veränderung der Erwartungshaltung und zum anderen durch die Steigerung der Handlungsbereitschaft zwei zentrale Bedingungen für sozial kompetentes Verhalten erfüllt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 79).

Wie weiter oben erläutert gehen Petermann und Petermann davon aus, dass sozial unsicheres Verhalten erlernt ist und auf einer Angstproblematik basiert. Bei den Überlegungen zur Konzeption eines sozialen Trainings für unsichere Kinder stützen sie sich auf Untersuchungen, die den Effekt von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungsansätzen bei Angststörungen im Kindesalter bestätigen (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 76). Die oben genannten Ziele des Trainings werden mit Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie wie die kognitive Umstrukturierung, Selbstinstruktionstechniken, Verhaltenstraining (Rollenspiele) und Videofeedback verfolgt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 81).

Petermann und Petermann leiten aus der Theorie der Erlernten Hilflosigkeit folgendes Bedingungsmodell sozial kompetenten Verhaltens ab:

Abbildung 5. Bedingungen sozial kompetenten Verhaltens (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 78).

Zielsetzung auf der motivationalen Ebene: "Freisein von Angst"

Für das "Freisein von sozialer Angst" müssen folgende drei Bedingungen erfüllt sein:

Selbstkonzept

"Das Selbstkonzept schliesst Einstellungen, Urteile, Bewertungen eigenen Verhaltens sowie eigener Merkmale und Eigenschaften ein. Das Selbstkonzept wird durch Erfahrungen und Sozialisationseinflüsse in der Kindheit und Jugendzeit entscheidend geprägt" (Petermann & Petermann, 2010, S. 77).

Selbstvertrauen

Mit Selbstvertrauen ist in erster Linie das Gefühl von Sicherheit, welches aufgrund der Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten entsteht, gemeint (vgl. ebd.).

Selbstsicherheit

Selbstvertrauen führt zu Sicherheit im Handeln (vgl. ebd.).

Zielsetzung auf der Handlungsebene: "Verfügen über soziale Fertigkeiten"

Für das "Verfügen über soziale Fertigkeiten" müssen folgende drei Bedingen erfüllt sein:

Förderung der Wahrnehmungs- und Rollenübernahmefähigkeit

Rollenübernahmefähigkeit entsteht, wenn die eigene Person und das Gegenüber wahrgenommen werden und die sozialen Handlungen richtig interpretiert werden (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 77).

Interaktionsfähigkeit

Die Interaktionsfähigkeit beruht auf der oben genannten Wahrnehmungs- und Rollenübernahmefähigkeit. Sie bezieht sich auf verschiedene Kontakt- und Kommunikationssituationen, in denen spezifische soziale Fähigkeiten erforderlich sind wie: Kontakte knüpfen, kooperieren, fragen, erklären, eigene Vorstellungen darlegen können, zuhören, Anerkennung geben und akzeptieren (vgl. ebd.).

Selbstbehauptungsfähigkeit

Selbstbehauptung, als ein essentieller Bestandteil der Interaktionsfähigkeit, beinhaltet die Fähigkeiten, Nein zu sagen, Wünsche zu äussern, Forderungen zu stellen, Kontakte zu beenden und negative Gefühle sowie Kritik angemessen zum Ausdruck zu bringen. Dies setzt voraus, dass man Konflikte richtig einschätzen kann und über die entsprechenden Bewältigungsstrategien verfügt, um diese anzugehen (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 78).

Die Rolle des Therapeuten

Damit sich ein Lernprozess von der Hilflosigkeit zur Selbstwirksamkeit vollzieht, sind vom Therapeuten drei Schritte zu beachten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S.80):

1. Der Therapeut muss vom Kind konsequent aktive Mitarbeit fordern und damit dem vermeidenden Verhalten entgegenwirken.
2. Im weiteren Verlauf wird es weniger Aufforderung brauchen, bis nur noch Anregungen zu aktivem Verhalten nötig sind.
3. Das Kind reagiert von sich aus aktiv auf Situationen. Die Erwartungshaltung hat sich geändert und der Lernprozess ist damit abgeschlossen.

Für den Vertrauensaufbau in der Therapeut-Klient-Beziehung ist das Prinzip der *Kompetenzübertragung* zentral. "Vertrauensaufbau in der Kinderpsychotherapie erfolgt dadurch, dass einem Kind gezielt Aufgaben und Kompetenzen übertragen werden, aus denen es Bestätigung und Selbstwirksamkeit ableiten kann" (Petermann & Petermann, 2010, S. 86). Das Übertragen von Kompetenzen ist im Rahmen des Trainings in gleicher Weise für die Elternarbeit wichtig.

Kindertraining: Einzel- und Gruppentrainings

Die oben beschriebenen Teilziele werden mit dem Kind in Einzeltrainings sowie in Gruppentrainings bearbeitet, wobei erstere vorausgehen müssen, damit eine Überforderung vermieden und eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufgebaut werden kann, welche eine Exposition im Gruppentraining ermöglicht. Im Einzeltraining werden soziale Basisfertigkeiten eingeübt, Selbstbeobachtung und Selbstinstruktion erlernt, damit die Kinder im Gruppentraining von den effektiv durchgeführten Verhaltensübungen profitieren können (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 82).

Elternberatung

Da die Gründe für eine erlernte Hilflosigkeit wie weiter oben erläutert hauptsächlich im elterlichen Erziehungsverhalten liegen, ist die Elternarbeit von zentraler Bedeutung.

Wie im Kindertraining wird auch für die Elternberatung eine lernzielorientierte Strukturierung des Vorgehens angestrebt. "Die hierarchische Abfolge von Lernzielen gewährleistet, dass Kind und Familie nicht überfordert werden, sondern Schritt für Schritt Erfolge erleben können" (Petermann & Petermann, 2010, S. 84).

Die Autoren weisen darauf hin, dass sozial unsicheres Verhalten und Angsterleben in sozialen Situationen durch die Vermeidung dieser aufrechterhalten bzw. verstärkt werden. Eine Expositionsbehandlung⁷ kann zur Angstreduzierung im Einzelfall notwendig sein (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 88).

2.6.2. Das Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper et al.

Wie auch das Training von Petermann und Petermann basiert das Tigertraining von Ahrens-Eipper et al. auf kognitiv-behavioralen Ansätzen und begleitender Elternarbeit. Bezugnehmend auf die Prinzipien der verhaltenstherapeutischen Interventionsmethoden von Margraf (2000), orientiert sich das Konzept an der empirischen Psychologie und beruft sich auf die erwiesenen Effekte der kognitiven Verhaltenstherapie bei Erwachsenen und Kindern (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 51). Im Unterschied zum Training von Petermann und Petermann werden in Anlehnung an das Prozessmodell von Hinsch und Pfingsten (1998) (s. S. 17), für sozial unsichere Kinder relevante Situationstypen definiert und trainiert (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 49). Das Trainingsprogramm geht von einem multi-kausalen hypothetischen Bedingungsmodell aus (s. Abbildung 4, S. 40), anhand dessen für jedes Kind die individuellen prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen erhoben werden. Das Training setzt an der Veränderung der aufrechterhaltenden Faktoren an, was für die Elternarbeit mitunter die Erarbeitung von förderlichem Erziehungsverhalten beinhaltet (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 51 u. 69).

Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Training von Ahrens-Eipper et al. hat zum Ziel, das Selbstbewusstsein von sozial unsicheren Kindern zu steigern, neue alltagstaugliche Handlungsstrategien zu erlernen und den Einsatz der vorhandenen Kompetenzen in sozialen Situationen zu fördern. Dazu werden konkrete Kommunikationsfertigkeiten eingeübt, die Selbstwahrnehmung geschult, Stressmanagement vermittelt sowie der Umgang mit den eigenen Gefühlen erlernt (vgl. ebd.).

Das Konzept basiert auf folgenden Überlegungen (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 51):

- Problem- bzw. Situationsorientierung:
In den Trainingsstunden werden exakt die Situationen geübt, in denen die Kinder Probleme haben (s. S. 47).
- Zielorientierung:
Eltern und Kinder bestimmen die Teilziele. Diese werden, sofern sie mit denen des Trainingsprogramms kompatibel sind, in Begleitung des Therapeuten etappenweise erarbeitet.

⁷ Eine Expositionsbehandlung ist ein kognitiv-behavioraler Behandlungsansatz und zielt auf die Konfrontation mit dem angstausslösenden Reiz ab. Je nach gewähltem Konfrontationsweg wirkt sich die Exposition auf die Kognition (z.B. irrationale Gedanken) oder auf das Vermeidungsverhalten aus (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 88 u. 89).

- Handlungsorientierung:
Das Einüben von sozial kompetenten Verhaltensweisen wird im Alltag fortgeführt. Die Kinder erhalten den Auftrag, die neu erlernten Fähigkeiten im Alltag umzusetzen und ihre Erfahrungen mit Hilfe einer Vorlage zeichnerisch oder schriftlich festzuhalten.
- Transparenz:
Alle Beteiligten kennen die Zielsetzungen und die Struktur des Trainings sowie die Ergebnisse der Diagnostik.
- Hilfe zur Selbsthilfe:
Das Training will situationspezifische Strategien vermitteln, welche die Kinder selbstständig anwenden und an neue Situationen anpassen können.

Durch die Identifikationsfigur Til Tiger können Lerninhalte auf eine spielerische, humorvolle, motivierende und letztlich kindgerechte Art vermittelt werden. Der Einsatz der Handpuppe hat weitere Gründe. Der Tiger hat besonders zu Beginn des Trainings eine Eisbrecher-Funktion und soll sozial unsicheren Kindern den verbalen Austausch mit dem Trainer erleichtern. Der Tiger ist auch Modell, da er bei der Eule ein Training zum Mutigwerden absolviert hat und den Kindern erzählt, was er gelernt hat. "Der Tiger verstärkt erwünschtes Verhalten der Kinder. Der Tiger lobt, applaudiert, lacht, ist begeistert und ruft "Juhu" und "Bravo", wenn ein Kind eine tolle Idee hat oder sich etwas traut. Er ermöglicht positive Selbstbewertung" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 53). Zudem wird durch die Figur die Forderung von Lübben und Pfingsten (s. S. 48) nach Berücksichtigung negativer Konsequenzen erfüllt, weil durch sie positive sowie negative Situationsausgänge spielerisch thematisiert werden können (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 49 u. 53).

2.6.3. Ergänzende Überlegungen und Vorschläge zur Gestaltung von Interventionen

Lübben und Pfingsten beziehen sich bei der Analyse der Probleme von sozial unsicheren Kindern auf die Altersgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen. Die Autoren relativieren die Annahme von Petermann und Petermann und Ahrens-Eipper et al., dass Soziale Unsicherheit auf Ängste zurückzuführen ist. Aufgrund des Prozessmodells sozial kompetenten/inkompetenten Verhaltens (Hinsch & Pfingsten, 2002) schätzen sie die Angstreaktion eher als Folge von ungünstiger kognitiver Verarbeitung denn als Ursache Sozialer Unsicherheit ein (vgl. Lübben & Pfingsten, 2005, S. 255). Die Autoren betonen allerdings, dass bei sozial unsicheren Kindern keine *allgemeinen* Beeinträchtigungen auf der kognitiven Verarbeitungsebene vorliegen. Vielmehr trifft dies für kritische alltägliche soziale Situationen zu, wenn sie für die Kinder stressbehaftet sind oder ihnen nach einem ersten gescheiterten Bewältigungsversuch keine weiteren Strategien zur Verfügung stehen (vgl. Lübben & Pfingsten, 2005, S. 224). Die Autoren vermuten auf der emotionalen Ebene jedoch Schwierigkeiten in der Wahrnehmung von eigenen Emotionen, was ihr passives Verhalten bzw. eine mangelnde Motivation zur Handlung erklärt (vgl. Lübben & Pfingsten, 2005, S. 226). Auf der motorischen Ebene führen die Autoren zwei Verhaltensprobleme an: Das passive und abwartende Verhalten in Kontaktaufnahmesituationen und das überangepasste Verhalten im Spiel mit Gleichaltrigen. Die Schwierigkeiten sozial unsicherer Kinder, eigene Anliegen in der Spielsituation durchzusetzen, führen dazu, dass sie lieber alleine spielen (vgl. ebd.).

Aufgrund der oben aufgeführten Überlegungen ergeben sich Folgerungen für die Gestaltung eines multimodalen Gruppentrainings, die in der Folge erläutert werden (vgl. Lübben & Pfingsten, 2005, S.227-228).

Interventionen sollten auf allen Ebenen der Verhaltensregulation ansetzen

Dieser Schluss ergibt sich aus der Annahme, dass Veränderungen auf einer Funktionsebene nicht automatisch die gleiche Wirkung auf einer anderen haben.

Interventionen sollten einen mittleren Grad an Situations- und Verhaltensspezifität anstreben

Mit diesem Punkt wird die Anwendung sozialer Fertigkeiten in Abhängigkeit von spezifischen sozialen Situationen angestrebt (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2002; vgl. auch Saile & Kison, 2002). Zentral ist hierbei, dass den Kindern konkrete Anhaltspunkte für die Anwendung von bestimmten sozialen Verhaltensweisen vermittelt werden.

Die sozialen Alltagsprobleme unsicherer Kinder sollten umfassend angesprochen werden

Das bedeutet, dass für sozial unsichere Kinder relevante Situationstypen des Alltags definiert und im Training berücksichtigt werden müssen. In Anlehnung an das *Gruppentraining sozialer Kompetenzen* nach Hinsch und Pfingsten (2002) werden zu diesem Kriterium drei relevante Situationstypen vorgeschlagen:

- a) das Durchsetzen eigener Interessen und Bedürfnissen gegenüber Fremden
- b) Auseinandersetzung mit Freunden, Eltern und Geschwistern
- c) Umgang mit fremden Kindern zum Zwecke des Kennenlernens oder der Erfüllung eigener Wünsche

Die Autoren gehen davon aus, dass die drei Situationstypen den Alltag relativ breit abdecken. Wie weiter oben erwähnt ist es wichtig den Kindern zu vermitteln, welche Verhaltensweisen für eine bestimmte Situation angemessen und in einer anderen unangemessen sind.

Verhaltenskonsequenzen sollten differenzierter berücksichtigt werden

Die Forderung basiert auf der Beobachtung, dass sozial unsichere Kinder vor allem dann Mühe haben, wenn sie ihre Anliegen mit dem ersten Versuch nicht durchsetzen können. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger als andere Kinder mit Misserfolgen konfrontiert sein, auch wenn ihr Verhalten positiv ist. Dies ist auf die Etikettierung durch Gleichaltrige zurückzuführen.

Interventionen sollten Selbstverstärkungsgewohnheiten fördern

Sozial unsichere Kinder sind bei der Bewertung ihres sozialen Verhaltens stark vom Urteil der Umwelt abhängig. Ihnen fehlen innere Bezugsnormen, die zur Verhaltensorientierung notwendig sind. Dies führt zu einer starken Verunsicherung in sozialen Situationen, auf welche das Kind mit Rückzug reagiert. Aus diesem Grund muss es dazu angeleitet werden, die eigenen erfolgreichen Bewältigungsversuche zu erkennen und positiv zu bewerten. Dadurch kann es unabhängiger von aussenstehenden Bewertungen werden und gleichzeitig mehr Selbstsicherheit erlangen. Da Selbstverstärkung tiefer greifende Verhaltensveränderungen zur Folge hat als externe Verstärkungen, nimmt sie bei der Behandlung einen grösseren Stellenwert ein.

Ein wesentlicher Punkt bei der Förderung von Selbstverstärkungsgewohnheiten ist, dem Kind die Möglichkeit zu geben, erfolgreiches Handeln auf sich selbst zurückführen zu können. Dies impliziert für

das Training ein relativ offenes Setting, in dem das Kind nebst der Anleitung auch Wahlmöglichkeiten zum eigenaktiven Handeln hat.

Interventionen sollten Freiräume für spontane Erfahrungen lassen

Das Training sollte ein zu stark strukturiertes Vorgehen und zu starre Verhaltensvorgaben vermeiden, da die Effekte eines starren Konzepts vermutlich nur unzureichend auf die Realität der offenen, wenig strukturierten Situationen des Alltags übertragbar wären.

Emotionen sollten nicht nur als Störfaktoren thematisiert werden

Nebst der Thematisierung der Ängste sollten die Kinder auch zu einer differenzierteren Selbstwahrnehmung hingeführt werden. Gerade in Situationen der Selbstbehauptung hilft das Erkennen von Ärger, die eigenen Rechte durchzusetzen. Speziell der Ausdruck von positiven Gefühlen wie Freude (z.B. in Kontaktsituationen), der bei sozial unsicheren Kindern oft beeinträchtigt ist, sollte betont werden.

Zur praktischen Umsetzung der oben genannten Punkte wird in *Anlehnung an das Gruppentraining sozialer Kompetenzen* nach Hinsch und Pfingsten (2002) eine Kombination aus kognitiven und verhaltenstherapeutischen Behandlungsmethoden vorgeschlagen (vgl. Lübben & Pfingsten, 2005, S. 228-231):

- Instruktion und Modellierung zur Information über das Zielverhalten und die Vorgehensweise,
- Rollenspiel als Verhaltensübung und Technik der Reizkonfrontation,
- Rückmeldung, Verstärkung und Video-Feedback zur Motivation und zur Information über die Annäherung und das Zielverhalten,
- Transfertechniken und In-Vivo-Konfrontation zur Übertragung der Therapieeffekte auf den Alltag,
- Entspannungstechniken und
- Techniken der kognitiven Verhaltensmodifikation.

Aufgrund der dargelegten Trainingsprogramme sowie Vorschläge zur Gestaltung von Interventionen lässt sich feststellen, dass zur Behandlung von Sozialer Unsicherheit multimodale kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze verbreitet sind.

2.7. Forschungsstand

2.7.1. Entstehung, Verlauf und Komorbidität

Zur Entstehung und dem Verlauf der Sozialen Unsicherheit, im Sinne des in dieser Arbeit beschriebenen Konstrukts nach Petermann & Petermann (2010) und Ahrens-Eipper et al. (2010), gibt es vereinzelte wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Darunter ist eine Studie von Feiereis, Ahrens-Eipper und Lässig (2009), welche die Auswirkungen eines kurzfristigen Klinikaufenthaltes auf die Soziale Unsicherheit untersuchte. Dazu wurde eine Gruppe gesunder Kinder, eine Gruppe chronisch kranker Kinder in ambulanter Behandlung und eine Gruppe chronisch kranker Kinder in stationärer Behandlung in Bezug auf die Konstrukte "Soziale Unsicherheit", "Soziale Beziehungen" und "Selbstwertgefühl" verglichen. Die Gegenüberstellung von

Selbst- und Elternurteilen zeigten keine positiven oder negativen Auswirkungen auf die Soziale Unsicherheit, jedoch einen negativen Einfluss auf die sozialen Beziehungen und das Selbstwertgefühl der sechs- bis dreizehnjährigen Kinder. Die Autoren schliessen aus den Ergebnissen, dass in der heutigen Zeit ein kurzfristiger Klinikaufenthalt keinen Risikofaktor für die Entstehung von Sozialer Unsicherheit darstellt.

Eine Studie von Saile und Kison (2002) befasste sich mit der Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung von Sozialer Unsicherheit im Selbstbericht für Kinder (*FESUK*) im Alter von 10 bis 15 Jahren. Die Annahmen von Prozessmodellen sozial kompetenten/inkompetenten Verhaltens (Döpfner, 1989; Hinsch & Pfungsten, 1991), dass soziale Situationen die Verarbeitung auf den Ebenen der Kognition, Emotion und Motorik aktivieren, wurden bei der Entwicklung des Fragebogens berücksichtigt. Die Autoren konnten aufgrund einer Durchführung mit 487 Schülern die Grundannahmen der Prozessmodelle bestätigen: Defizitäre Kontroll- und Kompetenzerwartungen (kognitive Verarbeitungsebene), Gefühle der Hilflosigkeit (emotionale Verarbeitungsebene) und einzelne Aspekte unsicheren Verhaltens wie Passivität und Vermeidung (motorische Verarbeitungsebene) lassen sich in drei sozialen Situationen des Alltags als "bedeutende Verarbeitungsebenen unterscheiden und mit dem *FESUK* reliabel erfassen" (Saile & Kison, 2002, S. 9 u. 10).

Von Saile und Boger (2009) wurde eine weitere Studie zu Geschlecht und Interaktionskontext als Bedingungen Sozialer Unsicherheit bei Kindern veröffentlicht. Die Autoren stützen sich wie bei der oben erläuterten Studie auf die Annahme, dass Sozialverhalten aufgrund von situativen Aspekten zu verstehen ist. Mit der Untersuchung wurden folgende Hypothesen überprüft:

- a) In Führungssituationen erleben Mädchen mehr Soziale Unsicherheit als Jungen, während in Situationen, in denen es um das Äussern von Emotionen geht, ein umgekehrter Geschlechtseffekt erwartet wird.
- b) Bei gegengeschlechtlicher Interaktion wird mehr Soziale Unsicherheit erwartet als bei gleichgeschlechtlicher, wobei dieser Effekt beim Äussern von Emotionen stärker sein wird als bei der Übernahme einer Führungsposition.
- c) Es wird von einer Wechselwirkung von Situation, Geschlecht und Interaktionsform ausgegangen, bei der:
erstens in Situationen zum Äussern von Gefühlen Mädchen im Kontakt zu Mädchen weniger Soziale Unsicherheit zeigen als im Kontakt zu Jungen und
zweitens in Führungssituationen Jungen im Kontakt zu Jungen mehr Soziale Unsicherheit zeigen als im Kontakt zu Mädchen.

Untersucht wurden 357 Schüler und Schülerinnen im Alter von 10 bis 15 Jahren. Als Messinstrument wurde in Anlehnung an den *FESUK* ein Fragebogen entwickelt, der das Verhalten in den Situationen der Äusserung von Emotionen und der Führungsübernahme erfasst.

Die Hypothese a) konnte teilweise belegt werden. Die Mädchen erwiesen sich in Führungssituationen unsicherer als Jungen. Bei Jungen konnte dies in Bezug auf das Äussern von Gefühlen nur tendenziell festgestellt werden. Hypothese b) konnte anhand der Ergebnisse bestätigt werden: Gegengeschlechtliche Interaktionen lösen mehr Soziale Unsicherheit aus als gleichgeschlechtliche. Dieser Effekt ist in der Situation, in der Gefühle geäussert werden, stärker als in der Führungssituation. Zu Hypothese c) ergaben sich folgende Erkenntnisse: Bei der Äusserung von Gefühlen gegenüber dem anderen Geschlecht wurde eine hohe Soziale Unsicherheit gemessen, während für die Führungssituationen kein Unterschied zwischen gleich- und gegengeschlechtlicher Interaktion gefunden wurde. Der Zusam-

menhang von Sozialer Unsicherheit und gleich- und gegengeschlechtlicher Interaktion war bei Mädchen und Jungen je nach Alter unterschiedlich. Dies ist aber im Rahmen der normalen Entwicklung zu verstehen. Die Soziale Unsicherheit tritt bei Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren vermehrt auf, während dies bei Jungen erst von 12 bis 15 Jahren festzustellen ist. Die Autoren erklären die Befunde mit der früher eintretenden Pubertät der Mädchen bzw. mit den körperlichen Veränderungen und der damit einher gehenden Verunsicherung.

Ahrens-Eipper et al. (2010) erklären den aktuellen Forschungsstand damit, dass in der klinischen Forschung Ängste im Kindesalter lange als ein häufig auftretendes Phänomen der normalen Entwicklung betrachtet wurden. Im Gegensatz dazu vertraten Entwicklungspsychologen schon in den 1950er Jahren die Meinung, dass sozialer Rückzug, Gehemmtheit und soziale Ängste ungünstige Entwicklungsprognosen darstellen und die Risiken, im Jugend- und Erwachsenenalter an einer psychischen Störung zu erkranken, erhöhen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 20). Im Weiteren ist das Forschungsdefizit damit zu erklären, dass sich die meisten Studien der letzten Jahrzehnte entweder auf externalisierende Störungen bezogen oder dass sie aggressives und unsicheres Verhalten innerhalb des Konstrukts der Sozialen Inkompetenz nicht voneinander abgrenzten (ebd.).

Helbig und Petermann (2012) führen fehlende Längsschnittstudien zur Erfassung von Risikofaktoren als ein allgemeines Problem der klinischen Forschung an. Ausserdem liegen über die bisher diskutierten Risikofaktoren unvollständige Forschungserkenntnisse vor in Bezug auf den Zusammenhang von Sozialer Unsicherheit mit bestimmten psychischen Störungen. Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass soziale Ängste eine relativ hohe Stabilität aufweisen, wenn man die subklinischen Ausprägungen der nach den Klassifikationssystemen umschriebenen Angstformen berücksichtigt.

Aus den Feststellungen von Ahrens-Eipper et al. und Helbig und Petermann lässt sich schliessen, dass Aussagen über die Ursachen und den Verlauf von Sozialer Unsicherheit vorläufig aufgrund von bestehenden Studien herausgearbeitet werden müssen, welche die Wechselbeziehung von spezifischen Vorläufersymptomen und psychischen Erkrankungen untersuchen, also auch subklinische Beeinträchtigungen mit einbeziehen.

In diesem Sinne erweist sich eine retrospektive Studie von Melfsen, Osterlow und Florin (2000) als aufschlussreich. Neunundvierzig Mütter sozial ängstlicher Kinder (von denen bei siebzehn eine soziale Phobie diagnostiziert wurde) und fünfundzwanzig Mütter von sozial nicht ängstlichen Kindern wurden zu Vorläufer- und Begleitsymptomen der Ängste ihrer Kinder, ihrer eigenen Ängste, jenen der Geschwister und des biologischen Vaters befragt. Es erwies sich, dass die Gruppe sozial ängstlicher Kinder mit und ohne Diagnose einer Angststörung sich hinsichtlich der Vorläufer- und Begleitsymptome kaum voneinander unterschieden. Dies lässt vermuten, dass sich die soziale Phobie durch eine Reihe von subklinischen Vorläufermerkmalen im frühen Kindesalter ankündigt. Sozial ängstliche Kinder unterschieden sich von sozial nicht ängstlichen Kindern durch ein ruhigeres Temperament, Fremdeln und Trennungsangst in neuen sozialen Situationen, weniger Explorationsverhalten und allgemeinere Anhänglichkeit an die Bezugsperson. Im Weiteren wurde eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit, die sich durch Grübeln und Selbstgespräche äusserte, sowie eine Übereinstimmung der Ängste der Mütter mit jenen des Kindes festgestellt. Die Autoren vermuten, dass innerfamiliäre Lernbedingungen an der Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialer Ängstlichkeit bzw. sozialen Ängsten erheblich beteiligt sind.

Eine Studie von Coplan, Armeau und Armer (2008) mit 197 schüchternen Kindern und ihren Müttern zeigt hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen der mütterlichen Persönlichkeit und den psychoso-

zialen Schwierigkeiten schüchternen Kinder im Kindergarten interessante Ergebnisse. Schüchternheit (s. S. 23) gekoppelt mit psychosozialen Problemen im Kindergarten (internalisierende Probleme, Unwohlbefinden in der sozialen Situation, Probleme mit Peers) waren öfter bei schüchternen Kindern mit Müttern, die ausgeprägte Neurosen, eine höhere *Behavioral Inhibition Sensitivity* (s. S. 29) und einen überbehütenden Erziehungsstil aufwiesen, festzustellen. Weniger ausgeprägt erwies sich der Zusammenhang bei hoher elterlicher Wärme und unterstützendem, autoritativem Erziehungsstil. Die Autoren schliessen, dass die Persönlichkeit und der Erziehungsstil der Mütter eine moderierende Wirkung auf psychosoziale Probleme von schüchternen Kindern haben.

Im Rahmen einer prospektiven Longitudinalstudie gingen Laucht, Esser und Schmidt (2000) der Frage nach, ob externalisierende und internalisierende Störungen sich durch spezifische Ursachen der Entstehung und Verläufe unterscheiden lassen. Bei 362 Kindern mit organischen und psychosozialen Belastungen wurden mittels eines klinischen Interviews emotionale und Verhaltensauffälligkeiten vom Säuglings- bis zum Grundschulalter diagnostiziert. Ebenso wurde die Mutter-Kind-Interaktion aufgrund einer standardisierten Verhaltensbeobachtung erfasst. Innerhalb der Stichprobe kamen externalisierende Störungen (Sozialverhaltens- und Aufmerksamkeitsstörungen) häufiger vor, traten früher auf und erwiesen sich im Verlauf stabiler als internalisierende Störungen (Depression und Angststörungen). Interessant in Bezug auf die Soziale Unsicherheit ist die Feststellung, dass sich die Prävalenz internalisierender Störungen anglich, wenn die subklinische Ausprägungsform einbezogen wurde. Vom Säuglings- bis zum Grundschulalter zeigte sich in diesem Fall ein kontinuierlicher Anstieg der Häufigkeit sowie eine steigende Rate kombinierter Störungen, während die Prävalenz der externalisierenden Störungen bis zum Schulalter sank. Die Autoren erklären die in unterschiedlichen Altersphasen auftretenden typischen Auffälligkeiten der externalisierenden und internalisierenden Störungen mit den phasentypischen Entwicklungsaufgaben bzw. den Problemen bei deren Bewältigung. Aufgrund der Befunde der Studie lässt sich sagen, dass Soziale Unsicherheit ein stabiles Merkmal und einen Risikofaktor für eine spätere psychische Erkrankung darstellt [Anm. d. Verfass.]. Frühindikatoren wurden für beide Störungsformen erfasst. Internalisierende Störungen haben jedoch heterogenere Entstehungsbedingungen und mussten deshalb in diagnostischen Subgruppen untersucht werden. Dabei zeigte sich, dass 8-jährige Kinder mit Trennungsangst mehr psychosoziale Risikofaktoren aufwiesen, während Schulkinder mit sozialen Ängsten mehrheitlich mit organischen Risikofaktoren belastet waren. Hinsichtlich der Mutter-Kind-Interaktion fiel auf, dass "Mütter später emotional auffälliger Kinder ... , aufgeschlossenes und freundlich-zugewandtes Verhalten des Säuglings nicht kontingent beantworteten und sich insgesamt weniger responsiv verhielten" (Laucht, Esser, Schmidt, 2000). Die Autoren der Studie vermuten, dass diese Art der Mutter-Kind-Interaktion einen hemmenden Faktor in der Entwicklung positiver Emotionen und der daraus entstehenden Verhaltensweisen darstellt.

In der Zürcher prospektiven Kohortenstudie (Merikangas, Avenevoli, Acharyya, Zhang, Neuen-schwander, Angst, 2003) wurden aufgrund einer Stichprobe von 4547 Frauen und Männern die Stabilität und Komorbidität von Angst und Depression untersucht. Dabei wurden auch die subklinischen Ausprägungen der beiden Störungsbilder berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei komorbidem Auftreten von Angst und Depression der Verlauf erheblich stabiler ist als wenn die Syndrome getrennt auftreten. Ausserdem zeigte sich, dass auch Menschen mit subklinischen Ängsten im Laufe ihres Lebens mit grosser Wahrscheinlichkeit entweder eine Depression oder eine Angststörung gemischt mit Depression entwickeln. Im Gegensatz zur isolierten Angststörung ist die Depression und die Depression gemischt mit Angst im Verlauf stabiler. Die Resultate zur Stabilität gelten für die klini-

sche sowie für die subklinische Symptomatik. Aufgrund der Ergebnisse plädieren die Autoren für eine Berücksichtigung des ganzen Kontinuums von Angst und Depression in der klinischen Diagnostik statt einer Orientierung an einer strikt definierten diagnostischen Schwelle. Dieser Meinung sind auch Lübben und Pfingsten (vgl. 2005, S. 234). Bezugnehmend auf die Studie von Merikangas et al. (2003) plädieren sie für eine "kompetenz- und ressourcenorientierte Sichtweise" anstelle einer "defizitorientierten *Klinifizierung*, wie sie durch die Übernahme des sozialen Phobiekonzepts aus dem Erwachsenenbereich nahe gelegt wird" (Lübben & Pfingsten, 2005, S. 234).

Die erläuterten Studien lassen den Schluss zu, dass Soziale Unsicherheit eine hohe Stabilität aufweist und ein Risikofaktor für das spätere Auftreten einer internalisierenden Störung darstellt.

2.7.2. Stand des Behandlungswissens

Ahrens-Eipper et al. (2010) untersuchten in einem Prä- Post- Wartekontrollgruppendesign mit 1½-Jahres-Follow-up, ob das von ihnen entwickelte kognitiv-verhaltenstherapeutische Training für sozial unsichere Kinder wirksam ist. An der Pilotstudie nahmen 93 Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren teil. Bei diesen Kindern wurde die Soziale Unsicherheit aufgrund von bestimmten Skalen der Testverfahren *Child Behaviour Checklist* CBCL und *Social Anxiety Scale Revised* SASC-R-D bestimmt. Lagen die Testergebnisse der Skalen "Sozialer Rückzug", "Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen" oder "Angst vor negativer Bewertung" im auffälligen Bereich, galt dies als Indikation für das Training. Aggressive Verhaltensweisen wurden ausgeschlossen. 24 weitere Kinder wurden in einer gesonderten Schulbefragung als sozial unsicher identifiziert und der Wartekontrollgruppe zugeteilt. Kinder, Eltern und Lehrpersonen wurden zu drei Zeitpunkten befragt: vor der Intervention, nach der Intervention und 1½ Jahre nach der Intervention. Anhand der Messinstrumente SASC-R-D und CBCL wurde geprüft, ob die Kinder der Interventionsgruppe nach dem Training signifikante Veränderungen in den oben genannten Skalen zeigten und ob bei den Kindern der Wartekontrollgruppe keine Veränderungen feststellbar waren. Im Weiteren wurden die Konstrukte "Selbstwert" und "soziale Kompetenz", sowie die Anzahl der klinischen Kinder anhand des KINDL-R, fünf sozialer Situationen⁸ und des SASC-R-D erfasst. In der Wirksamkeitsstudie wurden in der Interventionsgruppe signifikante Veränderungen des Selbstwertes, der Sozialen Kompetenz und der Sozialen Unsicherheit festgestellt. In der Kontrollgruppe wurden keine Veränderungen oder eine Verschlechterung in bestimmten Bereichen festgestellt. 20 Kinder der Interventionsgruppe nahmen am 1½-Jahres-Follow-up teil. Die Effekte waren bei dieser Gruppe weiterhin vorhanden. Die Kinder und Eltern der Interventionsgruppe beschrieben zudem in strukturierten Interviews Fortschritte in den Bereichen Selbstwert, Soziale Unsicherheit und Sozialkontakte. Die Eltern berichteten ausserdem die Abnahme somatischer Beschwerden und eine höhere Akzeptanz in der Schulklasse. Die Autoren weisen darauf hin, dass durch die Reduktion der klinischen Symptomatik bei einem Teil der Kinder, "ein Beitrag zur Prävention psychischer Störungen geleistet werden konnte" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 132). Dies erfolgte indirekt auch durch den Aufbau der Schutzfaktoren Selbstwert und Soziale Kompetenz.

Petermann und Petermann analysierten anhand von 70 Einzelfallanalysen die Wirksamkeit ihres kognitiv-verhaltenstherapeutischen Trainings für sozial unsichere Kinder. In einer Pilotstudie mit Prä-

⁸ In Anlehnung an den Behavioral Assertiveness Test (Bornstein, Bellack & Hersen, 1977) und den Rollenspielsituationen (Fydrich, Chambless, Perry, Bürgener und Beazley, 1998) wurden folgende Situationen zur Erfassung der sozialen Kompetenz ausgewählt: Soziale Aufmerksamkeit aushalten; Berechtigte Forderung stellen; Bedürfnisse und Gefühle äussern/Beziehungen aufbauen; etwas ablehnen und sich wehren; Aktivität initiieren (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 41).

Post-Wartekontrollgruppendesign und Follow-up-Messung nach 6 Monaten wurden zudem kurz- und langfristige Effekte des Trainings untersucht (vgl. Ortbandt & Petermann, 2009; vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 268 u. 272).

In den Einzelfallanalysen wurden die Daten mittels videobasierter Expertenurteilen und durch tägliche Einschätzungen aus Sicht der Eltern gewonnen. Die Eltern wurden dazu in die Verhaltensbeobachtung anhand eines Kategoriensystems eingeführt. Aufgrund der Fallvergleiche kristallisierten sich folgende charakteristische Verhaltensmerkmale (s. S. 25) von sozial unsicheren Kindern heraus (vgl. Petermann & Petermann, 2010, 268):

- Still sein (für 70% der Fälle),
- Gesichtsausdrücke (für 60% der Fälle) und
- sprechen, Tätigkeiten und Körperausdruck (für 50% der Fälle).

Bezugnehmend auf diese Ergebnisse heben die Autoren die Notwendigkeit hervor, die Verhaltensmerkmale bei der Erfassung von Sozialer Unsicherheit mit Sorgfalt zu beobachten, da sie wichtige Hinweise zur Indikation darstellen (vgl. ebd.).

Die Ergebnisse zur Effektivität wurden wie folgt zusammengefasst (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 269-270):

- Das Vorgehen besitzt kurz- und langfristige Effekte (zwei bis drei Monate nach Abschluss des Trainings).
- In einem metaanalytischen Vergleich von 29 Therapiefällen, die von sieben Therapeuten durchgeführt wurden, zeigt sich, dass das Vorgehen weitgehend von Merkmalen des Settings und des Therapeuten unabhängig ist.
- Motivationsprobleme bei den Eltern zu Beginn der Beratung haben verzögerte Trainingseffekte zur Folge.
- Jüngere und lernbehinderte Kinder weisen häufig verzögerte Trainingseffekte auf, ohne dass sich das Ausmass der Effekte von älteren oder normal entwickelten Kindern unterscheidet.
- Bei mehrfach beeinträchtigten Kindern verschwinden weitere Symptome; der Befund bleibt über Jahre konstant.
- Passive, sozial zurückgezogene ("deprivierte") Kinder [im Sinne von Seligmans Theorie der Erlernten Hilflosigkeit, Anm. d. Verf.] benötigen viel mehr Zeit als verweigernde "Sonntagskinder", um vom Training profitieren zu können.
- Das Einzeltraining bewirkt kurzfristige Effekte, welche durch die Elternberatung gestützt werden. Das Gruppentraining zeigt eindeutig langfristige Effekte.
- Elternurteile und Verhaltensbeobachtungen der Kinder im schulischen Bereich belegen, dass durch das Gruppentraining ein guter Transfer in den Alltag erfolgt.
- Die Wirksamkeit des Trainings konnte bei sehbehinderten sozial unsicheren Kindern belegt werden.
- In der Heimerziehung kann mit dem Training eine nachhaltige Verhaltensänderung erzielt werden; zudem verbesserte sich das Selbstbild der Kinder deutlich.
- Sozial benachteiligte Kinder können vom Training besonders stark profitieren, wobei die Arbeit mit sozial benachteiligten Familien einige Anpassungen erfordert.

Eine Nachkontrolle zeigte, dass nach sechs Monaten noch stabile Effekte vorliegen. Dies trifft im speziellen auf folgende Verhaltensweisen zu: aktiv sein, Sozialkontakte knüpfen und angemessen sich selbst behaupten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 270).

An der Wirksamkeitsstudie von Ortbandt und Petermann (2009; vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 272) nahmen 19 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren teil, die eine klinische Angststörung oder Angst und Depression gemischt aufwiesen. Von den teilnehmenden Kindern wurden randomisiert 10 der Interventionsgruppe und 9 der Wartekontrollgruppe zugeteilt. Die Überprüfung der Effekte erfolgte anhand von Selbst- und Fremdeinschätzungen (Eltern). Aufgrund der in empirischen Studien vielfach belegten hohen Komorbidität von Angststörungen und Depression wurde erwartet, dass das Training ebenso die Symptomatik der Depression verringern würde. Aufgrund des Elternurteils, welches mit dem *Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen FBB-ANG*; DISYPS-KJ erhoben wurde, zeigten sich hohe Effekte in den Bereichen Trennungsangst, generalisierte Angst und spezifische Phobie. Schwache bis mittelstarke Effekte wurden im Bereich der sozialen Angst erzielt. Die Autoren erklären diese Ergebnisse damit, dass, im Bereich der sozialen Angst, die vor dem Training erhobenen Werte im Vergleich zu den anderen Angststörungen sehr hoch ausfielen. Daraus wird geschlossen, "dass das Training bei stärker ausgeprägten Angststörungen als alleinige Massnahme nicht ausreicht" (Ortbandt & Petermann, 2009, S. 28). Die depressiven Verhaltensweisen wurden mit dem *Fremdbeurteilungsbogen Depression FBB-DES*; DISYPS-KJ erhoben. Aufgrund der elterlichen Einschätzung wurde die depressive Symptomatik bedeutsam verringert. Die Autoren erklären diese Effekte mit der ähnlichen Symptomatik im Bereich der sozialen Verhaltensweisen der beiden internalisierenden Störungen. Offen bleibt vorerst, warum die Wirksamkeit des Trainings aufgrund des Elternurteils bestätigt werden konnte, nicht aber aufgrund der Aussagen der Kinder; der mit der Skala "Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen" der *Social Anxiety Scale Revised SASC-R-D* erfasste Wert zeigte einen schwachen bis mittelstarken Effekt. Die Autoren halten die Erhebungsmethoden ihrer Studie (Fragebögen) rückblickend für einseitig und schlagen für zukünftige Untersuchungen die Einschätzung von weiteren Bezugspersonen sowie vielseitigere Erhebungsmethoden vor, wie z.B. die Verhaltensbeobachtung und Interviews. Kritisch anzumerken ist, dass die Studie aufgrund des Stichprobenumfangs eine begrenzte Generalisierung der Ergebnisse zulässt und zudem die Wirksamkeit lediglich auf dem Elternurteil basiert.

Mit der Follow-up-Messung nach 6 Monaten konnte der langfristige Effekt des Trainings belegt werden (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 272-274). Aufgrund der Einschränkungen bezüglich der Erhebungsmethoden der ersten Studie wurde in dieser Untersuchung mit der *Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten LSL* eine zusätzliche Sichtweise einbezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das ängstliche Verhalten nach den Einschätzungen der Kinder, Eltern und Lehrer, verglichen mit der Messung vor dem Training, stark reduziert hatte. Keine Übereinstimmung lag im Urteil der Eltern und Lehrer betreffend des sozial ängstlichen Verhaltens vor. Dies wurde von den Eltern in der Follow-up-Messung als stark bis sehr stark reduziert eingeschätzt, während die Lehrer mittelstarke bis starke Veränderungen wahrnahmen. Die Kompetenzen im Sozial- und Lernverhalten hatten sich nach dem Urteil der Lehrer hingegen positiv entwickelt. Im Bereich "Vermeidung von und Belastung in sozialen Situationen" wurde aufgrund des Selbsturteils der Kinder eine deutliche Verbesserung festgestellt. Wie weiter oben erwähnt, war dieser Effekt gleich nach Beendigung des Trainings weniger stark ausgeprägt. Die Autoren schliessen aus dieser Veränderung, dass die erlernten sozialen Verhaltensweisen von den Kindern erst allmählich, und mit der Zeit immer erfolgreicher, im Alltag angewendet werden konnten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 274).

Die oben erläuterten Studien zeigen, dass die kognitiv-behavioralen Trainingsprogramme von Petermann und Petermann (2010) und Ahrens-Eipper et al. (2010) kurz- und langfristig gute Effekte auf die Soziale Unsicherheit sowie auch auf die klinische Symptomatik der Angst haben. Ortbandt und Petermann (2009) weisen darauf hin, dass im englischen wie auch im deutschen Sprachraum mehrere

kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme zur Behandlung von Angststörungen geprüft wurden. Die Wirksamkeit liess sich unabhängig vom Therapiesetting kurz- und langfristig (bis zu sieben Jahre nach der Intervention) nachweisen und wurde in einigen Studien auch in Bezug auf depressive Verhaltensweisen belegt. Die Autoren halten die Anwendung von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Trainingsprogrammen aufgrund der Befunde als "vielversprechend" (Ortbandt & Petermann, 2009, S. 22). Ahrens-Eipper et al. machen darauf aufmerksam, dass die Effekte im Erwachsenenbereich vielfach belegt wurden, so dass eine Generalisierung zulässig ist. Die Wirksamkeitsstudien im Kinder- und Jugendbereich wurden im Kleingruppendesign durchgeführt und geben lediglich Hinweise zur Effektivität kognitiv-behavioraler Programme. Mit der weiter oben erläuterten Pilotstudie sollte ein Beitrag zur Schliessung der Forschungslücke geleistet werden (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 48).

3. Praktischer Teil

In diesem Kapitel werden die Gestaltung der Förderlektionen und die Auswahl des Settings vor dem theoretischen Hintergrund erläutert. Um aufzuzeigen, von welchen psycho-sozialen Themen und personalen Ressourcen die Überlegungen zur Förderung ausgehen, wird zunächst Vanessas Entwicklung von der Geburt bis zum Zeitpunkt vor dem Interventionsbeginn zusammenfassend beschrieben. Die Informationen wurden von der zuständigen Psychomotoriktherapeutin in Ausbildung, welche eine der Verfasserinnen dieser Arbeit ist, während der Zeitspanne eines Jahres gesammelt. Sie beruhen auf anamnestischen Daten sowie auf Beobachtungen im Setting der Therapie und des Kindergartens. Im Weiteren sollen Informationen aus Gesprächen mit dem Umfeld zum Verständnis der Problematik beitragen. Um den Datenschutz zu respektieren, wurden die Namen aller vorkommenden Personen geändert.

3.1. Vanessa

In der nachfolgenden Beschreibung liegt das Augenmerk auf dem sozial-emotionalen Entwicklungsaspekt des Kindes. Basierend auf dem Prozessmodell von Hinsch und Pfingsten (s. S. 17) und den Erklärungsansätzen von Petermann und Petermann (s. S. 27) sowie Ahrens-Eipper et al. (s. S. 39 u. 40), welche die Interaktionen von Kognition, Emotion und Verhalten (Motorik) im sozialen Lebensbereich erläutern, ist die Darstellung der Motorik von Bedeutung. Die Beobachtung der Bewegung erlaubt Rückschlüsse auf die kognitiven und emotionalen Prozesse.

3.1.1. Erstabklärung

Zum Zeitpunkt der Anmeldung zur psychomotorischen Erstabklärung ist Vanessa sechs Jahre alt und besucht das erste Kindergartenjahr. Laut Anmeldungsschreiben braucht Vanessa dringend Unterstützung in der Motorik. Im Kindergarten äussert sie oft, sie könne etwas nicht oder würde sich nicht trauen. Vanessa hat zum Zeitpunkt der Erstabklärung das zweite Kindergartenjahr begonnen.

Motorischer Bereich

Die Ergebnisse des Testverfahrens zur Motorik sind in den spezifischen Dimensionen *Handgeschicklichkeit, Balance, Ballfertigkeiten* sehr auffällig. Eine Ausnahme bildet der Bereich der Grafomotorik, wo Vanessa eine Stärke aufweist.

Nebst den quantitativen Resultaten, stechen Vanessas Körperhaltung und Bewegungsqualität ins Auge. Beim Gehen schiebt sie den Bauch vor und zieht die Füße nach, wobei sie diese nur wenig vom Boden abhebt. Sie macht kleine Schritte, ihre Knie zeigen nach innen, das Körpergewicht liegt auf der Innenkante der Fusssohlen. Die Arme hält Vanessa meist etwas steif, vom Rumpf seitlich abgespreizt und hinter der Körperlängsachse. Die Gangart wirkt vorsichtig-tastend, die Körperhaltung insgesamt instabil. Durch ihre körperliche Erscheinung wirkt Vanessa scheu, unsicher und zerbrechlich. Verstärkt wird dieser Eindruck durch langsame, spärliche und eher schwerfällige Bewegungen. Zudem sind Stereotypen zu beobachten. Vanessa schüttelt ihre Hände wiederholt auf sehr schnelle Art und Weise aus. Diese gewissermassen *flatternden* Bewegungen wecken den Eindruck von Erregung und stehen im Kontrast zur motorischen Passivität.

Kognitiver Bereich

Im Bereich der Handlungsplanung und der Problemlösefertigkeiten im Zusammenhang mit Bewegungs- und Spielsituationen weist Vanessa grosse Unsicherheiten auf. Der Spielverlauf wirkt zufällig und scheitert meistens an der fehlenden Planung. Aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Äusserungen ist davon auszugehen, dass sie wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat. Oft wendet sie sich hilfeschend an die Therapeutin, bevor sie einen eigenen Versuch startet. Bei Problemen, auf die sie beim Umsetzen ihrer Spielideen stösst, wird sie unsicher und gibt schnell auf. Den grössten Teil ihrer Spielideen kann sie nicht realisieren. Auf Ermutigung durch die Therapeutin reagiert sie positiv. Sie unternimmt neue, wenn auch zaghafte Versuche und braucht bei der Umsetzung ihrer Ideen Hilfeleistung.

Sozial-emotionales Verhalten

Das oben beschriebene Verhalten zeigt, dass Vanessa für ihr Alter noch relativ stark von der emotionalen Unterstützung einer erwachsenen Person abhängig ist. Dies äussert sich auch im Alltag des Kindergartens. Dort ist zu beobachten, dass sich Vanessa während des Spiels im Freien in der Nähe der Kindergartenlehrperson aufhält oder auf ihrem Schoss sitzt. Sie beobachtet die anderen Kinder beim Spielen aus der Distanz. Nach Aussagen der Kindergartenlehrperson hat Vanessa im Laufe des ersten Kindergartenjahres keine Freundschaften geschlossen. Ausserdem hat sie Schwierigkeiten, sich verbal und physisch zu wehren. Vanessa verhält sich sehr still und zurückhaltend. Sie wirkt ernst und in sich gekehrt. Die Kindergärtnerinnen berichten, sie hätten Vanessa noch nie lachen gesehen.

3.1.2. Anamnese

Vanessa muss aufgrund lebensbedrohlicher Atemprobleme unmittelbar nach der Geburt künstlich beatmet werden. Nach medizinischem Befund liegt ein angeborenes Asthma vor. Im ersten Lebensmonat kann sie nur mithilfe von Medikamenten selbstständig atmen. Als sich ihre Lungenfunktion weiter verschlechtert, wird sie im Alter von sechs Monaten im Spital über mehrere Wochen künstlich beatmet und mit Kortison behandelt. Vanessas Überlebenschancen sind während dieser Zeit kritisch. Obwohl sie nach längerem Spitalaufenthalt wieder nach Hause kann, bleibt sie gesundheitlich angeschlagen. Im Laufe der ersten drei Lebensjahre erkrankt sie im Abstand von ca. vier Wochen immer wieder an einem Infekt. In den meisten Fällen wird Antibiotika eingesetzt. Vanessas Gesundheit verbessert sich nach der Entfernung der Rachenmandeln nur geringfügig. Die gesundheitlichen Probleme haben häufige, länger andauernde Absenzen im Kindergarten zur Folge. Mit sechs Jahren erfolgen mehrere Behandlungen beim Zahnarzt. Diese werden aufgrund ihrer Angst vor medizinischen Eingriffen teils unter Vollnarkose, teils unter Einsatz von Lachgas durchgeführt.

Zur Familiensituation: Vanessas Eltern leben zusammen. Sie hat zwei erwachsene, berufstätige Schwestern.

3.1.3. Elterngespräche

Erstgespräch mit der Mutter

Die Mutter berichtet, es falle ihr schwer loszulassen, sie mache sich immer noch viele Sorgen um Vanessa. Die Zeit, in der Vanessas Überlebenschancen kritisch waren, sei sehr belastend gewesen, und sie empfinde die Belastung immer noch als gross. Im Spital habe man ihnen geraten, eine psychotherapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen, um die schwere Zeit besser verarbeiten zu können. Diesen Rat hätten sie angenommen. Vanessas Mutter fühlt sich von den Kindergärtnerinnen unverstanden und zu Unrecht kritisiert, weil diese der Meinung sind, Vanessa sei zu wenig selbst-

ständig und werde zu stark behütet. Die Kindergärtnerinnen möchten, dass Vanessa lernt, sich selbstständig an- und auszuziehen und den Weg in den Kindergarten alleine zu gehen. Die Mutter erklärt, dass sie verhindern möchte, dass ihrem Kind etwas zustösst. Das sehe sie als ihre Hauptaufgabe. In diesem Zusammenhang äussert sie, glücklich darüber zu sein, nicht arbeiten zu müssen und genügend Zeit für ihre Tochter zu haben. Bei ihren erwachsenen zwei Töchtern sei die Situation leider anders gewesen. Sie sehe durchaus, dass Vanessa etwas langsam sei, aber sonst mache sie ihre Sachen recht. Die zwei älteren Schwestern wären auch etwas langsam gewesen, die zweitgeborene habe sich trotzdem ohne Hilfe gut entwickelt. Die Mutter wünscht sich dasselbe für Vanessa.

Die Situation im Kindergarten beschreibt die Mutter als besorgniserregend. Vanessa habe wenig Kontakt zu anderen Kindern. Das liege ihrer Ansicht nach daran, dass die Kinder in verbündeten Gruppen miteinander spielen. Die Mutter findet, die Kindergärtnerinnen würden die Kinder zu wenig anregen, miteinander zu spielen. Vanessa brauche beim Schliessen von Freundschaften die Unterstützung von Erwachsenen, da sie sehr scheu sei und sich nicht traue, auf andere Kinder zuzugehen. Die Mutter nennt die Wohnlage der Familie als weiteren Grund für Vanessas Alleinsein; da sie in einem anderen Quartier leben würden als die Mehrheit der Familien, habe es ihr Kind schwerer, Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Sie spiele neuerdings mit einem Mädchen, das gerade in den Kindergarten eingetreten ist. Das Mädchen spreche jedoch kein Schweizerdeutsch.

Nebst den Schwierigkeiten mit den Sozialkontakten berichtet die Mutter, Vanessa gehe nicht mehr gerne in den Kindergarten, weil sie im ersten Jahr von einem Jungen geschlagen und gewürgt wurde. Im Kindergarten würde zu wenig gegen die Gewaltproblematik unternommen.

Elterngespräch

Die Eltern sind sich einig, dass Vanessa selbstbewusster werden und sich zu wehren lernen muss. Der Vater hält ausserdem die motorische Förderung für wichtig. Die Mutter äussert ihre Sorge über die Gewalt im Kindergarten. Vanessas Vater hingegen sieht die Situation im Kindergarten nicht negativ und meint, Vanessa sei dort gut aufgehoben. Im ersten Jahr sei sie zwar von einem bestimmten Jungen geschlagen und grob angefasst worden, es handle sich aber um einen einzelnen Vorfall. Vanessa fände den Jungen eigentlich sympathisch. Da sie sehr emotional und fantasievoll sei, vermische sie manchmal die Realität mit der Vorstellung und interpretiere das Verhalten von anderen Kindern als Angriff.

3.1.4. Ressourcen

Vanessa beobachtet ihre Umgebung sehr genau und scheint alles aufzunehmen, was um sie herum passiert. Sie kann Gefühle differenziert wahrnehmen, bei anderen erkennen und benennen. Sie kann ausserdem sehr aufmerksam zuhören und zuschauen. Ihr Arbeitsverhalten ist gewissenhaft und ausdauernd. Diese Eigenschaften zeichnen sich im Verlauf der Therapie immer deutlicher als innere Stärke ab: Sie arbeitet mit Beständigkeit an ihren Schwierigkeiten, ist stets bemüht, Anregungen umzusetzen. Vanessa ist sehr fantasievoll und sensibel, was sich in Konfliktsituationen jedoch auch zu ihrem Nachteil auswirken kann; sie interpretiert das Verhalten von anderen Kindern oft als Angriff oder vermutet dahinter eine negative Absicht. Dies wurde aufgrund von Beobachtungen in der Therapiesituation festgestellt. Die Handlungen in ihren Rollenspielen sind dadurch sehr lebendig und vielfältig und zeigen ihren emotionalen und gedanklichen Tiefgang. Vanessa mag Musik und lässt sich damit zur Bewegung anregen.

3.1.5. Therapieverlauf

Die Therapie beginnt kurz nach der Abklärung. Nach Absprache mit den Eltern wird zur Förderung das Kleingruppensetting gewählt, welches Vanessa einen geschützten Rahmen zur Bearbeitung ihrer sozialen Themen bieten soll. Vanessa besucht die Psychomotoriktherapie mit Anna, welche mit ihr in den Kindergarten geht.

Der Beziehungsaufbau zwischen den Mädchen entwickelt sich in den ersten vier Monaten langsam. Vanessa zeigt vorerst noch grosse Schwierigkeiten, ein gemeinsames Spiel zu initiieren. In der Regel wendet sie sich an die Therapeutin, statt ihre Wünsche Anna direkt mitzuteilen. Sie hat zudem Mühe, ihre Ideen laut, deutlich und nachvollziehbar zu schildern und braucht die Ermutigung bzw. die Aufforderung, diese klar mitzuteilen. Nebst den Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme, fehlt es Vanessa vorerst an der nötigen Rollenflexibilität. So kommt in offenen Spielsituationen zwischen den beiden Mädchen in der Anfangsphase kaum ein spontanes gemeinsames Spiel zustande. Vanessa bezieht sich zu Beginn noch wenig auf Anna. Sie ist im Spiel oft in ihre eigenen Fantasien vertieft, neben ihrer Spielpartnerin, welche ihrerseits Vanessas anfänglich mitgeteilte Spielidee aktiv umsetzt. Vanessa zeigt vorerst auch noch wenig Bereitschaft, Anna bei der Umsetzung ihrer Spielideen zu unterstützen. Die Freude am gemeinsamen Spiel und der Wunsch nach Kontakt werden jedoch in einfachen Regelspielen mit klar vorgeschriebenen Rollen, wie z.B. im Fangspiel, deutlich sichtbar. In diesen Situationen ist Vanessa auf Anna bezogen und braucht keine Unterstützung von der Therapeutin.

Damit die gemeinsame Umsetzung einer Idee gelingt, sind zunächst noch vor jedem Spiel eine klar kommunizierte Struktur zum Ablauf und eine Rollenklärung notwendig. Dieses Vorgehen wird in jeder Lektion ritualhaft eingehalten. Die Strukturen werden anhand von Bildmaterial oder räumlichen Markierungen sichtbar gemacht, die Rollenklärung wird besprochen. Vanessa gewinnt so nach und nach an Sicherheit und wird in ihrem Spielverhalten flexibler. Die räumliche Auftrennung in Spiel- und Zuschauerbereich hilft ihr, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Klare Absprachen für ein Timeout geben ihr die Möglichkeit, sich aktiv aus dem Spiel zurückzuziehen, wenn die Situation bei ihr Angst auslöst. Zusätzlich werden Angebote zu sozialen (Bewegungs-)Themen gemacht, wie führen und folgen, geben und nehmen, Verantwortung tragen und abgeben, unterstützen und unterstützt werden, sich abgrenzen und Kompromisse eingehen, etc.. Diese sollen es Vanessa ermöglichen, ihr Rollenrepertoire aufzubauen. Vanessa geht nach einem Jahr Therapie deutlich aktiver auf Anna zu und zeigt sich selbstbewusster und sicherer im gemeinsamen Spiel. Die Interaktion zwischen den zwei Mädchen läuft nun mehrheitlich ohne die Unterstützung der Therapeutin. Die erworbenen Fähigkeiten scheint Vanessa allmählich in den Alltag zu übertragen. Bei weiteren Kindergartenbesuchen ist zu beobachten, dass Vanessa mit Anna und einem anderen Mädchen spielt. Zu den anderen Kindern scheint sie zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zu haben.

Vanessas Fähigkeit, sich zu wehren, wird zunächst über die körperliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien gefördert. Dabei lernt sie u.a. einen breiten Stand einzunehmen und Körperspannung aufzubauen. Ausserdem erhält sie Gelegenheiten, gegen verschiedene Materialien zu kämpfen. Vanessa ist offen für diese Art von Angeboten, wird jedoch schnell müde. Die neuen Erfahrungen wecken bei Vanessa die Freude an ihrer starken Seite. Sie thematisiert das Starksein in den Rollenspielen mit Anna.

Der Aufbau des motorischen Verhaltens schreitet im ersten Jahr der Therapie langsam voran. Vanessa zeigt in den meisten bewegungsbetonten Spielsituationen ein Vermeidungsverhalten. Sie sagt oft, sie habe Schmerzen oder Probleme. Da nichts vorfällt, werden diese Situationen nicht durch vermehrte Aufmerksamkeit verstärkt. Vanessas Versuche, Herausforderungen anzunehmen, werden hingegen möglichst hervorgehoben. Mit der Zeit nimmt das Vermeidungsverhalten ab, die Situationen, in denen sie sich selbstwirksam erlebt und Erfolge erzielt, werden häufiger. Vanessa zeigt sich

nach einem Jahr Therapie in bekannten Bewegungssituationen selbstbewusster und aktiver. In neuen Bewegungssituationen wirkt sie noch stark verunsichert und ängstlich, bewegt sich auffallend langsam und ungeschickt. Im Gegensatz zur Anfangsphase der Therapie versucht sie nun, Herausforderungen anzunehmen statt ihnen auszuweichen, was sie jedoch sichtliche Überwindung kostet.

Emotionale Themen werden in der Therapie ritualhaft sowie situativ anhand von Bildern besprochen, in selbstgesteuerten Rollenspielen inszeniert oder gestalterisch verarbeitet. Diese Interventionen und das Erleben von Selbstwirksamkeit scheinen Vanessa ein Stück weit von ihren Ängsten zu entlasten bzw. ihren Mut zu stärken. Die Mutter berichtet, Vanessa erzähle zu Hause, sie habe nun weniger Angst vor bestimmten Situationen oder Aufgaben als früher. Dennoch kommt es vor, dass sie in der Therapie unerwartet über Bauchschmerzen klagt. Auch äussert sich Vanessa in der Einzelsituation offen über ihre Schüchternheit, die sie daran hindert, mit Kindern oder Erwachsenen, die ihr nicht eng vertraut sind, zu sprechen.

Nach den Sommerferien werden beide Mädchen eingeschult. Da sie nicht der gleichen Klasse zugeteilt werden, können sie aufgrund der Stundenpläne die Psychomotoriktherapie nicht mehr gemeinsam besuchen. Vanessa wird fortan in der Einzelsituation gefördert.

3.2. Überlegungen zu Setting und Förderschwerpunkten

Zur Klärung soll zunächst analysiert werden, auf welchen Vorannahmen zum Menschen die Überlegungen zu den Förderschwerpunkten und dem Setting fundieren.

Die Psychomotorik bedient sich heute zahlreicher unterschiedlicher Ansätze. Jeder dieser Ansätze vertritt ein bestimmtes Körper- und Bewegungsmodell, welchem, oft in impliziter Weise, ein bestimmtes Menschenbild zugrunde liegt (vgl. Seewald, 1998, S. 151). Seewald bezieht sich zur Differenzierung der Menschenbilder auf Tamboer (1994), welcher zwischen „substantiellen und relationalen Körpermodellen“ unterscheidet (Seewald, 1998, S. 153). „Das substantielle Körpermodell geht ... von der Isolierbarkeit des Körpers und seiner Trennbarkeit in ein Innen und Aussen aus“ (ebd.). Diesem Körpermodell entspricht ein Verständnis von Bewegung, welches sie als physikalische Ortsveränderung des Körpers auffasst. Seewald beschreibt das substantielle Körperbild mit einer Maschinen-Metapher. Der menschliche Körper ist in erster Linie auf seine Funktionen reduziert, die Bewegung ist als Mittel zur zielgerichteten Handlung in der Umwelt gedacht (vgl. ebd.).

Dem gegenüber steht das relationale Körpermodell, für welches Seewald die Netzwerk- oder Dialog-Metapher verwendet (vgl. ebd.). Hier spricht der Autor vom Körper als „Beziehungsleib“ oder „Leibsubjekt“, der durch das Sein und das Tun eine Beziehung mit seiner Umwelt erfährt und gestaltet (ebd.). Dabei ist dem Menschen die instrumentelle Dimension seines Körpers nicht bewusst, vielmehr *ist* er sein Leib. Im relationalen Körpermodell sind die Grenzen von Innen und Aussen aufgehoben, so dass der Mensch im Prinzip durch seinen Leib mit der Welt verbunden ist und in und durch Bewegung ein fortwährender Dialog mit ihr führt (vgl. Seewald, 1998, S. 153).

„Die Verschränkung [dieser beiden Körpermodelle, Anm. d. Verf.] drückt sich darin aus, dass der Mensch gleichermassen und gleichzeitig sein Leib ist wie seinen Körper hat“ (ebd.).

Wie erwähnt, liegen den jeweiligen Konzepten der Psychomotorik verschiedene Menschenbilder zugrunde. Das Organismische und das Dialektische Modell des Menschen können beide in Beziehung

zu Seewalds Dialog-Metapher gebracht werden. Ersterem können v.a. die Ansätze der Humanistischen Psychologie, letzterem Ansätze der Systemischen Psychologie und der sozialen und kognitiven Lerntheorien zugeordnet werden (vgl. Springer, 1995, S. 57).

Das Organismische Modell beschreibt den Menschen als handlungskompetentes Subjekt, ausgestattet mit der Fähigkeit zur permanenten persönlichen Entwicklung und lebenslangem innerem Wachstum (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S. 56). Kognitive, emotionale, soziale und somatische Prozesse sind immer aufeinander bezogen. Der Mensch wird als Ganzheit betrachtet und kann nicht auf seine Einzelaspekte reduziert werden (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S. 57). Der Fokus des Modells richtet sich auf das subjektive Erleben des Menschen, auf seine Freiheit zur aktiven Gestaltung seiner Entwicklung, auf sein Bedürfnis nach Beziehungen und auf sein Streben nach einem sinnerfüllten Dasein (vgl. Behr, 2009, S. 39; Büttner & Quindel, 2005, S. 57-58).

Das Dialektische Modell stellt die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt in den Blickpunkt. Der Mensch ist in Systemen eingebettet und ist darin sowohl aktiv handelndes und seine Umwelt formendes Subjekt als auch von Einflüssen der Umwelt geprägtes Objekt. Wie der Mensch auf Umwelteinflüsse antwortet, ist sehr individuell und deshalb nicht prognostizierbar (vgl. Springer, 1995, S. 57).

Dieses Verständnis des Menschen findet sich auch bei Fischer (2009, S. 59). Er erläutert ein Konzept, das Lerner (1988) als „kontextualistischen Zugang in der Handlungsdiskussion“ bezeichnet. „Kontextualismus bezieht sich auf die Wechselwirkung des handelnden Subjekts mit seinen personalen sowie dinglichen Umweltbedingungen“ (Fischer, 2009, S. 59). Eine Handlung findet also in einem spezifischen Kontext statt und kann nur in diesem verstanden werden. Fischer misst dem Konzept für die Psychomotorik insofern Bedeutung zu, als dass es „dem Subjekt die Rolle des Produzenten der eigenen Entwicklung zuschreibt“ (ebd.). Dieses aktive Gestalten der eigenen Entwicklung wird als *aktionale Entwicklungsperspektive* bezeichnet und führt zum Menschenbild einer aktiv handelnden und somit Einfluss nehmenden Person, die durch die Umwelt geprägt wird (vgl. ebd.).

3.2.1. Überlegungen zum Setting

Vanessa besucht die erste einer jahrgangsdurchmischten Klasse. Die 21 Schülerinnen und Schüler sind Erst- bis Drittklässler, Mädchen und Knaben sind in etwa ausgeglichen, die Mädchen sind im Schnitt älter. An den Interventionen können aus organisatorischen Gründen nur 17 Kinder teilnehmen. Die vier fehlenden Kinder, zwei Mädchen und zwei Knaben, sind Drittklässler. Die Intervention findet im Sportunterricht von Vanessas Klasse statt. Mit dieser integrativen Form des Settings und der Akzentuierung von beziehungsorientierten Spiel- und Bewegungsangeboten werden mehrere Förderaspekte angesprochen.

Im Sportunterricht sind durch gemeinsames Spiel soziale Bewegungssituationen gegeben. Durch strukturierte, beziehungsorientierte Bewegungsangebote können gezielt spezifische Situationen einbezogen werden, die soziale Basisfertigkeiten erfordern (s. S. 16).

Für das Modelllernen nehmen Peers eine wichtige Funktion ein, da sie in Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen dem Lernenden ähnlich sind (s. S. 16 u. 17). Insofern bietet die Schulklasse Vanessa die Möglichkeit, durch Beobachtung und Nachahmung zu lernen.

Durch den realistischen Vergleich unter seinesgleichen ist es am ehesten möglich, selbstwirksame Erfolgserfahrungen zu machen, was von Jerusalem und Klein-Hessling (2002) als stärkste Quelle der

Selbstwirksamkeitserwartungen genannt wird und sowohl Selbstvertrauen wie Selbstsicherheit stärkt (s. S. 17).

Als weiteren Aspekt zur Förderung der Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerwartung nennen Jerusalem und Klein-Hessling (2002) das „Mastery-Klima“ (s. S. 17). In diesem Sinne werden Vertrauensbeziehungen zu den Leiterinnen und unter Schülern und Schülerinnen durch Angebote zum Vertrauensaufbau, wie Nähe, Körperkontakt, Fürsorge, etc. gefördert und von beiden Leiterinnen aktiv in Bezug auf alle Kinder angestrebt. In den Lektionen werden zudem interessante und motivierende Angebote angestrebt, um den Kindern Lernanreize zu bieten.

Petermann und Petermann (2010) empfehlen die Teilnahme an Gruppentrainings erst nach erfolgten Einzeltrainings. Diese Bedingung ist bei Vanessa aufgrund des Zweiersettings der vorangegangenen Psychomotoriktherapie nur teilweise erfüllt (s. S. 45).

Neuere Studien (s. Kapitel 2.7.2.) zeigen, dass Gruppentrainings eindeutig langfristige Effekte zeigen und dass durch das Gruppentraining ein guter Transfer in den Alltag erfolgt.

Zur Verortung der Intervention scheint ein Vergleich der integrativen Förderung mit der Gruppentherapie sinnvoll. Gruppentrainings sind Bestandteil von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programmen für sozial unsichere Kinder. Die Gruppensituation bietet ein sozial wertvolles Erfahrungsfeld, in dem Verhalten, unter geschützten Bedingungen und unter Anleitung, eingeübt und reflektiert werden kann. In den Sozialtrainings von Petermann und Petermann (2010) sowie Ahrens-Eipper et al. (2010) folgt die Gruppentherapie der Einzeltherapie und erweitert diese um die Komponente der sozialen Erfahrung (s. Kapitel 2.6.1. u. 2.6.2.). Im Unterschied zur integrativen Förderung sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen betroffene Kinder. Sie befinden sich demnach unter Ihresgleichen, wodurch eine homogene Gruppe gegeben ist. Die integrative Förderung hingegen findet im Klassen-setting statt, die Gruppensituation ist dadurch heterogen. Durch die Struktur der Angebote, die Begleitung durch die Leiterinnen und die Anwesenheit von Vanessas Therapeutin sollen für das Kind sichere Rahmenbedingungen hergestellt werden. Das integrative Setting stellt aber im Gegensatz zur Gruppentherapie keinen eigentlichen Schutzraum dar. Vielmehr soll die integrative Förderung eine alltagsnahe Situation bieten, in der therapeutische Ziele verfolgt werden können. Durch diese Förderbedingungen soll Vanessa den Transfer in den Alltag erleichtert werden.

3.2.2. Überlegungen zu Förderschwerpunkten

Zur Formulierung der Förderschwerpunkte werden u.a. die relevanten Situationstypen von Lübke und Pflingsten (s. S. 48), die Basiskompetenzen sozialen Handelns von Zimmer und Dzikowski (s. S. 22) sowie das *Bedingungsmodell sozial kompetenten Verhaltens* von Petermann und Petermann (s. S. 44) berücksichtigt.

In Anlehnung an die von Lübke und Pflingsten (2005) für sozial unsichere Kinder definierten relevanten Situationstypen des Alltags, werden für Vanessa folgende drei soziale Situationen festgelegt.

- Kooperation
- Kontaktaufnahme
- Selbstbehauptung

Zimmer und Dzikowski definieren für ihr Bewegungsprojekt zur Förderung sozialer Kompetenzen vier Lernbereiche, von denen drei für Vanessa relevant sind (vgl. 2007, S. 40):

Lernbereich 1: **Über Gruppen- und Partnerspiele den anderen wahrnehmen und körperliche Nähe zulassen.**

Ziele: Kontaktfähigkeit, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Empathie fördern, positive Gruppenatmosphäre schaffen.

Lernbereich 2: **Durch gemeinschaftliches Problemlösen Kooperation und Teamfähigkeit fördern.**

Ziel: Förderung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team, Zurückstellung persönlicher Ziele zugunsten der Gemeinschaft, Übernahme von Verantwortung.

Lernbereich 3: **Körperliche Auseinandersetzung in Spiel- und Übungssituationen**

Ziel: Konfliktfähigkeit, Selbstbehauptung fördern, Fähigkeit, sich an vereinbarte (Spiel)Regeln zu halten, Vertrauen aufbauen.

In Anlehnung an die oben aufgeführten Lernbereiche von Zimmer und Dzikowski werden aufgrund von Vanessas Förderbedarf folgende drei situationsbezogene Förderschwerpunkte festgelegt.

Soziale Situation: Kooperation

Die Kooperation erfordert folgende soziale Basisfertigkeiten:

- Das Einnehmen von verschiedenen Rollen, wie führen und folgen, unterstützen und unterstützt werden, geben und nehmen oder auch umsorgen und umsorgt werden etc.,
- Die durch körperliche Aktivität gezeigte Bereitschaft, an einem Gruppenspiel mitzuwirken und dabei die Zielsetzung der Gruppe zu unterstützen.

Soziale Situation: Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme erfordert folgende sozialen Basisfertigkeiten:

- Auf jemanden zugehen,
- Sich aktiv jemandem zuwenden,
- Blickkontakt aufnehmen und halten,
- In Körperkontakt gehen.

Soziale Situation: Selbstbehauptung

Die Selbstbehauptung erfordert folgende soziale Basisfertigkeiten:

- Körperlich und unter Krafteinsatz Widerstand leisten.

Für die Lektionen gelten folgende Abkürzungen:

K	für Kooperation
KA	für Kontaktaufnahme
SB	für Selbstbehauptung

In den für Vanessa festgelegten Förderschwerpunkten sind die von Petermann und Petermann im *Bedingungsmodell sozial kompetenten Verhaltens* beschriebenen Handlungsvoraussetzungen enthalten (s. S. 45). Diese sind:

- „Wahrnehmungs- und Rollenübernahmefähigkeit“,
- „Interaktionsfähigkeit“ und
- „Selbstbehauptungsfähigkeit“.

Die von Petermann und Petermann im selben Modell beschriebenen Bedingungen zur Motivvoraussetzung werden wie folgt berücksichtigt:

Positives Selbstkonzept

Das Selbstkonzept wird u.a. hierarchisch beschrieben, was im Modell von Shavelson R.J. und Bolus R. (1982, S. 601) veranschaulicht wird. Fischer erläutert dazu die Selbsttheorie von Epstein. So gibt es Postulate unterer Ordnung, die sehr konkret sind und aus unmittelbaren Erfahrungen entstehen. Diese werden zusammengefasst zu Postulaten höherer Ordnung und noch höherer Ordnung bis hin zu pauschalen Aussagen. Je tiefer, das heisst konkreter und verhaltensnaher ein Postulat ist, desto eher ist es überprüf- und veränderbar (vgl. Fischer, 2009, S. 77-78). Positive Erfahrungen aus konkretem Verhalten können also eine positive Wirkung auf das Selbstkonzept einer Person haben. Aus der Intervention sollen demzufolge möglichst positive Handlungserfahrungen resultieren.

Selbstvertrauen und Selbstsicherheit

Konkrete Aufgaben sind so konzipiert, dass sie das betreffende Kind fordern, jedoch nicht überfordern, und ihm so eigene Erfolgserfahrungen ermöglichen, welche nach Jerusalem und Klein-Hessling die stärkste Quelle zum Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartungen und somit zur Überzeugung über die eigenen Fähigkeiten darstellen. Eine positive Selbstwirksamkeitserwartung gibt Selbstvertrauen, welches wiederum zu Sicherheit im Handeln führt (s. S. 17).

Die Förderschwerpunkte werden durch beziehungs- und erlebnisorientierte Bewegungsangebote thematisiert. Dabei ist wichtig, dass diese an Vanessas Entwicklungsstand und ihren Interessen anknüpfen. Aus der Therapie ist bekannt, dass Vanessa gut auf diese Art von Angeboten reagiert. Sie kann sie kompetent umsetzen und hat Freude daran.

3.3. Beziehungsorientierte Psychomotorik und Contact Improvisation

Die Entwicklung und Gestaltung der Lernsituationen für die Förderlektionen basieren auf der beziehungsorientierten Psychomotorik und auf Contact Improvisation. Beide beinhalten Themen der Problematik sozial unsicherer Kinder und setzen sie auf bewegungsbezogene Art um.

3.3.1. Beziehungsorientierte Psychomotorik

Die beziehungsorientierte Psychomotorik geht auf eine spezielle Bewegungserziehung aus Grossbritannien zurück, die sich „Relationship Play“ nennt und von Veronica Sherborne geprägt ist. Der bewegungspädagogische/therapeutische Ansatz wurzelt in der Theorie von Rudolf Laban, dessen Schülerin Veronica Sherborne war. Die Grundlage von Labans Gedankengut war ihr wichtig, nämlich „das anzustrebende Ziel der Entwicklung der Persönlichkeit“ (Dirjack, 1996, S. 26).

Für Sherborne war zum einen grundlegend, dass Kinder sich in ihrem Körper wohl fühlen und so Körpererfahrungen machen und zum anderen, dass sie die Fähigkeit besitzen, Beziehungen aufzubauen und zu gestalten. Ihre Erfahrungsangebote vereinen körperliche und psycho-soziale Lernerfahrungen, die in der Beziehungsgestaltung einzelner Körperteile, einzelner Körper und ganzer Gruppen umgesetzt werden (vgl. Dirjack, 1996, S. 27).

Sherborne unterscheidet drei Qualitäten der Beziehungssituationen: „cared, against und shared relationship situations“:

- *cared* steht für das Tragen, Führen, Umsorgen und Unterstützen eines Partners,
- *against* steht für Widerstand aus eigener Kraft und Energie und
- *shared* meint gegenseitige Abhängigkeit und/oder Unterstützung zweier Partner (vgl. ebd.).

Laut Dirjack liegt das Hauptmerkmal des *Relationship Play* „in der Kind/Therapeut Interaktion innerhalb eines Bewegungsthemas“ (1996, S. 27). Zu Beginn unterstützt der Therapeut die Aktivität des Kindes. Durch diese Unterstützung kann sich das Kind entwickeln, was eine veränderte Interaktion in Richtung gegenseitiger Unterstützung zur Folge hat. Die drei *relationship situations* lassen sich auch als „phasenspezifische Beziehungscharakteristiken der kindlichen Entwicklung deuten“ (ebd.). Auf die Umsorgung des noch „passiven/inkompetenten Kindes“ folgt mit Zuwachs an Sicherheit und Selbstvertrauen die Ablösung, bis schliesslich die Phase der Gegenseitigkeit und das soziale Verständnis eintritt. Diese drei Beziehungssituationen sind alle in den von Sherborne vorgeschlagenen Bewegungssituationen enthalten (vgl. Dirjack, 1996, S. 27 u. 28).

Dirjack macht auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse aufmerksam, die „die Annahme eines passiven/inkompetenten Säuglings aufgeben“ und kritisiert eine strikte Unterscheidung der *cared* und *shared* Beziehungssituationen als überholt (1996, S. 28). *Cared* und *shared* Situationen können demnach zusammen der für Vanessa relevanten sozialen Situation der Kooperation zugeteilt werden.

Vorteile des *Relationship Play* sind u.a., dass fast keine Materialien gebraucht werden und dass sich die Angebote für die Einzel- wie auch die Gruppentherapie eignen (vgl. Dirjack, 1996, S.29).

3.3.2. Contact Improvisation

Contact Improvisation ist eine in den 1970er Jahren entstandene und sich bis heute weiterentwickelnde Tanzform. Contact Improvisation gehört zu den postmodernen Tanzrichtungen und lebt von alltäglichen Bewegungs- und Fortbewegungsformen wie Stehen, Sitzen, Gehen, Laufen, Rollen, Fallen, Rotieren, usw.. Sie ist eine „Choreographie des Alltäglichen“ und setzt keine durch Training erworbenen Tanzfertigkeiten oder eine ästhetische Form voraus (vgl. Kaltenbrunner, 2009). Dadurch kann jeder Mann, jede Frau, jedes Kind ein „Contacter“ sein. Kaltenbrunner erklärt die Begriffe Contact Improvisation wie folgt: *Contact* bedeutet „in Verbindung sein mit sich selbst, dem anderen und vor allem mit dem Raum dazwischen“ (2009, S. 13). *Improvisation* meint, „aus dem Kontaktmoment die Bewegung entstehen lassen und sich auf das Abenteuer der *Begegnung in Bewegung* einlassen“ (ebd.). Neben den physikalischen Gesetzmässigkeiten wie Schwerkraft und Gewicht und den physiologischen Voraussetzungen wie Skelett und Muskulatur „wird auch ganz besonders der beseelte Körper, der leib-seelische Organismus angesprochen“ (ebd.). Contact Improvisation findet im Hier und Jetzt, in der Unmittelbarkeit von Erleben und Wahrnehmen, statt. Sie erlaubt dem Menschen einen neuen Zugang zu sich selbst und zu anderen (vgl. ebd.). Dabei wird der Mensch mit bewegten Themen wie Nähe und Distanz, Führen und Folgen, Kontrolle und Vertrauen, Berühren und Berührt Werden, Grenzen-Spüren und -Zeigen („nein“ sagen), Loslassen und Festhalten, etc. konfrontiert. Contact Improvisation bietet so gesehen eine Vielfalt an Erfahrungsangeboten, welche psychosoziale Themen ansprechen, darunter auch Themen, die in der Problematik von sozial unsicheren Kindern vorherrschen.

3.4. Bildertest zum sozialen Selbstkonzept BSSK

Der Bildertest zum sozialen Selbstkonzept (BSSK) ist ein Diagnoseverfahren für Kinder der Klassenstufen 1 und 2. Es dient der Erfassung des sozialen Selbstkonzepts bezüglich der Beziehungen zu Gleichaltrigen. Der Test erfasst mittels Selbsturteil der Kinder, wie sie ihre Peerkontakte wahrnehmen. Das Ergebnis gibt Hinweise auf die kognitive Repräsentanz ihrer eigenen Person in Bezug auf die sozialen Kompetenzen. Der Test beruht auf der Annahme, dass Kinder, die sich vorwiegend mit anderen Kindern spielend wahrnehmen, mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Peers haben werden, als Kinder, die sich vorwiegend alleine spielend wahrnehmen. Dieser Zusammenhang wird im Manual mit der Wechselwirkung zwischen sozialen Verhaltensweisen und dem sozialen Selbstkonzept erklärt. Das Selbstkonzept bildet sich einerseits aufgrund der Erfahrungen in sozialen Interaktionen und Beziehungen und wird durch diese geformt; andererseits wird das Sozialverhalten durch das soziale Selbstkonzept gesteuert und wirkt sich auf die sozialen Interaktionen und Beziehungen aus (vgl. Langfeldt & Prücher, 2004).

Der BSSK besteht aus 18 Bildpaaren, die alterstypische Situationen, wie Malen, Hütten bauen, zur Schule gehen, etc. darstellen. Die Bilder zeigen etwa zu gleichen Teilen Situationen, die im Freien bzw. drinnen stattfinden. Die Bildpaare unterscheiden sich in Bezug auf die Anzahl der abgebildeten Akteure. Auf einem Bild ist ein Kind zu sehen, auf dem anderen jeweils drei. Die standardisierte Durchführung findet einzeln, in Gruppen oder in der Klasse statt. Die Aufgabe jedes Kindes besteht darin, pro Situation das Bild anzukreuzen, das bei ihm zutrifft. Das Kind entscheidet dabei, ob es die gezeigte Tätigkeit gewöhnlich alleine oder in der Gruppe ausführt. Gemäss den Vorgaben des Manuals werden die Kinder aufgefordert, jedes Bild zu beschreiben, bevor sie das für sie zutreffende mit

einem Kreuz kennzeichnen. Die „Allein-Antworten“ werden mit Null, die „Zusammen-Antworten“ mit einem Punkt bewertet. Eine mögliche Rohpunktsumme liegt im Bereich von 0 und 18. Um sicher zu gehen, keine interventionsbedürftigen Kinder zu übersehen, sollte die kritische Grenze bei 10 Rohpunkten liegen. Dabei betonen die Autoren, dass ein niedriger BSSK-Wert für sich stehend keine Bedeutung haben muss. Er kann viel mehr Anlass für genauere Beobachtungen hinsichtlich einer entwicklungsbeeinträchtigenden Situation bieten (vgl. Langfeldt & Prücher, 2004).

Der BSSK soll in erster Linie zum Gewinn von Informationen genutzt werden und gehört nicht zum eigentlichen Forschungsteil dieser Arbeit.

Das Testverfahren wird vor und nach der Intervention mit Vanessas Klasse durchgeführt. Die Testung vor dem Interventionsbeginn dient Vanessas Verortung innerhalb der Klasse in Bezug auf ihre Peerkontakte. Zudem sind die gewonnenen Informationen zur Klasse wichtig für die Lektionsgestaltung; zeigen die Resultate eine heterogene Klassensituation, kann dem mit einer Anpassung der Bewegungsangebote begegnet werden. Mit der Post-Messung sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob Vanessas Position innerhalb der Klasse sich im Vergleich zur ersten Messung verändert hat.

Die erste Testung findet am 09.09.2013 mit allen Kindern im Klassenzimmer statt. Die altersdurchmischte Klasse erweist sich bezüglich Arbeitstempo als sehr heterogen. Dies provoziert Unruhe. Vanessa fällt dadurch auf, dass sie, bevor sie sich für ein Bild entscheidet, immer auf das Blatt ihrer Banknachbarin schaut. Nach einigen Bildern entscheiden sich die Leiterinnen, Vanessa an einen Einzelplatz zu setzen.

Die zweite Testung findet am 16.12.2013 in zwei Räumlichkeiten statt. Eine Leiterin führt den BSSK mit den Zweit- und Drittklässlern im Klassenzimmer durch. Die zweite Leiterin begibt sich für die Durchführung mit den Erstklässlern in einen Nebenraum. Die Testung verläuft ohne weitere Probleme. Die Testung findet wie oben erwähnt mit der ganzen Klasse statt, ausgewertet werden aufgrund der Altersvorgaben nur die Testbögen der Erst- und Zweitklässler.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Erst- und Zweitklässler aus den zwei Testungen anhand von Grafiken aufgezeigt.

Ergebnisse aus dem BSSK vom 09.09.2013

Ergebnisse aus dem BSSK vom 16.12.2013

Die Ergebnisse der ersten Messungen zeigen, dass Vanessa mit einem tiefen Rohwert abschneidet. Damit liegt sie im Verhältnis zur Klassenstreuung im untersten Bereich, innerhalb der Mädchengruppe an unterster Stelle.

Zum Zeitpunkt der zweiten Messung liegt Vanessas Rohwert innerhalb der Klassenstreuung im mittleren Bereich, innerhalb der Mädchengruppe nach wie vor an unterster Stelle.

Diese Ergebnisse weisen auf die Notwendigkeit einer flexiblen Lektionsgestaltung hin, durch die bei Vanessa eine Überforderung, für die Klasse eine Unterforderung vermieden werden kann.

Die breite Streuung der Rohwerte lässt auf eine heterogene Klasse schliessen. Da aufgrund der Altersbegrenzung des Testverfahrens nur die Erst- und Zweitklässler erfasst wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die Klasse in Bezug auf die sozialen Kompetenzen noch heterogener ist, als die Grafen darstellen. Dieses Klassenprofil impliziert ebenfalls die Notwendigkeit von einer flexiblen und gut anpassbaren Lektionsgestaltung, um allen Kindern gerecht zu werden.

3.5. Lektionsgestaltung

Die Gestaltung der Förderlektionen hält sich an folgende Leitlinien:

- Spiel- und Bewegungsangebote erfordern soziale Verhaltensweisen (s. S. 16).
- Durch spezifische Aufgabenstellungen zu einem bestimmten Förderschwerpunkt wird, wie von Lübben und Pfingsten gefordert, ein mittlerer Grad an Situations- und Verhaltensspezifität angestrebt. (s. S. 48)
- Die eher offen gehaltenen Angebote bieten Freiräume für spontane Erfahrungen. Lübben und Pfingsten erachten zu starre Verhaltensvorgaben als nicht förderlich für einen Alltags-transfer. (s. S. 49)
- Erfolgserfahrungen bilden die stärkste Quelle zum Aufbau von positiven Selbstwirksamkeitserwartungen und haben günstige motivationale Auswirkungen (s. S. 17). Durch das Fordern, nicht aber Überfordern, der Kinder werden Erfolgserfahrungen am ehesten gewährleistet.

Die Lektionen wurden mit Rücksicht auf Vanessas Ressourcen und individuellen Entwicklungsstand hin konzipiert. Die Angebote fördern eine vertrauensvolle Beziehung unter den Kindern und berücksichtigen ihr Bedürfnis nach Bewegung.

3.5.1. Lektionsaufbau

Die Lektionen werden in einen Einstieg, einen Mittelteil und einen Abschluss eingeteilt.

- Der Einstieg gestaltet sich jeweils aus einem Fangspiel und dem Begrüssungsritual, das die Kontaktaufnahme thematisiert.
- Der Mittelteil enthält verschiedene beziehungsorientierte Bewegungsangebote zu den in Kapitel 4.2. erläuterten Förderschwerpunkten.
- Der Abschluss besteht aus dem Abschlussritual, das Kooperation und Selbstbehauptung zum Thema hat.

Die Struktur soll den Kindern Sicherheit und Halt geben und es ihnen erleichtern, sich auf die Angebote einzulassen.

3.5.2. Lektionsinhalt

Die Angebote beziehen sich jeweils auf relevante soziale Situationen. Die sich daraus ergebenden Aufgaben werden von den Leiterinnen erklärt und vorgezeigt. Aufgrund der heterogenen Klassenzusammensetzung werden verschiedene Schwierigkeitsgrade vorgesehen, wodurch für Vanessa die Möglichkeit von Erfolgserlebnissen gewährleistet wird. Spielsituationen werden oft mehrmals, das heisst in verschiedenen Lektionen gleichbleibend oder variiert, durchgeführt, um Übungsmöglichkeiten zu bieten und einen allfälligen Fortschritt zu festigen. Die Angebote werden im Verlauf der Intervention im Hinblick auf Selbstwirksamkeitserfahrungen immer offener gestaltet. Gruppenbildungen geschehen zum Teil geführt, zum Teil werden sie bewusst den Kindern überlassen, damit Erkenntnisse über die Selbstorganisation der Gruppe gewonnen werden können.

Zusätzlichen Halt soll die Durchführung von zwei Ritualen vermitteln. Diese bieten ausserdem durch die regelmässige Auseinandersetzung in besonderem Mass Gelegenheit zur Vertiefung und Festigung von Erlerntem.

Aus der Psychomotoriktherapie ist bekannt, dass Vanessa Musik liebt und sich gerne dazu bewegt. Das Begrüssungsritual wird in Anlehnung an die Contact Improvisation in Form einer offenen Begegnung und Kontaktaufnahme zu Musik gestaltet. Anfänglich wird das Begegnungsverhalten genau beschrieben und vorgegeben. Mit der Zeit wird die Gestaltung immer freier und die Kinder müssen selber aktiv Entscheidungen treffen und auf verschiedenartige Begegnungen reagieren.

Die verschiedenen Lernsituationen im Mittelteil werden benannt. Dies soll den Kindern ein Bild vermitteln und den spielerischen Charakter der Aufgabe hervorheben. Die Aufgabenstellungen sind meist für kleinere Gruppen vorgesehen und finden auf eher kleinem Raum statt. Um dem Bewegungsbedürfnis der Kinder gerecht zu werden, werden zwischendurch Fangspiele eingeschoben. Gewisse Aufgabenstellungen werden gemeinsam in der Klasse reflektiert.

Das Abschlussritual wird im Gegensatz zum Begrüssungsritual über die ganze Intervention nicht verändert. Es soll einen eindeutigen Schlusspunkt der Lektionen setzen.

3.5.3. Verhalten der Leiterinnen

Die Leiterinnen führen und strukturieren die Förderlektionen. Dabei leiten sie die verschiedenen Aufgabenstellungen an und unterstützen die Kinder bei Bedarf. Bei einigen Aufgabenstellungen für die ganze Klasse nehmen sie zur Unterstützung teil. Falls bei der Zweiergruppenbildung ein Kind alleine bleibt, bietet sich eine Leiterin als Spielpartnerin an.

Die Förderlektionen werden jeweils im Anschluss an die Durchführung von den Leiterinnen reflektiert. Die Reflexionen sollen ein ständiges Anpassen an die Bedürfnisse von Vanessa und der Klasse gewährleisten. So kann bei der Planung der weiteren Lektionen der Anforderungsgrad der Aufgaben abgestimmt, Lieblingsspiele wiederholt oder von den Kindern weniger Geliebtes weggelassen werden. Auch sollen sie Aufschluss über das Verhalten der Kinder und der Therapeutinnen geben und insgesamt dazu dienen, die Förderlektionen optimal zu gestalten.

3.5.4. Beispiel einer Förderlektion

Lektion 9 vom 12.12.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Fangspiel</u> Vorschläge der Kinder aufnehmen.	alle	K
	<u>Begrüßungsritual</u> <ul style="list-style-type: none"> • Im Raum zu Musik frei umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen. Die Kinder können aus drei bekannten Begrüßungsformen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Einhaken und sich gemeinsam einmal im Kreis drehen. Zeichen: Den Arm hinhalten. - Mit beiden Händen abklatschen. Zeichen: Beide Hände in die Höhe halten. - Sich die Hand schütteln. Zeichen: Hand hinhalten. 	alle	KA/K
Mittelteil	<u>Felsbrocken umdrehen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind „klebt“ in Bauchlage am Boden, das andere versucht es auf den Rücken zu drehen. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB
	<u>Baumstamm rollen zu zweit</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Kinder liegen ausgestreckt Kopf an Kopf auf dem Boden und halten sich an den Händen. Gemeinsam rollen sie durch die Halle. 	2-er	K
	<u>Fangspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ideen von den Kindern aufnehmen. 	alle	K
	<u>Baumstammtransport</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder liegen in der Bauchlage wie Baumstämme nebeneinander am Boden. Ein Kind kriecht wie eine Schlange darüber. • Ein Kind liegt quer im rechten Winkel auf die Baumstämme. Die Baumstammkinder rollen gleichzeitig in dieselbe Richtung. 	8-er 8-er	SB K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

4. Forschungsteil

4.1. Forschungsdesign

Die vorliegende Untersuchung ist eine Einzelfallanalyse. Im Sinne der qualitativen Sozialforschung richten sich die Forschungsbemühungen dieser Arbeit darauf, Vanessas Lebensgeschichte in ihrer Komplexität zu verstehen und darzustellen. Die Zusammenhänge von Lebensbereichen, individuellen Persönlichkeitsmerkmalen sowie konkreten Alltagsbedingungen stehen im Zentrum des Interesses. Das spezifische Vorgehen der Einzelfallanalyse soll dabei helfen, relevante Einflussfaktoren zu entdecken. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise wird während des ganzen Forschungsprozesses beibehalten, wodurch tiefere Erkenntnisse möglich sind (vgl. Mayring, 2002, S. 42).

Das Vorgehen folgt dem Untersuchungsplan der Handlungsforschung. Das konkrete Problem der sozialen Inkompetenz bzw. sozialen Unsicherheit ist Ansatz- und Ausgangspunkt für eine beabsichtigte Veränderung mit einem therapeutischen Ziel. Die Lektionen werden jeweils im Anschluss reflektiert; aus den daraus gewonnen Erkenntnissen wird eine Handlungsorientierung für die weiteren Lektionen abgeleitet. Dadurch findet eine stete Anpassung der Intervention statt. Die Kinder von Vanessas Klasse werden bei der Gestaltung der Lektionen prinzipiell als gleichwertige Partner betrachtet. Eine gleichberechtigte Partnerschaft, wie dies der Grundsatz der Handlungsforschung verlangt, ist jedoch nicht möglich, da die Klassensituation eine direktive Vorgehensweise von den Lehrerinnen erfordert (vgl. Mayring, 2002, S. 50).

4.2. Erhebungsmethoden

Um eine Veränderung des Sozialverhaltens bei Vanessa zu erfassen, werden zwei Erhebungsmethoden eingesetzt. Zum einen werden die Förderlektionen durch Videoaufzeichnungen festgehalten, zum anderen beschreibt die Lehrperson anhand eines Beobachtungsleitfadens Vanessas Sozialverhalten im schulischen Alltag. So ist eine Triangulation der Daten gegeben; die Daten entspringen verschiedenen Quellen, werden zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten erhoben und miteinander kombiniert (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 97).

4.2.1. Videobasierte Beobachtung

Die Videoaufnahmen dienen als externe offene Beobachtungsmethode zur genauen Erfassung von Mimik, Gestik, Handlungstendenzen und vokalen Äusserungen in sozial relevanten Situationen (Querverweis). Diese Beobachtungsdimensionen lassen sich anhand eines theoriegeleiteten Kodierleitfadens bestimmten Emotionen zuordnen. Dieses Vorgehen ist fallspezifisch und beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen im Zusammenhang mit Ängsten. Petermann und Petermann erläutern, dass "eine Reihe gemeinsamer Symptome und Folgen aus den Angststörungen" bestehen (Petermann & Petermann, 2010, S 7).

Bei allen Typen von Angst treten folgende Merkmale auf:

- vegetative Symptome,
- irrationale Gedanken und
- Vermeidungsverhalten

Die oben aufgeführten Merkmale hängen eng zusammen und interagieren (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 8). Die theoretische Auseinandersetzung mit der Problematik zeigt, dass das typische Verhalten von sozial unsicheren Kindern auf einem Angsterleben in sozialen Situationen beruht (s. S. 26 u. 34). Unsicheres Verhalten ist nach Petermann und Petermann durch Vermeidung, Verweigerung, Auffälligkeiten in Mimik, Gestik und der Art zu sprechen sowie durch vegetative Erscheinungen gekennzeichnet (s. S. 25). Aufgrund der genannten Zusammenhänge, wird das Sozialverhalten durch das Angsterleben geprägt. Demnach macht eine Analyse von emotionalem Ausdruck, Handlungstendenz und vokalen Äusserungen zur Erfassung von Vanessas sozialen Verhaltensweisen Sinn. Die für dieses Forschungsvorgehen gewählten Erhebungsmethoden fragen nach problemspezifischen sowie nach adäquaten Ausdrucks- und Verhaltensweisen, die in sozialen Situationen für Vanessa sowie für ihre Mitschüler und Mitschülerinnen positive Konsequenzen haben.

Dazu wird ein Kodierleitfaden erstellt, der ein regelgeleitetes und transparentes Vorgehen im Rahmen der Datenanalyse erlaubt. Dieser basiert auf der Klassifikation und Beschreibung einzelner Emotionen von Ulich und Mayring (1992) und wird während der Datenanalyse induktiv ergänzt. Die Auswahl der Emotionen und der entsprechenden Beobachtungsdimensionen erfolgt vor dem theoretischen Hintergrund der Sozialen Unsicherheit. In der Annahme, dass sich Vanessas angstbedingte Verhaltensweisen verändern werden, vervollständigt die Auswahl von zu erwartenden positiven Emotionen den Kodierleitfaden. Die Emotion der Aggression wird im Sinne von assertivem Verhalten, welches in sozialen Situationen der Selbstbehauptung von Bedeutung ist, dazu genommen (s. S. 21).

Der Kodierleitfaden wird zur Veranschaulichung vollständig abgebildet:

Tabelle 12. Kodierleitfaden in Anlehnung an Ulich & Mayring (1992)

Emotion	Dimension		
	Mimik	Gestik/Handlungstendenz	vokale Äusserungen
Sympathie	<ul style="list-style-type: none"> - dem anderen zulächeln - den anderen ansehen 	<ul style="list-style-type: none"> - sich zum anderen hinneigen - sich zuwenden (**) - sich dem anderen nähern (**) - Körperkontakt 	
Stolz / Selbstwertgefühl	<ul style="list-style-type: none"> - weit geöffnete Augen - lächeln 	<ul style="list-style-type: none"> - aufrechte Haltung - gehobene Brust 	
Lustgefühl / Genuss erleben	<ul style="list-style-type: none"> - völlige Entspannung der Gesichtsmuskulatur - oft Schliessen der Augen, um sich den sinnlichen Erlebnissen hinzugeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Ist mehr in der Mimik beobachtbar, da Genuss weniger eine Handlung mit einbezieht 	
Freude	<ul style="list-style-type: none"> - lachen (lächeln) - grosse geweitete Augen (*) - hochziehen der Mundwinkel - Backenanhebung mit Straffung der unteren Augenpartie (Lachfältchen) - entspannter Gesichtsausdruck (*) 	<ul style="list-style-type: none"> - hüpfen (**) - offene Körperhaltung (**) - Arme emporgehoben (**) 	
Angst / Unsicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - gerade gestellte Augenbrauen - innerer Stirnteil zusammengezogen - weit geöffnete Augen - Mund manchmal geöffnet - zusammengebissene Zähne (*) - angespannte Gesichtszüge (*) - Blick nach unten gesenkt (*) - die Augen aufreissen (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - sich abwenden (*) - zurückweichen (**) - kleine, "schwebende" Schritte (**) - leichtes Zittern bzw. Zucken (*) - unsicheres, verkrampftes Lächeln (*) - gespannte oder kauende Körperhaltung (*) - erstarrte Körperhaltung (**) - Bewegungsarmut / Passivität (**) - den Schutz einer Erwachsenen Person suchen (**) - sich an eine Erwachsene Person anklammern (**) - unsicheres Umherschauen (**) - innehalten (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - leise sprechen (*) - stottern (*) - leise nachfragen (*)

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

Niedergeschlagenheit / Missmut / Kummer (**)	<ul style="list-style-type: none"> - Augengrauen sind nach oben innen gezogen - Blick nach unten gesenkt - Mundwinkel nach unten gezogen - mittlere Unterlippe nach oben geschoben - die Lippen zusammenpressen (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - geschlossene, in sich zusammengezogene, schlaffe Körperhaltung (**) - weinen - langsame Bewegungen (**) - tief Luft holen (**) 	
Scham / Verlegenheit (**) / Unsicherheit (**)	<ul style="list-style-type: none"> - Augen sehen zur Seite, wandern von einer Seite zur anderen - vermeiden von Blickkontakt zur Umwelt - Lider sind gesenkt - angespanntes Lächeln (**) - Ausdruckslosigkeit, Erstarren der Mimik (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - Abwenden des Gesichts - Kopf zur Seite nach unten abwenden - sich klein machen (**) - das Kinn senken (**) - auf die Lippen beißen (**) 	- leise sprechen
Ekel / Abscheu / Abneigung (**)	<ul style="list-style-type: none"> - Nasenrümpfen - Hochziehen der Oberlippe - Herunterziehen der Mundwinkel - leicht geöffneter Mund 	- Kinn zurückziehen, ein Doppelkinn machen (**)	
Ärger / Wut / Zorn / Aggression (**) / Entschlossenheit (**)	<ul style="list-style-type: none"> - Stirnrunzeln - zusammengezogene Augenbrauen (*) - zusammengepresste, dünne Lippen (*) - starrer, harter Blick - Aufblähen der Nasenflügel - Entblößen der zusammengebissenen Zähne - angespannte Gesichtszüge (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reaktionen auf ungerechtfertigte Behinderung einer Handlung (*) - körperliches Abwenden (*) - abwertende Handbewegung (*) - aufstampfen (**) - Arme verschränken (**) - Fäuste machen (**) - Kopf nach unten neigen, "die Stirn bieten" (**) - Schultern hochziehen (**) - dagegenhalten (**) - Vorwärtsneigung mit stabilem Stand (**) - Anspannung des Körpers (**) - in Stellung gehen (**) 	

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

Interesse / Aktivität (**) / Engagement (**)	<ul style="list-style-type: none"> - wacher, neugieriger Blick (*) - grosse, offene Augen (*) - lockere Lippen bis halb geöffneter Mund (*) - angespannter Gesichtsausdruck (*) 	<ul style="list-style-type: none"> - sich beim Melden körperlich strecken (*) - Körpereinsatz zeigen (**) 	
Anspannung / Nervosität / Unruhe / Stress / Erregung (**)	<ul style="list-style-type: none"> - die Augen verdrehen (**) - unwillkürliche Kaubewegungen (**) - unwillkürliche Zungenbewegungen (**) - mit den Augen blinzeln (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - an der Kleidung zupfen (**) - in den Augen reiben oder das Gesicht berühren ohne plausiblen Grund (z.B. Müdigkeit, Schläfrigkeit) (**) - unwillkürliche Bewegungen der Hände und Arme: z.B. schütteln, schlenkern, zappeln (**) - angedeutete Hopser, wippen mit den Knien ohne plausiblen Grund (z.B. aus Freude) (**) 	
Entspannung / Erleichterung	<ul style="list-style-type: none"> - entspannte, gelöste Gesichtszüge (**) 	<ul style="list-style-type: none"> - sich langsamer bewegen (**) 	

* Beobachtungskriterium gestützt auf Mayring et al. (2005). In: Medienpädagogik: *Auswertung von Videoaufnahmen mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse - ein Beispiel aus der Unterrichtsforschung*

** Beobachtungskriterium bzw. Begriff für die Färbung einer Emotion der Verfasserinnen

Zur Datengewinnung durch videobasierte Beobachtungen

Die Lektionen werden von zwei Videokameras festgehalten, die einander ergänzende Beobachtungsperspektiven ermöglichen. Die Kamera wird in Vanessas Klasse in der ersten Lektion eingeführt und die Kinder werden damit vertraut gemacht, sodass möglichst kein Sensationswert entsteht. Anhand einer festen Kamera wird ein Gesamtbild der Lektion aufgenommen, welches erlaubt, die Gesamtsituation sowie Vanessas Handlungstendenzen zu erfassen. Die zweite Kamera wird von der Lehrperson geführt und folgt Vanessa, um möglichst grosse Aufnahmen aus einer günstigen Perspektive zu gewinnen. Dies soll eine Beobachtung von Vanessas Mimik und Gestik gestatten.

4.2.2. Beobachtung durch die Lehrperson

Der Beobachtungsbogen für Vanessas Lehrperson wird in Anlehnung an die Elternfragebogen von Ahrens-Eipper und Lepow (2009) (s. S. 22-26) und an die Theorie von Wittmann (1991) (s. S. 20 u. 21) generiert. Die Fragen sind halboffen und problemzentriert, lassen aber dennoch die Beschreibung von selbstsicheren Verhaltensweisen und positiven Emotionen zu. Die Lehrperson erhält dazu einen Beobachtungsleitfaden mit Fragen zu Vanessas Verhalten, Mimik und vokalen Äusserungen in spezifischen Situationen des Schulalltags. Die Beobachtungen der Lehrperson sind teilnehmend und verdeckt. Sie werden von der Lehrperson in Textform und zu den von ihr gewählten, aussagekräftigen Zeitpunkten festgehalten.

4.3. Aufbereitungsmethode

Zu den Videoaufnahmen wird ein Übersichtsprotokoll erstellt. Es folgt eine Auswahl der auszuwertenden Sequenzen in Bezug auf soziale Situationen der Kontaktaufnahme, der Kooperation und der Selbstbehauptung. Diese Auswahl basiert auf folgenden Kriterien:

- Bildqualität
- Sichtbarkeit von Mimik und Handlung (Handlungstendenz)
- Ereignisdichte in Bezug auf soziale Fertigkeiten

Die ausgewählten Sequenzen werden bezogen auf Mimik, Gestik, Handlungstendenzen und vokalen Äusserungen im Kontext von Situationen und Interaktionen transkribiert.

Die Auswahl der Sequenzen stellt bereits eine Verbindung zur Analyse her. Laut Mayring muss bei einer qualitativen zusammenfassenden Inhaltsanalyse vor dem Durcharbeiten des Materials ein bestimmtes Abstraktionsniveau anhand eines Kategoriensystems festgelegt sein. „Dies ist ein deduktives Element und muss mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der Analyse begründet werden“ (2002, S. 116).

4.4. Analysemethode

Die theoriegeleitete Kategorienbildung bzw. der Kodierleitfaden erlaubt klare Zuordnungsregeln. Das Vorgehen der Anwendung der Kategorien auf das Datenmaterial ist dadurch transparent und regelgeleitet, lässt dennoch Spielraum für Interpretation und induktive Kategorienbildung.

Analyse der Videosequenzen

Die Analyse der Videosequenzen erfolgt in Anlehnung an die videobasierte qualitative Inhaltsanalyse von Mayring et al. (2005). Die von Mayring beschriebene qualitative Inhaltsanalyse bezieht sich in der Regel auf die Analyse von Datenmaterial in Textform. Dieses Vorgehen wird auf die Analyse von videobasierten Beobachtungsdaten übertragen. Die transkribierten Videosequenzen werden mittels der Beobachtungsdimensionen des Kodierleitfadens paraphrasiert. Danach werden die Paraphrasen zu situationsbezogenen Emotionen und Verhaltensweisen generalisiert. Da sozial unsichere Kinder in ihrem Verhalten stark gehemmt sind, wurde bei diesem Vorgang keine Mindestbedingung festgelegt. Dies kann im Weiteren dadurch begründet werden, dass Vanessa sich in keiner Situation der Förderlektionen unaufgefordert verbal äusserte und dies auch im Rahmen des Schulunterrichts nur selten der Fall war. Schliesslich wird aus den emotional gefärbten Verhaltensweisen in sozialen Situationen in einem ersten Reduktionsvorgang ein höheres Abstraktionsniveau der Beobachtungen gebildet.

Analyse der Beobachtungen durch die Lehrperson

Die Analyse der Beobachtungen durch die Lehrperson erfolgt in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). In einem ersten Schritt werden die Textstellen paraphrasiert und danach generalisiert. Schliesslich werden Kategorien induktiv abgeleitet und definiert.

Zusammenführung der Kategorien

Die abgeleiteten Kategorien der Videosequenzen und die abgeleiteten Kategorien der Beobachtungen durch die Lehrperson werden in einem zweiten Reduktionsvorgang zu Überkategorien zusammengeführt. Die Überkategorien werden den sozialen Situation *Kontaktaufnahme*, *Kooperation* und *Selbstbehauptung* zugeteilt. Für die Beobachtungen der Fördersituationen geschah dies aufgrund der situationsbezogenen Förderschwerpunkte. Die von der Lehrperson festgehaltenen Beobachtungen werden anhand von theoretischen Bezügen auf die drei für Vanessa relevanten Situationen übertragen. Bei diesem Vorgang kann die Überkategorie 7 keiner der drei festgelegten sozialen Situationen zugeteilt werden. Sie wird trotzdem unter Einbezug von weiteren Informationen aus Vanessas Lebensgeschichte sowie von theoretischen Zusammenhängen erklärt. Im Sinne der qualitativen Sozialforschung wird zur Explikation der Überkategorien auf das in dieser Arbeit erläuterte Theoriematerial zurückgegriffen. So werden Zusammenhänge erfasst, die zum Resultat geführt haben, sowie auch die Explikation kritisch reflektiert, damit ihre Gültigkeit abgesichert ist (vgl. Mayring, 2002, S. 145). Zur Beantwortung der Fragestellung wird neben der Zuordnung zu den sozialen Situationen eine zeitliche Gliederung der Überkategorien vorgenommen, um Veränderungen des Sozialverhaltens über die Zeitspanne der Intervention erfassen zu können.

4.5. Ergebnisse

4.5.1. Beantwortung der Fragestellung

Welche Veränderungen des Sozialverhaltens sind bei Vanessa aufgrund von Mimik, Gestik, Handlungstendenzen und vokalen Äusserungen sichtbar ...

- d) in sozialen Situationen der Kontaktaufnahme,
- e) in sozialen Situationen der Kooperation und
- f) in sozialen Situationen der Selbstbehauptung?

Aufgrund der Forschungsergebnisse wird die Fragestellung wie folgt beantwortet:

- a) Vanessa zeigt in Situationen der Kontaktaufnahme keine angstgefärbten Verhaltensweisen mehr.
- b) In sozialen Situationen der Kooperation ist eine gesteigerte Mitwirkung bei der Lösung von Gruppenaufgaben zu beobachten.
- c) In sozialen Situationen der Selbstbehauptung zeigt Vanessa deutlich mehr entschlossenes Auftreten, aktiven Krafteinsatz und körperlichen Widerstand.

4.5.2. Datentabelle

Tabelle 13. Überkategorien nach sozialen Situationen und zeitlicher Gliederung.

Datum	Situation der Kontaktaufnahme	Situation der Kooperation	Situation der Selbstbehauptung	Sonstige Kategorien
17.09.13 19.09.13 21.10.13 23.10.13	ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht.	ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilflosigkeit.	ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus. ÜK4: Aktivität aufgrund von positiver Kompetenzerwartung und Selbstvertrauen.	ÜK7: Sicherheitsgewinn durch Kinder mit Bezugspersonsfunktion. ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden.
24.10.13	ÜK6: Freude über die Kontaktaufnahme durch andere. ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht. ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus. ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefüh-	ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus. ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht. ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilflosigkeit.	ÜK4: Aktivität aufgrund von positiver Kompetenzerwartung und Selbstvertrauen. ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilflosigkeit. ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden .	

Ich, Du, Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	len der Hilflosigkeit.			
28.11.13	ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht.	ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilflosigkeit.	ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus.	ÜK7: Sicherheitsgewinn durch Kinder mit Bezugspersonsfunktion.
19.12.13	ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht.	ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus. ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden . ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht.	ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden . ÜK4: Aktivität aufgrund von positiver Kompetenzerwartung und Selbstvertrauen. ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus.	
13.01.14	ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht.	ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden.	ÜK4: Aktivität aufgrund von positiver Kompetenzerwartung und Selbstvertrauen.	ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilflosigkeit.

4.5.3. Explikation der Überkategorien

ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus

wurde in folgenden sozialen Situationen beobachtet:

- *Kontaktaufnahme*
- *Kooperation*
- *Selbstbehauptung*

Im Zusammenhang mit dem für sozial unsichere Kindern typischen Rückzugsverhalten findet man bei Petermann und Petermann (2010) (s. S. 29) sowie bei Ahrens-Eipper et al. (2010) (s. S. 40) das Konzept der "Behavioral Inhibition". Der Begriff wird im Deutschen mit Verhaltenshemmung übersetzt. Darunter wird ein Reaktionsstil verstanden, der durch ein stark erhöhtes sympathisches Erregungsniveau [aufgrund von Angsterleben, Anm. d. Verf.] und folglich durch Gehemmtheit, Rückzug, Vermeidung und Unbehagen in neuen bzw. ungewohnten Situationen gekennzeichnet ist.

Aufgrund der in Elterngesprächen und der während der Therapie gewonnenen Informationen kann davon ausgegangen werden, dass bei Vanessa eine relativ hohe Erregbarkeit als biologischer prädisponierender Faktor vorliegt. In Bezug auf die Schulsituationen könnte sich die biologische Disposition wie folgt auswirken: Die Schulsituation ist zum Zeitpunkt der hier dargelegten Beobachtungen für Vanessa noch neu und aktiviert deshalb eine starke Erregungsreaktion, welche mit unangenehmen Empfindungen verbunden ist. Diese physiologischen Reaktionen werden vom limbischen System aktiviert und stellen Alarmsignale dar, die auf der Verhaltensebene den Rückzugsimpuls auslösen. Bei Vanessa äussert sich dieser Impuls in Form von Rückzugs- und Vermeidungstendenzen, welche auf der mimischen, gestischen und handlungsbezogenen Ebene des Verhaltens sichtbar werden.

Zur Erklärung des Rückzugsverhaltens kann ein weiterer theoretischer Bezug herbeigezogen werden; aufgrund der beobachteten Angstreaktionen ist anzunehmen, dass die empfundene Erregung, im Sinne der Verhaltenstheorie, einen Bestrafungsreiz darstellt. Wie Ahrens-Eipper et al. im Zusammenhang mit ihrem hypothetischen Bedingungsmodell annehmen, gibt es eine Reihe von Mechanismen der operanten Konditionierung und Reizgeneralisierung (s. S. 41), welche das Ausmass der Problematik von sozial unsicheren Kindern erklären. Diese verstärken das angstbedingte Rückzugsverhalten und weiten es "auf einen immer grösseren Teil des Soziallebens aus" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33).

Aufgrund dieser theoretischen Überlegungen ist es plausibel, dass das Rückzugsverhalten in Kombination mit Angsterleben in allen drei sozialen Situationen beobachtet werden konnte.

An dieser Stelle gilt es zu klären, aufgrund welcher Überlegungen die Situation des mündlichen Schulunterrichts den sozialen Situationen der Selbstbehauptung zugeordnet wurde.

Wittmann (1991) zählt die Selbstbehauptung im Sinne assertiven Verhaltens zu den Aspekten sozialer Kompetenz. Der Autor erklärt, dass assertives Verhalten bei der Äusserung eigener Ansichten und von Vorschlägen oder zur Gewinnung der Aufmerksamkeit anderer von Bedeutung ist (s. S. 21). Diese Überlegungen werden auf Situationen des Schulunterrichts übertragen, in denen es gilt, durch Handaufheben die Aufmerksamkeit der Lehrperson zu gewinnen oder eine Meinung zu einer gestellten Frage laut und deutlich zu äussern.

Die weiter oben erläuterten theoretischen Zusammenhänge lassen demnach den Schluss zu, dass die neue Situation des Schulunterrichts bei Vanessa eine hohe Erregung auslöst, die eine Verhaltens-

hemmung zur Folge hat. Diese beeinträchtigt bzw. hindert sie darin, sich in der Klasse im mündlichen Unterricht durch Handaufheben zu melden oder eine Frage laut und deutlich zu beantworten. Die festgehaltenen Beobachtungen der Lehrperson im Schulunterricht können aufgrund der Theorie bestätigt werden. Nach Ahrens-Eipper et al. beeinträchtigen die Ängste von sozial unsicheren Kindern ihre mündliche Leistungen (s. S. 34 u. 36). In diesen Schulsituationen handelt es sich in der Regel um Ängste vor negativen Bewertungen (s. S. 34).

ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht
wurde in folgenden sozialen Situationen beobachtet:

- *Kontaktaufnahme*
- *Kooperation*

Ahrens-Eipper et al. vermuten, dass bei sozial unsicheren Kindern die altersentsprechenden sozialen Kompetenzen nicht genügend erworben wurden oder wieder verloren gehen. "Die Kinder wissen nicht, wie man z.B. ein anderes Kind zum spielen einlädt, sie könnten es auch dann nicht, wenn sie ihre Angst überwinden würden" (Ahrens-Eipper, 2010, S. 33). Die Autoren führen diese Problematik auf interne und externe spezifische Komponenten der Aufrechterhaltung zurück (s. S. 41). Diese Faktoren "haben eine immer geringere Interaktionsfrequenz zur Folge, so entwickelt sich ein Teufelskreis aus immer weniger sozialen Interaktionen, negativem Selbstwert, selbstabwertenden Gedanken und Erwartungsangst" (Ahrens-Eipper et al. 2010, S. 34-35). Hinsch und Pfingsten halten die Zurückführung der Verhaltensdefizite auf unzureichende Lernerfahrungen, besonders bei Kindern und Jugendlichen, für plausibel (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 46). Aus den in Umfeldgesprächen erhobenen Informationen lässt sich schliessen, dass es Vanessa im Laufe ihrer Kindheit aufgrund unzureichender Peerkontakte an Gelegenheiten zum Erwerb von sozial kompetenten Verhaltensweisen mangelte. Folglich konnte sie die in Situationen der Kontaktaufnahme notwendigen sozialen Basisfertigkeiten, wie Blickkontakt halten, auf den anderen zugehen, Gefühle signalisieren, etc., nicht erlernen. Nach Wittmann (s. S. 21) ist kooperatives Verhalten u.a. durch Kontaktaufnahme gekennzeichnet. Demnach stellt die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme eine Grundbedingung für gelingende soziale Interaktionen dar, da sie diese initiiert. Die Kooperation zwischen Vanessa und ihrer Partnerin wäre demnach u.a. wegen der nicht gelungenen Kontaktaufnahme nicht zu Stande gekommen. Diesem hier dargelegten Zusammenhang könnte mit dem Argument widersprochen werden, dass Vanessas Verhalten auf eine aufgabenbedingte Überforderung zurückzuführen ist. Für diesen Einwand liessen sich durchaus stichhaltige Gründe finden. Das Begrüssungsangebot wurde in Anlehnung an die Contact Improvisationen konzipiert. Obwohl die Begrüssungsformen von den Leiterinnen vorgegeben wurden, war die Struktur aufgrund der freien Gruppenbildung weitaus weniger eng gehalten, als dies in anderen Angeboten der Fall war. Somit erforderte das Begrüssungsritual von den Kindern ein vergleichsweise hohes Mass an Initiative und Selbstsicherheit. In Anbetracht von Vanessas Entwicklungsstand stellten diese Bedingungen eine Überforderung dar. Die Möglichkeit zu einer erfolgreichen Bewältigung der sozialen Situation war demnach zu wenig gegeben. Von einem diagnostischen Standpunkt aus argumentiert bietet die offene Gruppensituation wiederum eine günstige Voraussetzung zur Verhaltensbeobachtung und erlaubt eine genauere Einschätzung von optimalen Förderbedingungen vs. ungünstigen Bedingungen.

ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus

in Kombination mit

ÜK6: Freude über die Kontaktaufnahme durch andere

wurden in folgender sozialen Situation beobachtet:

- Kontaktaufnahme

Bei Petermann und Petermann ist zu erfahren, dass sozial unsichere Kinder im direkten oder indirekten Zusammenhang mit Sozialkontakten Ängste erleben. Ein Teil der Kinder verweigert aufgrund dieser Ängste den Kontakt zu Gleichaltrigen, ein anderer Teil wünscht sich diesen, wird aber von den eigenen Ängsten daran gehindert, auf andere zuzugehen (s. S. 26). Bei Vanessa ist zu diesem Zeitpunkt in Situationen der Kontaktaufnahme der Wunsch nach Interaktion aufgrund ihres mimischen und gestischen Verhaltens erkennbar. Sie signalisiert gegenüber den anderen Kindern eindeutig Sympathie und zeigt Emotionen der Freude, wenn ein anderes Kind sich ihr zuwendet. Die Ängste sind aber in stärkerem Mass zu beobachten und nehmen in der konkreten Situation der Kontaktaufnahme überhand. Dies führt zu ambivalenten Verhaltensweisen, mit denen sie zwar den Wunsch einer Annäherung äussert, dennoch Zurückhaltung ausdrückt und/oder eine Tendenz, aus der Situation zu flüchten, zeigt. Diese Beobachtungen legen den Schluss nahe, dass Vanessa ihre Schwierigkeiten im Knüpfen von Kontakten als erhebliche Belastung erlebt. Das subjektive Erleben von sozial unsicheren Kindern wird in der Theorie als Teil der Problematik erläutert. Ahrens-Eipper et al. weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei sozial unsicheren Kindern der Leidensdruck erheblich ist (s. S. 34). Ausserdem fühlen sie sich oft "wertlos, traurig, ganz anders als alle anderen ..." (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 10). Die Autoren plädieren aufgrund der Befunde "für die Notwendigkeit einer intensiven theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Interventionen, die auf die besondere Problematik unsicherer Kinder zugeschnitten sind und geeignet sind, dem späteren Auftreten von internalisierenden Störungen, vor allem Angststörungen und Depressionen, vorzubeugen" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 12).

ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilflosigkeit.

wurde in folgenden sozialen Situationen beobachtet:

- Kontaktaufnahme

- Kooperation

- Selbstbehauptung

- sonstige Situationen

Petermann und Petermann sehen sozial unsicheres Verhalten als Ausdrucksform von Hilflosigkeit (s. S. 27). Sie berufen sich dabei auf Seligmans Theorie der erlernten Hilflosigkeit, nach der die wiederholte Erfahrung unkontrollierbarer Ereignisse generalisiert wird; die negative Erwartungshaltung in Bezug auf eigene Möglichkeiten der Einflussnahme wird unabhängig von der Situation angenommen. Diese kognitive Einschätzung führt zu emotionaler Erregung und Furcht bis hin zu depressiven Gefühlen. Kognitive Verarbeitung und emotionale Reaktion äussern sich auf der motivational-behavioralen Ebene als Passivität oder Verweigerung. Die Autoren sind der Meinung, dass diese Verhaltensmerkmale bei sozial unsicheren Kindern in Situationen der Sozialkontakte mit Gleichaltrigen auftreten.

Diesen Annahmen zufolge könnten Erfahrungen unkontrollierbarer Ereignisse in Vanessas früher Kindheit (s. S. 58-60), kombiniert mit einem ängstlich-überbehütendem Erziehungsstil, ihre generalisierte fehlende Kompetenzerwartung sowie auch Gefühle der Angst und Furcht erklären. Dieser theoretische Bezugsrahmen lässt Vanessas vorwiegend passives Verhalten in den sozialen Situationen der Kontaktaufnahme, der Kooperation und der Selbstbehauptung nachvollziehen.

Als weiterer theoretischer Bezug dient die Annahme von Jerusalem & Klein-Hessling, nach der die soziale Kompetenzerwartung ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung von sozialen Kompetenzen darstellt. Ist ein Kind davon überzeugt, soziale Anforderungen bewältigen zu können, wird es sich ihnen stellen. Ein Kind, das sich sozial kompetentes Handeln nicht zutraut, zieht sich eher zurück und vermeidet soziale Situationen. Dies hemmt den Aufbau von Peerbeziehungen oder Freundschaften, was sich wiederum negativ auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen und somit auch auf die Gesamtentwicklung eines Kindes auswirkt (s. S. 17). Die Betrachtung von Vanessas Lebensgeschichte lässt den Schluss zu, dass sie ihre sozialen Kompetenzen, aufgrund von mangelnder Übung, nicht altersgemäß entwickeln konnte. In der Kindergartenzeit hatte sie dadurch Schwierigkeiten, Freundschaften zu knüpfen (s. S. 58-60). Diese Erfahrung prägte ihre soziale Kompetenzerwartung und erklärt die fehlende Motivation, welche sich durch eine niedrige Handlungsbereitschaft in sozialen Situationen zeigt. Die beobachteten Angstreaktionen lassen sich jedoch aufgrund von Jerusalem und Klein-Hesslings Theorie nicht erklären. Hier scheint die entwicklungspsychopathologische Perspektive von Petermann und Petermann (s. S. 30 u. 31) oder Ahrens-Eipper et al. (s. S. 41) aufschlussreicher zu sein. Diese Ansätze erklären, dass verzerrte kognitive Bewertungen sozialer Situationen und negative Selbstkognitionen Angst auslösen. Die Folge sind geringe Interaktionsfrequenz und sozial inkompetentes Verhalten.

ÜK4: Aktivität aufgrund von positiver Kompetenzerwartung und Selbstvertrauen

wurde in folgender sozialer Situation beobachtet:

- Selbstbehauptung

Zur Erklärung dieser Überkategorie werden folgende zwei theoretische Bezugsrahmen herbeigezogen:

Eine positive Lern- und Lehratmosphäre wirkt sich förderlich auf die Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerwartung von Schülern aus. Dies konnte Satow mit einer Längsschnittstudie belegen. Die von ihm als *Mastery-Klima* bezeichnete positive Lehr- und Lernatmosphäre weist drei Merkmale auf (s. S. 17):

- Fürsorglichkeit und Offenheit des Lehrers für die Anliegen der Schüler und individuelle Bezugsnorm bei der Leistungsbeurteilung,
- vertrauensvolle Beziehungen unter den Schüler und Schülerinnen,
- förderliche Rahmen- und Randbedingungen, welche sich in einer allgemeinen Unterrichtszufriedenheit ausdrücken.

Den Annahmen von Jerusalem und Klein-Hessling zufolge stellen Erfolgserlebnisse die primäre Quelle zum Aufbau von positiven Kompetenzerwartungen dar. Handelt ein Kind selbständig erfolgreich, kann es dies auf seine eigene Bemühung beziehen, was sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt und sich förderlich auf seine Motivation auswirkt (s. S. 17).

Vanessas gesteigerte Aktivität könnte demzufolge damit erklärt werden, dass die positive Lernatmosphäre in der Schulklasse eine innerliche Entspannung herbeiführt und dem erregungsbedingten Rückzugsverhalten entgegenwirkt (s. S. 29). Eine aktivere Beteiligung am mündlichen Unterricht ist die Folge. Im Weiteren erhält Vanessa durch die Individualisierung die Möglichkeit zu Erfolgserlebnissen, was ihre Kompetenzerwartung steigert. Durch die Aussicht auf erfolgreiche Bewältigung ist sie motiviert, sich zunehmend aktiv am Unterricht zu beteiligen.

Die gleiche Begründung ist für die Fördersituation anzubringen. Die Lektionen wurden mit Rücksicht auf Vanessas Ressourcen und individuellen Entwicklungsstand hin konzipiert, die Angebote fördern eine vertrauensvolle Beziehung unter den Kindern und berücksichtigen ihr Bedürfnis nach Bewegung. Dies führt mitunter zu Bedingungen, unter denen Vanessa sich entspannen kann und ihr eine erfolgreiche Bewältigung möglich ist, aufgrund welcher sie eine höhere Kompetenzerwartung entwickelt. Dies lässt ihr Vertrauen in die eigenen Kräfte wachsen bzw. die Ängste mindern, was auf der Verhaltensebene am aktiv geleisteten körperlichen Widerstand sichtbar wird.

ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden

wurde in folgenden sozialen Situationen beobachtet:

- *Selbstbehauptung*
- *sonstige Situationen*

Die im vorangehenden Abschnitt erläuterten Zusammenhänge lassen sich ebenfalls zur Erklärung dieser Überkategorie anwenden. Hier steht allerdings der emotionale Aspekt mehr im Vordergrund. Die Gefühle des Wohlbefindens können auf die Vertrauensbeziehungen zwischen den Kindern sowie auch auf ein gestärktes Selbstvertrauen zurückgeführt werden.

Die Förderung des Vertrauensaspekts in sozialen Beziehungen wurde bewusst angestrebt. Dieser wird aufgebaut durch Körperkontakt, Situationen des Gebens und Nehmens, des Umsorgens und Behütetseins, etc. Im Übrigen wurden Wettbewerbssituationen weitgehend bewusst vermieden. Dies führte insgesamt zu einer Vertrauensatmosphäre im Sinne des oben erläuterten *Mastery-Klimas* nach Satow (s. S. 17). Wie oben bereits erwähnt ist davon auszugehen, dass die Erfolgserfahrungen Vanessas soziale Kompetenzerwartung steigerten. Dies reduzierte ihre Angst vor der sozialen Situation und ermöglichte ihr das Erleben von Freude am gemeinsamen Spiel.

Stellt man den oben erläuterten Prozess jenem gegenüber, der im Zusammenhang mit der ÜK3 erklärt wurde, so lässt sich in gewisser Weise eine Umpolung feststellen; an die Stelle der negativen Abwärtsspirale von Angst (Emotion), fehlender Motivation (Kognition) und Passivität (Verhalten) tritt eine positive Aufwärtsspirale von Freude und Vertrauen (Emotion), Motivation (Kognition) und Aktivität (Verhalten).

ÜK7: Sicherheitsgewinn durch Kinder mit Bezugspersonsfunktion.

Diese Überkategorie kann keiner der für Vanessa als relevant festgelegten sozialen Situationen zugeordnet werden.

Wie weiter oben in der ÜK1 erläutert, wird das Rückzugsverhalten von sozial unsicheren Kindern u.a. anhand des Konzepts der *Behavioral Inhibition* erklärt (s. S. 29). Petermann und Petermann fügen

dem an, dass sich das Rückzugsverhalten darin äussert, "dass eine bestehende Aktivität unterbrochen und die Kontaktaufnahme zu unbekanntem Personen vermieden wird; diese Kinder klammern an ihren Bezugspersonen" (Petermann & Petermann, 2010, S. 64). Dieses Reaktionsmuster war bei Vanessa im Kindergarten zu beobachten, wo sie sich konstant in der Nähe der Kindergärtnerin aufhielt und zu ihr Körperkontakt suchte. Vanessas Lehrperson beschreibt, dass Vanessa sich auf dem Schulhof auf zwei bestimmte Mädchen konzentriert bzw. den Kontakt zu anderen Kindern vermeidet. Dieses Verhalten könnte so interpretiert werden, dass das von Petermann und Petermann erläuterte Reaktionsmuster in gewisser Weise auf die Schulsituation übertragen wird. Demnach würde Vanessa den Mädchen unbewusst die Rolle von Bezugspersonen zuschreiben und durch Nachfolgen ihr Sicherheitsgefühl herstellen.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Vanessa in offenen Kontaktsituationen im Moment noch überfordert ist, wie dies im Zusammenhang mit der Explikation der ÜK2 bereits aufgezeigt wurde. Die Bezugnahme auf bestimmte Kinder stellt so gesehen eine durchaus positive Bewältigungsstrategie dar, mit der sie eine bedrohliche Situation zu meistern versucht.

5. Diskussion

5.1. Diskussion der Ergebnisse

Ahrens-Eipper et al. gehen davon aus, dass betroffene Kinder die sozialen Basisfertigkeiten aufgrund von mangelnder Übung nicht oder nur ungenügend erwerben können. Demnach zeigen die Kinder auch dann, wenn ihre soziale Angst reduziert wird, wenig sozial kompetente Verhaltensweisen (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33). Aufgrund der Ergebnisse scheint dieser Zusammenhang naheliegender. Vanessas Verhalten war in der sozialen Situation der Kontaktaufnahme zwar nicht mehr angstgefärbt, eine der Situation angemessene Anwendung von sozialen Basisfertigkeiten wurde trotzdem nicht beobachtet. Dem ist mit Kannings Differenzierung von *grundlegendem Wissen über soziale Kompetenzen* und *sozial kompetentem Verhalten* entgegenzuhalten, dass Vanessa zwar über das Wissen verfügen könnte, ihr bei der Anwendung aber etwas im Wege steht (s. S. 12). Dies erscheint jedoch in Anbetracht von Vanessas Lebensgeschichte und dem beobachteten Verhalten in der Psychomotoriktherapie unwahrscheinlich. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Angst im Verlauf der Intervention reduziert wurde, die altersentsprechenden sozialen Basisfertigkeiten jedoch bislang nicht erworben werden konnten. Die Abnahme der Angstreaktionen lässt sich mit behavioralen Mechanismen erklären. Die Intervention wirkte Vanessas Vermeidungsverhalten entgegen, indem sie eine regelmässige Konfrontation mit angstausslösenden sozialen Situationen forderte. Die Angstreduktion ist auf den Gewöhnungseffekt der regelmässigen Konfrontationen zurückzuführen (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 89). Vanessas zu Beginn deutlich sichtbares Angsterleben nahm dadurch im Laufe der Intervention allmählich ab.

Zur Einordnung von Vanessas Verhalten in der Situation der Kontaktaufnahme zum Zeitpunkt der zweiten Beobachtung ist der Einbezug von weiteren Faktoren notwendig. Vanessa war vor der zweiten Videoaufnahme krankheitsbedingt eine Woche lang abwesend. In der Reflexion der Lektion davor (Lektion 8) wurde festgehalten, dass sie die Basisfertigkeiten zur Kontaktaufnahme erfolgreich anwenden konnte. Dazu scheinen zwei wichtige Bedingungen geführt zu haben: Einerseits war ihr das Angebot bekannt und wurde in dieser Lektion unverändert wiederholt. Dies gab ihr Sicherheit und die Gelegenheit, das Gelernte anzuwenden. Andererseits wurde das Angebot nach einer Woche wiederholt. Der zeitliche Abstand dazwischen war also relativ kurz. Ein weiterer Faktor könnte unter Umständen das Aufgreifen des Angebots in der geschützten Situation der Einzeltherapie gewesen sein. Vanessa erhielt die Gelegenheit, die sozialen Basisfertigkeiten mit der Therapeutin zu üben und zu reflektieren. Die dadurch gewonnene Selbstsicherheit könnte Vanessa den Transfer in die alltagsnahe Fördersituation erleichtert haben.

Zusammenfassend lässt sich Vanessas inkompetentes Verhalten in der sozialen Situation der Kontaktaufnahme aufgrund von zwei Ursachen erklären: Zum einen wurde das Angebot verändert und offener gestaltet, so dass mehr eigenständige Entscheidungen gefordert waren als dies davor der Fall war. Zum anderen hatte Vanessa durch die Krankheit über längere Zeit keine Übungsgelegenheit und war dadurch in der offenen Situation überfordert.

Die vorangegangenen Erläuterungen zeigen, dass Vanessas Verhalten durch eine Kombination von ungünstigen Faktoren beeinflusst wurde, welche das Ergebnis zu diesem Punkt relativieren.

Aufgrund von Vanessas gesteigerter Mitwirkung in den sozialen Situationen der Kooperation lässt sich eine positivere Selbstwirksamkeitserwartung vermuten. Die Angebote der Interventionen scheinen Vanessa die Möglichkeit zu genügend Erfolgserfahrungen ermöglicht zu haben, da sie ihrem

Entwicklungsstand weitgehend entsprachen (vgl. Jerusalem & Klein-Hessling, 2002). Zudem könnte im Sinne von Satows *Mastery-Klima* die positive Lernatmosphäre der Intervention zur gesteigerten Selbstwirksamkeitserwartung beigetragen haben. Die Veränderung der kognitiven Verarbeitung kann jedoch lediglich aufgrund von theoretischen Modellen angenommen werden (s. S. 17).

Im Gegensatz zur Kontaktaufnahme zeigte sich Vanessas Angsterleben in Situationen der Kooperation noch relativ stark ausgeprägt in ihren Verhaltensweisen. Dieser Unterschied kann mit der Komplexität von sozialen Situationen der Kooperation in Zusammenhang gebracht werden. Diese erfordern vermutlich eine grössere Verhaltensflexibilität als andere soziale Situationen. Diesbezüglich finden sich in der Literatur Hinweise, nach denen Kooperation durch Rollenflexibilität, aber auch durch die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme sowie zur Selbstbehauptung, gekennzeichnet ist (s. S. 21). Diese komplexen Bedingungen erfordern zur erfolgreichen Bewältigung nicht nur ein grösseres soziales Rollenrepertoire, sondern auch die Kenntnisse über *situativ passende Verhaltensweisen* (s. S. 48) sowie die nötige Selbstsicherheit, um aktiv Entscheidungen hinsichtlich dieser treffen zu können. Aufgrund dieser Überlegungen liegt der Schluss nahe, dass Vanessas unsicher-ängstliches Verhalten auf Gefühle der Überforderung zurückzuführen sein könnte. Eine weitere Erklärung für die beobachtete Angstkomponente liegt in der Bedingung der sozialen Hervorhebung, welche Situationen der Kooperation kennzeichnet. Diese löst bei sozial unsicheren Kindern Bewertungsängste aus (s. S. 34). Vanessas ausgeprägtes Problembewusstsein und die Aussicht auf negative Bewertungen durch die Gruppe können die beobachteten Angstreaktionen erklären.

Insgesamt zeigt Vanessa in dieser Situation vielversprechende Ansätze von sozial kompetentem Verhalten. Daher kann angenommen werden, dass die Fortführung der Intervention über einen verlängerten Zeitraum diesen positiven Effekt verstärken könnte.

Im Bereich zur Selbstbehauptung zeigt Vanessa die deutlichsten Veränderungen. Diese sind in erster Linie an ihrem entschlossenen Auftreten, am deutlich erkennbaren Krafteinsatz sowie am körperlich geleisteten Widerstand ersichtlich. Die vorangegangenen Überlegungen zur Überforderung lassen sich hier zur Erklärung von Vanessas erfolgreichem Verhalten im umgekehrten Sinne anwenden. Die Aufgabenstellung der Angebote war eindeutig und erforderte von Vanessa vergleichsweise wenig Verhaltensflexibilität. Die klaren Strukturen zu Gruppenbildung, Vorgehen und Aufgabenstellung gaben ihr Orientierung und Sicherheit. Die günstigen Bedingungen ermöglichten ihr Erfolgserfahrungen, die sie auf eigene Bemühungen zurückführen konnte. Dies stärkte ihr Selbstvertrauen, was sich an ihrem positiven emotionalen Ausdruck ablesen liess. Durch die Zweiergruppensituation entfiel die Schwierigkeit der sozialen Hervorhebung und daraus entstehende Bewertungsängste.

Die gewünschten sozialen Verhaltensweisen für soziale Situationen der Selbstbehauptung scheinen für Vanessa in kürzerer Zeit erlernbar zu sein. Dies kann auf die vergleichsweise geringeren Anforderungen der Situation zurückgeführt werden und legt gleichzeitig nahe, für Vanessa komplexere Situationen stärker zu strukturieren und schrittweise offener zu gestalten, um eine Überforderung zu vermeiden.

Zusammenfassung

Vanessa machte im Laufe der Intervention Fortschritte bezüglich ihrer sozialen Kompetenzen. Diese äusserten sich insgesamt in situativ adäquateren sozialen Verhaltensweisen, welche für sie und die Klasse positive Konsequenzen hatten. Die Komplexität der sozialen Situation der Kooperation erfordert eine zeitlich ausgedehntere Intervention sowie eine stärkere Strukturierung, damit der Aufbau von situativ angemessenen sozialen Verhaltensweisen optimal gefördert werden kann. Im Laufe der Intervention ergab sich ein Hinweis darauf, dass die Parallelität von Einzeltherapie und integrativer

Förderung für Vanessa den Transfer der erworbenen Fertigkeiten in den Alltag erleichterte. Die Ergänzung der Einzelsituation im Therapiesetting durch die alltagsnahe Förderung im Rahmen des Schulunterrichts, erwies sich für Vanessa als bedeutungsvoller Bestandteil der therapeutischen Begleitung.

5.2. Methodenkritik und Implikationen für die weitere Forschungsarbeit

Die videobasierte Beobachtung erwies sich zur Erfassung von Mimik, Gestik und Handlungstendenzen im Kontext von sozialen Alltagssituationen als wertvolle Erhebungsmethode. Sie erlaubt im Rahmen der Handlungsforschung die Beobachtung des Subjekts in komplexen sozialen Interaktionen, was in der teilnehmenden Rolle nicht mit der gleichen Präzision möglich ist. Eine Einschränkung der Erhebungsmethode besteht in der Verzerrung des Verhaltens durch die Videokamera. Das gefilmte Subjekt kann durch deren Anwesenheit irritiert sein, wodurch es in seinen typischen Verhaltensweisen befangen ist. Diese Problematik ist in Bewegungssituationen besonders stark ausgeprägt, weil dem Subjekt mit der Kamera gefolgt werden muss. Eine Gewöhnung an die Kamera wird durch diese Bedingung erschwert. Die videobasierte Beobachtung weist im Rahmen von Bewegungssituationen zudem die Einschränkung von qualitativ schlechtem Bildmaterial und unbrauchbaren Kameraperspektiven auf, was die Datenmenge begrenzt. Diese Faktoren erschweren eine lückenlose Datenanalyse.

Eine kombinierte qualitative und quantitative Datenauswertung des Materials wäre zur breiteren Abstützung der Ergebnisse sinnvoll, aufgrund der Qualität des Bildmaterials jedoch nicht bzw. nur mit Einschränkungen möglich gewesen. Da Emotionen sich unter Umständen aus dem beobachtbaren Verhalten nicht immer eindeutig erfassen lassen, sind in Ergänzung zur Verhaltensbeobachtung weitere methodische Zugänge sinnvoll. Für die künftige Forschungsarbeit verspricht der Einsatz von vielfältigeren Erhebungsmethoden ein breiter abgestütztes Resultat sowie ein umfassenderes Bild des Subjekts. Zur Erfassung von Prozessen der sozialen Informationsverarbeitung könnten zum Beispiel Fragebögen zur Selbsteinschätzung verwendet werden. Im Weiteren macht die Erfassung des subjektiven Erlebens durch Interviewverfahren Sinn. Das Gütekriterium der Triangulation wird mit dem Fremdurteil durch die Lehrperson teilweise erfüllt. Dieses könnte mit dem Fremdurteil der Eltern ergänzt werden.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) liess sich gut auf die videobasierte Beobachtungsmethode anwenden. Die theoriegeleitete Kategorienbildung erlaubte klare Zuordnungsregeln. Das Vorgehen der Anwendung der Kategorien auf das Datenmaterial war dadurch transparent und regelgeleitet, liess aber dennoch Spielraum für Interpretation und induktive Kategorienbildung. Mängel der Methoden sind hinsichtlich der Objektivität anzubringen. Die von Mayring (2010) erläuterte *Intercoderreliabilität* konnte im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht gewährleistet werden.

5.3. Fazit zu den Forschungsbemühungen

Die Fragestellung dieser Arbeit wurde aufgrund der Implikationen der Befunde von Petermann und Petermann (2010) formuliert. Die Ergebnisse von 70 einzelfallstatistisch ausgewerteten Trainingsver-

läufen zeigten, dass soziale Unsicherheit sich vor allem an fünf Verhaltensweisen erkennen lässt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 268):

- Still sein (für 70% der Fälle typisch),
- Gesichtsausdrücke (bei 60% der Kinder kennzeichnend),
- sprechen, Tätigkeiten und Körperausdruck (für 50% der Kinder kennzeichnend).

Petermann und Petermann betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Verhaltensbeobachtung im Rahmen der Diagnose (s. S. 24-26). Sie erwähnen zudem die in dieser Arbeit erläuterte Studie von Melfsen et al. (2000), mit der sich zeigte, dass sich eine Angststörung bereits in früher Kindheit durch eine Reihe von Vorläufermerkmalen ankündigt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 10). Weitere Forschungsbemühungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass sozial unsichere Kinder gefährdet sind, im Laufe ihres Lebens eine internalisierende Störung zu entwickeln (vgl. Coplan et al., 2007; Greco & Morris, 2001; Helbig & Petermann, 2008; Laucht et al., 2000; Melfsen et al., 2000; Merikangas et al., 2003; Spooner & Evans, 2005). Im Sinne der Prävention leistet diese Arbeit einen Beitrag zur sorgfältigen Beobachtung und Früherfassung von sozial unsicherem Verhalten.

5.4. Schlussfolgerungen für die Praxis der PMT

Kannings Beitrag zeigt die Relevanz der sozialen Entwicklung im aktuellen sozio-kulturellen Rahmen auf (s. S. 11). Die Psychomotorik als entwicklungsorientierte Disziplin ist in diesem Zusammenhang gefordert, sich mit dem Gebiet der Sozialen Kompetenzen auseinanderzusetzen und Handlungskonsequenzen für die therapeutische Arbeit abzuleiten. Wie in dieser Arbeit aufgezeigt wurde, sind beide Ausprägungen der Sozialen Inkompetenz, die Aggressivität sowie die Soziale Unsicherheit, zu differenzieren. Dabei ist in Bezug auf die Soziale Unsicherheit eine Lücke in den Bereichen der Wissensaneignung und der Förderung zu schliessen. Hierbei ist, wie oben erläutert, eine differenzierte Verhaltensbeobachtung von Bedeutung. Gerade weil sozial unsichere Kinder nicht unangenehm auffallen, ist eine frühzeitige Erfassung zur Prävention von später auftretenden psychischen Problemen essentiell. Aufgrund der "subklinischen Symptomatik" richtet sich diese Aufgabe an die Psychomotorik als heilpädagogische Fachrichtung (s. S. 8). Als bewegungsorientierte Therapieform berücksichtigt sie das entwicklungsbedingte Bedürfnis des Kindes, über das Spiel und die Bewegung Kontakte zu knüpfen. So gesehen verfügt sie mit ihrem vielfältigen Fundus an bewegungs- und erlebnisorientierten Methoden über geeignete Möglichkeiten, sozial unsichere Kinder zu fördern.

Die integrative psychomotorische Förderung ist nicht geeignet, wenn das Kind aufgrund der Angst nicht an Gruppenangeboten teilnehmen kann. In diesem Fall ist eine Angstbehandlung angezeigt.

Eine weitere Einschränkung bezüglich der beziehungsorientierten Bewegungsangebote besteht im charakteristischen Aspekt des Körperkontaktes. Wird er vom Kind abgelehnt bzw. als unangenehm empfunden, werden kognitiv-behaviorale Trainings mehr Sinn machen. Der Einsatz der Angebote setzt zudem voraus, dass sich die Therapeutin/der Therapeut vorgängig mit dem Thema der körperlichen Nähe auseinandersetzt und für sich klärt, ob für sie/ihn ethische Bedenken oder persönliche Hindernisse bestehen.

5.5. Weiterführung der therapeutischen Arbeit

Für das weiterführende therapeutische Vorgehen wird der gezieltere Einbezug von Vanessas Eltern wichtig sein. Dadurch können die aufrechterhaltenden Bedingungen der Sozialen Unsicherheit umfassender angegangen werden (s. S. 27, 31, 40 u. 41). Die Sensibilisierung der Eltern für die Soziale Unsicherheit als Vorläufersymptomatik von internalisierenden Störungen ist als wichtiger Punkt zu berücksichtigen. Dabei müssen jedoch Schuldzuweisungen oder Verunsicherungen vermieden werden. Dies würde in Vanessas Fall die bestehenden Sorgen und Ängste ihrer Eltern schüren. Wie in der Theorie dargelegt, ist die Ängstlichkeit der Eltern ein zentraler Faktor der Aufrechterhaltung. Folglich würde sich ihre Verunsicherung für Vanessa nachteilig auswirken.

Im Rahmen der Elternbegleitung leisteten Ahrens-Eipper und Nelius (2009) einen wertvollen Beitrag. In ihrem Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen von sozial unsicheren Kindern, vermitteln sie wichtige Informationen über Soziale Unsicherheit und soziale Ängste im Kindesalter. Ausserdem geben sie wertvolle Tipps im Umgang mit angstbesetzten Situationen sowie zu deren gemeinsamen Bewältigung mit dem Kind. Ein weiteres wichtiges Ziel des Ratgebers besteht darin, die Eltern zu ermutigen, gemeinsam mit dem Kind Schritte zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu wagen (vgl., Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 9). Aus Sicht der Psychomotoriktherapie stellt die Komponente der Ermutigung einen ressourcenorientierten Zugang zu den Eltern dar. Dadurch ist der Ratgeber mit der Arbeitsweise der Psychomotoriktherapie kompatibel und kann im Rahmen der Elternbegleitung als wertvolles Arbeitsmittel eingesetzt werden.

Zur kognitiven Umstrukturierung von verzerrten Wahrnehmungen und Informationsverarbeitungen sowie zum Aufbau von Konfliktlösungsstrategien erscheint die Anwendung von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Trainings, wie das Tigertraining von Ahrens-Eipper et al. (s. Kapitel 2.6.2.) oder das Training von Petermann und Petermann (s. Kapitel 2.6.1.), sinnvoll. Diese kognitiv-behavioralen Zugänge könnten die erlebnisorientierten Bewegungsangebote im integrativen Setting sinnvoll ergänzen, da sie konkrete und ansprechende Techniken und Materialien zur Arbeit mit Kind und Eltern anbieten.

5.6. Ausblick

In den Reflexionen zu den Förderlektionen finden sich Hinweise auf eine positive Veränderung der sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse. Die Resultate des *Bildertest zum sozialen Selbstkonzept* (BSSK) widerspiegeln diese Einschätzung. Die Prä-Post-Erhebungen zeigen deutliche Veränderungen der Mittelwerte, wodurch sich ein Nutzen der Intervention für die ganze Klasse abzeichnet. Daraus lassen sich allerdings keine Aussagen zur Wirksamkeit der Intervention ableiten. Die Effekte von beziehungsorientierten Bewegungsangeboten in Schulklassen könnte in zukünftigen Forschungsarbeiten untersucht werden. Dies wäre zum Beispiel anhand von Kontrollgruppendesigns mit Prä-Post-Messung denkbar.

Literaturverzeichnis

- Ahrens-Eipper, S. (2002). *Soziale Unsicherheit im Kindesalter. Indikation und Effektivität eines verhaltenstherapeutischen Trainings*. Dissertation, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg.
- Ahrens-Eipper, S. & Nelius, K. (2009). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Ratgeber für Eltern, Erzieher und Lehrer von schüchternen Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2. erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Amft, S. & Amft, H. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Behr, M., Hölldampf, D. & Hüsson, D. (2009). *Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Personenzentrierte Methoden und interaktionelle Behandlungskonzepte*. Göttingen: Weinheim.
- Bütter, C. & Quindel, R. (2005). Beratungskonzepte. In C. Bütter & R. Quindel (Hrsg.), *Gesprächsführung und Beratung* (S. 54-66). Heidelberg: Springer.
- Coplan, R. J. & Weeks, M. (2010). Unsociability in Middle Childhood. *Merrill-Palmer Quarterly*, 56 (2), 105-130.
- Coplan, R. J., Arbeau, K. A. & Armer, M. (2008). Don't Fret, Be Supportive! Maternal Characteristics Linking Child Shyness to Psychosocial and School Adjustment in Kindergarten. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 36, 359-371.
- Dirjack, C. (1996). "Striving to better oft, we mar what's good". *Integrative Bewegungstherapie*, 1, 26-32.
- Döpfner, M., Schlüter, S. & Rey, E.-R. (1981). Evaluation eines sozialen Kompetenztrainings für selbstunsichere Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren - Ein Therapievergleich. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie* 9, 233-252.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Feiereis, E. U., Ahrens-Eipper, S. & Lässig, W. (2009). Auswirkungen eines Klinikaufenthaltes auf die soziale Unsicherheit im Kindesalter. *Kindheit und Entwicklung*, 18 (1), 13-20.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt
- Greco, L. A. & Morris, L. T. (2001). Treating Childhood Shyness and Related Behavior: Empirically Evaluated Approaches to Promote Positive Social Interactions. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 4 (4), 299-318.
- Helbig, S. & Petermann, F. (2008). Entwicklungspsychopathologie Sozialer Angststörungen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 56 (3), 211-227.

- Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2002). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK* (4. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2007). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK* (5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth
- Jerusalem, M. & Klein-Hessling, J. (2002). Soziale Kompetenz, Entwicklungstrends und Förderung in der Schule. *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 164-174.
- Kaltenbrunner, T. (2009). *contact improvisation* (3. überarbeitete Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Kanning, U. P. (2002). Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 154-163.
- Langfeldt, H.-P. & Prücher, F. (2004). *BSSK Bildertest zum sozialen Selbstkonzept. Ein Verfahren für Kinder der Klassenstufen 1 und 2*. Göttingen: Beltz.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M. H. (2000). Externalisierende und internalisierende Störungen in der Kindheit: Untersuchungen zur Entwicklungspsychopathologie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 29 (4), 284-292.
- Lübben, K. & Pfingsten, U. (2005). Soziale Kompetenztrainings als Intervention für sozial unsichere Kinder. In N. Vriends & J. Margraf (Hrsg.), *Soziale Kompetenz, Soziale Unsicherheit, Soziale Phobie. Verstehen und verändern* (3. aktualisierte und vollständig überarbeitete Aufl.). (S. 221-236).
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P., Gläser-Zikuda, M. & Ziegelbauer, S. (2005). *Auswertung von Videoaufnahmen mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse - ein Beispiel aus der Unterrichtsforschung*. (Medienpädagogik, Hrsg.) Abgerufen am 10. 9 2013 von www.medienpaed.com: <http://www.medienpaed.com/04-1/mayring04-1.pdf>
- Melfsen, S., Osterlow, J. & Florin, I. (2000). Vorläufer- und Begleitsymptome der sozialen Angst und sozialen Phobie aus der retrospektiven Sicht von Müttern. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 29 (1), 43-51.
- Merikangas, K. R., Zhang, H., Avenevoli, S., Acharyya, S., Neuenschwander, M. & Angst, J. (2003). *Longitudinal Trajectories of Depression and Anxiety in a Prospective Community Study*. Abgerufen am 20. 1. 2010 von <http://archpsych.jamanetwork.com/>.

- Moritz Rudasill, K. (2008). Contributions of Children's Temperament to Teachers' Judgments of Social Competence From Kindergarten Through Second Grade. *Early Education and Development*, 19 (4), 643-666.
- Newman Kingery, J., Erdley, C. A., Marshall, K. C., Whitaker, K. G. & Reuter, T. R. (2010). Peer Experiences of Anxious and Socially Withdrawn Youth: An Integrative Review of the Developmental and Clinical Literature. *Clinical Child & Family Psychology Review*, 13, 91-198.
- Ortbandt, C. & Petermann, U. (2009). Effekte des Trainings mit sozial unsicheren Kindern. *Kindheit und Entwicklung*, 18 (1), 21-29.
- Petermann, F. (2002). Klinische Kinderpsychologie: Das Konzept der sozialen Kompetenz. *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 175-185.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie-Genetik-Neuropsychologie*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern* (10. überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Rubin, K. H. & Coplan, R. J. (2010). *The Development of Shyness and Social Withdrawal*. New York, NY, US: Guilford Press.
- Saile, H. & Boger, S. (2009). Geschlecht und Interaktionskontext als Bedingungen sozialer Unsicherheit bei Kindern. *Kindheit und Entwicklung*, 18 (1), 6-12.
- Saile, H. & Kison, K. (2002). Erfassung von Sozialer Unsicherheit bei Kindern: Situative Aspekte und Verarbeitungsebenen. *Diagnostica*, 48 (1), 6-11.
- Satow, L. (1999). *Klassenklima und Selbstwirksamkeitsentwicklung. Eine Längsschnittstudie in der Sekundarstufe I*. Dissertation, Freie Universität Berlin.
- Satow, L. (2002). Unterrichtsklima und Selbstwirksamkeitsdynamik. *Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft*; 44, 174-191.
- Schmidt, L. A. & Buss, A. H. (2010). Understanding shyness: Four questions and four decades of Research. In K. H. Rubin & R. J. Coplan (Hrsg.), *The Development of Shyness and Social Withdrawal* (S. 23-41). New York, NY, US: Guilford Press.
- Seewald, J. (1998). Bewegungsmodelle und ihre Menschenbilder in verschiedenen Ansätzen der Psychomotorik. *Motorik*, 21 (4), 151-158.
- Shavelson, R. & Bolus. (1982). Self-Concept: The Interplay of Theory and Models. *Journal of Educational Psychology*, 74, 4.
- Spooner, A. L., Evans, M. A. & Santos, R. (2005). Hidden Shyness in Children: Discrepancies Between Self-Perception and the Perceptions of Parents and Teachers. *Merrill-Palmer Quarterly*, 51 (4), 437-466.
- Springer, R. (1995). *Grundlagen einer Psychodramapädagogik*. Köln: inScenario.

Ulich, D. & Mayring, P. (1992). *Psychologie der Emotionen* (Bd. 5). In H. Selg & D. Ulich (Hrsg.), *Grundriss der Psychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wittmann, G. (1991). *Soziale Kompetenz im Kindergarten. Eine Explorationsstudie mit türkischen und deutschen Kindern*. München: Profil.

Wohnhas-Baggerd, U. (2008). *ADHS und Psychomotorik. Systemische Entwicklungsbegleitung als therapeutische Intervention*. Schorndorf: Hofmann.

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (6. Aufl. der vollständig überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. & Dzikowski, P. (2007). Sozial Kompetenz stärken - Ein Beitrag aus dem Projekt "Bewegungs- und Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten". *Motorik*, 1, 35-42.

Abbildungen

Abbildung 1. Auswirkungen emotionaler Fertigkeiten von Kindern auf ihre soziale Kompetenz (Petermann, 2002, S. 178).....	15
Abbildung 2. Erklärungsmodell sozialer Kompetenzen und Kompetenzprobleme (Hinsch & Pfungsten, 2007, S. 13).....	18
Abbildung 3. Dimensionen sozialer Kompetenz (Kanning, 2002, S. 158).....	19
Abbildung 4. Hypothetisches Bedingungsmodell (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 35).....	40
Abbildung 5. Bedingungen sozial kompetenten Verhaltens (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 78).....	44

Tabellen

Tabelle 1. Biopsychosoziale Faktoren bei der Entstehung Sozialer Unsicherheit (Petermann & Petermann, 2010, S. 63).....	28
Tabelle 2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Ausprägungen der Sozialen Inkompetenz "Soziale Unsicherheit" und "Aggressivität" (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 11).....	33
Tabelle 3. Kriterien der Sozialen Phobie (ICD-19 F40.1, DSM-IV 300.23) (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).....	36
Tabelle 4. Unterschiede zwischen Sozialer Unsicherheit und Sozialer Phobie (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 15).....	37
Tabelle 5. Kriterien der Störung mit sozialer Ängstlichkeit (ICD-10 F93.2) (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).....	38
Tabelle 6. Kriterien der Störung mit Trennungsangst (DSM.IV 309321, ICD-10 F93.0) (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 15-16).....	38
Tabelle 7. Zusammenfassung der Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Sozialer Unsicherheit (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33).	39
Tabelle 8. Prädisponierende Faktoren der Sozialen Unsicherheit (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 32).....	40
Tabelle 9. Auslösende Faktoren der Sozialen Unsicherheit (vgl. Ahrens-Eipper & Nelius, 2009, S. 43; vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 32-33).	41
Tabelle 10. Interne und externe spezifische Komponenten der Aufrechterhaltung (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 33).	41
Tabelle 11. Gegenüberstellung der Sozialen Unsicherheit nach Petermann und Petermann (2010) und Ahrens-Eipper et al. (2010).	42
Tabelle 12. Kodierleitfaden in Anlehnung an Ulich & Mayring (1992).....	76
Tabelle 13. Überkategorien nach sozialen Situationen und zeitlicher Gliederung.	82

Anhang

Der Anhang beinhaltet folgende Dokumente:

- Bildung der Überkategorien
- Videobasierte qualitative Inhaltsanalyse, Lektion 2 vom 24.10.2013
- Videobasierte qualitative Inhaltsanalyse, Lektion 10 vom 19.12.2013
- Qualitative Inhaltsanalyse des Beobachtungsbogens der Lehrperson
- Beobachtungsbogen (leer)
- Transkript und Videoprotokoll der Lektion 2 vom 24.10.2013
- Transkript und Videoprotokoll der Lektion 10 vom 19.12.2013
- Lektionen 1-10
- Reflexionen der Lektionen 1-10
- Elternbrief
- Brief Videoerlaubnis
- Lebensläufe

Bildung der Überkategorien

Lektion 2 vom 24.10.2013 (a)	Lektion 10 vom 19.12.2013 (b)	Beobachtungsbogen der LP (c)	Überkategorien
<p>K1: Freude über die Kontaktaufnahme durch andere (1, 2, 8, 9)</p> <p>K2: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühlen in der Situation der Kontaktaufnahme (4, 5, 6, 7)</p> <p>K3: Fluchttendenz aufgrund von Angsterleben in der Situation der Kontaktaufnahme (10)</p> <p>K4: Verunsicherung durch Gruppenzusammensetzung mit wenig vertrautem Kind (11)</p> <p>K5: Soziale Situation wird in hohem Mass als bedrohlich erlebt (13, 15, 19, 20, 24, 28, 29)</p> <p>K6: Vermeidung von Blickkontakt (3, 14)</p> <p>K7: Fühlt sich in der Situation der Part-</p>	<p>K1: Kontaktaufnehmende Person nicht anschauen (1)</p> <p>K2: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühlen in der Situation der Kontaktaufnahme (2, 3, 4, 5, 6,7)</p> <p>K3: Spaß haben am Kräftenessen (11)</p> <p>K4: Vertrauen in die eigenen Kräfte (8)</p> <p>K5: Aktiver Krafteinsatz (9, 17, 20)</p> <p>K6: Widerstand leisten (14)</p> <p>K7: Entschlossenes Auftreten (15, 16)</p> <p>K8: Erfolgs erlebnis (19)</p> <p>K9: Verunsicherung durch Überraschungsangriff (26, 27, 28)</p>	<p>K1: Angst- und Unsicherheitsgefühle aufgrund der sozialen Hervorhebung (SB)</p> <p>K2: Traut sich wenig zu</p> <p>K3: Passives und zurückhaltendes Verhalten in der sozialen Situation der Kooperation</p> <p>K4: Traut sich nicht, auf andere Kinder zuzugehen oder andere Kinder anzusprechen. (KA)</p> <p>K5: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühlen aufgrund der neuen Schulsituation</p> <p>K6: Ist selbstsicherer</p> <p>K7: Orientierung an bestimmten Kindern mit Bezugspersonsfunktion</p> <p>K8:</p>	<p>ÜK1: Soziale Situationen sind angstbesetzt und lösen Rückzugsverhalten aus. (K3a, K4a, K5a, K9a, K9b, K11b, K12b, K13b, K1c, K5c)</p> <p>ÜK2: Kontaktaufnahme gelingt aufgrund fehlender sozialer Basisfertigkeiten nicht. (K2a, K6a, K8a, K1b, K2b, K16b, K4c)</p> <p>ÜK3: Passivität aufgrund fehlender Kompetenzerwartung und Gefühlen der Hilfslosigkeit. (K7a, K10a, K12a, K2c, K3c, K9c)</p> <p>ÜK4: Aktivität aufgrund von positiver Kompetenzerwartung und Selbstvertrauen. (K11a, K3b, K4b, K5b, K6b, K7b, K8b, K10b, K6c)</p> <p>ÜK5: Soziale Situationen sind mit Gefühlen des Wohlbefindens und gesteigerter Mitwirkung verbunden . (K11a, K13a, K14b, K15b, K8c, K10c,</p>

<p>nerübung hilflos (12, 18, 25)</p> <p>K8: Herstellen von Blickkontakt gelingt nicht (16, 32)</p> <p>K9: Verhaltenshemmung durch die neue, dadurch bedrohende Situation mit wenig vertrautem Kind (30, 31)</p> <p>K10: Passt sich sofort, ohne Einwand, an (26, 27)</p> <p>K11: Spas haben am Kräfte messen (34)</p> <p>K12: Vertraut eigenen Kräften nicht (36, 40)</p> <p>K13: Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an einer Gruppenaufgabe (37, 38, 39)</p>	<p>K10: Sich nicht geschlagen geben (29)</p> <p>K11: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühl durch soziale Hervorhebung (34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47)</p> <p>K12: Fluchttendenz aufgrund von Angsterlebnis durch neue Situation (46)</p> <p>K13: Erleichterung durch verlassen der neuen Situation (50)</p> <p>K14: Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an einer Gruppenaufgabe (51, 55, 56)</p> <p>K15: Spas haben an ihrer Rolle im gemeinsamen Spiel (57, 61)</p> <p>K16: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühl in der Situation der Kontaktaufnahme (52, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 66)</p>	<p>Anzeichen von Entspannung aufgrund von Gewöhnung an die Schulsituation</p> <p>K9: Fühlt sich in der Schulsituation hilflos.</p> <p>K10: Aktiver in der sozialen Situation der Kooperation</p> <p>K11: Schulsituation ist mit Freude verbunden</p>	<p>K11c)</p> <p>ÜK6: Freude über die Kontaktaufnahme durch andere. (K1a)</p> <p>ÜK7: Sicherheitsgewinn durch Kinder mit Bezugspersonsfunktion. (K7c)</p>
--	---	--	--

Videobasierte qualitative Inhaltsanalyse, in Anlehnung an Mayring et al. (2005), Lektion 2 vom 24.10.2013

Zeit	Soziale Situation		Dimensionen (Paraphrasen)	situationsbezogene Emotion / situationsbezogenes Verhalten (Generalisierung)	Reduktion (Kategorie)
NA: 10:22- 10:36 GB: 10:02- 10:16	Kontaktaufnahme: Begrüßungsritual	1	dem anderen zulächeln	Sympathie	K1: Freude über die Kontaktaufnahme durch andere (1, 2, 8, 9) K2: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühlen in der Situation der Kontaktaufnahme (4, 5, 6, 7) K3: Fluchttendenz aufgrund von Angsterleben in der Situation der Kontaktaufnahme (10) K4: Verunsicherung durch Gruppenzusammensetzung mit wenig vertrautem Kind (11) K5: Soziale Situation wird in hohem Mass als bedrohlich erlebt (13, 15, 19, 20, 24, 28, 29) K6: Vermeidung von Blickkontakt (3, 14) K7: Fühlt sich in der Situation der Partnerübung hilflos (12, 18, 25) K8: Herstellen von Blickkontakt geling nicht (16, 32)
		2	lächeln	Freude	
		3	die Augen sehen zur Seite	Verlegenheit / Unsicherheit	
		4	an der Kleidung zupfen	Nervosität	
		5	unwillkürliche Kaubewegungen	Erregung	
		6	unwillkürliche Zungenbewegungen	Erregung	
		7	kleine, "schwebende" Schritte	Angst / Unsicherheit	
NA: 10:50- 11:00 GB: 10:25- 10:35	Kontaktaufnahme: Begrüßungsritual	8	lächeln	Freude	
		9	sich dem anderen nähern	Sympathie	
		10	zurückweichen	Angst / Unsicherheit	
NA: 19:00- 19:34	Kontaktaufnahme: Handmalen mit Mädchen G	11	angespanntes Lächeln	Verlegenheit / Unsicherheit	
		12	nach unten gezogene Mundwinkel	Kummer	
		13	die Augen aufreissen	Angst / Unsicherheit	
		14	die Augen sehen zur Seite	Verlegenheit / Unsicherheit	
		15	erstarrte Körperhaltung	Angst / Unsicherheit	
		16	die Augen wandern zur Partnerin und wieder zur Seite	Verlegenheit / Unsicherheit	
		17	die Augen verdrehen	Stress	
		18	die Unterlippe nach oben ziehen	Kummer	
		19	angespannte Gesichtszüge (die Lippen aufeinander pressen)	Angst / Unsicherheit	
		20	angespannte Gesichtszüge	Angst / Unsicherheit	

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

			(den Mund auf eine Seite verziehen)		
		21	die Augen aufreissen	Angst / Unsicherheit	
		22	die Augen wandern zur Partnerin und wieder zur Seite	Verlegenheit / Unsicherheit	
		23	die Augen verdrehen	Stress	
		24	die Augen weit öffnen	Angst / Unsicherheit	
		25	tief Luft holen	Kummer	
NA: 19:34- 20:55	Kooperation: Handmalen mit Mädchen G	26	leise sprechen	Verlegenheit / Unsicherheit	K9: Verhaltenshemmung durch die neue, dadurch bedrohende Situation mit wenig vertrautem Kind (30, 31) K10: Passt sich sofort, ohne Einwand, an (26, 27)
		27	das Kinn senken	Verlegenheit / Unsicherheit	
		28	unsicheres Lächeln	Angst / Unsicherheit	
		29	angespannte Gesichtszüge (die Lippen aufeinander pressen, sich auf die Unterlippe beißen)	Angst / Unsicherheit	
		30	starre Körperhaltung	Angst / Unsicherheit	
		31	Bewegungsarmut / Passivität	Angst / Unsicherheit	
		32	die Augen wandern zur Partnerin, wieder zur Seite und auf die Hände	Verlegenheit / Unsicherheit	
		33	angespannte Gesichtszüge (die Lippen aufeinander pressen, die Unterlippe vorschieben)	Angst / Unsicherheit	
NA: 24:05- 24:2	Selbstbehauptung: Handdrücken	34	Mischung aus Zähne zusammenbeißen und lächeln	Freude / Aggression	K11: Spas haben am Kräftemessen (34) K12: Vertraut eigenen Kräften nicht (36, 40)
		35	Passivität (Ellbogen am Körper)	Angst / Unsicherheit	
		36	Passivität (instabiler Stand)	Angst / Unsicherheit	

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

NA: 23:49- 23:59	Kooperation: "Rüeblizieh"	37	angespannter Gesichtsausdruck (grosse, offene Augen, die Lippen aufeinander pressen)	Engagement	K13: Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an einer Gruppenaufgabe (37, 38, 39)
		38	Körpereinsatz zeigen	Engagement	
NA: 24:25- 24:30		39	Körpereinsatz zeigen	Engagement	
NA: 24:47- 24:51	Selbstbehauptung: "Rüeblizieh"	40	Passivität	Angst / Unsicherheit	

Videobasierte qualitative Inhaltsanalyse, in Anlehnung an Mayring et al. (2005), Lektion 10 vom 19.12.2013

Zeit	Soziale Situation		Dimensionen (Paraphrasen)	Situationsbezogene Emotion / situationsbezogenes Verhalten (Generalisierung)	Reduktion (Kategorie)
NA: 08.49 – 10.00	Kontaktaufnahme: Begrüßungsritual	1	vermeiden von Blickkontakt zur Umwelt	Verlegenheit / Unsicherheit	K1: Kontaktaufnehmende Person nicht anschauen (1) K2: Physiologische Stressreaktio- nen mit Angst- und Unsicherheits- gefühlen in der Situation der Kon- taktaufnahme (2, 3, 4, 5, 6,7)
		2	das Gesicht berühren ohne plausiblen Grund	Stress	
		3	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	
		4	gespannte Körperhaltung (verkrampfte Hände)	Angst / Unsicherheit	
		5	angespannte Gesichtszüge	Angst / Unsicherheit	
		6	angespanntes Lächeln	Angst / Unsicherheit	
		7	innehalten	Angst / Unsicherheit	
NA: 22.48 – 23.32	Selbstbehauptung: „das Haus vertei- digen“ mit Mäd- chen C	8	Vorwärtsneigung mit stabilem Stand	Aggression	K3: Spaß haben am Kräfteressen (11) K4: Vertrauen in die eigenen Kräfte (8) K5: Aktiver Krafteinsatz (9, 17, 20) K6: Widerstand leisten (14) K7: Entschlossenes Auftreten (15, 16) K8: Erfolgserlebnis (19)
		9	Anspannung des Körpers	Aggression	
		10	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	
		11	Mischung aus Zähne zusammenbeißen und lächeln	Freude / Aggression	
		12	wandernde Augen	Verlegenheit / Unsicherheit	
		13	Vorwärtsneigung mit stabilem Stand	Aggression	
		14	dagegenhalten	Aggression	
		15	den anderen ansehen	Entschlossenheit	
		16	in Stellung gehen	Entschlossenheit	
		17	zusammengepresste Lippen	Aggression	
		18	dagegenhalten	Aggression	
		19	lächeln	Stolz	
		20	angespannte Gesichtszüge (Anstrengung)	Aggression	
		21	Vorwärtsneigung mit stabilem Stand	Aggression	
		22	den anderen ansehen	an einer Sache bleiben	
		23	wandernde Augen	Verlegenheit / Unsicherheit	
		24	in Stellung gehen	Entschlossenheit	
		25	den anderen ansehen	an einer Sache bleiben	
		26	wandernde Augen	Verlegenheit / Unsicherheit	

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

		27	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	K9: Verunsicherung durch Überraschungsangriff (26, 27, 28) K10: Sich nicht geschlagen geben (29)
		28	Kopf nach unten abgewendet	Verlegenheit / Unsicherheit	
		29	Kopf nach unten neigen „die Stirn bieten“	Aggression	
		30	Anspannung des Körpers	Aggression	
		31	dagegenhalten	Aggression	
		32	lächeln	Stolz	
		33	in Stellung gehen	Entschlossenheit	
NA: 10.55 – 11.45	Kooperation: „Waschstrasse“	34	angespanntes Lächeln	Verlegenheit / Unsicherheit	K11: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühl durch soziale Hervorhebung (34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47) K12: Fluchttendenz aufgrund von Angsterlebnis durch neue Situation (46) K13: Erleichterung durch verlassen der neuen Situation (50)
		35	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	
		36	unwillkürliche Zungenbewegungen	Stress	
		37	Kopf nach unten abgewendet	Verlegenheit / Unsicherheit	
		38	Mund geöffnet, Mundwinkel leicht nach hinten	Angst / Unsicherheit	
		39	mit Augen blinzeln	Stress	
		40	leise Sprechen	Angst / Unsicherheit	
		41	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	
		42	Kopf nach unten abgewendet	Verlegenheit / Unsicherheit	
		43	wandernde Augen	Verlegenheit / Unsicherheit	
		44	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	
		45	Unwillkürliche Kaubewegungen	Stress	
		46	sich schneller vorwärts ziehen	Angst / Unsicherheit	
		47	vermeiden von Blickkontakt zur Umwelt	Verlegenheit / Unsicherheit	
		48	Kopf nach unten abgewendet	Angst / Unsicherheit	
		49	unwillkürliche Kaubewegungen	Stress	
		50	verlangsamen	Erleichterung / Entspannung	
NA: 13.30- 13.50	Kooperation: „Waschstrasse“	51	sich zuwenden	Sympathie	K14: Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an einer Gruppenaufgabe (51, 55, 56) K15: Spass haben an ihrer Rolle im gemeinsamen Spiel (57, 61)
		52	Mund geöffnet	Angst / Unsicherheit	
		53	unwillkürliche Bewegungen der Zunge	Stress	
		54	sich zuwenden	Sympathie	
		55	Körpereinsatz zeigen	Engagement	
		56	Körperkontakt	Sympathie	
		57	lächeln	Freude	

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	58	unwillkürliche Kaubewegungen	Stress	K16: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühl in der Situation der Kontaktaufnahme (während Kooperationspiel) (52, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 66)
	59	wandernde Augen	Verlegenheit / Unsicherheit	
	60	sich zuwenden	Sympathie	
	61	dem anderen zulächeln	Sympathie	
	62	auf Lippen beißen	Verlegenheit / Unsicherheit	
	63	weit geöffnete Augen	Angst / Unsicherheit	
	64	weit geöffneter Mund	Angst / Unsicherheit	
	65	wandernde Augen	Verlegenheit / Unsicherheit	
	66	vermeiden von Blickkontakt zur Umwelt	Verlegenheit / Unsicherheit	
	67	unwillkürliche Kaubewegungen	Stress	

Qualitative Inhaltsanalyse des Beobachtungsbogens der Lehrperson, in Anlehnung an Mayring (2010)

Datum	Paraphrasen	Generalisierungen	Reduktionen (Kategorien)
1. Meldet sich das Kind im Schulunterricht?			
17.09.13	streckt kaum auf	Angst / Unsicherheit	17.09.2013: K1: Angst- und Unsicherheitsgefühle aufgrund der sozialen Hervorhebung (SB) K2: Traut sich wenig zu K3: Passives und zurückhaltendes Verhalten in der sozialen Situation der Kooperation K4: Traut sich nicht, auf andere Kinder zuzugehen oder andere Kinder anzusprechen. (KA) K5: Physiologische Stressreaktionen mit Angst- und Unsicherheitsgefühlen aufgrund der neuen Schulsituation
	sich klein machen	Verlegenheit / Unsicherheit	
	undeutlich und leise sprechen	Angst / Unsicherheit	
19.09.13	häufiger aktiv	gesteigerte Aktivität	
	weniger zögerlich beim Aufstrecken	gesteigerte Aktivität	
23.10.13	meldet sich kaum	Angst / Unsicherheit	
	unsicher umherschauen	Angst / Unsicherheit	
28.11.13	einen geschützten Rahmen brauchen	Angst / Unsicherheit	
	sich klein machen	Verlegenheit / Unsicherheit	
	undeutlich und leise sprechen	Angst / Unsicherheit	
	häufiger Blickkontakt halten können	Weniger Angst / Unsicherheit, mehr Selbstsicherheit	
13.01.14	streckt öfters auf	Aktivität	
	prompte und gut hörbare Antworten	weniger Angst / Unsicherheit, mehr Selbstsicherheit	
2. Wie erledigt das Kind von dir gestellte Aufgaben in der Beschäftigungsphase (Bsp. Arbeitsblatt oder Ämtli)?			
17.09.13	erledigt Aufgaben zögerlich	Angst / Unsicherheit	19.09.2013: K6: Ist selbstsicherer K7: Orientierung an bestimmten Kindern mit Bezugspersonsfunktion K8: Anzeichen von Entspannung aufgrund von Gewöhnung an die Schulsituation
	vergewissert sich	Angst / Unsicherheit	
	bei Sicherheit kompetentes Arbeiten	höhere Leistungsfähigkeit	
19.09.13	erledigt mehr Hausaufgaben als aufgetragen (beantwortet die Frage nicht)	Freude an Hausaufgaben	
23.10.13	langsames, zögerliches Arbeiten	Angst / Unsicherheit	
	unsicheres Arbeiten	Angst / Unsicherheit	
	unsicheres Umherschauen	Angst / Unsicherheit	
28.11.13	bei Sicherheit kompetentes Arbeiten	höhere Leistungsfähigkeit	
	bei Unsicherheit blockiert	Angst / Unsicherheit	

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	stellt bei Unsicherheiten keine Fragen	Angst / Unsicherheit	21. + 23.10.2013: K1 K2 K5 tritt nach den Schulferien auf
13.01.14	Langsames, zögerliches Arbeiten	Angst / Unsicherheit	
	ist weniger unsicher	weniger Angst / Unsicherheit, mehr Selbstsicherheit	
3. Wie verhält sich das Kind während einer Gruppenarbeit?			
17.09.13	passiv und unbeteiligt	Angst / Unsicherheit	28.11.2013: K1 K2 K3 K4
28.11.13	geht nicht auf andere Kinder zu	Angst / Unsicherheit	
	bleibt am Rande des Geschehens	Angst / Unsicherheit	
13.01.14	arbeitet in Gruppen besser mit	weniger Angst / Unsicherheit, mehr Selbstsicherheit	
4. Spricht das Kind andere Kinder von sich aus an?			
17.09.13	spricht keine anderen Kinder an	Angst / Unsicherheit	K7 K5 K9: Fühlt sich in der Schulsituation hilflos.
28.11.13	spricht keine anderen Kinder an	Angst / Unsicherheit	
13.01.14	spricht keine anderen Kinder an	Angst / Unsicherheit	
5. Wie beschreibst du das Verhalten des Kindes auf dem Pausenplatz?			
17.09.13	steht alleine abseits	Angst / Unsicherheit	13.01.2014 K6 K2 K10: Aktiver in der sozialen Situation der Kooperation K4 K11: Schulsituation ist mit Freude verbunden
19.09.13	hat zeitweise Kontakt zu einem bestimmten Kind	Sympathie / sucht Freundschaft	
28.11.13	steht meistens alleine	Angst / Unsicherheit	
	hat zu zwei bestimmten Kindern Kontakt	Sympathie / sucht Freundschaft	
	beteiligt sich nicht an Gruppenspielen	Angst / Unsicherheit	
13.01.14	ist in Zuschauerrolle	Angst / Unsicherheit	
	hat räumliche Distanz zu anderen Kindern	Angst / Unsicherheit	
6. Erlebst du das Kind ausgelassen und fröhlich?			
17.09.13	eher ernst und verhalten	Angst / Unsicherheit	
	manchmal erschrocken und entsetzt	Angst / Unsicherheit	
	Augen verdrehen	Stress	
	selten lachen	Freude	

Beobachtungsleitfaden der Lehrperson, in Anlehnung an Ahrens-Eipper & Nelius (2009) und Wittmann (1991)

1. Meldet sich das Kind im Schulunterricht?

Datum	In welcher Situation?	Wie beschreibst du sein Verhalten? Beispiele: Das Kind spricht laut und deutlich; es hält dabei den Blickkontakt; usw.
-------	-----------------------	---

2. Wie erledigt das Kind von dir gestellte Aufgaben in der Beschäftigungsphase (Bsp. Arbeitsblatt oder Ämtli)?

Datum	Wie beschreibst du sein Verhalten? Beispiele: Das Kind ist selbstständig; es braucht oft Hilfe; es spricht dich bei Schwierigkeiten von sich aus an; es kann sich dir gegenüber äussern und erklären; es muss ermuntert/ermahnt werden um die Aufgaben zu beenden; es hört bei Schwierigkeiten frühzeitig auf; usw.	
-------	--	--

3. Wie verhält sich das Kind während einer Gruppenarbeit?

Datum	Wie beschreibst du sein Verhalten? Beispiele: Das Kind äussert eigene Ideen/macht Vorschläge; es übernimmt aktiv eine Teilaufgabe; es äussert sich nicht; es wartet ab, dass die anderen die Initiative ergreifen; usw.	
-------	--	--

4. Spricht das Kind andere Kinder von sich aus an?

Datum	In welcher Situation?	Wie beschreibst du sein Verhalten? Beispiele: Das Kind hält dabei Blickkontakt; es spricht laut und deutlich; es stellt Fragen; es bittet um Hilfe; es schlägt ein Spiel vor; usw.
-------	-----------------------	---

5. Wie beschreibst du das Verhalten des Kindes auf dem Pausenplatz?

Datum	Beispiele: Das Kind steht am Rande des Geschehens und schaut den anderen Kindern beim Spielen zu; es spielt mit anderen Kindern; es spielt alleine; es spielt mit einem anderen Kind; es zögert, bevor es sich zu den anderen Kindern gesellt; es ist in einen Streit involviert; usw.	
-------	--	--

6. Erlebst du das Kind ausgelassen und fröhlich?

Datum	In welcher Situation?	Wie beschreibst du seine Mimik und sein Verhalten?.
-------	-----------------------	---

Transkript und Videoprotokoll der Lektion 2 vom 24.10.2013

Zeit	Beschreibung des Ablaufes der Lektion und Transkription von ausgewählten Beobachtungssequenzen zu Mimik, Gestik und Handlungstendenzen.	Soziales Thema
NA: 1:43	Vanessa betritt alleine die Turnhalle. Zu diesem Zeitpunkt sind alle anderen Kinder bereits in der Turnhalle eingetroffen und kleben die Etiketten mit ihren Namen an ihre Kleidung.	
NA: 1:44 bis 1:46	Vanessa fasst sich mit der linken Hand kurz ins Gesicht, lächelt, macht einen kleinen Hopser mit dem rechten Bein voraus, sie spring dabei kaum vom Boden ab. Gleich anschliessend macht sie mit ihrer linken Hand schnelle schüttelnde Bewegungen.	
NA: 1:46 bis 2:13	Vanessa bewegt sich kreisförmig um einige Kinder und die zwei Leiterinnen herum, welche sich in der Mitte der Turnhalle gruppiert haben, um die Namensetiketten zu verteilen. Die Bewegungen sind dabei wie folgt zu beschreiben: Vanessa macht einige kleine Hopser, eine Drehung und bleibt stehen. Sie schaut zur Gruppe in der Mitte, bewegt sich anschliessend unregelmässig hopsend und schreitend weiter. An Armen und Händen ist eine Mischung von flatternden, schlenkernden, schüttelnden und rudern Bewegungen zu beobachten. Vanessa weicht etwas zurück, als zwei Kinder in schnellem Tempo ihre Gehrichtung kreuzen. Sie bewegt kreisförmig weiter um die Gruppe und macht wenige kleinere und einen grösseren Hopser. Sie blickt zur Gruppe in der Mitte, nähert sich ihr in der oben beschriebenen, unregelmässig hüpfenden und hopsenden Form, begleitet von den oben beschriebenen Arm- und Handbewegungen.	KA
NA: 2:14	Vanessa dreht den Kopf seitlich und blickt zu einem Jungen oder zu einer der Leiterinnen (ist aufgrund der Videoaufnahmen nicht ganz eindeutig), während sie sich fortbewegt. Ihre Augen sind geöffnet, ihr Mund lacht, dabei sind die Zähne sichtbar.	KA
NA: 2:16 bis 2:23	Der Junge bewegt sich mit einer Etikette in der Hand auf VANESSA zu. VANESSA bleibt stehen, nimmt die Etikette und klebt sie an ihr T-Shirt. Der Junge entfernt sich wieder von VANESSA	
NA: 2:23 bis 4:29	Vanessa bewegt sich in der oben beschriebenen Form durch die Turnhalle und zwischen den Kindern. Sie blickt zu den Kindern, bleibt mehrere Male stehen und schaut ihnen nach, als sich diese fortbewegen. Die anderen Kinder haben im Laufe der letzten zwei bis vier Minuten untereinander verschiedene Spiele begonnen (die Videoaufnahmen lassen eine Art Hüpfspiel und ein Fangspiel vermuten). Bei Vanessa sind keine Anzeichen der Kontaktaufnahme zu beobachten, sie bleibt bis zur Versammlung im Kreis alleine.	KA
NA: 4:29 bis 5:27	Eine der Leiterinnen schlägt den Gong. Die Kinder verteilen sich nun im Kreis in der Mitte der Turnhalle. Während Vanessa und die anderen Kinder im Kreis stehen, zeigt ihre Gesichtsmimik verschiedene Regungen.	
NA: 5:27 bis 6:54	Eine Leiterin erinnert mit den Kindern die letzte Lektion. Verschiedene Kinder melden sich zu Wort und rekapitulieren die Angebote von letzter Woche. Vanessa sagt nichts, sie beobachtet die anderen Kinder. Ihre Mimik zeigt verschiedene Regungen. Die Leiterinnen zeigen den Kindern vor, wie das Begrüssungsritual geht: Die Kinder blinzeln sich zur Begrüssung zu.	
NA: 6:54 bis 7:23	<u>Angebot Begrüssungsritual:</u> Vanessa und die anderen Kinder beginnen sich aus dem Kreis zu lösen und umherzugehen. Während Vanessa umhergeht ist Folgendes an Mimik und Gestik zu beobachten: Der Mund ist verzogen und verspannt, teils weit geöffnet, der Kopf wird manchmal zur Seite geneigt. Manchmal formt sich auf ihren Lippen ein verspann-	KA

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	<p>tes Lächeln. Das Mädchen A kommt auf sie zu und blinzelt. Vanessa lächelt und blinzelt zurück. Unmittelbar danach verzieht sie den Mund, wobei sie ihn weit öffnet und ihre Zunge sichtbar wird, die sie in verschiedene Richtungen bewegt. Sie zupft mit den Händen an ihrer Kleidung herum. Vanessa blinzelt in der Folge dem Mädchen B, ihrer Banknachbarin zu. Es ist aufgrund der Videoaufnahme nicht ersichtlich, ob das Mädchen ihren Gruss erwidert oder den Gruss initiiert hat. Während Vanessa nach dem Grüßen weiter geht ist Folgendes an Mimik zu beobachten: Der Mund ist geöffnet, die Zunge bewegt sich im Mund in verschiedene Richtungen und bewegt sich aus dem Mund heraus. Wenn Kinder an ihr vorbei gehen, blickt Vanessa seitlich zu ihnen hinüber, ohne dass sich der Kopf dreht, so dass die Augen ganz in den Augenwinkeln sind.</p>	
<p>NA: 7:23 bis 7:31 GB: 7:06 bis 7:11</p>	<p>Vanessa trifft auf eine kleine Gruppe von Knaben (a, b, c), die sich gegenseitig zublinzeln. Sie macht einen Schritt zurück, bleibt kurz mit dem Körper zu den Knaben hin gewandt stehen, macht dann wieder einige Schritte rückwärts und entfernt sich damit von den Knaben. Während dessen öffnet sich ihr Mund weit, die Zunge wird sichtbar. Vanessa greift sich mit einer schnellen Bewegung in die Haare, wendet sich dann mit dem Oberkörper ab, bewegt sich fort von den Knaben, den Blick immer noch auf sie gerichtet.</p>	KA
<p>NA: 7:31 bis 8:40 GB: 7:11 bis 8:20</p>	<p>Vanessa bewegt sich am Rande der Kinder, die sich mehrheitlich in der Mitte der Turnhalle bewegen. Wenn sie von einem Kind begrüsst wird, ist zu beobachten, dass sie sich mit dem Körper nicht dem Kind zuwendet, sondern eher seitlich zum anderen Kind ausgerichtet ist oder dass sie einen kleinen Schritt rückwärts macht. Sie bewegt sich langsam vorwärts. Vanessa Ihre Schritte sind klein, wirken dabei unsicher und etwas schwebend. Die Arme sind nah am Körper, so dass die Körperhaltung zusammengezogen und schmal wirkt. Während die anderen Kinder sich in kurzen Abständen gegenseitig begrüßen, geht Vanessa nicht von sich aus auf andere Kinder zu. Mimik: Vanessa lächelt verspannt, verzieht den Mund, öffnet ihn, so dass die Zunge sichtbar wird. Diese bewegt sich hin und her. Es sind im Wechsel die Zungenbewegungen und kauende Mundbewegungen sichtbar (Kiefer verschiebt sich hin und her). Vanessas Augen schweifen von einer Seite zur anderen.</p>	KA
<p>NA: 8:40 bis 9:50 GB: 8:20 bis 9:30</p>	<p>Die Begrüßungsform wird auf Anweisung der Leiterinnen gewechselt: Die Kinder begrüßen sich nun, indem sie sich gegenseitig mit der Schulter berühren. Vanessa wird zuerst vom Knaben a, wenige Sekunden später vom Mädchen C auf diese Weise begrüsst. Ihre Banknachbarin (Mädchen B) hüpft an ihr vorbei. Vanessa bleibt kurz stehen. Gleich darauf wird sie vom Jungen d begrüsst. Er schubst sie mit der Schulter, so dass Vanessa etwas aus dem Gleichgewicht gerät und sich auffangen muss. Mimik: Der Blick geht seitlich zu den Kindern hin, die in der Nähe stehen, der Mund ist breit gezogen, so dass beide Zahnreihen sichtbar sind und der Eindruck entsteht, dass sie die Zähne zusammenbeisst. Sie mach im Wechsel Zungenbewegungen bei offenem Mund und Kaubewegungen (Kiefer schiebt sich hin und her).</p>	KA
<p>NA: 9:54 NA: 10:10 Bis 10:21</p>	<p>Die Begrüßungsform wird auf Anweisung der Leiterinnen gewechselt: Die Kinder klatschen nun zur Begrüßung mit beiden Händen ab. Das Mädchen D geht auf Vanessa zu und klatscht mit ihr ab. Vanessa lächelt. Gleich neben dem Mädchen D steht das Mädchen E und klatscht mit Mädchen C ab. Mädchen C geht fort, so dass das Mädchen E so steht, dass sie Vanessa zugewandt ist. Das Mädchen E hebt ihre Hände. Vanessa hebt ihre Hände bis auf Brusthöhe. Das Mädchen E nimmt ihre Hände wieder herunter, dreht sich um und</p>	KA

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

<p>GB: 9:50 bis 10:01</p>	<p>hüpft davon. Vanessa nimmt die Hände wieder hinunter. Sie sperrt kurz die Augen auf, verdreht sie und berührt mit einem Finger ihre Schläfe. Sie zupft mit den Händen an ihrem T-Shirt.</p>	
<p>NA: 10:22 bis 10:36</p>	<p><i>Das Mädchen F geht auf Vanessa zu. Vanessa lächelt, zupft an ihrem T-Shirt, der Blick geht zweimal zur Seite und wieder zum Mädchen. Vanessa öffnet den Mund macht Kaubewegungen (Kiefer bewegt sich bei geöffnetem Mund hin und her). Die Zunge ist im geöffneten Mund sichtbar und bewegt sich. Das Mädchen steht nun Vanessa gegenüber und klatscht mit ihr ab. Gleich darauf klatscht eine der Leiterinnen mit Vanessa ab. Vanessa lächelt, verzieht dann den Mund, öffnet ihn weit, macht Kaubewegungen. Die Zunge ist im geöffneten Mund sichtbar und bewegt sich.</i></p>	<p>KA</p>
<p>GB: 10:02 bis 10:16</p>	<p><i>Vanessa bewegt sich mit kleinen Schritten weiter.</i></p>	
<p>NA: 10:50 bis 11:00</p>	<p><i>Der Knabe e bewegt sich auf Vanessa zu. Vanessa lächelt. Er hält seine Hände oben und bewegt sie rhythmisch vor und zurück, als ob er abklatschen würde. Als er nahe bei ihr steht, aber noch nicht so nahe, dass sie abklatschen können, hält Vanessa ihre Hände hoch und macht einen Schritt nach vorne. Als der Knabe e ihr so nah gegenübersteht, dass sie abklatschen können, macht Vanessa einen Schritt zurück. Der Knabe lehnt sich vor und sie klatschen ab.</i></p>	<p>KA</p>
<p>GB: 10:25 bis 10:35</p>		
<p>NA: 12:58 bis 18:33</p>	<p><u>Angebot Kennlernspiel mit Ball (Namen sagen):</u> Vanessa hat bei allen drei Durchläufen Schwierigkeiten, den Ball zu fangen. Beim dritten Mal prellt der Ball vom Boden zurück und trifft Vanessa im Gesicht. Vanessa wirft den Ball dem Mädchen B (Banknachbarin) zu. Sie nennt ihren Namen leise. Nach dem Wurf öffnet sie ihren Mund, streckt ihre Zunge zeitlich heraus und zupft mit beiden Händen an ihrem T-Shirt. Sie setzt sich nicht gleich hin, sondern steht noch einen Augenblick da, die Hände sind am T-Shirt. Beim zweiten Wurf ist eine sehr ähnliche Mimik und Gestik zu beobachten.</p>	<p>KA</p>
<p>GB: 10:38 bis 18:13</p>		
<p>NA: 19:00 bis 19:34</p>	<p><u>Angebot Handmalen:</u> <i>Die Leiterinnen teilen die Kinder in Zweiergruppen ein. Vanessa wurde dem Mädchen G für diese Partnerübung zugeteilt. Eine Leiterin erklärt, dass die Kinder sich nun anschauen können. Die Mädchen drehen sich zueinander. Vanessa deutet zuerst ein angespanntes Lächeln an und zieht dann das Kinn ein. Die Mädchen legen nun die Handfläche einander. Vanessas Mimik wird ernst: Die Mundwinkel sind nun nach unten gezogen, das Kinn zurückgezogen. Vanessa sperrt die Augen auf, schaut zur Seite an ihrer Partnerin vorbei, so dass die Augen ganz in den Augenwinkeln sind, dabei hält sie den Kopf ruhig. Sie blickt zu ihrer Partnerin und gleich wieder zur Seite, dabei verdreht sie kurz die Augen. Der Mund ist geschlossen, sie zieht die Unterlippe nach oben, presst dann die Lippen aufeinander und verzieht den Mund zur Seite. Die Augen sind weit geöffnet und bewegen sich im Wechsel zu ihrer Partnerin und wieder zur Seite, so dass sie ganz im Augenwinkel sind. Sie verdreht beim Blickwechsel die Augen. Vanessa kann nicht länger als 1 Sekunde Blickkontakt mit ihrer Partnerin halten. Vanessa sperrt kurz die Augen auf. Ihre Brust hebt sich, als würde sie tief durchatmen.</i></p>	<p>KA</p>
<p>19:34 bis 20:55</p>	<p><i>Die Partnerin bestimmt, dass sie Vanessa zuerst führt. Vanessa nickt schnell und mit gesenktem Kinn, sagt leise ja, deutet ein Lächeln an. Danach presst sie die Lippen zusammen und beisst sich gleich anschliessend auf die Unterlippe. Während</i></p>	<p>K</p>

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	<i>ihre Partnerin sie führt, bleibt Vanessa statisch stehen. Ihre Ellbogen sind am Körper, sie folgt den Bewegungen ihrer Partnerin mit minimem Bewegungsradius. Die Körperhaltung wirkt schlaff und statisch. Vanessa beisst sich permanent auf die Unterlippe, ihre Mimik ist ernst und verspannt. Die Augen bewegen sich während dieser Sequenz im Wechsel zur Partnerin, wo sie kurz bleiben, wieder zur Seite und auf die Hände. Vanessa schiebt nun die Unterlippe vor, während sie ihre Lippen immer noch zusammenpresst.</i>	
NA: 20:56 bis 21:53	<i>Rollenwechsel: Vanessa führt. Sie hält in den ersten Sekunden ca. 4x 1 Sekunde lang Blickkontakt zu ihrer Partnerin, ihr Gesichtsausdruck wirkt nun, durch ein kaum sichtbares Lächeln, freundlicher, die Mimik entspannter. Vanessa schaut wieder weg. Ihr Mund öffnet sich. Vanessa macht Kaubewegungen, die Zunge bewegt sich sichtbar im geöffneten Mund und auch ausserhalb. Die Mimik wird wieder ernst: Vanessa schiebt die Unterlippe hoch. Die Lider sind gesenkt. Der Kopf bewegt sich nicht, die Augen bewegen sich von einer Seite zur anderen. Der Bewegungsradius ihrer Arme ist immer noch klein, jedoch etwas grösser als sie von ihrer Partnerin geführt wurde. Sie blickt mehrheitlich an ihrer Partnerin vorbei, dabei sind Mundwinkel nach unten gezogen oder sie macht Kaubewegungen und starke Zungenbewegungen. Kinn und Lider sind gesenkt.</i>	K
NA: 21:54 bis 22:16	Variation: Die Kinder halten beide Handflächen aneinander. Das Mädchen G führt wieder. Vanessa presst die Lippen zusammen. Die Ellbogen hängen herunter und bleiben am Körper, die Finger sind nicht gestreckt. Ihre Partnerin macht kleine Bewegungen nach rechts und links, neigt sich dabei von einer Seite auf die andere. Vanessa bewegt sich wenig mit. Ihre Partnerin bewegt jetzt nur die Hände hin und her. Vanessas Gesicht ist ernst, die Lippen sind zusammengeschlossen. Das Kinn und die Lider sind gesenkt, der Kopf bewegt sich nicht. Vanessas Zunge tritt hervor, wird zwischen den zusammengeschlossenen Lippen sichtbar.	K
NA: 22:57 bis 23:10	Vanessas Partnerin (Mädchen G) führt ihre Hände nach oben, so dass Vanessa nun zum ersten Mal ihre Hände über Schulterhöhe bewegen muss. Anschliessend macht das Mädchen G erneut seitliche Bewegungen. Vanessa bewegt ihren Rumpf wenig zur Seite.	K
NA: 23:11 bis 23:53	Rollenwechsel: Vanessa übernimmt die Führung. Sie macht sehr kleine Bewegungen, die Ellbogen bleiben nah am Körper. Die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Ihr Blick geht zur Seite, der Kopf bleibt statisch.	K
NA: 24:05 bis 24:25	<u>Angebot Handdrücken:</u> <i>Vanessa beisst die Zähne zusammen. Der Mund ist breit gezogen und offen, so dass beide Zahnreihen sichtbar sind. Die Ellbogen sind am Körper. Vanessa steht breit, ihre Fussgelenke sind nach innen geknickt. Der Krafteinsatz ist nicht eindeutig zu erkennen. Die Anstrengung zeigt sich in der Mimik, wobei Vanessa eine Mischung aus Zähne zusammenbeissen und lächeln zeigt. Sie kann dem Gewicht ihrer grösseren Partnerin standhalten, indem sie mit ihrem Körpergewicht dagegenhält. Bei ihrer Partnerin ist kein Krafteinsatz erkennbar.</i>	SB
24:26	Eine Leiterin gibt den Kindern die Anweisung, sich auf einer Linie aufzustellen und gegeneinander zu drücken.	
Film2 NA:	<u>Angebot Handsteuern:</u> Vanessa ist bei dieser Partnerübung wieder mit Mädchen G zusammen. Das Mäd-	K

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

<p>2:20 bis 4:32 NA: 4:35 bis 6:16</p>	<p>chen führt Vanessa zuerst. Vanessa blinzelt zu Beginn oder öffnet die Augen. Mit der Zeit lässt sie sich für immer längere Sequenzen mit geschlossenen Augen von ihrer Partnerin führen.</p> <p>Rollenwechsel: Vanessa führt. Ihre Partnerin lässt sich mit geschlossenen Augen von ihr führen. Vanessa blickt während dieser Sequenz immer wieder zu Kamera.</p>	
<p>NA: 6:35 bis 8:05</p>	<p><u>Reflexion:</u></p> <p>Die Kinder stellen sich im Kreis auf, dabei unterhalten sie sich laut miteinander. Vanessa sagt während der Sequenz nichts. Vanessa Die anderen Kinder meldet sich zu Wort und schildern ihre Erlebnisse. Vanessa steht anfangs mit zusammengepressten Lippen da. Folgende Handlungstendenzen treten unmittelbar nacheinander auf, als die Kinder sich zu Wort melden: Vanessa zupft an ihrem T-Shirt, streicht sich mit Fingern über die Stirn, beisst sich auf die Unterlippe, wischt sich mit T-Shirt den Mund ab, kratzt sich am Hals, macht Kaubewegungen (Kiefer bewegt sich hin und her). Sie lächelt, als ihre Therapeutin zu sprechen beginnt, deutet einen kleinen Hopser an, legt den Kopf schief, verdreht den Hals. Vanessa Sie lächelt, als sich andere Kinder zu Wort melden, zupft am T-Shirt, kratzt sich am Auge und zupft unmittelbar danach mit der gleichen Hand am T-Shirt, während die andere immer noch auf der Brust liegt.</p> <p>Vanessa legt die andere Hand auf die Brust (beide Hände auf der Brust), dreht den Hals im Nacken nach links und nach rechts, sperrt die Augen auf und öffnet Mund, während ein anderes Kind erzählt, wie es das Spiel erlebt hat. Sie reibt sich mit Finger im linken, dann im rechten Auge, reibt sich gleich anschliessend mit dem Finger an der Nase, lächelt, als ein anderes Mädchen lachend etwas erzählt, zupft am T-Shirt, der Arm geht kurz hoch, dann wieder ans T-Shirt, blickt nach unten zu ihrer Namenetikette, sperrt die Augen kurz auf, drückt mit beiden Händen die Etikette an, dreht den Kopf im Nacken nach links und nach rechts. Vanessa Deutet einen Hopser an, greift sich an den Saum des T-Shirts, zupft dann mit der rechten Hand in Schulterhöhe an ihrem T-Shirt herum, etc.</p>	
<p>NA: 8:45 bis 9:14</p>	<p><u>Eiszapfenfangen:</u></p> <p>Eine Leiterin kündigt das Eiszapfenfangen an und fragt, wer Fänger sein will. Vanessa hebt ihren Finger etwa auf Schulterhöhe, der Ellbogen ist am Körper. Sie macht Kaubewegungen mit dem Mund. Die anderen Kinder strecken ihren Arm gerade nach oben. Es werden drei andere Mädchen aufgerufen.</p>	<p>SB</p>
<p>NA: 9:15 bis 10:18</p>	<p>Vanessa rennt mit kleinen Schritten los. Vanessa Sie macht kauende Bewegungen mit dem Mund, die Zunge ist sichtbar. Sie zupft an ihrer Kleidung. Arme und Hände machen flatternde und schlenkernde Bewegungen, sie sind nah am Körper.</p> <p>Vanessa lächelt während dieser Sequenz.</p> <p>Vanessa ist recht langsam und wird immer wieder gefangen, so dass sie die meiste Zeit als Eiszapfen stehen bleiben muss. Vanessa Sie lächelt breit, wenn sie von einem anderen Kind erlöst wird.</p>	
<p>NA: 10:57</p>	<p>Der Junge e, der ebenfalls ein Eiszapfen ist, steht in ihrer Nähe. Er hüpfte zu ihr hin, so dass sie sich gegenüberstehen. Er lächelt sie breit an. Vanessa lächelt breit zurück.</p>	
<p>NA: 12:14 bis 12:29</p>	<p>Das Spiel wird unterbrochen, um neue Fänger zu bestimmen. Als die Leiterin fragt, wer Fänger sein will, streckt Vanessa ihren Arm hoch, so dass er beinahe ganz gestreckt ist und über den Kopf geht. Die anderen Kinder stehen schon bei der Leiterin, Vanessa befindet sich hinter ihnen. Sie wird von den Leiterinnen nicht be-</p>	<p>SB</p>

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	merkt, es werden drei andere Kinder als Fänger ausgewählt.	
NA: 16:30 bis 22:10	<u>Angebot Handspiel im Kreis:</u> Die Bewegung, die Vanessa vormacht, ist nicht klar, so dass die Kinder Mühe haben, sie nachzuahmen. Ein Kind sagt: "Hä, ich chume nöd druus!" Bei Vanessa sind Kaubewegungen zu beobachten. Sie lächelt oft. Als sie die schnellen kreisenden Armbewegungen ihres Nachbarjungen nachahmt, lacht sie breit.	K
NA: 23:49 bis 23:59	<u>Angebot Rüben ziehen:</u> <i>Als das Mädchen H neben ihr gezogen wird, dreht Vanessa ruckartig den Kopf zu ihr hin. Ihre Augen sind weit geöffnet, die Lippen aufeinander gepresst. Sie streckt dem nächsten Mädchen ihre Hand hin und ergreift sie schnell.</i>	K
NA: 24:25 bis 24:30	<i>Vanessa und das Mädchen B halten sich an der Hand. Als das Mädchen B gezogen wird, hält Vanessa ihre Hand fest, so dass sie ein Stück mitgezogen wird. Das Mädchen B lässt los, Vanessa ergreift schnell die Hand des Mädchens D.</i>	K
NA: 24:47 bis 24:51	<i>Als Vanessa gezogen wird, kann sie sich nicht halten. Sie lacht breit, als sie aufsteht.</i>	SB
NA: 24:55	Vanessa verabschiedet sich. ENDE	

NA: Nahaufnahme

GB: Gesamtbild

Kursive Schrift: Transkription

Transkript und Videoprotokoll der Lektion 10 vom 19.12.2013

Zeit	Beschreibung des Ablaufes der Lektion und Transkription von ausgewählten Beobachtungssequenzen zu Mimik, Gestik und Handlungstendenzen.	Soziales Thema
00.00 – 04.15	Fangspiel „Mädchen-Knaben“ durch die Kinder initiiert. Vanessa beteiligt sich am Fangspiel. Wenn die Knaben Fänger sind, ist sie meist in der gefangenen Position. Wenn die Mädchen fangen, schaut sie meist oder rennt ziellos umher.	
04.15 – 06.20	Zusammenkommen im Kreis und erläutern des Einstiegs durch die Therapeutinnen. Vorzeigen der möglichen Gangarten. Vanessa beobachtet die Therapeutin.	
06.20 – 07.20	Ausprobieren der Gangarten für das Begrüßungsritual. Vanessa geht im Vierfüßler. Zwischendurch macht sie Anstalten aufzustehen, bleibt dann aber beim Vierfüßler Gang.	
07.20 – 08.30	Erläutern und vorzeigen der Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme.	
08.30 – 11.34 08.49 – 10.00	Begrüßungsritual mit Kontaktaufnahme. Vanessa beginnt mit Gehen in der Zeitlupe. Nach kurzer Zeit nehmen eine Therapeutin und der Knabe f mit ihr Kontakt auf, indem sie in derselben Gangart neben ihr hergehen. Die Therapeutin und der Knabe gehen weiter. Sofort begibt sich das Mädchen I neben Vanessa. Auch dieses geht weiter und Vanessa geht lange Zeit alleine in Zeitlupe. Sie geht an anderen Kindern vorbei, schaut umher, tritt aber nie von sich aus in Kontakt. <i>Vanessa ist von schräg hinten sichtbar. Sie geht in Zeitlupen Geschwindigkeit und setzt dabei zuerst mit den Zehen auf. Das Mädchen I gesellt sich neben sie und geht für kurze Zeit neben ihr her. Vanessas Kopf bleibt nach vorne gerichtet. Als sich das Kind wieder entfernt, kratzt sich Vanessa seitlich an der Stirn. Die Hand bleibt auf der Höhe des Gesichts, die andere baumelt neben dem Körper. Vanessa ist nun von hinten sichtbar. Sie geht weiter, eher zögerlich und beschreibt dabei einen Halbkreis. Verschiedene Kinder gehen in verschiedenen Gangarten an ihr vorbei. Sobald ihr Gesicht wieder sichtbar ist, ist zu erkennen, dass die Hand im Mundbereich ist. Sie kratzt sich kurz und nimmt dann die Hand wieder herunter. Der Mund ist geöffnet. Sie geht weiter in Zeitlupen Geschwindigkeit, jetzt wieder bestimmter. Sie ist jetzt seitlich sichtbar. Vanessa macht einen Nachstellschritt und hat Gleichgewichtsprobleme. Sie muss zweimal mit dem Fuss korrigieren, damit sie nicht aus dem Gleichgewicht fällt. Ihre sichtbare Hand ist verkrampft, die Finger unterschiedlich gebogen. Ein paar Schritte weiter bleibt sie kurz stehen und kratzt sich am Kopf. Sie geht weiter und beschreibt wieder einen Halbkreis, sodass sie für eine Zeit von vorne sichtbar ist. Ihr Gesicht zeigt ein angespanntes Lächeln, der Mund ist geöffnet, die Mundwinkel gehen kurz nach hinten. Die Hände sind angespannt, ihre Finger bewegen sich. Sie richtet den Blick jeweils auf die Kinder, die an ihr vorbei gehen. Der Knabe g geht im Vierfüßler und richtet sich neben Vanessa auf. Sie schaut in seine Richtung. Der Knabe beachtet sie nicht, geht schneller als sie und ist nach drei Schritten wieder weg. Sie schaut ihm kurz nach, wechselt ihre Richtung und geht weiter in Zeitlupen Geschwindigkeit, immer zuerst mit den Zehen aufsetzend. Die Finger bewegen sich. Vanessa ist jetzt wieder von hinten sichtbar.</i>	KA
10.15 – 11.34	Ein weiteres Kind, das Mädchen C, geht neben ihr her. Dieses begleitet sie lange und entlang der Hallenwand. In der Ecke bleiben sie einen Moment stehen und Vanessa und das Mädchen C achten aufeinander, um gemeinsam die Vorwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Ansonsten ist es das Mädchen C, die sich auf Vanessa achtet und ihre Gangart übernimmt.	
11.34 – 13.58	Zusammenkommen im Kreis und erläutern und vorzeigen des Spiels „Schildkröte auspacken“ und bilden der 2-er Gruppen.	
13.58 – 14.30	Bei der Ankündigung der Bildung von 2-er Gruppen dreht sich der Kopf von Vanessa auf die rechte Seite, wo das Mädchen C sitzt. Dieses wendet sich ihr zu, was bei Vanessa ein Lächeln auslöst. Ein drittes Mädchen (Mädchen G) kommt auf die zwei zu, worauf Vanessa fast unmerklich ein wenig zum Mädchen C rutscht. Diese stupst sie am Arm an und Vanessa folgt ihr unmittelbar weg vom Kreis.	
14.30 – 18.16	Spiel „Schildkröte auspacken“. Vanessa leistet wenig Widerstand und ist schnell	SB

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	<p>„ausgepackt“. Umgekehrt zeigt sie Mühe, ihrer Spielpartnerin C die Beine und Arme unter dem Körper hervorzuziehen. Dabei zeigt ihr Gesicht zu Beginn eher lachen als Zeichen der Anstrengung. Erst nach einer Weile zeigt sie im Gesicht Zeichen von Anstrengung und gelingt es ihr, die Arme ihrer Spielpartnerin hervorzuziehen. Immer wieder schaut Vanessa umher und als die Therapeutin zu ihr kommt, schaut sie zu ihr während sie zieht. Es gelingt Vanessa zum Schluss, ein Bein von C hervorzuziehen.</p>	
18.16 – 20.40	<p>Zusammenkommen im Kreis und erläutern und vorzeigen des Spiels „das Haus verteidigen“. Austeilen der Reifen. Vanessa beobachtet die Therapeutinnen, dabei macht sie einen tiefen Atemzug und muss mehrere Male das Gähnen unterdrücken. Beim Aufstehen schüttelt sie ihre Hände.</p>	
20.40 – 25.50	<p>Spiel „das Haus verteidigen“. Vanessa und das Mädchen C legen ihre Hände gegeneinander und Vanessa lacht dabei lautlos. Als sie zu drücken beginnen, zeigt Vanessa eine Mischung aus lachen und Anstrengung in ihrem Gesicht und ihr Körper eine vorwärts Neigung. Das Mädchen C nimmt immer wieder ihre Hände weg von Vanessa, um neu anzusetzen. Dabei sieht sie auch immer wieder in die Kamera, die die zwei aus naher Distanz filmt. Auch Vanessa schaut immer wieder einmal Richtung Kamera. Einmal gelingt es C Vanessa aus ihrem Reifen zu drücken. Die Therapeutin gibt Vanessa einen Input. In der Folge gelingt es Vanessa beinahe, C aus ihrem Reifen zu drücken. Als es C gelingt, Vanessa mit einem halben Fuss aus dem Reifen zu drücken, schaut diese unvermittelt in die Kamera, zieht die Schultern hoch und zieht die Mundwinkel auseinander, als ob sie sich auf die Zähne beißen würde. Wieder gelingt es C Vanessa aus dem Reifen zu drücken. Sofort sieht C in die Kamera und sucht den Blickkontakt mit einer Therapeutin, den sie jedoch nicht findet. Vanessa nimmt in der Zwischenzeit eine Hand zum Mund und schüttelt danach ihre Hände. Beim Drücken steht Vanessa meist in einem Ausfallschritt, wobei der hintere Fuss leicht nach aussen gedreht ist. Ihr Körper ist nach vorne geneigt.</p> <p><i>Vanessa steht dem Mädchen C gegenüber die Hände gegeneinander gehalten. Sie setzen zum Drücken an. Vanessa steht dabei in einem Ausfallschritt, der hintere Fuss leicht nach aussen gedreht. Beim Drücken neigt sich der ganze Körper schräg nach vorn. Ihr Körper wirkt dabei angespannt. Vanessas Mund ist leicht geöffnet, die Zähne sind sichtbar und zusammengebissen und die Mundwinkel nach hinten gezogen. Ein leichtes Lächeln ist zu erkennen. Sie sieht dem Mädchen C ins Gesicht, dann nach unten, wieder in ihr Gesicht, kurz in die Kamera und wieder zum Mädchen C. Vanessa ist dabei die ganze Zeit in der Vorwärtsstellung und lässt sich nicht nach hinten drücken. Das Mädchen C weicht mit ihren Händen von Vanessa weg und begibt sich wieder in die Ausgangsstellung. Vanessas Blick bleibt dabei auf C gerichtet und sie hält ihre Hände sofort wieder C entgegen. Erneut drücken die zwei. Vanessa hält ihre Arme zuerst gestreckt, lässt sie sich beugen, presst ihre Lippen zusammen und stemmt sich gegen ihre Partnerin. Vanessa lächelt C mit angespannten Gesichtszügen an. Ein Moment lang bewegt sich der Körper von Vanessa leicht vor und zurück. Dabei hält sie ihre Arme gebeugt. Dann drückt sie gegen ihre Partnerin an und streckt dabei die Arme aus. Noch einmal weicht der Körper leicht zurück und kommt gleich wieder nach vorn. Sie schaut der Partnerin ins Gesicht und neigt sich mit gestreckten Armen weit nach vorn. Die Ferse des hinteren Fusses ist dabei leicht abgehoben. C hat die Arme jetzt gebeugt, die Hände auf Höhe des Hinterkopfs und sie steht nur noch auf dem hinteren Bein. C lacht in die Kamera und löst ihre Hände leicht weg. Vanessa sieht sie an, bleibt aber noch einen Moment in dieser Stellung. Sie gehen zurück in die Ausgangsstellung, C nimmt wieder den Ausfallschritt ein und presst die Lippen zusammen. Auch Vanessa positioniert ihre Füße neu und beide drücken sofort wieder gegeneinander an. Das Mädchen C steht auf ihrem hinteren Fuss, den vorderen hält sie abgehoben und neigt sich so nach vorn. Vanessas Körper ist zunächst aufrecht, sie drückt aber so gegen ihre Partnerin, dass sich ihr Körper nach vorn neigt und der der Partnerin sich aufrichtet. Diese löst ihre Hände von Vanessa und sagt: „Ou mini Händ düend weh“. Sie streckt sie allerdings gleich wieder Vanessa entgegen. Vanessa hat dabei</i></p>	SB
22.48 – 23.32		

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	<p><i>die ganze Zeit den Blick auf C gerichtet, nimmt ihre Hände kurz nach unten und streckt sie sofort wieder C entgegen. Diese schiesst mit zusammengepressten Lippen und ausgestreckten Armen in die Vorwärtsposition. Vanessas Arme werden dabei gebeugt und ihr Körper aufgerichtet. Vanessa sieht von C nach unten, wieder zu C, kurz in die Kamera und gleich wieder nach unten. Ihr Mund ist dabei leicht geöffnet. Nach Vanessa schaut C kurz in die Kamera, lächelt und hält dabei ihre Zunge zwischen den Lippen. C steht nur noch auf ihrem vorderen Bein, das hintere ist abgehoben, ihr ganzer Körper weit nach vorne geneigt. Vanessas Körper ist leicht nach hinten geneigt, ihre Arme gebeugt, die Hände neben den Schultern, ihre Füße wechseln Positionen, ihr Kinn ist gegen die Brust gepresst und der Blick nach unten. Einen Moment drücken die zwei Mädchen gegeneinander. Vanessas Körper ist gespannt. Dann richtet sich das Mädchen C auf, nimmt die Hände von Vanessa's und schüttelt sie aus. Vanessa sieht kurz in die Kamera. Dabei ist ihr Mund leicht geöffnet und ihre Gesichtszüge gespannt. Sie wendet sich wieder ihrer Partnerin zu, streicht ihre Haare leicht zurück und lacht. Ihre Hände gehen wieder in Position.</i></p>	
25.50 – 27.52 00.00 – 01.25	<p>Zusammenkommen im Kreis, Reifen abgeben und Reflexion des Spiels. Das Mädchen C erzählt, dass sie gegen Vanessa sogar auf einem Bein stehen konnte und diese sie trotzdem nicht aus dem Reifen drücken konnte. In der Folge verzieht Vanessa die Mundwinkel, drückt die Lippen zusammen, unterdrückt ein Gähnen, säubert mit einem Finger ihre Augenwinkel und zeigt ein trauriges Gesicht. In einem Augenwinkel glitzert eine Träne. Beim Verkünden des Fangspiels strahlt sie.</p>	
01.25 – 06.10	<p>Fangspiel „Käferlifangis“. Vanessa beteiligt sich gut am Fangspiel, schüttelt dabei immer wieder ihre Hände und lacht häufig. Da sie langsam ist, wird sie oft gefangen, von ihren Mitspielern aber auch immer wieder befreit. Selber befreit sie nie ein anderes Kind.</p>	K
06.10 – 10.40	<p>Zusammenkommen im Kreis und erläutern und vorzeigen des Spiels „Waschstrasse“.</p>	
10.40 – 23.05 10.55 – 11.45 13.30 – 13.50	<p>Spiel „Waschstrasse“. Vanessa geht als erste durch die Waschstrasse und wünscht sich einen sanften Waschgang. Sie rollt langsam durch die Waschstrasse und zeigt dabei eine gespannte Körperhaltung und einen gespannten Gesichtsausdruck. Das nächste Kind, das durch die Waschstrasse fährt ist Das Mädchen C. Vanessa beteiligt sich zögerlich und schüttelt danach ihre Hände. Vor dem nächsten Durchgang schüttelt sie noch einmal ihre Hände, wirkt in der Folge aber viel entspannter und beteiligt sich mehr. Im Verlaufe des Spieles ist Vanessa beobachtend, lachend, ab und zu wirkt sie auch abwesend oder gelangweilt.</p> <p><i>Vanessa liegt auf dem Rollbrett. Die Hände wandern vom Boden zum Brett und wieder zurück zum Boden, wo sie vor ihr liegen bleiben. Sie blickt kurz auf. Sie lächelt, ihr Mund ist geöffnet und die Zunge sichtbar, die sich bewegt. Dann schaut sie nach unten, kurze Zeit später wieder seitlich hoch. Eine Therapeutin fragt Vanessa: „Wotsch du sonen sanfte Wöschgang ha, so mittelstark oder stark?“ Während sie zuhört ist ihr Mund geöffnet, die Mundwinkel etwas nach hinten gezogen, sie blinzelt mit den Augen, ihr Mund schliesst sich. Vanessa antwortet leise: „sanfte“, ihr Mund öffnet sich von neuem und ihr Blick geht gegen den Boden. Die Kinder beginnen auf Vanessas Rücken mit den Fingerspitzen Wasserspritzer nachzuahmen. Vanessa zieht sich jetzt mit den Händen langsam nach vorn. Dabei schaut sie leicht auf, so dass ihr Gesicht sichtbar wird. Ihre Augen wandern hin und her, ihr Mund ist geöffnet, die Zunge sichtbar und sie macht Kaubewegungen. Die Kinder machen jetzt Einschäubewegungen (rundes Reiben auf Vanessas Kopf, Rücken und Beinen). Vanessa zieht zwei Mal kräftiger, schaut kurz zu einem Kind hoch und sofort wieder nach unten. Die Kinder wechseln zurück zu den Wasserspritzern. Die Augen von Vanessa sind auf den Boden gerichtet, sie macht weiter Kaubewegungen, die Arme und Hände gehen zu einem ruhigeren Tempo zurück.</i></p> <p><i>Vanessa sitzt in der Reihe und wartet auf das nächste Kind, das angerollt kommt. Ihr gegenüber sitzt das Mädchen C. Ihr Körper ist nach vorn gebeugt, die Hände stützen sich auf, ihr Blick ist in Richtung des heran rollenden Mädchens gerichtet. Dann richtet sie sich auf und schaut kurz Richtung Kamera. Ihr Mund ist leicht</i></p>	K

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

	<p><i>geöffnet, die Zunge, die sich bewegt sichtbar. Ihr Blick richtet sich wieder in Richtung des heran rollenden Mädchens I. Der Mund schliesst sich. Das Mädchen ist jetzt vor Vanessa. Diese beginnt mit ihren Fingerspitzen auf dem Rücken von I Wassertropfen zu ahmen. Dabei lächelt sie mit leicht geöffnetem Mund. Sie unterbricht kurz, blickt zu C auf und sofort wieder zu I hinunter, wo sie weiter macht mit den Fingerspitzen, bis I an ihr vorbei ist. Kaum ist I an ihr vorbei, beginnt sie mit Kaubewegungen, stützt sich mit einer Hand seitlich ab, beobachtet I aus den Augenwinkeln weiter und richtet sich auf. Jetzt geht der Blick kurz Richtung Kamera. Das Mädchen I setzt sich neben Vanessa. Vanessa sieht und lächelt sie an, wobei sie sich gleichzeitig seitlich auf die Lippe beisst. Der Blick geht zurück zur Kamera, der Mund und die Augen öffnen sich für einen Moment weit. Dann blickt Vanessa von der Kamera zu C, wieder zurück zur Kamera und schliesslich vor sich hin. Mit dem Mund macht sie Kaubewegungen.</i></p>	
23.05 – 25.30	Zusammenkommen im Kreis und Reflexion des Spiels.	
25.30 – 28.05 00.00 – 01.00	Abschlussritual „Rüebziehen“. Wenn das Kind neben Vanessa gezogen wird, sucht sie aktiv die Hand des neuen Partners. Einmal wird sie mit drei anderen Kindern zusammen weggezogen. Der Kreis zerfällt ganz. Drei Kinder schliessen ihn sofort wieder. Die drei, zu denen Vanessa gehört, liegen neben dem kleinen Kreis, verhalten sich aber bezüglich Händehalten passiv. Erst als zwei weitere Kinder gezogen werden, werden die wartenden in den Kreis integriert. Als Vanessa gezogen wird, lacht sie, verabschiedet sich und verlässt hüpfend die Halle.	SB

Kursive Schrift : Transkription

Lektion 1 vom 19.09.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Begrüßungsritual</u> Im Raum zu Musik umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen (Kopfnicken, Hände abklatschen, Fuss zu Fuss)	alle	KA
	<u>Kennenlernspiel</u> Im Kreis einander Ball zuwerfen und Namen sagen <ul style="list-style-type: none"> • Name des Werfers und des Fängers rufen • Name des Fängers rufen 	alle	KA
Mittelteil	<u>Bär und Baum</u> Kinder stehen Rücken an Rücken, 1 K. ist Bär, 1 K. ist Baum: <ul style="list-style-type: none"> • Bär kratzt sich den Rücken am Baum • Bär streicht über Baum (mit Händen den Rücken hinunter streichen) 	2-er	K
	<u>Bär und Bär</u> Kinder sitzen Rücken an Rücken <ul style="list-style-type: none"> • Abwechslungsweise anlehnen und ausruhen • Abwechslungsweise durch wegdrücken durch Raum schieben • Gegeneinander andrücken, anschieben 	2 -er	K/SB K SB SB
	<u>Käferlifangis</u> Wenn ein Kind gefangen wird, legt es sich auf den Rücken und zappelt mit den Beinen. Wenn es durch ein anderes Kind auf die Beine gedreht wird, ist es erlöst.	alle	K
	<u>Seilkreis</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle halten sich im Kreis und lehnen sich langsam nach aussen bis die Arme gestreckt sind • Gemeinsam absitzen • Gemeinsam absitzen, aufstehen und wieder absitzen 	alle	K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Lektion 2 vom 24.10.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Begrüßungsritual</u> Im Raum zu Musik umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen (Blinzeln, Schulter berühren sich, beide Hände abklatschen – klatschen – abklatschen)	alle	KA
	<u>Kennenlernspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Im Kreis einander Ball zuwerfen und eigenen Namen und Namen des Fängers sagen (wer den Ball abgespielt hat, sitzt ab) -> Reihenfolge merken • Das selbe in der gleichen Reihenfolge ohne absitzen • Reihenfolge rückwärts 	alle	KA
Mittelteil	<u>Handmalen + Handdrücken</u> Kinder stehen einander gegenüber, die Handflächen aneinander gelegt: <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind führt von den Händen ausgehend Bewegungen aus, das andere Kind folgt und umgekehrt (zuerst mit einer Hand, dann mit beiden). • Die Kinder drücken die Handflächen gegeneinander und versuchen sich wegzustossen 	2-er	K/SB K SB
	<u>Handsteuern</u> Ein Kind hält das andere Kind von hinten an den Schultern und führt es langsam durch den Raum. Wichtig: Verantwortungsbewusstsein! <ul style="list-style-type: none"> • Mit offenen Augen • Mit geschlossenen Augen 	2-er	K
	<u>Handspiel im Kreis</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind macht mit seinen Händen etwas vor und alle machen mit. • Das Kind übergibt in Bewegung die Führung dem nächsten Kind. 	alle	K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Lektion 3 vom 31.10.2010

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Fangspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Feenfangis: Zauberer (Fänger) versteinern die Kinder durch Berührung. Drei gewählte Feen können die Versteinerten durch Antippen wieder erlösen (Feen werden in Abwesenheit der Zauberer bestimmt). 	alle	K
	<u>Kennenlernspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Im Kreis einander Ball zuwerfen und eigenen Namen und Namen des Fängers sagen (wer den Ball abgespielt hat, sitzt ab) -> Reihenfolge merken • Das selbe in der gleichen Reihenfolge nur Name des Fängers und ohne absitzen • Kinder bewegen sich frei im Raum und werfen sich in derselben Reihenfolge den Ball zu, dabei wird der Name des Fängers gerufen. 	alle	KA
Mittelteil	<u>Handsteuern</u> Ein Kind führt das andere Kind langsam durch den Raum. Dabei legt das führende Kind seine Hände auf die Schulterblätter des geführten Kindes. Wichtig: Verantwortungsbewusstsein! <ul style="list-style-type: none"> • Mit offenen Augen • Mit geschlossenen Augen Erschwerung zur letzten Lektion dadurch, dass die Hände nur auf den Schulterblättern aufliegen.	2-er	K
	<u>Fangspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung des Feenfangis 	alle	K
	<u>Bewegungsspiel im Kreis</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind macht eine Bewegung vor und alle machen mit. • Das Kind übergibt in Bewegung die Führung dem nächsten Kind. 	alle	K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Lektion 4 vom 07.11.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Begrüßungsritual</u> <ul style="list-style-type: none"> Im Raum zu Musik umherrutschen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen (Blinzeln, Winken, Füße abklatschen) Wenn Musik stoppt, mit unmittelbarem Nachbarn Rücken an Rücken sitzen und gegeneinander drücken. 	alle 2-er	KA SB
Mittelteil	<p>Im Kreis 3-er Gruppen bilden.</p> <p><u>In der Decke unterwegs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Kinder haben eine Wolldecke. Ein Kind legt sich auf die Decke, die anderen zwei halten je einen Deckenzipfel und ziehen das liegende Kind vorsichtig durch den Raum. <p><u>Atomspiel/Kettenfangis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Fänger beginnen zu fangen und bilden mit ihren Gefangenen eine Kette. Wenn alle gefangen sind sollen sich die Gruppen ausgleichen (3 7-er Gruppen) <p><u>Wiegedecke</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Jede Gruppe erhält eine Decke. Ein Kind legt sich hinein, die anderen stehen um die Decke. Das liegende Kind wird zum Steinkönig, die stehenden Kinder werden zu Eiszapfen (zur Ruhe kommen). Gemeinsam wiegen die Kinder sanft das liegende Kind. <p><u>Bewegungsspiel im Kreis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ein Kind macht eine Bewegung vor und alle machen mit. Das Kind übergibt in Bewegung die Führung dem nächsten Kind. 	3-er alle 7-er alle	K K K K
Abschluss	<p><u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Lektion 5 vom 14.11.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Begrüßungsritual</u>	alle	KA
	<ul style="list-style-type: none"> • Im Raum zu Musik umherrutschen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen (Hand geben, mit beiden Händen abklatschen, Schulter an Schulter) • Wenn Musik stoppt, mit unmittelbarem Nachbarn Füße an Füße sitzen und gegeneinander drücken. 	2-er	SB
Mittelteil	<u>Fangspiel</u>	alle	K
	<u>Elefantenstossen</u>	2-er	SB
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Kinder stehen im Vierfüßler Seite an Seite. 1 Kind ist fest wie ein Elefant, das andere versucht den Elefanten aus dem Gleichgewicht zu drücken. • 2 Kinder stehen sich im Vierfüßler gegenüber, dabei halten sie den Kopf an die Schulter ihres Gegenübers. Sie versuchen sich gegenseitig wegzudrücken. 		
	<u>Elefantensprung</u>	2-er	K
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kind steht im Vierfüßler. Das andere Kind springt und stützt sich dabei mit den Händen in der Lendengegend des Kindes im Vierfüßlerstand ab. <p>Die 2-er Gruppen verteilen sich auf der Längsseite der Turnhalle.</p>		
	<u>Atomspiel/Kettenfangis</u>	alle	K
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Fänger beginnen zu fangen und bilden mit ihren Gefangenen eine Kette. Wenn alle gefangen sind sollen sich die Gruppen ausgleichen (zwei 6-er und eine 5-er Gruppe) 		
	<u>Elefantenritt</u>	5-er/ 6-er	K
	<ul style="list-style-type: none"> • 4/5 Kinder stehen im Vierfüßler eng beieinander (Elefanten). 1 Kind legt sich mit Blick nach oben auf den Rücken der Kinder. Die Elefanten bewegen sich jetzt gemeinsam und vorsichtig vor und zurück oder machen eine Kreisbewegung. 		
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u>	alle	K/SB
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 		

Lektion 6 vom 21.11.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<p><u>Begrüßungsritual</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Im Raum zu Musik frei umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen. Die Kinder können aus zwei vorgegebenen Begrüßungsformen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Einhaken und sich gemeinsam einmal im Kreis drehen. Zeichen: Den Arm hinhalten. - Sich Rücken an Rücken stellen, wie zwei Bären, aneinanderschmiegen. Zeichen: Mit der Bärenpatze winken. <p>=> Zuerst jede Begrüßungsform vorgeben, dann wählen die Kinder aus.</p>	alle	KA/K
Mittelteil	<p><u>Fangspiel</u> Vorschläge der Kinder aufnehmen</p>	alle	K
	<p><u>Über den Elefanten steigen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kind steht im Vierfüßler. Das andere Kind klettert in einer selbstgewählten Form darüber. Wichtig: Einander nicht weh tun. Die 2-er Gruppen verteilen sich auf der Längsseite der Turnhalle und legen eine Turnhallenbreite zurück. 	2-er	SB/K
	<ul style="list-style-type: none"> Variation: Die Kinder bewegen sich zur Musik frei in der Halle. Sie wählen, ob sie ein Elefant sein wollen oder ob sie über einen Elefanten steigen wollen. Alternative: Wenn die Musik stoppt, entscheiden sich die Kinder für das eine oder das andere. Alternative: Die Kinder werden von uns in 2 Gruppen eingeteilt: Elefanten und Übersteiger. Wenn die Musik stoppt, nehmen die Kinder die zugeeilte Rolle wahr. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB/K
	<p><u>Atomspiel/Kettenfangis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Fänger beginnen zu fangen und bilden mit ihren Gefangenen eine Kette. Wenn alle gefangen sind sollen sich die Gruppen ausgleichen (zwei 6-er und eine 5-er Gruppe) 	alle	K
	<p><u>Elefantentunnel und Elefantenritt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Kinder stehen im Vierfüßler eng beieinander. Ein Kind kriecht unten durch und schliesst auf der anderen Seite an, so dass das nächste Kind durch den Tunnel kann. 4 Kinder stehen im Vierfüßler eng beieinander (Elefanten). 1 Kind legt sich mit Blick nach oben auf den Rücken der Kinder. Die Elefanten bewegen sich jetzt gemeinsam und vorsichtig vor und zurück oder machen eine Kreisbewegung. 	5-er/ 6-er	SB/K

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none">• Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen).• Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum.	alle	K/SB
-----------	--	------	------

Lektion 7 vom 28.11.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<p><u>Begrüßungsritual</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Raum zu Musik frei umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen. Die Kinder können aus drei bekannten Begrüßungsformen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Einhaken und sich gemeinsam einmal im Kreis drehen. Zeichen: Den Arm hinhalten. - Mit beiden Händen abklatschen. Zeichen: Beide Hände in die Höhe halten. - Sich die Hand schütteln. Zeichen: Hand hinhalten. 	alle	KA/K
Mittelteil	<p><u>Fangspiel</u> Vorschläge der Kinder aufnehmen (Feenfangis wurde in der letzten Stunde gewünscht).</p>	alle	K
	<p><u>Schildkröte auspacken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kind kauert am Boden, die Nase bei den Knien. Das andere zieht der Reihe nach gegen Widerstand des kauernden Kindes Arme und Beine heraus. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB
	<p><u>Fangspiel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideen von den Kindern aufnehmen. 	alle	K
	<p><u>Luftsprung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder halten sich mit dem Unterarmgriff. Ein Kind springt in die Höhe, das andere unterstützt es, indem es mit den Unterarmen nach oben drückt. 	2-er	SB/K
	<p><u>Umgekehrtes A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Kinder stehen sich gegenüber, die Zehenspitzen berühren sich. Sie halten sich mit dem Unterarmgriff. Nun lehnen sie mit ihrem Gewicht langsam nach aussen, bis ihre Arme gestreckt sind, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. • Variation: Mit ausgestreckten Armen gleichzeitig hinsetzen und aufstehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. • Variation: Gegengleich hinsetzen und aufstehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. 	2-er	K
	<p><u>Fangspiel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Fänger beginnen zu fangen und bilden mit ihren Gefangenen eine Kette. 	alle	K
	<p><u>Seilkreis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder stehen im Kreis und halten sich an einem grossen Tau. miteinander lehnen sie zurück bis die Arme ausgestreckt sind. • Variation: Mit ausgestreckten Armen gemeinsam absitzen und wieder aufstehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. 	alle	K

Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung
Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes

Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none">• Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen).• Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum.	alle	K/SB
-----------	--	------	------

Lektion 8 vom 05.12.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Fangspiel</u> Vorschläge der Kinder aufnehmen.	alle	K
	<u>Begrüßungsritual</u> <ul style="list-style-type: none"> • Im Raum zu Musik frei umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen. Die Kinder können aus drei bekannten Begrüßungsformen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Einhaken und sich gemeinsam einmal im Kreis drehen. Zeichen: Den Arm hinhalten. - Mit beiden Händen abklatschen. Zeichen: Beide Hände in die Höhe halten. - Sich die Hand schütteln. Zeichen: Hand hinhalten. 	alle	KA/K
Mittelteil	<u>Umgekehrtes A</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Kinder stehen sich gegenüber, die Zehenspitzen berühren sich. Sie halten sich mit dem Unterarmgriff. Nun lehnen sie mit ihrem Gewicht langsam nach aussen, bis ihre Arme gestreckt sind, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. • Variation: Mit ausgestreckten Armen gleichzeitig hinsetzen und aufstehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. • Variation: Gegengleich hinsetzen und aufstehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. 	2-er	K
	<u>Felsbrocken umdrehen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind „klebt“ in Bauchlage am Boden, das andere versucht es auf den Rücken zu drehen. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB
	<u>Baumstamm rollen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind liegt ausgestreckt auf dem Boden, das andere rollt es durch die Halle. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB/K
	<u>Fangspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ideen von den Kindern aufnehmen. 	alle	K
	<u>Baumstammtransport</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder liegen in der Bauchlage wie Baumstämme nebeneinander am Boden. Ein Kind kriecht wie eine Schlange darüber. • Ein Kind legt sich quer im rechten Winkel auf die Baumstämme. Die Baumstammkinder rollen gleichzeitig in dieselbe Richtung. 	8-er 8-er	SB K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Lektion 9 vom 12.12.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Fangspiel</u> Vorschläge der Kinder aufnehmen.	alle	K
	<u>Begrüßungsritual</u> <ul style="list-style-type: none"> • Im Raum zu Musik frei umhergehen und einander auf verschiedene nonverbale Arten begrüßen. Die Kinder können aus drei bekannten Begrüßungsformen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Einhaken und sich gemeinsam einmal im Kreis drehen. Zeichen: Den Arm hinhalten. - Mit beiden Händen abklatschen. Zeichen: Beide Hände in die Höhe halten. - Sich die Hand schütteln. Zeichen: Hand hinhalten. 	alle	KA/K
Mittelteil	<u>Felsbrocken umdrehen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind „klebt“ in Bauchlage am Boden, das andere versucht es auf den Rücken zu drehen. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB
	<u>Baumstamm rollen zu zweit</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Kinder liegen ausgestreckt Kopf an Kopf auf dem Boden und halten sich an den Händen. Gemeinsam rollen sie durch die Halle. 	2-er	K
	<u>Fangspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ideen von den Kindern aufnehmen. 	alle	K
	<u>Baumstammtransport</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder liegen in der Bauchlage wie Baumstämme nebeneinander am Boden. Ein Kind kriecht wie eine Schlange darüber. 	8-er	SB
	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind liegt quer im rechten Winkel auf die Baumstämme. Die Baumstammkinder rollen gleichzeitig in dieselbe Richtung. 	8-er	K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). • Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Lektion 10 vom 19.12.2013

	Inhalt	Gruppe	Thema
Einstieg	<u>Fangspiel</u> Vorschläge der Kinder aufnehmen.	alle	K
	<u>Begrüßungsritual</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Kinder bewegen sich zu Musik frei im Raum. Sie entscheiden sich zwischen den Fortbewegungsarten Zeitlupengehen, auf allen Vieren kriechen oder Hüpfen. Zusätzlich entscheiden sie sich, mit einem anderen Kind Kontakt aufzunehmen, indem sie seine Bewegungsform übernehmen oder ob sie abwarten, bis ein Kind mit ihnen Kontakt aufnimmt. 	alle	KA/K
Mittelteil	<u>Schildkröte auspacken</u> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kind kauert am Boden, die Nase bei den Knien. Das andere zieht der Reihe nach gegen Widerstand des kauernenden Kindes Arme und Beine heraus. Danach Rollenwechsel. 	2-er	SB
	<u>Das Haus verteidigen</u> <ul style="list-style-type: none"> Zwei Kinder stehen sich in einem Reifen Handflächen an Handflächen gegenüber. Jedes Kind versucht das andere aus seinem Reifen zu drücken. 	2-er	SB
	<u>Fangspiel</u> <ul style="list-style-type: none"> Ideen von den Kindern aufnehmen. 	alle	K
	<u>Waschstrasse</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Klasse kniet sich in zwei Reihen (Gassenaufstellung) gegenüber. Ein Kind bestimmt das Waschprogramm (Feinwäsche, mittel oder extra), legt sich bäuchlings auf ein Rollbrett und fährt durch die Waschstrasse. 	alle	K
Abschluss	<u>Abschlussritual: „Rüben ziehen“</u> <ul style="list-style-type: none"> Alle liegen im Kreis wie Steinkönige und Steinköniginnen auf dem Bauch (zur Ruhe kommen). Dann halten sich alle an den Händen: Therapeutinnen ziehen ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis. Die „gezogenen“ Kinder verabschieden sich aus dem Raum. 	alle	K/SB

Reflexion der Lektion 1 vom 19.9.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüssungsritual:

Die Leiterinnen nehmen am Spiel teil. Die Kinder hören beim Erklären ruhig zu und beginnen dann sofort sich in der von uns vorgezeigten Art und Weise zu begrüßen. Wir lassen klassische Musik dazu laufen. Einige Kinder kichern bei den verschiedenen Begrüßungsformen, andere begegnen sich mit einem Lächeln. Insgesamt ist es recht ruhig in der Turnhalle. Mit uns Leiterinnen nehmen die Kinder beim Begegnen Blickkontakt auf. Nach einer Weile beginnen ein paar Knaben nicht mehr zu grüssen, sondern gehen erhobenen Hauptes an einer Leiterin vorbei und lachen dazu laut. Bei der Begrüßungsform "Hände abklatschen" werden die Kinder lauter. Ein paar Kinder gehen mit beiden Händen in Position zum Abklatschen bereit durch die Halle. Einige klatschen heftig, wieder andere nur leicht, die meisten mit der rechten Hand. Eine Leiterin beginnt zu hüpfen, einige Kinder ziehen mit, andere bleiben beim Gehen oder beginnen zu rennen. Einige Knaben und Mädchen verneigen sich bei der Begrüßungsform "mit dem Kopf nicken" langsam und im Takt der Musik. Bei der Begrüßungsform "mit den Füßen berühren" fällt, auf, dass einige Kinder Mühe mit dem Gleichgewicht haben. Die Lautstärke nimmt etwas ab. Eine kleine Gruppe von Knaben holt mit dem Fuss zum Treten aus. Dabei unterdrücken sie ihr Lachen. Sie treten nicht gegen einander, sondern in die Luft. Als eine Leiterin sich annähert, gehen die Knaben auseinander und fahren mit dem Begrüßungsritual fort.

Kennenlernspiel:

Die Leiterinnen nehmen an diesem Angebot teil. Die Kinder werfen sich den Ball zu und sagen den eigenen und den Namen des Fängers. Die Kinder setzen unsere Anweisungen sofort um. Nur ein Kind vertauscht beim Durchgang die Namen und wird von einem älteren Mädchen darauf aufmerksam gemacht, dass es es anders hätte sagen sollen. Auf die Frage, wer den Ball noch nicht hatte, antwortet das gleiche Mädchen prompt "Vanessa", obwohl auch andere Kinder den Ball noch nicht hatten. Als Vanessa den Ball hat, zögert sie lange, schaut aber ein Kind an und macht Anstalten, ihm den Ball zu zurollen. Das gleiche Mädchen, welches neben Vanessa steht, flüstert ihr den Namen eines Kindes zu. Vanessa wendet sich diesem Kind zu und rollt ihm den Ball entgegen. Wir erklären den Kindern, dass alle einmal an die Reihe kommen müssen. Ein Knabe wird zuletzt gewählt.

Bär und Baum:

Die Leiterinnen bestimmen in dieser Lektion die 2er Gruppen und zeigen die Übung vor. Eine von ihnen macht sie mit einem Kind, da es keinen Spielpartner hat. Die Kinder lächeln beim Spiel. Einige streichen dem "Bären" sehr vorsichtig über die Hinterseite des Körpers, andere wiederum mit grösserem Kraftaufwand, so dass wir einige Kinder ermutigen, andere darauf hinweisen müssen, weniger Kraft einzusetzen. Die Kinder setzen unsere Anregungen sofort um. Ein Knabe, der als Baum gestreichelt wird äussert sich: "Ah, das ist schön!"

Bär und Bär:

Als es darum geht, den Partner durch den Raum zu schieben, fangen die Kinder an zu lachen und sich über ihre Versuche zu äussern. Einigen fällt es schwer, das andere Kind zu schieben, andere rutschen wegen ihrer Kleidung oder weil sie kurze Hosen tragen, nicht sehr gut über den Boden. Bei der vorhergehenden Übung haben die Leiterinnen versucht, die Kinder nach Grösse und Körperausmass zu 2er Gruppen zusammenzufügen. Dennoch bestehen bei einigen unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Hier geben die Leiterinnen Anregungen oder bieten Hilfestellung, damit sie die Aufgabe

besser bewältigen können. Diejenige Leiterin, welche nicht mit einem Kind zusammenarbeitet, hält z.B. die Füße eines Mädchens fest, damit sie ihre Partnerin besser schieben kann. Die Kinder versuchen es weiter. Einigen Kindern gelingt die Aufgabe ohne weiteres. Diese Kinder lachen, während sie von ihrem Partner durch den Raum geschoben werden. Vanessas Partnerin ist kleiner als sie und sehr schlank. Sie schaffte es nicht, Vanessa zu schieben. Im Gegensatz dazu gelingt dies Vanessa.

Käferlifangis:

Die Kinder möchten ein Eiszapfenspiel machen. Da wir das nicht kennen, bitten wir sie, es uns zu erklären. Die Kinder reden laut durcheinander. Sie zeigen uns alle auf einmal, welche Körperstellung man einnehmen muss, wenn man gefangen wird. Wir sagen ihnen, dass wir das Spiel in einer anderen Lektion machen werden. Auf die Frage, wer fangen möchte, melden sich sofort mehrere Kinder, indem sie den Arm hochhalten. Wir wählen zuerst zwei Fänger, dann einen weiteren dazu. Die Kinder rennen sich schnell hinter her und erlösen sich gegenseitig sofort aus der Käferposition. Die Fänger schaffen es nicht, alle Käfer zu erwischen. Sie geraten ausser Atem. Wir fragen, wer sonst noch gerne fangen möchte. Sofort melden sich weitere Kinder.

Seilkreis:

Zu Beginn der Übung als es darum geht, sich mit dem Gewicht langsam nach aussen zu lehnen, zieht eine 3er Gruppe von Knaben ruckartig am Seil. Einige Kinder können das Gleichgewicht nicht halten und müssen sich hinsetzen. Die Leiterinnen erklären, dass das Spiel nur zusammen "gewonnen" werden kann, wenn alle versuchen, sich gemeinsam am Seil zu halten und gleichzeitig nach hinten zu lehnen. Darauf hin gelingt dies der ganzen Klasse und im Weiteren auch, sich zusammen hinzusetzen. Ein Kind äussert den Wunsch, auch wieder gemeinsam aufzustehen. So lehnen sich alle mit dem Gewicht nach hinten, setzen sich gleichzeitig auf den Boden, stehen wieder auf und setzen sich wieder, ohne, dass jemand dabei sein Gleichgewicht verliert.

Abschlussritual "Rüben ziehen"

Nach dem Seilkreis legen sich die Kinder im Kreis auf den Bauch. Bevor die Leiterinnen mit dem "Rüben ziehen" beginnen, fordern sie die Kinder auf, wie ein Stein dazuliegen, so dass sie zu "Steinkönigen" und "Steinköniginnen" ernannt werden können. Die Kinder verhalten sich bald still, während sie flach auf dem Boden liegen. Einige halten ihre Augen geschlossen, andere sagen: "Ich will nicht gezogen werden."

Beim "Rüben ziehen", müssen die Leiterinnen sich sehr anstrengen und geraten ausser Atem, während sie ein Kind nach dem anderen aus dem Kreis herausziehen. Die Kinder halten sich mit viel Kraft gegenseitig an den Händen fest. Zum Schluss kommt jedes Kind vorbei und verabschiedet sich mit einem Händedruck bei den Leiterinnen.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

In der Klasse scheint es eine Gruppe von sozial kompetenten Kindern zu geben. Dies äusserte sich z.B. in der Situation, als ein Knabe aus der 2. Klasse von uns den Auftrag erhielt, die Namensetiketten unter den Kindern zu verteilen. Er wies dabei ein anderes Kind zurecht, das sich vordrängte, indem er in freundlichem, aber bestimmten Ton sagte, dass er warten müsse. Ebenso zeigte sich die soziale Kompetenz beim "Käferlifangis". Die Kinder waren sehr aufmerksam und befreiten sich gegenseitig sofort. Durch diese Zusammenarbeit gelang es den Fängern nicht, alle Kinder zu fangen.

Ein Mädchen der 3. Klasse scheint Vanessa in ihre Obhut zu nehmen. Sie machte beim Begrüssungsspiel uns Leiterinnen darauf aufmerksam, dass Vanessa den Ball noch nicht bekommen hatte. Auch flüsterte sie ihr den Namen eines Kindes zu, als Vanessa in der für sie typischen Art zögerte.

Reflexion der Lektion 2 vom 24.10.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüssungsritual:

Wir beginnen mit dem Begrüssungsritual mit der Aufgabe "einander zublinzeln". Dies setzen die Kinder ruhig um. Als wir zum Begrüssen durch gegenseitiges Berühren der Schultern wechseln, beginnen einige Kinder sich wegzustossen. Die Kinder werden während dieser Sequenz etwas unruhig. Wir wechseln relativ schnell zum nächsten Begrüssungsritual (abklatschen). Diese Aufgabe setzten die Kinder wiederum ruhig um.

Kennenlernspiel:

Die Kinder sollen sich merken, wem sie den Ball zuwerfen. Ausserdem soll jedes Kind einmal an die Reihe kommen. Diese Aufgabe setzen die Kinder unmittelbar um. Als wir die Reihenfolge umkehren, zögern einige Kinder, werden aber von anderen unterstützt.

Handmalen und Handdrücken:

Während dem "Handmalen" beginnen einige Kinder, sich mit den Händen gegenseitig wegzudrücken, statt zu führen und zu folgen. Sie halten sich an den Händen fest und verdrehen die Arme. Auch nachdem wir ihnen zur Hilfestellung vorschlagen, sich zwischen sich eine Glaswand vorzustellen, ändert sich ihr Verhalten nicht.

Beim „Handdrücken“ zeigen die Kinder sehr viel Einsatz.

Handsteuern:

Viele Kinder öffnen die Augen. Diejenigen die führen, gehen in einem relativ schnellen Tempo durch die Turnhalle. Dies ist auch bei denjenigen zu beobachten, die bereits geführt wurden. Zusammenstösse waren keine zu beobachten. Einige Kinder werden an aufgestellte Matten geführt, so dass sie hineinstossen. Sie lachen dabei. Nach dem Spiel machen wir eine Austauschrunde. Ein Mädchen äussert sich, sie hätte Angst gehabt und deshalb die Augen geöffnet. Sofort melden sich andere Kinder und stimmen ihr zu.

Eiszapfenfangis:

Die Kinder zeigen einen sehr grossen Einsatz und rennen mit voller Kraft. Es werden keine Regeln gebrochen.

Handspiel im Kreis:

Jedes Kind zeigt eine eigene Idee, welche von den anderen aufgenommen und nachgeahmt wird. Auffallend ist, dass Vanessa mit ihren Armen diffuse Bewegungen macht. Einige Kinder reagieren mit Äusserungen wie: "Hä? Ich chume nöd druus!"

Abschlussritual "Rüben ziehen"

Die Kinder äusserten sich schon im Vorfeld, dass sie dieses Spiel unbedingt machen wollen. Einige kichern, quietschen und zappeln mit den Beinen. Die Kinder beruhigen sich sofort und verhalten sich ganz still, als wir fragen, wer alles zum Steinkönig/zur Steinkönigin wird.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Insgesamt machen die Kinder einen unruhigeren Eindruck auf uns, als vor den Herbstferien. Viele scheinen das Bedürfnis zu haben, sich auszutoben. Hinzu kommt, dass unsere Lektion viele ruhige

Momente beinhaltet, welche von den Kindern Konzentration und Ausdauer erfordern. Das Fangspiel hätte deshalb früher, vielleicht sogar schon zu Beginn der Lektion stattfinden sollen, was den Kindern geholfen hätte, sich ruhiger zu verhalten. Trotz der relativ grösseren Unruhe, lassen sich die Kinder gut auf unsere Angebote ein. Bei bestimmten Angeboten, äussern die Kinder, dass sie das Spiel wiederholen möchten. Dies ist beim Spiel "Handsteuern" und "Rüebli ziehen" der Fall.

Quintessenz

- An Stelle des Begrüssungsrituals werden wir ein von den Kindern vorgeschlagenes Fangspiel machen, damit sie sich zu Beginn der Lektion austoben können.
- Das Kennenlernspiel werden wir in der nächsten Lektion so variieren, dass sich die Kinder dabei im Raum bewegen können.
- Das Spiel "Handsteuern" war für die meisten Kinder neu. Da es in Bezug auf die Sozialen Kompetenzen ein gutes Förderpotential bietet, werden wir es wiederholen und evtl. erschweren.
- Das Spiel "Handspiel im Kreis" werden wir verändern, so dass die Kinder ihren ganzen Körper mit einbeziehen können. Spiel: "Ich zeige wie's geht".

Reflexion der Lektion 3 vom 31.10.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Feenfangis:

Vanessa meldet sich sofort für die Rolle der Fee. Sie streckt ihren Arm kerzengerade in die Höhe. Die Kinder sind engagiert bei der Sache.

Kennenlernspiel:

Das Spiel geht in dieser Lektion zügig voran. Manche Kinder können sich nicht erinnern, wem sie den Ball zugeworfen haben und müssen überlegen. Andere Kinder helfen ihnen. Das Spiel wird erschwert, indem die Kinder sich frei im Raum bewegen können, nach ihrem Fänger Ausschau halten und vor dem Werfen seinen Namen rufen müssen. Ein Teil der Kinder, die schon an der Reihe waren, beginnen sich etwas anderem zuzuwenden oder machen Faxen.

Handsteuern:

Gewisse Kinder haben Mühe, die Erschwerung umzusetzen und halten ihre Partner immer noch an den Schultern fest. Es ist zu beobachten, dass ein Teil der Kinder, welche geführt werden, sich nicht von ihren Partnern in eine Richtung führen lassen, sondern sich unabhängig von ihnen bewegen. Das ist daran zu erkennen, dass die Hände der Führer keinen Kontakt zum Rücken des Kindes haben. Insgesamt verläuft dieser Teil wesentlich ruhiger als in der letzten Lektion. Im Gegensatz zu letztem Mal gibt es keine Zusammenstöße.

Feenfangis:

Auch beim zweiten Feengangis zeigen die Kinder Einsatz.

Bewegungsspiel im Kreis:

Der grosse Teil der Kinder präsentiert ihre Ideen auf eine klare und spontane Art und Weise. Einige wenige überlegen lange, bevor sie etwas vorzeigen. Wieder andere zeigen unklare Bewegungsabfolgen, so dass sie schwierig nachzumahen sind. Auch bei Vanessa ist dies der Fall.

Abschlussritual "Rüben ziehen"

Da die Kinder mit Verspätung in den Sportunterricht gekommen sind, steht uns weniger Zeit zur Verfügung. Darum lassen wir dieses Spiel weg und verabschieden uns im Kreis.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Das Austoben zu Beginn der Stunde ist dem Bewegungsbedürfnis der Kinder entgegengekommen. In der Folge erschienen uns die Kinder, im Verlaufe der Lektion konzentrierter bei den verschiedenen Angeboten zu sein. So setzten sie z.B. das Handsteuern gewissenhafter um, als in der vorhergehenden Woche. Dennoch stellt die Aufgabe eine grosse Anforderung an die Kinder, gerade weil die Kommunikation auf subtile Art und Weise über die Körperwahrnehmung erfolgt.

Vanessa erschien uns in dieser Woche fröhlicher und ausgelassener. Sie hat sich sogar spontan und selbstbewusst für die Rolle der Fee gemeldet.

Quintessenz

- Weiterhin Angebote machen, die den Kindern Gelegenheit zum Austoben geben.
- Spiele, die Konzentration erfordern klar strukturieren.

Reflexion der Lektion 4 vom 7.11.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüssungsritual:

Als wir das Spiel ankündigen, rufen einige Kinder: "Yeah!" Die Kinder halten sich an die Anweisungen und zeigen Engagement.

In der Decke unterwegs:

Die Kinder sind teils langsamer, teils schneller unterwegs. Niemand fällt von der Decke, noch gibt es Zusammenstöße. Vanessa hält einen Zipfel der Decke in der Hand, wobei es nicht ersichtlich ist, dass sie aktiv zieht.

Kettenfangis:

Bei diesem Spiel fällt auf, dass Vanessa mit dem Tempo der Gruppe mithalten kann. In einer Situation muss sie regelrecht sprinten, um die Gruppe nicht zu verlieren, was sie auch schafft. Als die Gruppe versucht, ein bestimmtes Kind zu fangen, kommt Vanessa dem Kind so nahe, dass sie nur noch den Arm ausstrecken müsste, was sie aber nicht tut.

Wiegedecke:

Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe einen Erwachsenen als Begleiter hat. In einer Gruppe kichern einige Mädchen, wenn sie getragen werden. Es fällt auf, dass Vanessa die Decke in der Hand hält, aber weder mitträgt, noch im gleichen Rhythmus wie die Gruppe mit-schwingt. Als sie getragen wird, äussert sie auf die Frage der erwachsenen Begleiterin, dass es ihr gefällt. Sie lächelt dabei.

Bewegungsspiel im Kreis:

Die Kinder haben gute Ideen und zeigen sie auf klare Art und Weise vor. Insgesamt ist diesbezüglich eine Steigerung zu beobachten. Vanessa zeigt, wie schon beim letzten Mal, eher unklare Bewegungen vor und hält Blickkontakt zu ihrer Therapeutin. Diese unterstützt sie, indem sie die ersten Bewegungen aufnimmt und in ein klares Bewegungsmuster bringt. Vanessa strahlt und die Klasse folgt kommentarlos.

Abschlussritual "Rüben ziehen"

Die Kinder jubeln, als das Spiel an der Reihe ist. Ihr Krafteinsatz ist deutlich zu erkennen.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Insgesamt sind die Kinder konzentriert bei der Sache. Sie sind uns gegenüber sehr offen und haben auch keine Probleme damit, wenn wir uns an den Angeboten beteiligen.

Vanessa wirkt auf uns eher wie ein Gast, nicht wie ein Mitglied der Klasse. Sie wird v.a. von den grösseren Mädchen sehr in Schutz genommen. Obwohl sie in Gruppensituationen kaum initiativ einen Beitrag leistet und sie motorisch das schwächste Kind ist, wird sie nicht ausgegrenzt.

In der Situation des „Getragen- und Gewiegt-Werdens“ fällt auf, dass mehrere Kinder Mühe haben, sich zu entspannen. Einige bleiben sitzen, andere kichern oder zeigen eine angespannte Körperhaltung.

Die Kinder haben einen sehr guten Umgang untereinander. Wir vermuten, dass dies mit den klaren Strukturen der Lehrperson zu tun hat, welche den Kindern Halt geben. Vor allem Kinder, die sozial in einer schwachen Position sind, scheinen davon zu profitieren.

Quintessenz

- Weitere Angebote zum Vertrauensaufbau und zur Entspannung bieten.
- Weitere Angebote dazunehmen, die einen aktiven Einsatz erfordern, damit Vanessa die Möglichkeit hat, aus ihrer passiven Rollen in eine aktive zu finden.

Reflexion der Lektion 5 vom 14.11.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüssungsritual:

Die Kinder begrüßen sich mit lachenden Gesichtern. Beim „mit den Füßen gegeneinander drücken“ zeigen sie Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Hier fällt auf, dass Vanessa sich weit zurücklehnt und sich dabei auf ihren Unterarmen abstützt, während ihre Beine durchgestreckt sind.

Käferfangen:

Die Kinder nutzen die ganze Halle zum Fangen. Sie befreien sich gegenseitig sofort. Vanessa bewegt sich auffallend langsam. Dies wird besonders beim Hinlegen und Aufstehen deutlich. Sie braucht jeweils so lange für das Aufstehen, dass sie sofort wieder gefangen ist, bevor sie steht.

Elefantenstossen:

Im Allgemeinen fällt auf, dass die Kinder Mühe haben, den 4-Füssler-Stand korrekt umzusetzen. Manche stehen auf den Füßen, statt auf den Knien oder sitzen auf den Fersen, wieder andere strecken sogar die Beine durch. Hier sind Korrekturen notwendig. Die Kinder zeigen Krafteinsatz, auch Vanessa. Beim gegenseitigen Stossen mit dem Kopf an der Schulter ist festzustellen, dass bei den Kindern das Verhältnis von Kopfgrösse zu Schulterbreite anders ausfällt als bei Erwachsenen. Die Kinder beklagen sich über Druckstellen und müssen Pausen einlegen.

Elefantensprung:

Vanessa hat Schwierigkeiten, die Aufgabe umzusetzen. Sie legt die Hände auf den unteren Rücken, wartet lange und versucht dann zu springen. Dabei heben sich ihre Füße kaum vom Boden ab. Sie schafft mit ihrem Partner die halbe Länge, während andere Paare zwei Längen zurücklegen.

Elefantenritt:

Die Kinder werden in drei Gruppen aufgeteilt. Bei jeder Gruppe ist eine erwachsene Person dabei. Die Sequenz verläuft akustisch ruhig. Die Kinder stimmen ihre Bewegungen aufeinander ab. Manche äussern, dass das Getragen-Werden sehr angenehm ist, manche schliessen dabei die Augen. Alle Kinder, die liegen dürfen, lächeln dabei. Auch wurde geäussert, dass andere zu tragen etwas Schönes und dass das Tragen miteinander gar nicht schwer sei. Als die Kinder das liegende Kind zum Boden führen, tun sie das langsam und sorgfältig, so dass jedes Kind eine "sanfte Landung" erlebt.

Abschlussritual "Rüben ziehen"

Die Kinder jubeln, als das Spiel an der Reihe ist. Ihr Krafteinsatz ist deutlich zu erkennen. Manche Kinder halten sich so fest an den Händen, dass sie gleich zu zweit gezogen werden.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Die Kinder zeigen Freude am Begrüssungsritual. Das Umsetzen des Drückens mit den Füßen fällt einigen schwer, was wir auf eine mangelnde Rumpfspannung zurückführen. Besonders auffällig ist dies bei Vanessa.

Wir vermuten, dass die Kinder Mühe mit der korrekten Ausführung des 4-Füssler-Standes haben, weil sie die Anweisung, so zu stehen wie ein Elefant, anders interpretieren. Obwohl die Übung vorgezeigt wird, ist die Aufgabenstellung offenbar zu wenig klar.

Beim Elefantentossen zeigt sich Vanessa selbstsicher und gibt einen für ihre Verhältnisse hohen Krafteinsatz. Dies führen wir darauf zurück, dass sie die Übung aus der Therapie kennt, wo sie zum Aufbau der Körperspannung eingesetzt wurde.

Beim Elefantensprung fällt Vanessas Bewegungsverhalten stark auf. Ihre misslungenen Versuche führen wir einerseits auf mangelnde Körperspannung, andererseits auf koordinative Schwierigkeiten zurück.

Die Kinder sprechen sehr gut auf die Übung "Elefantenritt" an. Sie lassen sich gut auf die Aufgabe ein, was zum einen an den entspannten und gelösten Gesichtern der getragenen Kinder zu erkennen ist. Die Kinder welche gemeinsam tragen, tun dies zum anderen ruhig und achten dabei aufeinander. Sie scheinen konzentriert bei der Sache zu sein, was sich in ihrem ruhigen Verhalten äussert. Insgesamt machen die Kinder einen glücklichen Eindruck.

Bemerkung:

In der Therapie äussert Vanessa, sie wolle an Stelle ihrer geliebten Rollenspiele etwas tun, das sie stark macht. Dies kommt relativ überraschend, da sie selten Spiele, welche körperliche Aktivität erfordern, von sich aus wählt. Wir führen ihre Motivation auf die Erfahrungen in der Sportlektion zurück und glauben, dass sie durch die Aussicht auf mehr Teilhabe an den gemeinsamen Spielen einen Ansporn gewinnt, ihre konditionellen Fähigkeiten zu verbessern.

Quintessenz

- Die Kinder führen auch die anspruchsvollen Übungen, welche ein hohes Ausmass an Konzentration, Kooperation und Rücksicht erfordern, sehr kompetent aus. In dieser Lektion stellen wir bei jedem Angebot fest, dass die Kinder sich insgesamt besser aufeinander einlassen und einstimmen können, als zu Beginn unserer Intervention. Aus diesem Grund halten wir Angebote mit höheren Anforderungen in der nächsten Lektion für angebracht.
- Da Vanessa im Moment sehr motiviert ist, körperlich aktiv zu sein und die eigene Kraft zu erleben, sollten für die nächsten Lektionen genügend Angebote gemacht werden, um sie in diesem Bedürfnis abzuholen.

Reflexion der Lektion 6 vom 21.11.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüßungsritual:

Die Kinder setzen die Aufgabe in Bezug auf die Bewegung insgesamt gut um. Der Lärmpegel in der Turnhalle ist dabei hoch. Wir stellen den Kindern zusätzlich die Aufgabe, nicht zu sprechen, damit sie besser aufeinander achten können. Dies gelingt nur bedingt. Mit der Zeit steigt der Lärmpegel wieder an.

In der folgenden Sequenz können die Kinder zwischen den zwei Begrüßungsformen wählen. Wir vereinbaren ein Zeichen für jede Begrüßungsform. Die Kinder führen meistens das Einhaken mit Drehen aus. Bei manchen wird daraus ein Schleudern. Manche Kinder lassen sich auf den Boden fallen. Bei Vanessa ist zu beobachten, dass sie von sich aus kein eindeutiges Zeichen für eine der beiden Begrüßungsformen gibt. Sie reagiert prompt auf die Initiative eines anderen Kindes.

Über den Elefant steigen:

Auch bei dieser Aufgabe ist der Lärmpegel hoch. Die Kinder beginnen Laute auszustossen. Wir weisen die Kinder darauf hin, dass sie ruhig sein sollen, damit sie gut aufeinander achten können. Der Lärmpegel verändert sich nicht. Einige Kinder springen über ihre Partner, was wir aus Sicherheitsgründen nicht tolerieren. Andere Kinder stellen sich nicht in den Vierfüßler, sondern kauern oder stellen sich nicht so hin, wie wir es vorzeigten.

In der Folge können die Kinder zur Musik im Raum umhergehen und frei wählen, ob sie sich einem anderen Kind als Elefant anbieten oder ein Angebot zum Übersteigen annehmen wollen. Die Kinder verhalten sich hier ruhiger als zuvor. Die meisten Kinder setzen die Aufgabe wie vorgegeben um und halten sich an die Sicherheitsregeln.

Kettenfangis:

Die Kinder erhalten die Aufgabe, drei Ketten zu bilden. Mit der Zeit formen die Kinder eine Kette, so dass die restlichen Kinder schnell gefangen werden. Wir geben ihnen das Feedback, dass es uns freut zu sehen, dass sie gut zusammenarbeiten. Daraufhin sagt ein Junge, sie hätten den Tipp von der Lehrperson in einer anderen Turnstunde erhalten.

Elefantentunnel und Elefantenritt:

Die Kinder brauchen lange, sich Schulter an Schulter und im vorgegebenen Vierfüßler-Stand nebeneinander aufzustellen. Bei jedem Wechsel nimmt dies Zeit in Anspruch. Die Kinder sprechen viel oder stossen Laute aus. Sie melden, sie wären müde vom Tragen. Ein Mädchen purzelt herunter, weil sich zwei Kinder unangekündigt nach vorne neigen. Ansonsten verläuft das Abladen des liegenden Kindes ohne Zwischenfälle. Das gleichzeitige Bewegen führen die Kinder zum Teil schnell aus, so dass das oben liegende Kind protestiert.

Wenn die Kinder oben liegen, schliessen sie meistens die Augen oder sagen, sie fänden es schön dazuliegen.

Abschlussritual "Rüben ziehen"

Für das Abschlussritual bleibt keine Zeit. Wir verabschieden uns im Kreis und halten dazu die Hände.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Die Kinder sind in dieser Lektion sehr unruhig und aufgekratzt. Sie sprechen sehr viel und sind unkonzentriert. Die Lehrperson erzählt nach der Lektion, dass diese Unruhe auch im Schulunterricht wahrzunehmen ist.

Die Anforderungen sind in dieser Lektion bewusst höher gestellt, um den Kindern neue Herausforderungen zu bieten. Interessant ist, dass die Kinder in der selbstgesteuerten Sequenz, viel ruhiger und konzentrierter sind, als in anderen Sequenzen. Sie handeln in Eigenverantwortung und achten besser auf ihre Partner.

Vanessa verhält sich sehr ruhig. Sie wartet ab und passt sich der Situation an. Wenn ein Kind innerhalb eines Angebots auf sie zugeht, reagiert sie prompt und freudig darauf. Beim Elefantenritt gibt sie sich Mühe, das Kind zu tragen. Auch wenn sie in der Mitte steht, wo sie viel Gewicht tragen muss, kämpft sie, um nicht nachzugeben. Als sie oben liegen darf, strahlt sie.

Quintessenz

- Die Lektion verlief unruhig. Komplexe Aufgaben mit hohen Anforderungen und Gelegenheiten zum Austoben hielten sich jedoch die Waage, weshalb wir der Meinung sind, dass die Anforderungen angemessen waren. Die Unruhe ist nicht auf eine Überforderung zurückzuführen.
- Weitere Angebote, die selbstgesteuerte Sequenzen beinhalten planen.

Reflexion der Lektion 7 vom 28.11.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüssungsritual:

Die Kinder wählen aus den zur Verfügung gestellten Begrüssungsformen selbstständig eine aus. Sie verständigen sich mit den abgesprochenen Zeichen und wechseln die Begrüssungsformen. Vanessa gibt keine Zeichen. Sie läuft zwischen den Kindern hindurch, ihre Augen wandern von einer Seite zur andern, ihren Kopf hält sie dabei nach vorne gerichtet. Keines der Kinder nimmt Kontakt zu Vanessa auf. Vanessas Therapeutin winkt sie zu sich. Sie sagt ihr, sie könne den Kindern eines der abgemachten Zeichen geben, damit sie merken, dass sie gerne Kontakt aufnehmen würde. Vanessa setzt dies um, indem sie eine Hand vor sich hält. Ihr Ellbogen ist dabei angewinkelt und am Körper anliegend, die Finger sind nicht gestreckt. Einmal ist zu beobachten, dass ein Kind auf ihr Zeichen eingeht und ihr die Hand gibt. Andere Male nehmen Kinder zu ihr Kontakt auf, gehen dabei nicht auf ihr Zeichen ein, sondern geben ihrerseits ein eigenes Zeichen.

Schildkröte auspacken:

Die Kinder setzen das Angebot gut um. Sie lachen und der Krafteinsatz ist sichtbar. Bei Vanessa ist Krafteinsatz beim ziehen sichtbar, als Schildkröte gelingt ihr der körperliche Widerstand nicht.

Fangspiel:

Beim Fangspiel meldet sich Vanessa als Fee. Ihr gelingt es, ein Kind zu befreien. Danach bleibt sie stehen und schaut umher, obwohl andere Kinder in ihrer Nähe zu befreien wären. Sie wird bald gefangen.

Luftsprung:

Einige Kinder können diese Aufgabe umsetzen, andere können ihre Bewegungen nicht aufeinander abstimmen, wieder andere bringen nicht die nötige Körperspannung auf. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass sie ihre Arme nicht am Körper halten können. Vanessa gelingt kein Versuch.

Umgekehrtes A:

Die Kinder lösen diese Aufgabe unterschiedlich. Einigen gelingt sie auf Anhieb, andere brauchen nur wenige Tipps, wieder andere können sie nicht umsetzen. Vanessa gelingt diese Aufgabe, nicht jedoch die Variation mit dem Hinsetzen und Aufstehen.

Seilkreis:

Der Seilkreis gelingt nach mehreren Versuchen. Die Kinder verhalten sich unruhig, sprechen viel. Sie warten nicht aufeinander oder halten sich nicht an die Instruktionen. Ein Mädchen ruft den anderen Kindern zu, sie sollen aufeinander warten, sonst würden sie es nie schaffen. Die Kinder reagieren nicht darauf. Nach einigem Abwarten, kehrt Ruhe ein, so dass der Seilkreis gemeinsam gelingt.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Bei der Begrüssungssequenz zeigt sich Vanessas Schwierigkeit, die Initiative zur Kontaktaufnahme zu ergreifen. Sie passt sich den anderen Kindern sehr schnell an, kann sich jedoch nicht einbringen und mit dem von ihr gewählten Zeichen auch nicht durchsetzen. Aus ihrem gespannten Gesichtsausdruck und ihrem Strahlen, das auf die Kontaktaufnahme durch ein anderes Kind folgt, schliessen wir, dass sie sich diesen Kontakt wünscht. Wir stellen mit Erstaunen fest, dass sie in dieser Sequenz immer noch grosse Unsicherheiten zeigt, da wir dieses Angebot schon seit Beginn unserer Lektionen durch-

führen. Die anderen Kinder gehen mit grosser Freude und einer gesunden Portion Selbstsicherheit auf ihre Mitschüler zu.

Beim Feen-Fangspiel meldet sich Vanessa spontan als Fee. Sie befreit ein Kind und scheint stolz darüber zu sein. Danach bleibt sie aber abwesend und passiv stehen. An dieser Stelle fällt auf, dass sie Probleme hat, in der Gruppensituation aus ihrer passiven Rolle auszusteigen. Sie scheint sich nach ihrer Befreiungsaktion wieder zurückzuziehen und die anderen Kinder zu beobachten.

Vanessa zeigt ihren Krafteinsatz in der Mimik stärker, als im Körper effektiv umgesetzt. Als Schildkröte leistet sie kaum Widerstand. Dies führen wir darauf zurück, dass sie ihre Körpermitte nicht genügend wahrnimmt und sie deshalb nicht die nötige Rumpfspannung aufbringen kann. Auch beim Luftsprung fehlen ihr die nötige Körperspannung und Sprungkraft. Bei diesem anspruchsvollen Angebot, zeigen sich ihre koordinativen Schwierigkeiten deutlich.

Obwohl Vanessa die meisten Angebote in 2-er Gruppen kennt, zeigt sie sich in der Klassensituation weniger kompetent als in der Therapiesituation.

Einige Kinder scheinen Mühe zu haben, bei einer Aufgabe bleiben zu können, wenn diese eine höhere Konzentration erfordert. Bei Spielen, die Initiative und/oder Krafteinsatz erfordern, sind sie ausdauernder.

Quintessenz

- Die Kinder sind in den 2-er Gruppen unruhiger, als in Angeboten, die in grösseren Gruppen stattfinden. Wir möchten deshalb mehr Gruppenangebote planen.
- Vanessa war in dieser Lektion oft überfordert. Wir möchten die Angebote trotzdem nicht vereinfachen, sondern sie lieber mehr begleiten. Vereinfachte Angebote würden zu einer Unterforderung der Klasse führen.

Reflexion der Lektion 8 vom 5.12.2013

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Fangspiel:

Die Kinder beginnen selbständig ein Fangspiel. Alle Kinder, die in die Halle kommen, auch Vanessa, beteiligen sich aktiv am Spiel.

Begrüssungsritual:

Die Kinder wählen aus den zur Verfügung gestellten Begrüssungsformen selbstständig aus. Sie verständigen sich mit den abgesprochenen Zeichen und wechseln die Begrüssungsformen. Vanessa gibt heute klare Zeichen. Sie bleibt bei ihrem Zeichen, bis die Kinder darauf reagieren, was sie meist prompt tun. Allgemein wird die Aufgabe gut umgesetzt.

Umgekehrtes A:

Die Kinder setzen das Angebot unterschiedlich um. Bei den einen klappt es sehr schnell, andere haben Schwierigkeiten den Bewegungsablauf zu koordinieren oder die Körperspannung zu halten. Jene Kinder, die die Aufgabe erfolgreich umsetzen können rufen uns zu sich, damit sie es uns vorzeigen können. Vanessa hat Schwierigkeiten, die Körperspannung aufzubringen. An ihren Händen ist zu erkennen, dass sie sich zu wenig stark an den Unterarmen ihrer Partnerin festhält. Auch zögert sie dabei, nach hinten zu lehnen. Kaum gelingt es ihr und ihrer Partnerin nach hinten zu lehnen, zieht sich Vanessa sofort wieder nach vorne. Durch Anweisungen und Unterstützung einer Therapeutin haben beide Mädchen die Möglichkeit, einerseits einmal zuzuschauen und andererseits zu erleben, wie das Gleichgewicht gehalten werden kann. In der Folge gelingt es den zwei, die Aufgabe umzusetzen.

Felsbrocken umdrehen:

Diese Aufgabe setzen die Kinder kompetent um. Vanessa schafft es nicht, ihre Partnerin umzudrehen. Sie stöhnt und ächzt, verzieht ihr Gesicht. Die Körperhaltung ist dabei ungünstig: Hebelverhältnisse und Kraftaufwand stimmen nicht. Als wir uns nach der Aufgabe im Kreis treffen, wendet sich Vanessa an eine Therapeutin und äussert mit leiser Stimme: "Das war jetzt schwierig." Ihr Blick ist dabei gesenkt.

Baumstamm rollen:

Die Kinder setzen diese Aufgabe in verschiedenen Varianten um. Einige rollen ihre Partner schnell und drücken ihnen dabei zum Beispiel ungewollt mit der Hand in den Magen. Zwei Kinder äussern, dass ihnen übel wird. Bei einigen Paaren ist zu beobachten, dass sich das rollende Kind selbständig fortbewegt. Andere Kinder rollen in angemessenem Tempo, wieder andere haben Mühe, ihren Partner zu rollen. Zu ihnen gehört auch Vanessa.

Baumstammtransport

Für dieses Angebot bleibt zu wenig Zeit.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Vanessa verhält sich während des Begrüssungsrituals selbstsicherer als in den Lektionen davor. Sie geht aktiv auf die Kinder zu und gibt klare Zeichen. Wir führen diesen Fortschritt darauf zurück, dass sie im Einzelsetting der Therapie die Möglichkeit hatte, ihre Unsicherheiten in dieser Situation zu

thematisieren und ausserdem auch die aktive Rolle zu üben. Der Transfer von der Einzeltherapie in die Gruppensituation gelingt hier, jedoch mit erheblichem Aufwand.

Beim umgekehrten A fällt Vanessas Unsicherheit stark auf. Sie scheint sich zu ängstigen, wenn sie nach hinten lehnt und zieht sich ruckartig wieder nach vorne. Ihr Gesichtsausdruck ist relativ starr, die Augen weit geöffnet. Hier bereiten Vanessa ihre Gleichgewichtsprobleme vermutlich Schwierigkeiten, was im Zusammenhang mit der Bewegung Angst auslösen kann. Insbesondere das Rückwärtslehnen scheint bei ihr Gefühle des Unwohlseins auszulösen. Ebenso wichtig scheint uns hier der Aspekt des Vertrauens und zwar in die eigenen Kräfte, sowie in ihre Partnerin.

Bei Aufgaben, die Krafteinsatz erfordern, verzieht Vanessa ihr Gesicht. Ihre Mimik vermittelt einen grossen Krafteinsatz, was an ihrem Körper aber nicht ersichtlich ist. Sie scheint zu wissen, wie Anstrengung aussieht, jedoch nicht zu spüren, ob sie diese Anstrengung mit ihrem Körper aufbringt.

Quintessenz

- Das Begrüssungsritual wird in der gleichen Form in der nächsten Lektion wiederholt, um Vanessa die Möglichkeit zu geben, ihr neues Verhalten zu festigen und die gemachten Fortschritte in der Kontaktaufnahme auf Video festhalten zu können.

Reflexion der Lektion 9 vom 12.12.2013

Die heutige Lektion hätten wir für die Datenanalyse auf Video aufnehmen wollen. Selina ist jedoch seit Wochenbeginn krank und bleibt zu Hause. Wir führen unsere Angebote wie geplant mit der Klasse durch.

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Fangspiel:

Die Kinder beginnen selbständig ein Fangspiel und führen dies mit Freude aus.

Felsbrocken umdrehen:

Wir zeigen den Kindern das Spiel vor. Sie setzen es gekonnt um und wechseln die Rollen selbstständig.

Baumstamm rollen zu zweit:

Die Kinder entwickeln bei diesem Spiel ihre eigenen Strategien, um sich synchron und an den Händen haltend durch die Turnhalle zu rollen. Sie können ihre Bewegungen gut aufeinander abstimmen. Die Rollbewegung erscheint insgesamt harmonisch. Im Anschluss reflektieren die Kinder, welche Strategien sie eingesetzt haben.

Baumstammtransport:

Dieses Angebot nimmt viel Zeit in Anspruch. Zum Teil melden die Kinder, es tue weh, wenn ein Kind über sie hinweg krieche. Die Kinder benutzen häufig ihre Arme, um sich aufzustützen, was für die darunter liegenden Kindern unangenehm ist. Einige Kinder stützen sich zwischen den liegenden Kindern mit den Händen am Boden ab und ziehen sich so vorwärts.

Beim Rollen dauert es eine Weile, bis die Kinder das Rollen koordinieren können. Eine Gruppe kommt selbst darauf, dass das Rollen von einem Kind angeleitet werden könnte, was sich bewährt.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Die Kinder lassen sich insgesamt gut bis sehr gut auf die Angebote, die sie zum Teil bereits kennengelernt haben, ein. Die Stimmung ist relativ entspannt und konzentriert.

Das Begrüßungsritual führen wir heute zum dritten Mal in gleicher Weise durch. Beim Vorbereiten der Lektion, haben wir dies so eingeplant, um allfällige Fortschritte von Selina auf Video festhalten zu können. Für unser Empfinden hat sich das Angebot mittlerweile für die Kinder ausgereizt und ist nicht mehr interessant. Dies zeigt sich dadurch, dass einige Kinder stöhnen, als wir das Spiel ankündigen. Für Selina wäre das Spiel erst jetzt interessant geworden, da sie sich nun traut, aktiv auf andere Kinder zuzugehen.

Quintessenz

- Der Baumstammtransport erfordert viel Konzentration, Kooperation und körperlichen Einsatz. Die Kinder zeigten am Ende der Lektion Ermüdungserscheinungen. Dieses relativ anspruchsvolle Angebot wäre daher eher zu Beginn oder in der Mitte der Lektion zu platzieren.
- Für die nächste Lektion soll eine Form der Kontaktaufnahme gefunden werden, die für die Klasse interessant ist, gleichzeitig aber Selina eine Chance bietet, aktiv auf die Kinder zuzugehen.
- Die Kinder wünschen sich, das "Schildkröte auspacken" noch einmal machen zu können.

Reflexion der Lektion 10 vom 19.12.2013

Die heutige Lektion wird gefilmt. Eine Kamera ist fest und filmt den ganzen Raum, eine ist mobil und folgt Vanessa.

Beobachtungen zum Verhalten der Kinder

Begrüßungsritual:

Zum Aufbau des Angebots probieren die Kinder die verschiedenen Fortbewegungsarten aus. Dabei ist zu beobachten, dass sich Vanessa über die ganze Zeit im Vierfüssler fortbewegt, während die anderen Kinder zwischen den verschiedenen Fortbewegungsarten abwechseln. Im zweiten Teil nehmen die Kinder zueinander Kontakt auf, indem sie die Fortbewegungsform eines anderen Kindes aufnehmen. Dies setzen die Kinder gut um und finden zusätzlich eigene Fortbewegungsarten. Vanessa wählt eine, der vorgegebenen Fortbewegungsformen und bleibt bis zum Schluss der Sequenz dabei. Einige Kinder nehmen mit ihr Kontakt auf. Vanessa ihrerseits zeigt keine Initiative zur Kontaktaufnahme.

Schildkröte auspacken:

Die Kinder sind aktiv und probieren solange, bis ihr Partner flach am Boden liegt. Der Partnerin von Vanessa gelingt es beim ersten Versuch, ihre Beine und Arme hervor zu ziehen. Vanessa gelingt dies bei ihrer Partnerin nicht. Sie versucht es weiter bis zum Schluss des Angebots.

Das Haus verteidigen:

Die Kinder finden verschiedene Strategien, die sie im Anschluss gemeinsam reflektieren. Die Partnerin von Vanessa äussert im Kreis, sie sei sogar extra auf einem Bein gestanden, Vanessa hätte es aber trotzdem nicht geschafft, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Waschstrasse:

Das neue Angebot setzen die Kinder gut um. Sie gehen auf den Wunsch der Waschstärke des Kindes auf dem Brett ein und variieren den Druck.

Interpretation des Verhaltens der Kinder

Die Kinder lassen sich gut auf die Angebote ein, auch auf die neuen. Sie setzen sie prompt und kompetent um. Insgesamt sind die Kinder recht ruhig und konzentriert. Ausserdem zeigen sie Freude an den Angeboten. Im Vergleich zum Beginn unseres Projekts scheinen die Kinder punkto Konzentration, Vertrauen, Kooperation, Verantwortung und Rücksichtnahme Fortschritte gemacht zu haben. Vanessa war eine Woche lang krank und sieht auch heute noch eher bleich aus. Insgesamt macht sie einen energielosen Eindruck und verhält sich tendenziell passiv. Sie lacht aber oft. Leider wird sie im Kreis von ihrer Partnerin bloss gestellt, was für sie sicherlich schwierig ist und vielleicht auch Schamgefühle hervorruft. Dieses Beispiel zeigt, dass für Vanessa das Risiko besteht, zu einem Mobbingopfer zu werden, falls die aktiven Integrationsbemühungen der Lehrperson fehlen würden.

August 2013

Ich, Du und Wir - Begegnung in Bewegung

Liebe Eltern

Ich, Du und Wir - Begegnung in Bewegung ist ein Abschlussprojekt, welches wir im Rahmen unserer Diplomarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik entwickeln. Wir heissen Miriam Wenk und Barbara Saro und studieren gemeinsam Psychomotoriktherapie. Von September bis Dezember werden wir jeweils am Donnerstagmorgen die Turnstunde für unsere Lektion nutzen können. An dieser Stelle danken wir Hans Muster für seine Offenheit uns und unserem Projekt gegenüber sowie für die uns zur Verfügung gestellte Zeit mit den Kindern.

Die von uns gestalteten Lektionen beinhalten spielerische Elemente, welche die natürlichen Bewegungsbedürfnisse der Kinder berücksichtigen. Dabei sprechen die Spielangebote alltägliche emotionale und soziale Themen an, die neue Erfahrungen im Umgang miteinander ermöglichen. Die Kinder erleben, wie es ist, sich gegenseitig Sorge zu tragen, sich zu vertrauen, sich auf gesunde Art und Weise abzugrenzen, zusammen zu arbeiten, zu führen und zu folgen und weitere Feinheiten des sozialen Austausches.

Wir gehen davon aus, dass unsere Angebote die Kinder im Umgang unter einander fördern und den Klassenzusammenhalt stärken werden. Um eine Wirkung feststellen zu können, werden wir mit der ganzen Klasse einen Bildertest zum sozialen Selbstkonzept durchführen. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass der Test nicht dazu dient, das einzelne Kind zu analysieren. Vielmehr ist er eine geeignete Methode, uns ein Bild von der ganzen Klasse machen zu können. Um allfällige Veränderungen feststellen zu können, werden wir den Bildertest vor Projektbeginn und nach dem Abschluss durchführen.

Mit Ihrer Erlaubnis möchten wir die Turnstunden auf Video festhalten, um sie für unser Projekt analysieren und auswerten zu können. Wichtige Informationen dazu finden sie in der Beilage.

Wir freuen uns, die Kinder kennenzulernen und auf eine Zeit der bewegten Begegnungen.
Spätsommerliche Grüsse

Miriam Wenk
Psychomotoriktherapeutin in Ausbildung

Barbara Saro
Psychomotoriktherapeutin in Ausbildung

September 2013

Ich, Du und Wir - Begegnung in Bewegung

Liebe Eltern

Für unsere Diplomarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich möchten wir die Lektionen, an denen Ihr Kind teilnimmt, filmen.

Die Aufnahmen sind wichtig für die Reflexion unserer Arbeit. Sie werden vertraulich behandelt und ausschliesslich von uns und unserer Beraterin gesichtet. Nach Abschluss und Annahme der Arbeit durch die Hochschule für Heilpädagogik werden die Aufnahmen gelöscht.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Miriam Wenk
Psychomotorik Therapeutin in Ausbildung
078 XXX XX XX

Barbara Saro
Psychomotorik Therapeutin in Ausbildung
076 XXX XX XX

Bitte füllen Sie den folgenden Talon aus und geben ihn Ihrem Kind bis spätestens **16. September** wieder mit in die Schule. Vielen Dank!

✂

Ja, ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen meines Kindes.....

Diese werden ausschliesslich von Miriam Wenk und Barbara Saro im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich sowie ihrer Beraterin gesichtet. Die Aufnahmen werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Zum Schutz der Privatsphäre dürfen keine Informationen an Drittpersonen weitergegeben werden.

Nein, ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen meines Kindes.....nicht.

Ort, Datum:.....

Unterschrift:.....

Lebenslauf

Person

Name: Saro
Vorname: Barbara
Geburtsdatum: 31. August 1970
Kinder: XXXXX
XXXXX

Ausbildung

Seit 2009 Studiengang Psychomotoriktherapie, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
2002 - 2007 Rückentrainer; Group Fitness Instructor; Antara® Trainer, star-education, Zürich
1992 - 1994 Bühnentänzerin, London Studio Center
1991 - 1992 Grundausbildung in Bühnentanz, Zürich-Tanz-Theater-Schule
1985 - 1989 Kantonsschule Zürcher Oberland, Typus D (Neusprachen)
1983 - 1985 Sekundarschule Wetzikon
1977 - 1983 Primarschule Wetzikon

Berufstätigkeit

2013 bis heute Psychomotoriktherapeutin, XY
2007 bis heute Konzept und Kursleitung von Antara Dance®, star-education, Zürich
2007 bis heute Ausbilderin Antara®, star-education, Zürich
2002 - 2009 Group Fitness Instructor bei Arena225, Activ Fitness, Fitness Connection, u.a.
2002 - 2009 Tanzlehrerin für Jazz, Modern Jazz und Jazz Funk
2004 - 2008 Ausbilderin im Bereich Group Fitness, star-education Zürich
2003 - 2005 kaufmännische Mitarbeiterin, Toys“R“Us AG, Dietlikon
1999 - 2001 Assistentin der Geschäftsleitung
PROCOM Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte, Wald
1997 - 1999 Tänzerin, RIGOLO Tanzendes Theater, Wattwil
1996 Vermittlerin für Telefongespräche zw. Hörgeschädigten u. Hörenden, PROCOM Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte, Wald
1994 - 1995 Sängerin und Tänzerin, Stadttheater St. Gallen
1993 - 1994 Tänzerin, Royal Opera House, London
Tänzerin, INTOTO Dance Company, London
1991 - 1992 Tanzlehrerin, Marina Wallier, Zürich
1990 - 1991 Hortvikarin, Stadt Zürich

Lebenslauf

Person

Name	Wenk
Vorname	Miriam
Geburtsdatum	10. Januar 1967
Kinder	XXXXX XXXXX XXXXX

Ausbildung

Seit 2009	Studiengang Psychomotoriktherapie, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
1989 – 1992	Berufsausbildung für Gymnastik, Baden
1988	Ausbildung zur Spielgruppenleiterin
1987 – 1989	Kaufmännischer Bildungsgang für Maturitätsschulabsolventen (KBM)
1982 – 1986	Unterseminar an der Kantonsschule Wiedikon, Zürich
1979 – 1982	Kantonsschule Limmattal
1973 – 1979	Primarschule Birmensdorf

Berufliche Tätigkeit

2013 bis heute	Psychomotoriktherapeutin, XY
2004 – 2009	20 % Anstellung als kaufm. Mitarbeiterin, Hocoma, Volketswil
2000 – 2003	Spielgruppenleiterin, Schwerzenbach
1992 – 1994	Gymnastikpädagogin, Rehabilitationsklinik Bellikon
1990 – 1994	Gymnastikpädagogin, Gymnastikstudio Berikon